

মহানগর

সাহিত্যের জগতে এক নবজাগরণ
(বার্ষিক)

প্রধান সম্পাদক

তিলক সরকার

মহানগর গবেষণা পরিষদ

MAHANAGAR

SAHITYER JAGOTE EK NABA JAGORON

Published by Mahanagar Gabeshana Parishad. January 2025

International Peer-Reviewed

Research Journal of Arts & Humanities

ISSN no. : 2394-4439

একাদশ সংখ্যা, জানুয়ারি-২০২৫

প্রকাশক

মহানগর গবেষণা পরিষদ

প্রচ্ছদ

তিলক সরকার

অক্ষর বিন্যাস

আশীষ রায়

Mob : 9836260932

মহানগর

সাহিত্যের জগতে এক নবজাগরণ

একাদশ সংখ্যা ২০২৫

উপদেষ্টা মণ্ডলী :

অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তী

আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য (বাংলা) বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপিকা নন্দিতা বসু

আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য (বাংলা) বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক প্রকাশ পট্টনায়ক

আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য (উড়িয়া) বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক অতনু শাশমল

বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম

বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপিকা সোনালী মুখার্জি

বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

অধ্যাপক নিখিলেশ রায়

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সুজিত কুমার পাল

বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি

অধ্যাপক অরুণকুমার দাস

বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সামিম রেজা

বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

সম্পাদক মণ্ডলী :

অধ্যাপক মুঞ্জী মহম্মদ ইউনুস

বাংলা বিভাগ, জাকির হুসেন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট (ইভনিং) কলেজ,

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মহম্মদ রফিক

বাংলা বিভাগ, বক্সীরহাট মহাবিদ্যালয়

অধ্যাপক শ্যামলচন্দ্র দাস

বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক তপন মণ্ডল

বাংলা বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার ওমেন ইউনিভার্সিটি

অধ্যাপক আলাউদ্দিন মণ্ডল

বাংলা বিভাগ, শিলচর বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক রফিকুল হোসেন

বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সুবীর ঘোষ

বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস

আমার কথা

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অমোঘ পুরোধা, যুব সমাজের চিরঞ্জীব আদর্শ, বাঙালির নয়নমণি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনির্বাণ ত্রাস, সারা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষের অমলিন প্রেরণা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ইনি ২৩ জানুয়ারিতে (১৮৯৭) জন্মগ্রহণ করে এক ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় আমাদের চেতনার প্রবালদ্বীপে উপস্থিত হন। ঠিক এই দিনটিতেই আমার মহানগরের দশম সংখ্যাটি প্রকাশ করতে প্রয়াসী সাহিত্যকে নতুনভাবে নতুন রূপে দেখবার একটা শিল্পমণ্ডিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যানুরাগী পাঠক মহল ও নবীন গবেষকেরা সাহিত্যকে নতুন করে ভাববার ও নতুন রূপে দেখবার উন্মুক্ত ভাব পরিমণ্ডল খুঁজে পাবে বলে আমার মনে হয়।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, পত্রিকা মধ্যস্থ বানানের, ছাপার কোনো ভুল কিংবা অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতি যদি থেকে যায় তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

২৩ জানুয়ারি ২০২৫

নিউদিল্লি

তিলক সরকার

সূচিপত্র

হাসুলিবাঁকের উপকথা : সমাজচিত্রের ভিন্ন রূপ	
ড. দীপালি রায়	৯
জয়া মিত্রের ছোটগল্প : বিপন্ন পরিবেশের ভাবনাবিন্দু	
বীথিকা তালুকদার	২৫
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা : জীবনের ভেতর দিয়ে মৃত্যুমোহনার দিকে যাত্রা	
আবেশ মণ্ডল	৪১
অন্ধকার জগতে নারীর বাস্তব আখ্যান : চন্দ্র-সূর্য যতদিন	
সেখ সামিরুল ইসলাম	৫৭
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সংকলন 'বউ' অবলম্বনে.....	
কাশীনাথ বর	৬৬
রাহুল সাংকৃত্যায়নের তিব্বতে সওয়া বছর : জ্ঞানসন্ধান ও অভিযাত্রার বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ	
মৌসুমী বর্মণ	৮৬
'গিরীন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' : শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটন	
জুয়েল সরকার	১০৭
বাড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গীয় সমাজজীবনের চালচিত্র ও তার পর্যালোচনা	
কানাই হালদার	১২০

প্রফুল্ল রায়ের ‘আকাশের নিচে মানুষ’ : দাসত্ব মুক্তির সংগ্রাম	
ইতি সরকার	১৪৩
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে ব্যক্তির কর্মস্থল : অভিজ্ঞতা ও	
ব্যবস্থাপনার সমন্বয়	
জ্যোতিস্মিতা চক্রবর্তী	১৫৯
প্রতিবাদের ভাষাশৈলী ও রাজা রামমোহন রায়	
সোনালী দেবনাথ	১৬৯
রস-আবেদনের সাফল্য-ব্যর্থতা : শচীন্দ্রনাথের ‘গৈরিক পতাকা’	
অদ্বিতী বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৪
ঔপনিবেশিক বাংলায় বিনোদন ও প্রযুক্তি সংযোগ : হীরালাল সেন ও	
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	
মৃত্যুঞ্জয় রায়	১৯৫
কাশীর লোকসঙ্গীত : সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন	
ঈশিতা সিন্‌হা	২১৪
অবদমিত স্বরের ভাষান্তর : ইসমত চুগতাইয়ের গল্পে (নির্বাচিত) নারীবাদী	
চেতনার প্রকাশ	
ড. সুমনা পাত্র	২৩৫
নারায়ণ সান্যালের উপন্যাসে শিল্পীদের শিল্পীদের জীবন ও বাস্তবতা	
আদেশ লেট	২৪৮
শাহ্‌যাদ ফিরদাউসের উপন্যাস : বাংলা কথাসাহিত্যের নতুন আঙ্গিক	
শান্তনু মণ্ডল	২৬৩
শিল্পভাবনায় ভারতীয় সংস্কৃতি : প্রসঙ্গ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ	
বর্ণালী দত্ত	২৭৬

নির্বাচিত বাংলা প্রণয়কাব্যে অলৌকিকতা : প্রাক-উপনিবেশ পর্বের সাহিত্যে
অভিনব স্বাদ

ডঃ মহঃ জামিলুর রহমান

২৮৬

লোকনাথ ভট্টাচার্যের নাটক : 'শ্রী শ্রী কালীমাতা রেশন ভাণ্ডার' একটি
পর্যালোচনা

সেখ নাসিরউদ্দিন

২৯১

রবীন্দ্রভাবনায় হিন্দি সাহিত্য

ড. শশী অগ্রওয়াল

৩০২

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : সমাজচিত্রের ভিন্ন রূপ

ড. দীপালি রায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’ উপন্যাস এক অনবদ্য সৃষ্টি। উপন্যাসে কাহার জন গোষ্ঠীর কথা প্রকাশ পেয়েছে। এই কাহার জনগোষ্ঠী নিম্নবর্গ শ্রেণির অন্তর্গত। ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে কাহার সম্প্রদায়ের ইতিহাস, জাতি পরিচয়, বাসভূমি, জীবনযাত্রা, বিশ্বাস, সংস্কার, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, জীবিকার সংকট, সমাজ ও ব্যক্তির সংঘাত ভিন্ন শ্রেণির সঙ্গে সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে বনওয়ারী, করালী, পানু, পরমকাহার ঠিক তাদের নিজেদের মতো করেই বেড়ে উঠেছে। অন্য কোনো সম্প্রদায়ের সমান্তরাল ঘটনার উপস্থিতি এখানে নেই। বাবু সমাজের যে প্রসঙ্গ এসেছে তার উদ্দেশ্য হল কাহারদের সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক বৈষম্য বোঝান। কাহারদের মতো বাবু সম্প্রদায়ের কোনো চরিত্র উপন্যাসে গুরুত্ব পায়নি বা স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেনি। আলোচ্য উপন্যাসে কাহার সম্প্রদায়, নারীচরিত্র সুচাঁদ, বসন্ত, গোপালী বালা, কালোশশী, সুবাসী, পাখি এবং নারী সুলভ আচার সম্পন্ন পুরুষ নসুবালা অত্যন্ত সাবলীলভাবে এবং অনায়াস প্রত্যয়ে গড়ে উঠেছে।

এই চরিত্র যান্ত্রিক নয়, আবার স্বীয় গোষ্ঠীগত জীবন প্যাটার্নে আবদ্ধ থেকেও চিরন্তনতায় উত্তীর্ণ নারী চরিত্র।

উপন্যাসে জনজাতির গোষ্ঠীগত সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু বলে বাস্তবের সত্যতা উপন্যাসের দৃষ্টিতে শিল্পে সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে। উপন্যাসের অন্যতম নায়ক বনওয়ারী স্রষ্টা উপন্যাসিকের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা বনওয়ারীর ভিতরে সৌন্দর্য শিল্পীর হাতের ছোঁয়ার অপরূপ। আবার করালীর শরীর কাঠামো স্বল্প রেখায় প্রকাশিত তার চিকন শ্যামল রং চওড়া বুক, সরু কোমর, পেশীবহুল হাত, দীর্ঘ চোখ, সুগঠন ওষ্ঠ সুন্দর হল নসুবালা শাড়ি ও চুলি পরে, নাচে, গায়। উপন্যাসে এই চরিত্রকে লেখক অবিস্মরণীয়তা দান করেছেন তার শিল্প রচনার উপাদান ও সফলতায়। হাঁসুলীবাঁকের মানুষজনকে উপন্যাসিক ঐঁকেছেন তাদের জীবন-জীবিকার একান্ত সত্য দিয়ে, ফলত চরিত্রেরা, সংকীর্ণতার সীমা উত্তীর্ণ চিরন্তন চরিত্র। তাছাড়াও এই উপন্যাসে প্রধান যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা হল—আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবনের কথা।

‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে কাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে লোকসংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন চিত্র লক্ষ করা যায়। সারাবছর বাঁশ বাঁদির কাহার সমাজে ঘটা করে বয়ে চলে তেরো পার্বণ। ভাজো-ভাদু, গাজন, নবান্ন প্রভৃতি উৎসবকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন। তাই কাহারদের উৎসব জীবনের অঙ্গনে বাস্তবতার টান। নাচে-গানে-কোন্দলে ভাঁজোর পরব কাহারদের জীবনের অনুদ্বাটিত ইতিহাসকে প্রকাশ্যে আনে—

তেমনি তাদের জীবনের অভিনব উল্লাসে নতুন রং লাগে। এই রঙের ছোঁয়ায় মস্তুর জীবন যাত্রার আদিমতায় বৈচিত্র্য ফিরে আসে। ঋতু বৈচিত্র্যের মতো জীবন বৈচিত্র্যের এই পর্যায়ে একটি বিশেষ অঞ্চলের জীবন প্রকৃতির মৌলচরিত্রের প্রকাশ। সেই প্রকাশ নাগরিক পাঠকের কাছে আবিষ্কার। আসলে লেখক একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জীবন প্রকৃতির বিশ্বাসযোগ্য ধারাবাহিকতাকে রূপান্তরিত করেছেন উপন্যাসে। তাদের আচার ব্যবহারে, জীবনযাত্রায়, উৎসব আনন্দে সমগ্র উপন্যাসটি যেন লোকসংস্কৃতির অভিনব পালা।

কাহারদের লোকবিশ্বাসের ওপর প্রথমে দৃষ্টি দেওয়া যাক। কাহারদের জীবন উপকথার জীবন প্রবাদপ্রবচ-নের জীবন। মিথের জীবন। তারা কয়েকদিন ধরে নদীর ধারে কাঁটাবনে একটা ভয়াত শিস্ শুনেছে। সেই শিস্ তাদের বিশ্বাসে কত্তাবাবার ক্রোধের প্রকাশ। ক্রোধ কেন? কাহারদের কোথাও পাপ হয়েছে। করালী যখন সাপটাকে পুড়িয়ে মারল তখন কাহারদের পৃথিবী পাপে ভরে গেল, ঐ সাপটা আসলে কত্তাবাবার বাহন। জাতে ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ। সুতরাং তাকে যথাযোগ্য সম্মান দান না করলেও পাপ। এই কত্তাবাবা আর কালারুদ্দু, মাচণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবী কাহারদের রক্ষাকর্তা। তাদের আশ্রয় বড়ো শিমুল ও বিল্ববৃক্ষে। সুতরাং সেই বৃক্ষে মানুষের বিশেষত কাহারদের চড়া বারণ।

কাহারদের এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে চলে আসছে প্রথা, যাতে আছে নিষেধ আর নিয়ম। সেই নিয়ম তাদের কল্পিত ধারণার অর্থাৎ লোকপরম্পরার। কাহারদের পাপ হলে কত্তাবাবার থানে

পাঁঠাবলি দিতে হয়। কোনো কারণে পাঁঠা খুঁতো হলে—পরবর্তীকালে দুটো পাঁঠা বলি, দিতে হয়। ভর সন্ধ্যায় অশুষ্ক কাপড়ে বাবার থানে উঠা যাবে না। সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা এলো বসে থাকতে পারবে না। কাহাররা শিমুলও বিল্ববৃক্ষে চড়তে পারবে না। কাহারদের কোঠাবাড়ি তোলা নিষিদ্ধ। নিষেধ তাদের পদক্ষেপে। নিষেধের বেড়া দিয়ে আদিম বিশ্বাসের জগতে বেঁচে থাকার আশ্রয় চেষ্টা। কথায় কথায় সেই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা দিতে কাহারেরা ব্যবহার করে প্রবাদ। তা হল :

- ক. নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস।
- খ. ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।
- গ. কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।
- ঘ. বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খেত।
- ঙ. যার লেগে মরি, তার ঘা সহিতে নারি।
- চ. বেগুনে কেন ঘাড়? না বংশাবলীর ধারা।
- ছ. মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।
- জ. যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপনজন।
- ঝ. মানুষের দশদশা কখনো হাতী কখনো মশা।
- ঞ. ‘ধম্মপদে অধিক এতে ভাত’।
- ট. ঘি দিয়ে ভাজ নিমোর পাত, নিম না ছাড়েন আপনজাত।
- ঠ. ‘ধর্মের কল, বাতাসে নড়ে’।
- ড. যেমন কলি তেমনি চলি।
- ঢ. অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে।
- ণ. পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে।

- ত. সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। ইত্যাদি।

কাহারদের সংস্কৃতির মূল পরিচয় তাদের লোক উৎসবের মধ্যে। সারাবছর ধরে লোকউৎসবের চক্রাবর্তন ঘটে। ‘ছেলে ছোকরারা ঢোল বাজিয়ে কখনও গায় ধর্মরাজের বোলান, কখনও গায় মনসার ভাসান, ভাদ্রমাসে ভাদু ভাঁজোর গান, আশ্বিনে মা দশভুজার পুজোয় গায় পাঁচালী, কার্তিক থেকে মাঘ ফাল্গুন পর্যন্ত শীত তখন গান বাজনার আসর আসে ঝিমিয়ে। ধানকাটা ফসল তোলার সময়। চৈত্রে আবার নতুন করে আসর বসে ঘেঁটুর গান, সংক্রান্তির কাছাকাছি বসে গাজনের, বোলানের গানের পালা। তাছাড়াও রয়েছে বিয়ে সাদীর রাত্রি, বারোমাসে বারোটা পূর্ণিমা কি ‘চতুর্দশীর রাত্রি’ তার মধ্যে আষাঢ় শাওন’ ভাদরের-ডাউরী’ বাদলালাগা পূর্ণিমা ‘চতুর্দশী’ বাদ।

এছাড়া আছে সন্ধ্যাকালীন গান-বাজনার আসর। কোথাও পুরুষের মজলিস, কোথাও মেয়েদের সংগীতের আসর। আর যদি কত্তাবাবার পাপ থেকে বলিদানের সন্ধ্যা তাহলে তো কথাই নেই। কত্তার নামে পাঁঠাবলির পর রাত্রিবেলায় বসে মদমাংসের আসর। আনন্দে নাচগানের আসরে...মুখর হয়ে ওঠে সরীসৃপ সংকুল প্রান্তর। ঢোলক বাজে, বাঁশি বাজে, কাহারেরা গান বাঁধে, গান গায়। মেয়েরাও মদ খায়। বসে স্বতন্ত্র আসর—সে আসরের মূল গায়ের সুচাঁদ। নাচগানের সঙ্গে সুচাঁদ চালিয়ে যায়। সেকালের রোমাঞ্চকর গল্প। জমে ওঠে মজলিস। যেন পাড়াময় উৎসবের পরিবেশে সর গরম হয়ে ওঠে। তবে ঘেঁটু-ভাদু-ভাঁজো পরবে কাহার পাড়ার মাতন মূলত নূতন গান বাঁধায়। সে গান কাহারদের কোন্দলের পরিচায়ক। আটপৌরে

পাড়ার সঙ্গে বেহারা কাহার পাড়ার কেচ্ছার যত গোপন খবর সব উঠে আসে। কখনো অশ্লীল, কখনো ব্যঞ্জনার ভাষায় সেই প্রকাশ কাকে কখন কেমন করে বিঁধে কেউ জানে না। বাদ যায় না মাতব্বরও। কাহারদের রঙের খেলা অর্থাৎ অবৈধ প্রেম পরকীয়ার অবাধ অন্ধকার আদিমতা কখনো পাপ বোধে অভিশপ্ত, কখনো, আসক্তির মাদকতায় দুর্নিবার। এই দুখরনের লীলাই ঘেঁটু গানের পালায় উঠে আসে। লুকানো অন্ধকারে আদিমগন্ধ প্রেম আর লুকানো থাকে না। যেন গান বেঁধে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করে। এটাই এদের জীবন। এখানেই অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য। এই উৎসবে মেতে ওঠে নারী পুরুষ, ছেলে বুড়ো সকলে। যেমন বেহারা কাহারদের আক্রমণ করে একবার জোরালো গান রচনা করলো আটপৌরে কাহারেরা।

“হায় কলিকালে, কতই দেখালে—

দেবতার বাহন পুড়ে ম'ল অকালে,

তাও মারলে রাখালে। ও তার বিচার হল না বাবা,

তুমি বিচার কর।”

করালীকে উদ্দেশ্য করে তাকে অভিসম্পাত করে এ পর্যন্ত ছিল। কিন্তু তাতে পুরানো কাহারদের স্বস্তিতে থাকার কোনো কারণ নেই। কেন-না বনওয়ারীও বাদ গেল না তাদের কবিত্ব শক্তি আর সন্ধানী দৃষ্টির থেকে—

“বিচার নাহিক বাবা পুরিল পাপের ভার

সাজের পিদীম বলো ফুঁদিয়ে নিভালে কারা

ও বটতলাতে বাবা বটতলাতে
 সাধুজনের একি লীলা সন্ধে বেলাতে।
 মিহিগলাতে মোটাগলাতে হয়ে গলাগলি
 কত হাসি খুশি কত বলাবলি কত ঢলাঢলি!
 সেই কাপড়ে বাবা তোমায় সন্ধে দেখালে
 হয় কলিকালে—”

নির্জনরাত্রির বেলায় বাঁশবনের অন্ধকারে কালোশশীর সঙ্গে, বনওয়ারীর যে খেলা কত্তাবাবারও জানার কথা নয়, তাই জেনে বসে আছে আটপৌরে কাহারেরা। এ গান, বনওয়ারীর হাত পা অসাড় করে দিয়েছে। আসলে এটাই কাহারদের জীবনের সংস্কৃতি। এই কলহ-সংস্কৃতির বিষয়ে আধুনিক সভ্য সমাজের মানুষেরা প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু কাহারদের শেকড়ের পরিচয় এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে। কাহারদের মোট পর্ব সাতটা। ধূমগাজন, ধরম পুজো, আমৃতি অর্থাৎ অম্বুবাচী, মা বিষহরির পুজো, ভাদ্রমাসে ভাঁজো পরব, অগ্রহায়ণ নবান্ন, পৌষে লক্ষ্মী। কিন্তু এদের বড়ো পরব নবান্ন। নতুন ধানের উৎসব নবান্ন। লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার পুজো। কাহারদের ‘রীতিকরণ’ আলাদা। কালারুদ্দু বাবাঠাকুরের ভোগ দিয়ে নতুন অন্নের ‘দব্য প্রস্তুত’ করে আনন্দ করে খাওয়ায়। সকলের উপরে রক্ষাকর্তা যে বাবা কালারুদ্দু। তাই সর্বাগ্রে বাবার কাছে বলতে হয় বাবা!

‘ল’ লাড়লাম—‘ল’ চাড়লাম

‘ল’ পুরানোয় ঘর বাঁধলাম।

লতুন বাখার বাঁধি পুরানো খাই—

এই খেতে যেন জনম যায়—

নতুন ব্যস্ত পুরানো অন্ন—

তোমার কৃপাতে জীবন ধন্য।

‘ল’ = ‘ন’। ‘ন’ = ‘নতুন’। এই নতুন ধানের উৎসবে সকলের খাওয়া দাওয়ার ধুম। ‘সবার বাড়িতে নিমন্ত্রণ।’ খাওয়া মানে পিঠে পায়েস—পেটপূর্তি। তারপর বিকেল বেলায় ড্যাংগুলি খেলা। জোয়ান ছেলেরা সায়ের ডাঙায় গিয়ে দেড় লম্বা ড্যাং নিয়ে খেলে। এই খেলার ড্যাং মাপার অঞ্চল বিশেষে আছে। এখানে—‘বারি দুরি তেরি চাল চম্পা ডেক লঙ্কা’ মাপতে মাপতে সাত মাপে গজ দিয়ে পিটিয়ে দেয়। ‘গজা’ অর্থাৎ একদানের হার। যারা হারে তাদের জন্য থাকে খাটুনি। একটি ঠ্যাং উপরে তুলে ড্যাং মুখে ছুঁয়ে ছুটতে হয়। বুড়োরাও এই খেলায় মাতনের লোভ সামলে উঠতে পারে না। তাই দু-এক দানের জন্য মাঠে নেমে পড়ে। ছেলেরা আবার তীর ধনুক নিয়ে মাঠে পাখি তাড়িয়ে বেড়ায়।

এরপর সন্ধেবেলায় মদের পর্ব। ছেলেমেয়ে অর্থাৎ নারীপুরুষ সকলে মিলে একসঙ্গে মদ খায়। ঢোলক, বাদ্যি, গান নাচ। নবান্নের গান নতুন ধানের গন্ধ মেলা গান। মদের আসর জমিয়ে চলে সেই গান—

“ও লবানের নতুন ধানের পিঠে—

আজ কাজ কি মাছের ঝোলে

নতুন কাপড় খসখসিয়ে বউরা এসেছে—

আভালতুন ছাওয়াল লিয়ে কোলে।”

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের চাষ তোলার পর ধুম পড়ে যায় হাঁদুপূজার। ইন্দ্ররাজার পূজোর ব্যবস্থা করেন জমিদারেরা। কাহারেরা খাটাখাটি করে। জমিদার পাঁঠা দেন, বাতাসা, মগ্গা, মুড়কি দেন। মগ্গলেরা পাঁঠার ঠ্যাং বৃত্তি-পান। কাহারেরা শেষপর্যন্ত বসে থেকে থানাটির মাটি নিয়ে পাড়ায় ফেরে। ওই মাটিতে পাড়ার মজলিসের থানে বেদি বাঁধে। সেই বেদিতে জিতাষ্টমীর দিন ভাঁজো সুন্দরীর পূজো হয়। ভাঁজো সুন্দরীর বেদিকে কাহারেরা লতাপাতা ফুল দিয়ে সাজায়। ভাঁজো পরবের আসল আনন্দ ‘অভখেলার’। ‘সেই মাতনের হিসেব নিকেশ নাই’। সারারাত নারী পুরুষ মিলে নাচগান করে। কিন্তু রাতে ঘুমোতে নাই। সারারাত জাগরণ এটাই নিয়ম। মদ খেয়ে নাচগান চালিয়ে যেতে পাড়ায় পাড়ায় ভাঁজোর গানের কোন্দল অর্থাৎ লড়াই চলে। ভরা দুপুরে আট দশটা ডাঁটিসুদ্ধ শালুক ফুল জড়িয়ে মাঝখানে একটা কাঁচা কাশফুল গুঁজে বুড়ো ছোকরা গান গাইতে গাইতে হাঁসুলী বাঁকে ঘুরতে থাকে—

“কোন্ ঘাটেতে লাগায়েছে ‘লা’ ও আমার ভাঁজো সখি হে!

আমি তোমার দেখতে পেছিলা।

তাই তো তোমায় খুঁজতে এলাম হাঁসুলীরই বাঁকে—

বাঁশবনে কাশবনে লুকাছ কোন্ ফাকে।”

এরপর কুড়ু তাৎ কুড়ু তার তাক্ শব্দে ভাঁজো পরবের ঢোল বেজে ওঠে। কাহারেরা অলস অবকাশ যাপনের মতো কর্মহীন উল্লাসে মেতে ওঠে। এখন ওরা কারও ঘাতক নয়। ঢকাঢক মদ খাওয়া। নারী পুরুষে গোল মজলিসে নাচ গান।

“ভাঁজো লো সুন্দরী, মাটিলো সরা
ভাঁজোর কপালে সিঁদুর পরা।
আলতা রঙের ছোপ মাটিতে দিবি
ও মাটি তোমার কাছে মনের কথা বলবি।
পঙ্ক আঁকুড়ি আমার ধরলো ধরা।”

কাহারদের লোকায়ত জীবনে এই পরবগুলি প্রাণের সঙ্গে গভীরভাবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বসে আছে। সারাবছর ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এই লোকউৎসবের ফিরে ফিরে আসা নির্বিঘ্ন জীবনে বয়ে আনে উত্তেজনা এবং সাবর্জনীন আনন্দ বিষাদের বাতাবরণ। ব্যক্তিগত দুঃখ, আর্থিক অনটন এই দিনগুলিতে অনেকটাই দূরে সরে যায়। কাহারদের বিশ্বাস মতো কল্পলোকের উপকূলে গড়ে ওঠে তাদের রীতিকরণ। কাহারেরা বিশ্বাস করে সন্ধেবেলায় কত্তার থানে ‘পিদিম’ দিলে কত্তা অন্ধকারে আলো দেখান। যে যতগুলো পিদিম দেবে সে তত পুণ্য অর্জন করে আলো পাবে। তাই তারা কত্তার থানে আলো জ্বালে। মৃত্যু পুণ্যের হলে শালকাঠ ও ঘি দিয়ে চিতা জ্বালাতে হয়। তাতে আত্মার শান্তি লাভ ঘটে। চিতায় শালকাঠ ও ঘি সকলে পায় না। বনওয়ারীর চিতায় করালী এনে দিয়েছিল। দাহ করার পর তাদের বিশ্বাসে প্রেতাশ্মা শ্মশান যাত্রীদের পিছু নেয়। দীর্ঘদিনের সাংসারিক মোহ নাকি সহজে ছাড়তে পারে না। তাই শ্মশান ছাড়ার আগে পথে সাতবার কাঁটা বিছিয়ে দিতে হয়। কাহারেরা তাই করে।

আসলে সমগ্র উপন্যাসে লোকায়ত জীবনের অঙ্গনে অঙ্গস্র ছড়িয়ে থাকা বিচিত্র লোক উপাদান উপন্যাসিক সন্ধানী দৃষ্টির অভিজ্ঞ

আলোকে বিস্তৃতাকারে ছড়িয়ে দিয়েছেন। নাগরিক পাঠক নয়, গ্রামের মাটিতে যাদের সংস্কৃতির যোগসূত্র মজবুত হয়ে আছে সেইসব পাঠককে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। হঠাৎ মনে করতেই পারেন, আবিষ্কার করে ফেলেছেন এমন রূপকথার জীবন, যার পরতে পরতে বিলীয়মান সংস্কৃতির উজ্জ্বল উপস্থিতির ছবি। অন্যদিকে উপন্যাসে কাহার সমাজের মধ্যে পুরানো কালের সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, মিথ ও লোকবিশ্বাসের পরাস্ত হওয়ার ঘটনা লক্ষ করা যায়। এই পুরানো কালের কাহার সমাজের প্রতিনিধি বনওয়ারী। তাই সে কাহার সমাজের মাতব্বর, শাসক ও অভিভাবক—তার কথাতে চলে কাহার সমাজ। কাহার সমাজের মধ্যে যে সব অন্ধবিশ্বাস, সংস্কার ও মিথের প্রচলন লক্ষ করা যায়, আর এই পুরানো মূল্য বোধের সামনে ধাক্কা পাবে নতুন কালের করালীচলন। তা নিম্নে আলোচিত হল—

(ক) সাপ হচ্ছে কাহার সমাজের পূজা দেবতা কত্তাবাবার বাহন। সাপটা শিস দেওয়ার মধ্যে অদ্ভুত রহস্যময় আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল। কাহার সমাজের ধারণা এ বাবা ঠাকুরের কোন কারণে রুগ্ন হওয়ার ফল। করালী এই প্রবল অন্ধসংস্কারে আঘাত আনলো সাপটা মেরে। সেই চিহ্নিত হলো অপরাধী হিসাবে।—তার পরিচয় হল, ধর্মনাশা। অন্য দিকে সাপ মারার কারণে করালীর কোন অনুশোচনা নেই, সাপকে অলৌকিক বাহনও ভাবেনি। বরং সাপটা মেরে বীরত্বের জন্য তার মানসিক শক্তি তার অনেক গুণবৃদ্ধি পেয়েছে। তাই যে আবালবৃদ্ধ বনিতাকে ঠাট্টা মিশিয়ে বলতে পেরেছে

‘কত্তার পুজোটা আমাকে দিয়ো গো’ মধ্যযুগ মাড়িয়ে দেবতার আসন যে মানুষই গ্রহণ করবে এ যেন তারই ইঙ্গিত।

(খ) শিমূল বৃক্ষে যেহেতু বাবাঠাকুর (আশ্চর্য কারণ মানে আশ্রয়) শয়ন করেন তাই শিমূলবৃক্ষ পরম পূজনীয়। এজন্য ওই গাছে চড়া নিষেধ। করালী এই নিষেধ অমান্য করেছে। যেদিন আকাশে ‘পেলয়’ ঝড় উঠেছিল, বনওয়ারী, পাগল ও অন্যান্যরা যেদিন ঘর ছাইতে ঘোষ বাড়ির চালে উঠেছিল, আকাশ ইম্পাতের বর্ণ ধারণ করলেও আকাশের ভাষা বুঝতে পারেনি। আগাম সতর্কবাণী পৌঁছে দিতেই করালী ব্যাকুল আগ্রহে শিমূলবৃক্ষে চড়েছিল। আকাশের উঁচু থেকে সে চিৎকার করে বলেছে—“হো ঝড়-ঝড়! ব্যানো কাকা! পেলয় ঝড়! চাল থেকে নাম। চন্ননপুরে খবর এসেছে তারে।” তবু করালীর পরোপকারী ভূমিকাকে তারা স্বীকার করেনি। করালীর এই কাজকে তারা একবাক্যে ‘সর্বনাশ’-এর অপচেষ্টা বলে মনে করেছে। করালী অবশ্য বাস্তবের বাইরে আর সব অগ্রাহ্য করেছে।

(গ) শ্রেণি বৈষম্যের বিষয়ে সমাজের নীচের স্তরে কাহার সমাজের অবস্থান। দীর্ঘ প্রথার মতো তারা ওপরের প্রসাদ মাথা পেতে নিতে শিখেছিল। কিন্তু অশিক্ষা দারিদ্র্যের মধ্যেও করালীর ভেতরে সুগু ছিল প্রবল আত্মাভিমান ও আত্মসম্মান বোধ। হেদো মণ্ডলদের মতো মুখোশধারী ভদ্রলোকের হাতে কাহারেরা মার খায়; অত্যাচারিত অপমানিত হয়। বরং মার খাওয়া মুখেও নির্বিকার ভাবে বলে “দান কন্টেটা খসিয়ে দ্যান, আগুন করে দিই”। করালীর পক্ষে এমন বশ্যতা স্বীকারের প্রত্যাশা নেই। তাই হেদো মণ্ডল তাকে যখন ‘বেটা’ বলে

সম্বোধন করে তক্ষুনি করালী ফুঁসে ওঠে—“উঁকি? বেটা-বেটা বলছেন কেনে? ভদ্রলোকের উকি কথা।” করালীর এই দুঃসাহসে সমস্ত কাহার পাড়া আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। প্রায় হতভম্ব কারণ—“হোদা মণ্ডল সাক্ষাৎ দুর্গামায়ের অসুর।” কিন্তু করালী তাতে ভয় পায় না যাবার সময়ও বলে যায়—“ভদ্রলোক! মাথা করেছে।”

রতনকে মারা সম্ভব হলেও করালীকে সম্ভব নয় এটা। প্রধান বনওয়ারীও স্বচক্ষে পরখ করেছে।

(ঘ) ঘোষবাড়িতে প্রতি বৈশাখী সংক্রান্তিতে পুণ্যকর্ম অনুযায়ী ঘোষেরা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কাহারেরা সেখানে নিমন্ত্রিত নয়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপেরা ভোজন করেন। কাহারেরা তাদের প্রসাদ পায়। এঁটো কাঁটা সাফ করে, পাতায় পড়ে থাকা খাবার গামছায় বাঁধে। অর্থাৎ কাহারেরা সেখানে অপাঙ্ক্তয়ে অতিথি। করালী-ই প্রথম এই অপমান ও অনাদরের কথা বুঝতে পারে। তাই সে এর প্রতিবাদ করে। তার আপশোশ— “বুড়ো কাহারেরা এই সহজ কথাটা বুঝছে না।” বুড়ো বলতে মাতব্বর বনওয়ারীকেই বোঝাতে চেয়েছে। করালীও তার অন্যান্য সঙ্গীরা সিদ্ধান্ত বন্ধ করে বলেছেন— “গলায় তোরা, পেতে নে... এঁটো ভাত খাবে না— নেমস্তন্ন চাই-জুতো না স্পষ্ট। এইভাবেই করালী বহুদিন ধরে পিছিয়ে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়েছে।

‘হাসুলীবাকের উপকথা’ উপন্যাসে কাহার সমাজের মধ্যে কথ্য রাঢ়ী উপভাষার বীরভূমী ভাষার আঞ্চলিক চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে। সেই আঞ্চলিক শব্দ সমূহ হল—

তরাস—(ত্রাস, ভয়), হড়পাবন—(হঠাৎ বন্যা), গুলবাঘা—
 (মোটাসোটা বাঘ), ঘড়িয়াল—(বড়কুমীর), মালোয়ারী—(ম্যালেরিয়া),
 দিকিনি—(দেখিনি), কাঁকুই—(চিরুগি), বিধেন—(বিধান), আঙলে—
 (আগলে), ছিস্তির গুঁতো —(সৃষ্টি ছাড়া), খ্যানত—(সর্বনাশ), দিকি—
 (দেখি), লোব—(নেব), পরথম—(প্রথম), এশর—(ঈশ্বর), গেরস্থ—
 (গৃহস্থ), পেলয়—(প্রলয়), পহর—(প্রহর), হদের—হুদের, ঘুরঘুটি—
 (ঘনঘোর/আঁধার), আলোকীন্নী—(আলোময়ী), রুন্দাক্ষী—(রুদ্রাক্ষ),
 পেত্যয়—(প্রত্যয়/বিশ্বাস), অমান্যি—(অমান্য), হতচ্ছেদা—(হতচ্ছাড়া),
 রুপমান—(অপমান), মাওড়া—(মা মরা, অনাথ), প্যাট—(পেট),
 পিতিবিধেন—(প্রতিবিধান), তুদে—(তুই দে), রবহেলা—(অবহেলো),
 অঙ—রঙ(প্রেম), আম—রাম (অপ), বিত্তের—(বিদ্রুপ), ইতকরণ—
 রীতকরণ (বিধি নিয়ম), আতবিরেত—(রাতবিরেত), অজুনী—রজনী
 (রাত), ছুঁড়ছিস—(ছুড়ছিস), বানাস—(বাঁসরে/বাসরে), পেয়োজন—
 (প্রয়োজন), বুঝিয়ে—(ফুঁপিয়ে/কেঁদে), সমুদর—(সমুদ্র), নেকন—
 (লেখন/ ললাট লেখন), বেপদ—(বিপদ), আতে—(রাতে), সনজে—
 (সন্ধ্যে), অক্ত—(রক্ত), আশ্চয়ে—(আশ্চর্যে), ফরম—(পরম),
 আতদিন—(রাতদিন), নয়ানজুলি—(একটি মাঠের নাম), ছেচের জল—
 (সেচের জল), ওজগার—(রোজগার/আয়), সমপ্নন—(সমর্পণ), প্রভু—
 (প্রভু), ঘেরানে—(ঘোণ), সমাজ—(সমাধি), পিতুল—(কর্তা/মাথা),
 রোব—(সত্য), আগ—(রাগ), তিবুভন—(ত্রিভুবন), স্ত্রি-পুরুষে—(স্ত্রী
 পুরুষে), আখিস—(রাখিস), মেজাপ—(মেজাজ), পেখম—(প্রথম),
 ছিয়রে—(শিয়রে), ধরসা—(ধর গিয়ে), লয়—(নয়), রোন্দোপদ্রব—

(উপদ্রব), এসো—(রেখো), ব্যন্নন—(ব্যঞ্জন/তরকারী), অমরতো—
 (অমৃত), ফ্যারে—(বিপদে), লারব—(পারব না), কোধ—(ক্রোধ/রাগ),
 কেরা চিনি—(কেরাসিন), ত্যাল—(তেল), পেকাণ্ড—(প্রকাণ্ড),
 নোককে—(লোককে), বেরাস্তন—(ব্রাহ্মণ), পবীন—(প্রবীণ), শান্ত—
 (শাস্ত্র), আত্তি—(রাত্রি), পিতিপুরুষ—(পিতৃ পুরুষ), রোপদেশ—
 (উপদেশ), পশস্ত—(প্রশস্ত), আখ—(রাখ), অ্যানেক—(অনেক),
 হট্টহাসি—(অট্টহাসি), দোপুরবেলা—(দুপুরবেলা), ভোমন—(ভ্রমণ),
 নিন্দো—(নিদ্দা), শরীলে—(শরীরে), নেবারণ—(নিবারণ/নিষেধ),
 পেচণ্ড—(প্রচণ্ড), পোহর—(প্রহার), অ্যাল—(রেল), ইটিশান—
 (স্টেশন), রজগর—(অজগর), সব্ব—(সব্ব/সকল), দ্যাশ—(দেশ),
 বেগের—(ব্যাগের), লতুন—(নতুন), দন্ধ—(দুধ), পরমাহ—(পরমায়ু),
 দগুন্ধে—(দন্ধে), লেন—(নেন), সাবোধান—(সাবধান), পুরুত—
 (পুরোহিত), লিয়ে—(নিয়ে), নেওয়া—(নেওয়া), ছিৎকার—(চিৎকার),
 দোব—(দেব), লেবে—(নেবে), জোবন—(জীবনী), লক্ষ্মী—(লক্ষ্মী),
 ত্যাজ—(তেজ), ওদর—(পেট), পিদ্দীম—(প্রদীপ), ভাঁড়—(ভাঁড়),
 পেনাম—(প্রণাম), মিতু—(মৃত্যু), নেববার—(নিভে যাওয়ার), বাস—
 (গন্ধ), মনন্তরা—(মন্ত্রন্তর), ভেষণ—(ভীষণ), সোরোত—(স্রোত),
 দুগগতি—(দুর্গতি), চি-পুত্ত—(স্ত্রী-পুত্র), শোগে—(শোকে), ওদ—
 (রোদ), দুগগন্ধ—(দুর্গন্ধ), অন্ধে—(রন্ধে/রক্ষা), পিথিমি—(পৃথিবী),
 ওগ—(রোগ), নিব্যানদ—(শূন্য নদী), অত্যানতরে—(আতান্তরে),
 বকশিশ—(বখশিশ), নেনো—(অতিথি), পাসরন—(দূর)।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। চ্যাটার্জী পাবলিশার্স।
প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬।
২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্করের প্রিয় গল্প কলকাতা; আশ্বিন আশ্বিন-
১৯৬০।
৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্য জীবন; তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা; প্রথম
খণ্ড, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা. লি.; কলকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ; ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।
৪. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য জীবন : দ্বিতীয় সংস্করণ; বাংলা
অকাদেমি; কলকাতা; ২০০৭।
৫. তোফায়েল আহমদ : লোক ঐতিহ্যের দশ দিগন্ত; বাংলা একাডেমি, ঢাকা;
১৯৯৯।
৬. ধনঞ্জয় রায় : লোকসংস্কৃতি : লৌকিক দেবতা; দধীচি; বালুরঘাট; ১৪১১
বঙ্গাব্দ।
৭. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের
দৃষ্টিতে। রত্নাবলী; কলকাতা; ১৯৯৯।
৮. নির্মল কুমার বসু : হিন্দু সমাজের গড়ন; বিশ্বভারতী; ১৩৯১ বঙ্গাব্দ; প্রথম
সংস্করণ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।
৯. প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) : তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য; সাহিত্য
অকাদেমি; নতুন দিল্লী : ২০০১।
১০. প্রবোধচন্দ্র ভৌমিক প্রত্যন্ত বাংলার গুণ্ডবিদ্যা; দে'জ পাবলিশিং কলকাতা;
ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন ড. দেবব্রত ভট্টাচার্য; জানুয়ারি-
১৯৯৪।
১১. বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি; প্রথম খণ্ড; প্রকাশভবন; কলকাতা:
১৯৭৬। প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৭।

জয়া মিত্রের ছোটগল্প : বিপন্ন পরিবেশের ভাবনাবিন্দু

বীথিকা তালুকদার

গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বস্তুসার : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে গত কয়েক দশকে পরিবেশ সংকট একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী শোষণ, ভোগবাদ, রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও নগরায়ণের ফলে আজকের পরিবেশ ক্রমশ বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। মানচিত্র থেকে নদীরা হারিয়ে যাচ্ছে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বৃক্ষ নাশ, বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে। যার ফলে জীবন সংকট দেখা দিচ্ছে। মানুষের স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনের মানদণ্ড এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য লেখিকা জয়া মিত্র। তাঁর লেখা বিভিন্ন গল্পে বিপন্ন পরিবেশের চিত্র কতটা উঠে এসেছে তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : রাষ্ট্রের একমুখী উন্নয়ন ও নগরায়ণ, নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা। উঁচু বাঁধ নির্মাণ, বন্যা। বেআইনি কয়লাখনি, খাদান খনন। বিরাট রাস্তা নির্মাণ। প্রান্তিক মানুষের বিপর্যস্ত জীবন।

“এখন শোকপ্রস্তাব লেখার সময়।

গাছের অসুখ। ছায়ার অসুখ।

কেউ পড়ুক না-ই পড়ুক লেখো স্মৃতিকথা।

পথে-পথে না-হয় ছড়িয়ে দাও

স্তব্ধতার রুগ্ন আখরগুলি একান্ত অভিমানে

নদীর অসুখ। মেঘেরও অসুখ।

না-ই থাক বৃষ্টির প্রত্যাশা লেখো একা মানুষের নিঃসঙ্গতা।”^১

কবি বাক্য শিরোধার্য করেই বলতে হয় আজকের পরিবেশ প্রকৃতি নানাভাবে বিপন্ন। মানুষের অসংযত মনোভাব, ভোগবাদী জীবনচিন্তা, আগ্রাসী মানসিকতা পরিবেশকে নানাভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। কবি শিশুর বসবাসযোগ্য যে স্বপ্নভূমির কল্পনা করেছিলেন তা আজ জীর্ণ হতে হতে স্বাভাবিক গতি হারিয়েছে। আজকের ভাত-কাপড়ের সমস্যার মতো পরিবেশ চিন্তাও ভীষণ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি লেখকদের সেসব নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখিকা জয়া মিত্র। তিনি গত কয়েক দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিয়ে আসছেন।

নদী, মাটি, অরণ্য—সবকিছুই সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। চর্যাপদ থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলীর যুগেও প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্কের কথা চিত্রিত হয়েছে। তখন প্রকৃতি কেবল পটভূমি ছিল না, ছিল জীবনের অংশীদার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, কবিতা, গল্পেও মানুষ ও প্রকৃতির আধ্যাত্মিক সম্পর্ক প্রতিধ্বনিত

হয়েছে। প্রকৃতি ধ্বংসের অশনি সংকেত টের পেয়ে কবি গুরু আরম্ভ করেছিলেন বর্ষামঙ্গল, হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপণ উৎসব। কবি বলেছিলেন ‘দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর, লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর হে নবসভ্যতা!’ (চৈতালি/সভ্যতার প্রতি)। প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরিবেশ রক্ষার কথা বলেছিলেন। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে ‘আরন্যক’ (১৯৩৭-১৯৩৯)-এ যুগলপ্রসাদ গোটা পৃথিবী ব্যাপি গাছ লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল। যুগলপ্রসাদের এই বনসৃজন পরিকল্পনা আমাদের যেন রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষরোপণ উৎসবকেই মনে করিয়ে দেয়। ‘অরণ্যের অধিকার’ (১৯৭৭)-এ মহাশ্বেতা দেবী বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে ভারতের মুণ্ডা আদিবাসীদের প্রাকৃতিক সম্পদ অধিকার, প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্বের এক ঐতিহাসিক লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেছিলেন। যে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন ‘আবার আসিব ফিরে’ সেখানে আজকের পৃথিবীর উত্তর প্রজন্ম আজ কোন পথে? কবি কোন পৃথিবীতে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন? এই বিপন্ন, অসহায় পৃথিবীতে? ন’য়ের দশকের শুরুতেই কথাসাহিত্যিক কিন্নর রায় লেখেন ‘প্রকৃতিপাঠ’ (১৯৯০) উপন্যাস। সেখানে বিপন্ন পৃথিবীর সবকটি স্তর লেখক তুলে ধরেছেন। এরপর ১৯৯৮-এ সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘জলতিমির’ উপন্যাসে দেখা যায় জলদূষণের চিত্র। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নদী মাটি অরণ্য’ (১৯৯৮) উপন্যাসে রয়েছে সুন্দরবন অঞ্চলের জঙ্গল নির্বিচারে কেটে নেওয়ার দৃশ্য। সেখানে নকুলখুড়ো, একাদশী গুমটা বলেছে প্রকৃতির দান এই জঙ্গল কেটে নেওয়া ঠিক নয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে গত কয়েক দশকে পরিবেশ সংকট একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। জলবায়ু পরিবর্তন, নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় লেখকদের ভাবনায় গভীর ছাপ ফেলেছে। বিভিন্ন ছোটগল্প, কবিতা, উপন্যাসে কবি-সাহিত্যিকরা এই সমস্যাগুলির চিত্র অঙ্কন করে চলেছেন। আমরা জানি যে পুঁজিবাদী শোষণ, ভোগবাদ, রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও নগরায়নের ফলে আজকের পরিবেশ ক্রমশ বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। মানচিত্র থেকে নদীরা হারিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন ও নগরায়নের জোয়ারে, বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বৃক্ষ নাশ, বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ মানুষের স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনের মানদণ্ড এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। জীবন সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। তাই আজকের এই কালবেলায় মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের চিন্তার পাশাপাশি পরিবেশ চিন্তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ শতকের সত্তর দশকের পর থেকে গোটা বিশ্ব জুড়ে এক অন্যরকম হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। সেই হাওয়া হল মুক্ত অর্থনীতির হাওয়া, মুক্ত বাণিজ্যের হাওয়া, মুক্ত জীবনের হাওয়া। ‘বেড়ালটা সাদা হোক বা কালো হুঁদুর মারলেই হল’ অর্থাৎ রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত আদর্শ যাই হোক না কেন অর্থনৈতিক উন্নয়নই আসল কথা। পুঁজিবাদের পথে হাটা আরম্ভ হল। এই সময় দেশ, সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের আদর্শ হল ধনার্জয়ধ্বম অর্থাৎ ধনী হওয়া। ধনী হওয়া মানেই ভালো থাকা। আর এই ধনের সংস্থান করার জন্য শিল্পায়নের স্টীম রোলার চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হল ছোটো ছোটো গ্রাম শহরের উপর দিয়ে। বিশেষত আদিবাসী

অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে আরম্ভ হল নির্বিচারে জঙ্গল কাটা, খনি খনন, উর্বর চাষের জমি অধিগ্রহণ করে প্রশস্ত হাইওয়ে নির্মাণ ও কলকারখানা নির্মাণ। সুচতুরভাবে মানুষের মনে গেঁথে দেওয়া হল নিজের পরিবেশ, প্রকৃতি, সমাজ, পরিসর, পরিজনদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একা ভালো থাকার অলীক ধারণা। যৌথ সমাজ ব্যবস্থার বদলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের আবাস্তব মরীচিকা। জরুরি অবস্থার (১৯৭৫-৭৭) পর আমাদের দেশে যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটেছিল, আজ আমরা তার আসল স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি। এই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় আজ কতটা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে সেই পরিচয় পাওয়া যায় জয়া মিত্রের ‘একটি উপকথার জন্ম’ (২০২৩) উপন্যাসে। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের আন্দোলন ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠেছে। এই বিপন্ন পরিবেশের জন্য কারা দায়ী। রাষ্ট্রপ্রধান তথা সভ্যতার কুচক্রান্ত মানসিকতা কীভাবে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রসারের নামে বন, জঙ্গল, কৃষি ধ্বংস করে ভবিষ্যতের পৃথিবীকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তা জয়া মিত্র নানাভাবে দেখিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন আখ্যানে। গভীর সংবেদনা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, গবেষণায় তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন গঙ্গামুক্তি আন্দোলনের (১৯৮২-১৯৯২) বৃত্তান্ত। তুলে ধরেছেন একের পর এক বড়ো বাঁধ (টিহরি, ফারাক্কা, মাইথন, ভাকরানাঙ্গাল) নির্মাণের ফলাফল। আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষদের জীবনসংগ্রামের চিত্র। উল্লয়নের নামে বিশাল বাঁধ নির্মাণ, প্রশস্ত

হাইওয়ে নির্মাণ, বিপুল পরিমাণ জল শক্তির ব্যবহার, বনাঞ্চলে খনি খনন করার পরিণতি। বাতাসে কার্বনের পরিমাণ বেশি হওয়ায় ক্রমশ পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। মেরুপ্রদেশে বরফ গলে যাচ্ছে। জলস্তর ফেঁপে উঠছে। ভূ-জলের ভাণ্ডার কমে আসছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ ৪৫% না কমাতে পারলে বিশ্ব উষ্ণায়ন রুখে দেওয়ার নির্ধারিত লক্ষ্য পৌঁছানো যাবে না। উনিশ শ’ আশি সাল থেকে পৃথিবীর নানাদেশের বিজ্ঞানীরা সাবধানবাণী শুনিয়ে আসছেন ‘গ্রীন হাউস গ্যাস’ নিয়ে। ‘শিকড়ের কথামালা’ প্রবন্ধে জয়া মিত্র লিখেছেন—

“ঘটে গেল ভূপাল। যার জন্য কোনো শব্দই যথেষ্ট নয়। চেরনোবিল। সাধারণ মানুষজনের মতো একটু একটু বুঝতে চাইছি পরিবেশবাদীদের কথা। অ্যান্টি-নিউক্লিয়ার আন্দোলনের কথা। ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে দেখলাম সমস্ত পৃথিবীর থেকে প্রায় দুশ জন বৈজ্ঞানিকের এক যৌথ সতর্কবাণী— গ্রীনহাউস এফেক্ট বিষয়ে। যে কোনো মানুষের মতোই মোচড় খেয়ে যাচ্ছে চেতনার তল পর্যন্ত। আর সেই একই অসহায়তার বোঝা— গঙ্গোত্রী যাবার পথে দেখি টেহ্রি ড্যাম, পাহাড়ের গা থেকে কেটে নেওয়া কাঁচা মাংসের মতো। প্রতিবাদ শোনবার কেউ নেই। আরওয়াল। মুকুল জল চাইছে আর মাথা ঠুকছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে ঝরঝর করে জল ঢেলে হাত ধুচ্ছে ওয়ার্ডার।”^২

কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানরা কড়ায় গঞ্জায় বুঝে চলে কর্পোরেটদের শর্তাবলি, কোন্ বিনিয়োগে কী কী লাভ হবে। দুনিয়া চলছে উন্নয়নের ঘোরে। কর্পোরেট আর রাষ্ট্র একে অপরের সঙ্গে মিশে গেছে। আর এদের মিলিত সূক্ষ্ম, জটিল আক্রমণে অবজ্ঞাত গরিব অন্ত্যজ মানুষের জীবন কত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে তার চিত্র তুলে ধরেছেন জয়া মিত্র তাঁর বিভিন্ন আখ্যানে। দেখিয়েছেন সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃখ কত গভীর মহিমা কত গগনস্পর্শী। তিনি তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশের নানা সমস্যা তুলে ধরেছেন। তথাকথিত ‘উন্নয়নের’ নামে পরিবেশ ধ্বংসের সাতকাহন বর্ণনা করেছেন জয়া মিত্র তাঁর একাধিক গল্পে। জয়া মিত্রের ‘গল্প সমগ্র’ থেকে নির্বাচিত পাঁচটি গল্প বিশ্লেষণ করে বিপন্ন পরিবেশের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যেমন— ‘উন্নয়ন ও ঘরের লক্ষ্মী’ (২০০২) গল্পে তুলে ধরেছেন একমুখী উন্নয়নের ফলে সমাজের নীচু তলার মানুষ তথা প্রান্তিক মানুষদের ঘরের দুর্দশার ছবি। ভেতরের জীবন। তাদের সমস্যার বৃত্তান্ত। প্রান্তিক মানুষের মুখের ভাষা সমেত তিনি সাহিত্যের দরবারে হাজির করেছেন। ‘উন্নয়ন ও ঘরের লক্ষ্মী’ গল্পের প্রধান চরিত্র উষালতা। গাঁয়ের চাষিবাসী মানুষ ছিল। তারপর শহরে বাবুদের বাড়ি কাজ করে। দিনে ছ’টা বাড়ির বাসন মাজে কাপড় কাচে, ঘরমোছা ও বাগানে জল দেওয়া আবার কোথাও মসলা পেষার কাজ করে। তাই সকালে ঘুম ভাঙলেও উঠতে ইচ্ছে করে না তার। ব্যথার শরীর আবার একটা ঘষটানি খাওয়ার দিন শুরু করতে চায় না। রাতে শুয়েও এক ঘুমে রাত কাবার করতে পারে না। কারণ মাঝরাতে রাস্তার কলে

জল আসে। হাঁড়ি কলসি বালতি নিয়ে লাইন দিয়ে জল ধরতে হবে। নয়তো পরদিন পানীয় জলটুকুও তারা পাবে না। পাঁচ বছর হয়ে গেলেও উষালতার এই উদ্বাস্ত জীবনের তবুও এখনও অভ্যাস হল না। এখনও তার মন হু হু করে ওঠে ছেড়ে আসা পুরোনো গাঁ-ঘরের জন্য। তাদের গাঁয়ে নিজেদের দু'বিঘা জমি ছিল আর বাকিটুকু মহাজনের জমিতে ভাগে খাটা। সুন্দর ছড়ানো জায়গার মধ্যে ছিল তাদের গ্রাম। দুটি বাখলে ত্রিশ-বত্রিশ ঘর লোকের বসবাস ছিল। সবাই যেন সবার আপন লোকজন। কিন্তু হঠাৎ শুরু হল রাস্তা তৈরির কাজ। বর্ধমান, দুর্গাপুর থেকে বিহার ও দিল্লি পর্যন্ত। আর সেই রাস্তা যাওয়া ঠিক হল উষালতাদের গাঁয়ের ওপর দিয়ে। শুধু তাদের গ্রামই নয় রাস্তার নকশার ওপর পড়েছিল আশপাশের আরও ছয়টি ছোটো বড়ো গ্রাম। তাই চেষ্টা ফেলে দেবে তাদের গাঁ-ঘর। সুতরাং তাদের গ্রাম ছাড়তে হবে। অবশেষে একদিন ছাড়তেও হল বুড়াবাটি, জোড়গাছা, বালিডির মতো আরও ছয়টি গাঁয়ের লোককে। প্রথমে তারা বিশ্বাস করতে পারেনি। প্রধানের কাছে জানিয়েছিল তাদের অসহায়তার কথা। কিন্তু কোনো ভরসার কথা শুনতে পায়নি। উল্টে শুনেছিল এই জমি তাদের নয়, গভর্নেন্টের। অতয়েব তাদের জমি ছাড়তে হবে। গল্পে রয়েছে সেই অমানবিক নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার ছবি—

“ভরা ভর্তি বর্ষার মধ্যে মস্ত বড়ো বড়ো গাড়ি এনে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে দিল তাদের ঘর। রাত্তির তিনটের সময়ে, সব লোক ঘুমে, তার মধ্যে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সকলকে বলল, —শিগগির

ঘর থিকে বেরোও, নইলে চালচাপা হয়ে মরবে—কী করে যে প্রাণটুকু নিয়ে ছুটে বাইরের মাঠে এসে দাঁড়িয়েছিল তারা! বাচ্চাকাচ্চা বুড়াবুড়ি সব নিয়ে সেই উপবর্ষণ বৃষ্টির মধ্যে। চারদিকে কান্নাকাটি, মেঘের ডাক, বৃষ্টির আওয়াজ আর তার মধ্যে সেই দানোর মতো বিরাট যন্ত্রগাড়িটার ধাক্কায় তাদের ঘর গেরস্থালি ভেঙে পড়তে লাগল। সেই কাদার স্তূপের মধ্যে থেকে পরদিন হাতড়ে হাতড়ে একটি একটি করে বাসন, জামা, কাঁথাকানি যে যখানি পারল কুড়োল। কী বা কুড়াবে। একটি কত কালের ঘর, তার যে কত মায়া। কতদিনের কত যত্নে একটি একটি করে রাখা গৃহস্থালির জিনিসকটি। আর নিজেদের ঘরবাড়ি। বাড়িই তো সংসার।”^৩

বাস্তবহীন হয়ে নতুন গ্রামে এসে উষালতারা খেতে মাঠে কাজ করার অভ্যাস বদল করে হাউসিং কমপ্লেক্সের বাড়িগুলিতে পরিচারিকার কাজ শুরু করে। রোজ দেড়ক্রোশ রাস্তা পায়ে হেঁটে উষালতারা শহরের বাবুদের বাড়ি বাড়ি ছুটে যায়। পাঁচটা-ছটা বাড়িতে হাড়ভাঙা খাটনি খেটে উষালতা, সুবালা, আশা, শিবানী, সিন্ধুবালাদের মতো আরও পঁচিশটি পরিবার ঘরপ্রতি দুশো টাকা দিয়ে সেই নতুন গ্রামে একটু জমির জোগাড় করে। নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে একদিন আবার তাদের মাঠভর্তি ধান হবে। হয়েছিলও গ্রাম ও রাস্তার মাঝখানে একফালি জমিতে যেন সোনার ফসল ফলেছিল। প্রায় দেড়-দুমাসের খোরাকি ধান হয়েছিল। কিন্তু সে ধানেও বালি। কারণ হাইটেনশান ইলেকট্রিক লাইন যাবে সেই ধান জমির ওপর

দিয়ে। তাই মাঠভর্তি তৈরি ধানের ওপর হঠাৎ একদিন ছয়-সাতটি ট্রাক এসে পাথরকুচি ঢেলে দিয়ে যায়। ‘এক ইঞ্চি স্টোনচিপ্‌স বোঝাই নতুন ট্রাক এসে পৌঁছোতে থাকে’। ক্ষুধার্ত নিরন্ন অসহায় মানুষগুলো ভিড় ফরসা করে নিজের নিজের কাজে চলে যায়। তারপর শুধু ‘খড়খড় করে পাথরকুচি ঢালার শুকনো শব্দ হয়’।

‘জীবনচরিত’ (২০০০) গল্পে হারাধনের জীবনচরিতের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে বিপন্ন পরিবেশের পরিচয়। হারাধনের জন্ম পঞ্চগনন্দপুরে। জন্ম হয় বর্ষাকালে, গঙ্গা নদীতে ভয়াবহ বন্যার সময়। মাথার উপর বৃষ্টি আর নীচে চারদিকে জলেঘেরা এক ভাসন্ত খড়ের চালের উপর হারাধনের জন্ম হয়। সেই জন্ম থেকে হারাধনের কপালে কিংবা পায়ে তলায় মাটি লেখে নাই ভগবান। ক্ষুধা আর নদীর ভয় হারাধনের নিরন্তর সঙ্গী। সে যেখানেই যায় কিছুতেই জল তার পিছন ছাড়ে না। মাকে হারাধন কোনোদিন দেখেনি। দেখার কথাও নয়। হারাধনের জন্মের চারদিন পর রিলিফ কমিটির বাবুরা লঞ্চ নিয়ে এসেছিল। তারপর তারা হারাধনের আধমরা পিসি ও অচৈতন্য মা কে মহানন্দা বাঁধের উঁচু জায়গায় নিয়ে আসে। তারপর সেখান থেকে রিলিফের তাঁবুতে, তারপর হাসপাতালে। ততদিনে হারাধনের সতেরো বছরের মা যন্ত্রণায়, পচে মারা যায়। এসব কথা হারাধন তার পিসির মুখে শুনেছে। গল্পে এই বন্যার সুস্পষ্ট কারণ জানা যায় হারাধনের পিসি উদাস কণ্ঠে—

“অমন কত যায় বন্যার কালে। নদী মা তো মা— রাগলে করালী। সাপটির মাথায় পাথর ছেঁচা দিলে সে দংশায়। সাপের

যতটুকু প্রাণ ততটুকু সে ছোবল দেয়— আর নদী হইল গিয়া
মহাপ্রাণী— গঙ্গা মা সাক্ষাৎ দেবী, তারে সুরেনরে প্রণাম করে
তার বুকু পাথরচাপা দিলে স্যায় দংশাইব না।”^৪

(জীবনচরিত ৩৩২পৃ.)

অর্থাৎ এই ভয়ংকর পরিস্থিতির জন্য দায়ী মানুষ। মানুষই
নদীর বুকু ‘পাথরচাপা’ দিয়ে বাঁধ তৈরি করে তার প্রবাহপথে বাঁধার
সৃষ্টি করে। বাঁধা পড়ার রাগে নদীর ঢেউ ধাক্কা দেয় নরম মাটির
পাড়ে। ফলস্বরূপ দেখা দেয় বিপুল বন্যা ও নদী ভাঙন। আর প্রাণ
দিতে হয় হারাধনদের মতো নদীকূলবর্তী গ্রামের মানুষদের। আর
যারা বেঁচে থাকে তারা সর্বস্ব হারিয়ে শহরের রাস্তায়, স্টেশনে,
হাসপাতালের মোড়ে বসে ভিক্ষা করে একটি রুটি। গল্পে হারাধনের
কথায় জানা যায় গঙ্গার এই রুদ্র মূর্তি দেখা যাচ্ছে মূলত পঁচাত্তর-
ছিয়াত্তর সাল থেকে। কারণ তখন থেকেই নদীর বুকু একের পর
এক বাঁধ স্থাপন শুরু হয়। আমরা জানি গঙ্গার প্রথম বড়ো বাঁধগুলোর
মধ্যে অন্যতম ফারাক্কা বাঁধ যা নির্মাণ শুরু হয় ১৯৬১ সালে। চালু
হয় ১৯৭৫ থেকে। আর তখন থেকেই নদী বাঁধা পেয়ে মানুষের ওপর
রাগ করে গ্রামের পর গ্রামের মানুষের ঘর ভেঙে নিজের জায়গা বড়ো
করে নেয়। আর সেই গাঁ হারানো মানুষদের কেউ এতটুকু আশ্রয়ও
দেয় না কারণ তাদের ফিরে যাবার কোনো স্থান নেই। সীমান্ত পেরিয়ে
যে সকল সর্বহারা মানুষ এদেশে এসেছিল বাঁচার আশায়। তারা
দেখল এদেশের মানুষ বন্যার জলে পায়ের তলার মাটি হারিয়ে
ভিখারি হয়ে ভিক্ষা করছে আধখানা রুটি। বারবার ভাঙনের ফলে

সর্বস্ব হারিয়ে যখন একবেলার ভাত জোটানো দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায় তখন হারাধনের নতুন মা তাকে তাড়িয়ে দেয়। এগারো বছর বয়সে হারাধন গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে একদিন যাত্রা বিশ্বের জাভেরি মার্কেট। যেখানে তাদের গাঁয়ের অনেক লোক ফুটপাথে থেকে মুটেগিরি করে অর্থোপার্জন করে। ফুটপাথে ঘুমের মধ্যেই আরশোলার মতো মানুষ মরে যায় রাস্তার গাড়ি চাপা পড়ে। হারাধন ভয় পেয়ে চলে আসে বর্ধমান। গল্পের এই অংশে হারাধনের পরিচয় হয় কিষ্টর সঙ্গে। সেই সঙ্গে গল্পে উঠে এসেছে বিপন্ন পরিবেশের আর একটি দিক। কিষ্টদের গ্রাম বাঁকুড়ায় সেখানে জল নেই, খাবার নেই। গ্রামের লোকজন পালিয়ে চলে যায় আসানসোলে। কয়লা পাথর লোহাকারখানা রাস্তার পর রাস্তা তৈরি সেখানে অনেক কাজ। দিনমজুর হারাধন সাতবছর সেখানে ঠিকাদারের অধীনে রাস্তা তৈরির কাজ করে। এই দীর্ঘ সময়ে হারাধন অনেক রকম মানুষ দেখেছে। যাদের সকলেই কপালপোড়া হতভাগ্য মানুষ। কারো ঘর ভেসে গেছে বন্যায়, কারো গ্রামে জল নেই। কারো গ্রামে চাষের জমিতে পাথরখাদান হবে, গ্রামের ওপর দিয়ে রাস্তা তৈরি হবে তাই জমি কেড়ে নিয়েছে সরকার। সেই অঞ্চলের সর্বহারা মানুষগুলো ঝোলানো চাকি, বাচ্চাকাচ্চা কাঁধে নিয়ে কাজের খোঁজে শহরের দিকে যাত্রা করে। গল্পের শেষে দেখা যায় হারাধনের নিজের একটি ঘর বানানোর সাধ জাগে। আটানব্বই সালের ভাদ্র মাসে দশ বছর পর সে আবার ফিরে আসে তার নিজের গ্রাম পঞ্চগনন্দপুরে। কিন্তু চারদিকে পরিচিত মানুষ পরিচিত স্থান

কিছুই নেই। শুধু জল আর জল। অজস্র মানুষের বিলাপ কান্না আর ভিড়।

“হারাধন স্পষ্ট বোঝে ইহার হাত হইতে তাহার নিস্তার নাই। এত বছরে নদী তাকে দূরে থাকিতে দেয় নাই। বর্ধমানের কালনায় গিয়াছিল, এই নদী ফাঁপিয়া মাঠ-পাথার ভাসাইয়া কাজ বন্ধ করাইল। গঙ্গা ছাড়িয়া ময়ূরাক্ষী-অজয়ের তীরবর্তী বীরভূমে গিয়া ছিল দুই বৎসর আগে, বক্রেশর নামের এতটুকু এক ছোটো নদী কূল ছাপাইয়া আশপাশের সমস্ত অঞ্চল ডুবাইল। তাহার মুখে বাঁধ দিয়া নাকি কী একটা কাজ হইতেছে। হারাধন এও বোঝে না যে দেশে এমন দুই-পা ফেলিলে একটা করিয়া নদী সে দেশে সকল নদীরই জলের পথে এক একটি করিয়া বাধা কেন? নদীর বুকে পাষণ যে দেয়, সে দেয়। নদী খেপিয়া অন্য মানুষের ঘর-গৃহস্থির সর্বনাশ করে।”^৫

পরবর্তী গল্প ‘সুমন’ (২০০৭)। সুমন গল্পের কথক। সুমনদের বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার কেন্দার ধাওড়াতে। এখন আসানসোল শহরে বাবুদের বাড়ি কাজ করে। তার বাবা, ঠাকুরদারা বর্ধমান জেলার কেন্দা কোলিয়ারি অর্থাৎ কয়লাখনিতে কাজ করত। সুমনের ঠাকুরদা খাদানের নীচে নামত। আর বাবা ছিল ঠিকা মজদুর। একদিন কেন্দা খনির নীচে গ্যাস বেরিয়ে আগুন লাগল। সুমনের বড়োবাবা আরও তেইশজন মানুষ খাদানের ভিতরে পুড়ে মারা গেল। কিছুদিন আগে থেকেই ডিউটির লোকেরা যারা খাঁচার মতো একটি বাক্স অর্থাৎ ডুলি করে খাদানের অনেক নীচে নামত গাঁইতা বেলচা নিয়ে কয়লা তুলতে তারা গন্ধ পেয়েছিল গ্যাসের। কিন্তু কোম্পানির প্রোডাকশন ম্যানেজার

শোনেনি, জবরদস্তি কয়লা উৎপাদন করে নিতে চেয়েছিল। ফলস্বরূপ প্রাণ দিতে হয় সুমনের ঠাকুরদাদাদের মতো সাধারণ মানুষদের। খাদানের ভিতরে গ্যাস আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য একদিন একখাঁচা ভর্তি জীবন্ত পাখি খাদানের ভিতর ঝুলিয়ে দেয়। খাঁচা তোলার পর দেখা যায় সবগুলো পাখি মরে গেছে। তারপর সুমনের বাবা-মা তাদের নিয়ে চলে যায় আসানসোলে রেলের বস্তিতে। গল্পের শেষে দেখা যায় সেখানেও একদিন পুলিশ আসে বড়ো বড়ো গাড়ি, যন্ত্রপাতি নিয়ে। অর্ডার বস্তির সব ঝুপড়ি খালি করতে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে। কারণ সেসব রেলের জমি। সেখান দিয়ে রাস্তা তৈরি হবে। সুমনের বাবা-মা আবারও বাক্স বিছানা নিয়ে খুঁজতে চেষ্টা করে একটি নতুন আশ্রয়।

‘পাথরজন্ম’ (২০০৮) গল্পের প্রধান চরিত্র রূপিলাল ও তার স্ত্রী তারামতী। রূপিলালের জন্মস্থান বিহারের ঘোঘপুরা গ্রাম। কোশি নদীর কাছে কমলা ও বালান নদীর মাঝখানে অবস্থিত ঘোঘপুরা গ্রাম। গ্রামের চারদিকে স্নিগ্ধ ঘন সবুজ আর রাশি রাশি জল। কিন্তু যখন থেকে কোশি ও কমলা নদীতে বাঁধ তৈরি হল, বছরের পর বছর ডুবে থাকল চাষের জমি। তারপর একসময় লবণাক্ত হয়ে উঠল মাটি। চাষবাস বন্ধ হল। বড়ো বড়ো কৃষকরাও ভিখারি হয়ে গেল। তখন রূপিলালদের ছেলেরা কেউ চলে যায় পূর্ণিয়া, কেউ কাটিহার, কেউ পাটনায়। আর রূপিলাল চলে যায় ধানবাদ হয়ে আসানসোলের রানিগঞ্জ। সেখানে কয়লাখাদানে পাহারাদারের চাকরি করে। চারদিকে শুধু মাটি পাথরের টিবি। কোনো গাছপালা নেই। গল্পে

যোগেনের কথায় জানা যায় বারো-তেরো বছর আগেও সেখানে শালমহলের ঘন জঙ্গল। তারপর একসময় কোম্পানির লোক এসে দখল করল সেই জমি। জঙ্গল পরিষ্কার করে কোথাও হল পাথর খাদান কোথাও কয়লা খাদান। পরবর্তী গল্প ‘সাধন ও তার পথঘাট’ (২০১৪)। এই গল্পে দেখা যায় সাধনের মৃত্যু হয় রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে। শুধু সাধন নয় প্রত্যেক মাসে গাঁয়ের দু-তিনজন মানুষের মৃত্যু অবধারিত। চারপাশে কোনো গাছপালা নেই। কোনো গাঁ ঘর নেই। শুধু বিরাট রাস্তা। যা সাধনের মতো ভয়ভিত্তি শান্তশিষ্ট মানুষদের জীবন তছনছ করে দিয়েছে। গোপালপুর, গোবিন্দপুর, শীতলা, নুনি, লালগঞ্জ, রূপনারায়ণপুর—গ্রামের মাঠ, পুকুর, চাষের জমি ভরাট করে তৈরি হল উঁচু রাস্তা। কলকাতা থেকে কাশী পর্যন্ত। রাস্তা তৈরির কাজে গাঁয়ের সমস্ত মেয়ে-পুরুষ মাটি কাটার কাজ পেল। সাধনের স্ত্রী রাধামণিও গিয়েছিল সেই কাজে কিন্তু সে আর ফিরে আসতে পারেনি। সাধন অনেক খুঁজেও তাকে পায়নি। সে জানে না তার স্ত্রীকে ঠিক কতজন লোক ছেঁড়াফাঁড়া করেছে। কোন শহরে নিয়ে বেঁচে দিয়েছে। সাধন বুঝতে পারে না যদি মানুষই না থাকে তাহলে রাস্তা দিয়ে কী হবে।

জয়া মিত্র শুধু মানবসমাজ নয় আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় তিনি এক অতন্দ্র প্রহরী। তাঁর এই পরিবেশ ভাবনাই তাঁকে অনন্য করেছে। একজন সমাজ সচেতন দায়বদ্ধ লেখক হিসেবে তিনি আমাদের চারপাশের সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেছেন। পুঁজিবাদ উন্নয়নের বিকাশে একশ্রেণি কীভাবে বড়োলোক

হচ্ছে। আর একদিকে সাধারণ মানুষের বাঁচার সত্যকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। জয়া মিত্রের অবস্থানসূত্রে আসানসোলার সামগ্রিক বিপর্যয় তিনি নিপুণভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই বিপন্ন পরিবেশের কথা নানাসূত্রে নানা বয়ানে তাঁর কথাভূবনে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. নীরবতা তোমাকে প্রণাম, তপোবীর ভট্টাচার্য, প্রকাশক চণ্ডাল বুকস, শিলিগুড়ি-০১, প্রকাশকাল ডিসেম্বর, ২০২৫।
২. শিকড়ের কথামালা, জয়া মিত্র, জিজ্ঞাসা সংকলন, সম্পাদনা শিবনারায়ণ রায়, জিজ্ঞাসা, কলকাতা-৭৩, প্রথম জিজ্ঞাসা সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০২২, পৃ. ৬৩।
৩. উন্নয়ন ও ঘরের লক্ষ্মী, জয়া মিত্র, গল্প সমগ্র, পুনশ্চ, কলকাতা-১০, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৩৪৪।
৪. জীবনচরিত, তদেব, পৃ. ৩৩২।
৫. তদেব, পৃ. ৩৩৮।
বীথিকা তালুকদার। গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ৭৩৪০১৩। ৯৬৩৫৬২৯০০৮।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা :
 জীবনের ভেতর দিয়ে মৃত্যুমোহনার দিকে যাত্রা
 ড. আবেশ মণ্ডল

বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়,

“পুড়তে আমি চাচ্ছি কোনও নদীর ধারে”

(মৃত্যু)

চিতার আগুনের জ্বলন্তরূপ প্রত্যক্ষ করেও যে কবির বাসনাবৃত্তে ফুটে ওঠে জীবন নদীর ছবি তিনি হলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। স্বীকারোক্তির আশ্চর্য সাহস, তীব্র যন্ত্রণানুভূতি, বেহিসেবি জীবনযাপনের টালমাটাল পদক্ষেপ তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে নিহিত। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় কবি স্বয়ং বলেছেন-

“আমার নিজের কাছে একাকীর কাছে কবিতা অবলম্বন।

নিজেকে নিজের মতো করে দেখার চমৎকার জলজ দর্পন এক।”^১

তাই একথা বলতে বিশেষ দ্বিধা থাকে না, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা জগৎ আত্মবীক্ষণের; যেখানে জন্ম থেকে জীবনের ক্রমশ

অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুকে পর্যবেক্ষণ সেখানে বৃষ্টির শব্দে জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই বিরাজমান:

“এদিকে আঁতুড়ঘর, অন্যদিকে নিমতলার ছাই জন্মমৃত্যু খুঁটিনাটি বৃষ্টিতে বিন্যস্ত থাকে।”^২

স্বেচ্ছাচারী বর্ণনায় যে কবি জীবিতকালেই হয়ে উঠেছিলেন বিশেষ কিংবদন্তি চরিত্র তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কণ্ঠিত গ্রাম বহুদূরে ‘সার্বজনীন আঁতুড়ঘরে কোন’ থেকে ১৯৪০ এর বাবার মৃত্যুতে সেদিনের বাচ্চা ছেলেটির চোখে প্রথম ধরা পড়েছিল মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী রূপটি। তাঁর নিজের স্মৃতিচারণায় সেই অভিজ্ঞতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়, যেমন :

“বাবার কথা তেমন বিশেষ মনে পড়ে না শুধু যেখানে ঐ বড়র বিশ্বভাঙতে তাকে পুড়িয়ে এসেছিল এক শিশু সেখানে গেলে তার পাশের রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটে পার হতে পারিনি কোনোদিন।”^৩

সমগ্র জীবন প্রণালীর দিকে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করলে বেশ বোঝা যায়, একদিকে শৈশবে মৃত্যুর শ্মশান চিতার জ্বলে ওঠা স্মৃতি অন্যদিকে বহুদূর গ্রামীণ পরিবেশ থেকে ছেচল্লিশের হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার বিধস্ততায় বিশালাকার কলকাতা শহরের ইট-কাঠের জঙ্গলে এসে পড়ায় তার অন্তরজগতেও ঘটে যায় আমূল পরিবর্তন। দাঙ্গা-পরবর্তী কলকাতা সম্পর্কে কবি স্বয়ং মন্তব্য করেছেন- ‘তাঁর ক্ষিদে সাংঘাতিক’। প্রকৃতির নিবিড় নির্জনতা ছেড়ে হঠাৎই নাগরিক জীবনের জনাকীর্ণ পরিবেশে কবি যেন পেল স্বতন্ত্র জীবনযাপনের

স্বাদ। যা তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। স্বয়ং কবি শক্তি বলেছেন- “পদ্য লেখা আমার কাছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়।”^৪ জীবনের বহুস্তরিক অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যের এক চিরায়ত সত্য।

কবি শক্তির সমকালীনতায় চোখ মেলতেই দেখা যায় আশা-আকাঙ্ক্ষার অচরিতার্থতায় অমীমাংসিত পাঁজর ভাঙ্গার শব্দ, সারা পৃথিবী যেখানে বলি প্রদত্ত হাড়িকাঠে পরিণত, প্রহসনধর্মী পিচ্ছিল পতনশীল জীবন, সেই ক্ষেত্রে বেপরোয়া স্বভাবের এই কবির লেখনীতেও সেই অভিজ্ঞতার পূর্ণ প্রতিটি মুহূর্তেই স্বর্ণাঙ্করে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। তাঁর নিজস্ব কথনে সেই বিশেষ রূপটি খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন:

“আমার তো মনে হয় পদ্য ব্যাপারটা বিভিন্ন নামে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয় চেনানোর জন্য, ছাপার সুবিধের জন্য। কিন্তু প্রত্যেক কবির কাছেই It is a continuous poetry সারা জীবন ধরে যে কোন কবি একটিই কবিতা লিখে যান।”^৫

জীবনের সঙ্গে আকণ্ঠলগ্ন এই কবির কাব্যভাবনাতেও তীব্র মদ্যাসক্তির মতোই জীবন ও মৃত্যুর রহস্যজাল ঘুরে ফিরে এসেছে বারেবারে। যে যুগের সাথে ‘সমূহ টান’ থাকলেও শহরের এক নিজস্ব জীবনযাপনের টানে ক্রমাগত ভেসে যেতে থাকেন, কোনও প্রথাগত একরৈখিক ডিগ্রি অর্জনমূলক পড়াশুনাতে যেমন স্থিত থাকতে পারেনি, ঠিক তেমনই প্রতিদিনের অনিয়মিত প্রণালীতে এগিয়ে চলতে চলতে দীর্ঘমেয়াদি কোনো রাজনৈতিক বা আপন ভাবজগতেও স্থিত

থাকতে পারেননি, যার প্রভাব তাঁর কবিতাতেও অপরাপর বৃদ্ধি পেয়েছে, ক্রমাগত ফাঁকা রাস্তায় মদ্যপ ব্যক্তির মতোই বাউণ্ডুলের ন্যায় হেঁটে গেছেন কবিতার জগতে, এই ‘গরল’-ই যেন ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠেছে প্রকৃত পানীয়, যেখানে রয়েছে লাগামছাড়া জীবনযাপন, এ প্রসঙ্গে, কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণায় বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হয় :

“স্যাকসেবি কারমার না ঐ ধরণের কী যেন একটা কোম্পানিতে অ্যাপ্রেস্ট্রিস হয়ে ঢুকেছিল শক্তি, ধার করা প্যান্ট কোর্ট পড়ে অফিস যাওয়া আসা শুরু করেছিল সবে মাত্র, একদিন সে সেই পোশাক খুলে ফেলে বলল দূর হাই। আমাদের মধ্যে শক্তিই প্রথম বা একমাত্র পোশাক খুলেছে। ছকে বাঁধা নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকে অগ্রাহ্য করে এক বাঁধা-বন্ধন অনুশাসন মুক্ত সদ্য ভ্রাম্যমাণ জীবনের পথে চলতে চেয়েছিলেন শক্তি আমৃত্য।”^৬

জীবনকে চ্যালেঞ্জরূপে গ্রহণ করা, জীবনকে ব্যক্তিভাবনার কেন্দ্র থেকে উপলব্ধি করায় ছিল এই কবির নিজস্বতা। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত কবিতাটি হল ‘যম’, সেখানেও প্রকাশিত মৃত্যুর প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা বার বার ধরা পড়েছে, যেমন :

“যম কালো, আমার প্রণয়িনী, তিনিও কালো।

যম সকলের মৃত্যুর, আমার তিনি আমার মৃত্যুর।”

কবি শক্তির কবিতা সম্পর্কে এ ক্ষেত্রে কবি ও সমালোচক শঙ্খ ঘোষের মতটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে- ‘জীবনের ভিতর নিয়ে মৃত্যু মোহনার দিকে যাত্রা।’^১ উন্নত থেকে উন্নততর আজকের পৃথিবীও জীবন ও অস্তিত্বের বা সমগ্র উপলব্ধির ক্ষেত্রে মৃত্যুই শেষ ও চূড়ান্ত পরিণাম। এই জীবনবোধের বিস্ময়কর প্রগাঢ়তা থেকে মৃত্যুবোধের বীজ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দ’-এর পাতায় বিভিন্ন চিহ্ন ও অনুষ্ণের মধ্য দিয়ে নিহিত, এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা ‘জরাসন্ধ’ এর কিছু অংশ তুলে ধরা হল:

“আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখদুটি রিক্ত হৃদের মতো
কৃপণ করণ, তাকে তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে
বলি। এ - মাঠ আর নয়, ধানের নাড়ায় বিঁধে কাতর হল পা।
সেবলে শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমাকে তুই আনলি
কেন, ফিরিয়ে নে।” (জরাসন্ধ, হে প্রেম হে নৈঃশব্দ)

একজন তরুণ কবির লেখনীতে এমন সংশয়ান্বিত মনোভাব পাঠকজগতে সত্যই আলোড়ন তোলে। প্রাত্যহিক জীবনচলার পথে আপন অভিজ্ঞতায় তাঁকে বলতে শোনা যায় :

“খুব বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
শস্য ফুটলে আমি নেবো তার মুগ্ধ দৃশ্য
নিজস্ব গৃহে প্রজা বসিয়েছি প্রায়াক্কার
কিছু কিছু নেবো কিছুদিন বেশি বাঁচতে চাই না।

আহা বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
 কে চাইবে রোদ আঁচিা অনল, কে চিরবৃষ্টি?
 অনভিজ্ঞতা বাড়ায় পৃথিবী, বাড়ায় শান্তি
 প্রাচীন বয়সে দুঃখশ্লোক গাইবো না আমি গাইতে চাই না”
 (চতুরঙ্গ, হে প্রেম হে নৈঃশব্দ)

এক সহজাত, রোমান্টিক বোধে আসক্তির যন্ত্রণায় কবি শিকার হতে চাননি। মৃত্যুর বিয়োগ ব্যথায় পৃথিবী তার কাছে সম্পূর্ণ ধূসর হয়েও যায় না। বেশিদিন বাঁচতে না চেয়েও অপরূপ পৃথিবীর ভাসমান নদীতে নৌকা ভাসান, বাসনা চঞ্চলতার নিশানবিন্দু কোথায় যেমন জানেন না, তেমনি রমণীর প্রিয়তার কথাও ভুলতে পারেন না-

“এই অপরূপ পৃথিবী, সেদিকে যাবো না মিথ্যা
 বাসনা যেমন চঞ্চল তার নিশান জানি না
 রমণী কখন প্রিয় করে হা রে প্রিয় জানে কি?
 তবু বেশিদিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না।”

(চতুরঙ্গ, হে প্রেম হে নৈঃশব্দ)

একদিকে জীবনের অনিবার্যতায় মৃত্যুকে অস্বীকার তিনি করতে পারেন না। অন্যদিকে জীবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসায় ‘বাঁচতে চাই না’ বলার মধ্যে দিয়ে অভিমানের সুরটিকে আপন হৃদয় থেকে সরিয়ে দিতে পারেন না। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি অভিমত এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্যনীয় :

“আসলে সে মৃত্যুকে কবিতায় চ্যালেঞ্জ করেছে। মৃত্যুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব, আবার তার রহস্যময়তার প্রতি অপার কৌতূহল। কোনও

কোনও সময় আবার সে মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। জীবনকে ভালোবেসে তার কবিতা।”^৮

মৃত্যুর অন্তিম কার্যে যেন তিনি মুখ ফেরাতে চান। আবারও তাই তিনি বলেছেন :

“মড়া পোড়াতে যাবো না বৈকুণ্ঠ, আমরা কি মরবো না।
খোল ভেঙে দে বেতাল ঠেকায় চোখ টলছে হাজার চন্দ্রবোড়া

আমরা কেউ ম’রে গেলেই সঙ্গে যাবো তেমনটি
করবো না।”

(শবযাত্রী সন্দিক্ধঃ হে প্রেম হে নৈঃশব্দ)

আপাত স্থিতিশীল সমাজের মূলরোমগুলির ভেঙে চুরচুরে হওয়ার পটে অস্থির চিত্ত শক্তির পরবর্তী কান্তগ্রন্থ ‘ধর্মে আছো জিরাফেও আছো’ (প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৭২) গ্রামীণ পরিবেশ বিচ্যুত শহরে বেহিসেবি জীবনের গদ্য ও পদ্যের এক অদ্ভুত সমন্বয় সাধনকারী এই কবির আছে। ‘অবনীর বাড়িতে কড়া নাড়ার জীবনসম্পর্কিত বিতৃষ্ণাবোধ নয়, বরং জীবনাকাজ্জ্বলই নামান্তর।’^৯ তিনি যেন খানিকটা জীবন ও মৃত্যুর অপরূপ অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করেছেন পথ চলতে থাকা বাউলের মতো করেই বলেছিলেন :

“আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে। ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ় শেষের বেলা।” (আনন্দ ভৈরবী)

কিংবা

“আধেকলীন হৃদয়ের দূরগামী

ব্যথার মাকে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়া নাড়া
অবনী বাড়ি আছে?”

(অবনী বাড়ি আছে)

আবার কখনো কবি শক্তি ‘মেঘে মেঘে দিন ফুরিয়ে যাবার’ প্রসঙ্গে
বলেছেন :

“গতবছর এসেছিলাম, বুকের মধ্যে বেসেছিলাম তোমায় ভালো
এখন সন্ধ্যা হয়েছে ঘোর, কেবল মেঘে মেঘে মেঘে মেঘেই
দিন ফুরালো” (কাউয়ের ডাকে)

আবার কখনো কবি সংবেদী কানে শুনতে পেয়েছে কারও শব ভেসে
যাওয়ার ভীষণ রকম কলরব আর এই কলরবই তাঁর কলমে ধরা
পড়েছে এইভাবে--

“তীরে কি প্রচণ্ড কলরব

অলে ফেসে যায় কার শব

কোথায় ছিল বাড়ি

রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়-আমি স্বেচ্ছাচারী”

(আমি স্বেচ্ছাচারী)

কবির ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহ পরবর্তী পর্যায়ে ‘সোনার মাছি
খুন করেছি’ (প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৭৪, ১৯৬৭) এই কাব্যের ‘যেতে
যেতে’ কবিতাটির অংশ তুলে ধরা যেতে পারে :

“যেতে যেতে এক-একভাবে পিছন ফিরে তাকাই আর তখনই চাবুক
আকাশে চিড়, ক্ষেত-ফাটা হাহা রেখা

তার কাছে ছেলেমানুষ।

ঠাট্টা বটকেরা নয় হে

যাবেই যদি ঘন ঘন পিছনে ফিরে তাকালো কেন?”

[যেতে যেতে]

আমাদের মনে হয় কবির মধ্যে যেন জীবন ও মৃত্যুর দুদিকেই তীব্র টান ছিল। যেতে পারার অভ্যাস থাকলে মৃত্যুর পরিণতিকে ভয়ংকর বলে আর মনে হবে না, কবি যেন কিছুটা খেলার ছলেই মৃত্যুকে দেখতে চান। কবি শক্তির নিজের কথায়- “প্রতিটি অভিজ্ঞতা কাজে লাগে যদি লাগাতে জানে কেও।”^{১০} মধ্যরাতে মদ্যপায়ী এক টলমলে মানুষের বাড়ি ফেরার চিত্রে মৃত্যুকে ঘুমের মধ্যে, জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন :

“পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে দেয়াল দেয়াল,

কার্নিশে কার্নিশ

ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে

বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা

বুকের ভিতর বুক

আর কিছু নয়।

‘হ্যান্ডস আপ’- হাত তুলে ধরো যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ

তোমাকে তুলে নিয়ে যায়

কঙ্কালের ভিতরে শাদা ফুল, ঘুণের ভিতরে জীবন, জীবনের

ভিতরে মৃত্যু-সুতরাং

মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু

আর কিছু নয়।”

(সে বড় সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়)
এ যেন এক অকপট জীবনরসিকতা, এই জীবনরসিক কবি আবার
কখনও বা ‘পোস্টম্যান’ হয়ে অশ্বেষণেরত জীবন ও মৃত্যুর প্রবাহ-
পথটিকে খুঁজে পাওয়া যায় এইভাবে :

“কোন পথ

কোন পথে গেলে আর আমাদের ফিরে আসতে হবে না।

আমরা যারা একবার যারা বেরিয়ে এসেছি

তাদের আর ফিরে যাওয়া চলে না।

পথ বেরিয়ে প্রান্তরে পড়ে

নদী বেরিয়ে সমুদ্রে -

এই তো নিয়ম।”

(কোন পথে, হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান)

কখনও কখনও মনে হয় কবি যেন আফিমের নেশাগ্রস্ত,
কমলাকান্তের মতোই পেয়েছিলেন দিব্যদৃষ্টি, আর সেই দৃষ্টিতেই তিনি
কখনও জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিপর্বের যন্ত্রণার কথা বলেন, আবার
কখনও ফিরে যাওয়ার পথ আর সত্যিই নেই বলে মনে করেন, আবার
অভিমानी কবি জীবনবোধের তাড়নায় নিজেকে বদলে নেওয়ার কথা
ভাবতে শেখায়, এইভাবে :

“ধীরে ধীরে।

যেভাবেই হোক

বদলে নেবো

বদলে বদলে নেবো”

(ধীরে ধীরে, যেভাবেই হোক)

পথিক কবি পথ চলার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যুর পূর্ণচ্ছেদকে প্রায় অস্বীকার করে যেতে চান, তাঁর ‘অস্ত্রের গৌরবহীন একা’ (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৮২) কাব্যগ্রন্থের ‘মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি’ কবিতাটি হল অন্যতম :

“মানুষের মৃত্যু হলে মানুষের জন্য তার শোক
পড়ে থাকে কিছুদিন, ব্যবহৃত জিনিসেরা থাকে
জামা ও কাপড় থাকে, ছেঁড়া জুতোও তাও থেকে যায়।
হয়তো বা পা-দুখানি রাগ হলে পদচ্ছাপ থাকে
অনুপস্থিতি আর মরা পদচ্ছাপ রেখে ওরা”

(‘মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি’)

কবি শক্তি মৃত্যুকে তথাকথিত অস্তিম সীমা ভাবতে হয়তো নারাজ, সেখানে আছে মৃত্যু ঘটে যাওয়ার পরও ভূত কিংবা বিভীষিকা হয়ে নয়, এক ধরনের অপারিসীম সুন্দরতায় বেঁচে থাকা অর্থাৎ শারীরিক বা জৈবিক মৃত্যুতেই কবির হৃদয় জগৎ সীমাবদ্ধ নয়, যা তাঁর প্রবল জীবনশক্তির অন্যতম রূপ।

কবিরে পাবে না তাঁহার জীবনচরিতে রবীন্দ্রনাথ কথিত এমন বিশেষ খ্যাত উক্তির বিপরীতেই চলতে দেখি কবি শক্তি চট্রোপাধ্যায়কে। কবি শক্তি সমগ্র কাব্যজগতেই যেন জীবনের চলার পথে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে আশ্চেষ্টপুষ্টে বেঁধেছেন। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস, গল্প থাকলেও কবি শক্তির আলোড়িত এবং অতিরঞ্জিত জীবনকাহিনি

তুলে আনবার প্রধানতম অবলম্বন তাঁর কবিতাই, আর তাই সমগ্র কাব্যজগৎ জুড়েই একজন জন্মগত এক শিশু ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ধাপে ধাপে জীবনের নানা-প্রতিস্বাটের মঞ্চ দিয়েও মৃত্যুর করাল গ্রাসের উপলব্ধি সবকিছুরই অন্যতম দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনা অদ্ভুত রসায়ন যে কাব্যগ্রন্থে সর্বাধিকভাবে আত্মদান করা যায়, তা হল ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো’ (প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮২)। এই পর্বে কবির জীবনে যেন ‘হৃদয়পুর’-এর জটিলতা অতিক্রম করে নারীকে ভালোবেসে গৃহাশ্রম নির্ভর জীবনে পরিণতির বাঁক যেখানে সৃষ্ট নতুন প্রাণ বা নবজীবনের। হৃদয়পুরের কবি সরাসরি বলতে চায়নি হয়তো সম্ভাব্য রূপে বলতে চেয়েছিলেন যে প্রেম ততদূর পর্যন্ত সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না। পরবর্তীতে দাম্পত্য সম্পর্কে তীব্র অনুরাগ ও আসক্তিতে ভেবেছেন :

“এতো কালো মেখেছি দু হাতে

এতকাল ধরে

কখনো তোমার ক’রে, তোমাকে ভাবিনি।”

যেখানে জীবনানন্দের বর্ণিত পুরুষটি জীবনের সব আসক্তিকে ছুঁড়ে ফেলে লাশকাটা ঘরে নীরব হয়ে শুয়ে থাকাকেই গ্রহণ করতে চান, বধু শিশু পাশে থাকা সত্ত্বেও সাড়া দেয় তাকে শুধু বিপন্নতার বিস্ময়বোধ। আট বছর আগের একদিন কবিতায় জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন :

“আরো এক বিপন্ন বিস্ময়

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে

খেলা করে; আমাদের ক্লাস্ত করে

ক্লাস্ত- ক্লাস্ত করে;”

(আট বছর আগের একদিন)

কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণিত পুরুষের স্ত্রী সন্তান এক্ষেত্রে খানিক ভাগ্যবান বলা যায়। চিতাকার্টের ডাক সত্ত্বেও রক্তের ভিতর জীবনকে অনুভব করবার আনন্দ এসে ধরা দেয় তাঁর কবিতায় :

“যেতে পারি

যে কোন দিকেই আমি চলে যেতে পারি।

কিন্তু কেন যাবো?

সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো

যাবো তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো।

একাকী যাবো না অসময়ে’। কবির “স্পষ্ট স্বীকারক্তি

শুধু বাঁচা, অহরহ মৃত্যুর ওলোট পালোটের

মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই, শুধু সাঁচতে চাই।”

(শুধু বাঁচতে চাইঃ যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো)

জীবনের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহেই ভালোবাসা পেলে সব লগুভগু করে চলে যাব বলে সন্তানের মুখে চুমু দিয়ে থেকে যেতে চান, আবার কখনও সাবলীল কণ্ঠে কবি শক্তি বলেছেন :

“তোমার সমস্ত স্বপ্ন আমাকে দেখাও

তাহলে এ বিষয়ঘূমে আমি স্বস্তি পাবো

স্বস্তি দিতে না পারো তো জাগাও আমাকে

তোমার যা ইচ্ছে হবে দুই হাতে নেবে।

আমি সব দিয়ে যাবো জাগাও আমাকে

শুধু জাগরণ চাই, বারেক জীবন।” [আমাকে জাগাও]

উল্লেখিত কবিতা প্রসঙ্গে কবির বন্ধু প্রকাশ কর্মকার তাঁর স্মৃতিকথায়
জানান-

“ও একটু অন্যভাবে বাঁচতে চাইত। পাগলামিটা জীবনের
মতোই ওর কাছে। অনেকের কাছে এসব পাগলামিটা শিল্পী
সাজার চেষ্টা, একটা স্টান্ট, সে সব ওর মধ্যে নেই, ও যা করে
তা সত্যি ও চায়। ..ও বিয়ে করেছে, ছেলে মেয়ে হয়েছে তাঁর
প্রতি কর্তব্য সেটা পালন করতে আমি সুস্থভাবে কখনো
দেখিনি শক্তিকে। আর মানুষের সঙ্গে সার্বিকভাবে মেলামেশার
জন্য যে প্রস্তুতি, সেটাও ওর মধ্যে নেই, ওর কতকগুলো
ব্যপারে খুব নিজের মত করে চালবার ইচ্ছে আছে।”^{১১}

আশির দশক থেকে তাঁর মধ্যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত, লাগামছাড়া
স্বৈচ্ছাচারে পারিবারিক স্থিতাবস্থার টান এসে যেন লাগতে থাকে, প্রান্ত
প্রার্থনার সুর ধ্বনিত হতে থাকে, যেমন :

“মালবিকা হাতে হাতে রাখো, আমি

বহুদূর যাবো, তোমার সাহায্য বিনা এ বয়সে হটিতে পারি না,

চলতে ফিরতে কষ্ট হয় মালবিকা

হাতে হাতে রাখো।”

২৩ শে মার্চ ১৯৯৫ এর ভোরে ঘটে যায় অবিশ্বাস্য ঘটনা,
শান্তিনিকেতনে নিজের ভেতরের টানাপড়েনের সংঘাতের কবির

মহাপ্রয়াণ। ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার ভয়ানক দূরন্তপনার এক বিশেষ দৃষ্টান্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কবির জীবন ও মৃত্যুর এমন অদ্ভুত সমন্বয় নিয়ে আলোচনা আরো বহু বিস্তৃত আকারে প্রকাশ করবার প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা কোথাও যেন থেকে যায়। তবু কবির বন্ধু পূর্ণেন্দু পত্নী বিশেষ কিছু স্মৃতিকথায় এগিয়ে যেতে হয় যেমন :

“তুই নিখোঁজ। আমরা

পাহাড়ে- মেঘে জলস্তুম্ভে বাজিয়ে দিয়েছি

কাড়া নাকাড়া। তুই বিপন্ন। আমরা প্রতিপক্ষের

দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি

কামানের বন্দুকের মুখ। তুই পুরস্কৃত, আমরা

কনক নিয়ে উঠছি তীখাদেমের গরতে।

জয়জয়তী রাগে।...

তুই কবিতা পড়বি। আকাশ ফেটিয়ে জড়ো

করেছি সমস্ত রঙের মেঘ। তুই নাচবি। সমস্ত

সন্ত্রস্ত আসবাব সরিয়ে বিছিয়ে দিয়েছি মোলায়েম মখমল।”

(তোকে আমরা কী দিইনি শক্তি?)

কবি শক্তির প্রতি এমন মর্মস্পর্শী উক্তি একদিকে তাঁর অকালপ্রয়াণে অন্যদিকে এক সহজাত দক্ষতায় জীবনের বিভিন্ন দিককে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা সে বন্ধুমহল কিংবা কবিতার জগৎ সবকিছুকেই মিলেমিশে একাকার।

পরিশেষে বলতে পারি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেও জীবনকে ভালোবাসতে শেখান কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শেখান জীবন ও মৃত্যুর

মিশ্রণে উপভোগময় জীবনকে খুঁজে নিতে। তাঁর কবিতা শেখায় ভালোবাসতে।

তথ্যসূত্র :

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় “পঞ্চগশ”, ‘আধুনিক কবিতার ইতিহাস’ সম্প্রা, অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা, নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ অক্টোবর ১৯৮৩ পৃ. ১৫৫-১৫৬
২. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ত্রয়োদশ সংস্করণ, জুলাই ২০১৭ পৃ.
৩. কুস্তল চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি, রত্নাবলী, কলকাতা প্রথম প্রকাশ কবিপক্ষ মে ২০০১, পৃ.২
৪. গৈরিক ঘোষ, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতা উৎস ও বিবর্তন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ আনুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২৪৩
৫. তদেব, পৃ. ২৪৪
৬. কুস্তল চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি, রত্নাবলী, কলকাতা প্রথম প্রকাশ কবিপক্ষ মে ২০০১,
৭. তদেব, পৃ. ১০১
৮. তদেব, পৃ. ৪৬
৯. জহর সেনমজুমদার বাংলা কবিতাঃ মেজাজ ও মনোবীজ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি
১০. গৈরিক ঘোষ, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতা উৎস ও বিবর্তন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২৪৭
১১. কুস্তল চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি, রত্নাবলী, কলকাতা প্রথম প্রকাশ কবিপক্ষ মে ২০০১, পৃ. ১৬

অন্ধকার জগতে নারীর বাস্তব আখ্যান :

চন্দ্র-সূর্য যতদিন

সেখ সামিরুল ইসলাম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ :

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বহুবিবাহ প্রথার দ্বারা অনেক নারী পরিবারের অন্ধকার জগতেই শোষণ হয়ে বিলীন হয়ে গেছে। তাদের একজনের ইতিহাস কিছুটা জগদীশ গুপ্ত ধরেছেন তার 'চন্দ্র-সূর্য যতদিন' গল্পে। জগদীশ গুপ্তকে মূলত নৈরাশ্যবাদী লেখক বলা হয়। জীবনের কুটিল, গ্লানিময়, দিকগুলি তার গল্পে সার্থক রূপলাভ করেছে। এই গল্পেও নারীর সতীন সমস্যা, ও তার থেকে নিবারণের রাস্তা খুঁজে না পেয়ে শেষে উন্মাদ হয়ে যাওয়া এক অসহায় নারীর কাহিনি। যে শেষপর্যন্ত তার মাতৃসত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে।

সূচক: নারীর শোষণ আখ্যান, জগদীশ গুপ্ত, চন্দ্র-সূর্য যতদিন, বহুবিবাহের অন্ধকার দিক, সতীন সমস্যা

মূল আলোচনা :

‘কল্লোল’-‘কালিকলমে’র যুগের বাংলার সাহিত্যের ছোটগল্পের একজন দিকপাল জগদীশ গুপ্ত (১৮৬৮ -১৯৫৭)। বাংলা সাহিত্যে এমন একজন লেখক যিনি তাঁর কলমে জীবনের সুন্দর, আনন্দ ও শুভ দিকগুলি পরিবর্তে জীবনের দুঃখ, দুর্দশাময়, অসুন্দর দিকগুলি যত্ন সহকারে ফুটিয়ে তুলে গল্পের ডালি সাজিয়েছেন। তিনি একজন প্রকৃত রবীন্দ্রবিরোধী লেখক। সমালোচক বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন—

“যে আধুনিকতা জন্ম দেয় কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি পত্রিকা, তাকে স্বরূপে চিহ্নিত করে জগদীশ গুপ্তই প্রথম।”^১

আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ হিসেবে যে বাস্তবতার কথা বলা হয়, তা বাংলা সাহিত্যে প্রথম যারা পরিস্ফুটনে অবদান রেখেছেন, জগদীশ গুপ্ত তাদের মধ্যে অন্যতম। জীবনের অন্ধকার দিকগুলি, সমস্যার দিকগুলি, যেগুলো হয়তো মানুষ জনসম্মুখে সহজে আনে না, বা আনতে দ্বিধা করেন, সেই সকল দিককে তিনি সাহিত্যে রূপ দিয়ে বাংলা ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। পুরাতনের ঐতিহ্যের প্রতি অনীহা, অস্বীকার তার ছোটগল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমালোচক ভূদেব চৌধুরী জানিয়েছেন—

“কল্লোল- সমকালীন শিল্পীদের মত পুরাতনের প্রতি কেবল অবিশ্বাসই নয়,— প্রাচীন বিশ্বাসের আমূল ভিতটিকে পর্যন্ত গ্রহণে বিচূর্ণ করে দেবার এক দুর্দম স্পৃহা নিয়েই যেন আবির্ভূত হয়েছিলেন গল্প-শিল্পী জগদীশ গুপ্ত।”^২

জগদীশ গুপ্তের গল্পে মানুষ যেন এই সমাজের কাছে, এই জগতের কাছে, প্রকৃতির কাছে অবহেলিত, অসহায়। তাই তার গল্পের চরিত্রগুলির সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক খুব একটা সুস্থতার নয়। তিনি যেন গল্পের চরিত্র ও পরিবেশন রচনায় অনেক বেশি নির্মম। এমনকি পারিবারিক প্রেক্ষাপটে লেখা গল্পগুলির ক্ষেত্রেও। যেমন পারিবারিক প্রেক্ষাপটে লেখা তাঁর একটি নির্মম ট্র্যাজিক পরিণতির গল্প ‘চন্দ্র - সূর্য যতদিন’। সতীন সমস্যা তৎকালীন সমাজে একটি জটিল সমস্যা, এই বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যের লেখকেরা তাদের প্রতিভা দেখিয়েছেন অনেক আগের থেকেই, কিন্তু জগদীশ গুপ্তের এই গল্পে বোধহয় এই প্রথম সতীন সমস্যার মধ্যে যৌনতার দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সমালোচক সুবীর রায় চৌধুরী তার জগদীশ গুপ্তের গল্প ও গ্রন্থে বলেছেন—

“বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই এই বিষয়ে গল্প উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের কারো রচনায় সতীন সমস্যায়- যৌন দিকটি প্রতিফলিত হয়নি। জগদীশ গুপ্ত ‘চন্দ্র-সূর্য-যতদিন গল্পের সমস্যাটি দেখেছেন স্থূল জৈব দৃষ্টিকোণ থেকে”^৩

পুরুষরা শাসিত সমাজে নারীদের অবহেলার বাস্তব স্বরূপ প্রতিফলিত এই গল্পে। গল্পে দেখি এক জননীর সবকিছু সহায় থাকলেও কোথাও যেন অসহায়। যে মনের যুদ্ধে হেরে গিয়ে শেষপর্যন্ত উলঙ্গ অবস্থায় তাকে পাই। পুরুষতন্ত্রের কবলে পড়ে এক নারীর এই করুণ নগ্ন অবস্থা দেখে সমালোচক পার্থ শর্মা বলেছেন—

“এই নগ্নতা সময়ের, এই নগ্নতা মানুষের, এই নগ্নতা জীবনের, তাই একটিমাত্র চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়েই গল্পকার তাঁর প্রার্থিত সাফল্যকে স্পর্শ করতে পারেন”^৪

এই গল্পে জগদীশ গুপ্ত নারী মনের অন্তরে প্রবেশ করেছেন। মনের ভিতরের এমন চাহিদা, ইচ্ছে আনন্দ যা হয়তো মুখে বলার নয়- সেগুলিকে ভাষা রূপ দান করেছেন গল্পকার এই গল্পে। পুরুষদের বহুবিবাহ তখনকার সমাজে সমাজের এক অতি সাধারণ নগণ্য বিষয়। আর এই বহুবিবাহ যে নারীদের জীবনকে কতটা দুর্বিষহ করে তুলেছিল তার প্রমাণ আলোচ্য গল্পের ক্ষণপ্রভা। তার স্বামী দীনতারণ পিতার আদেশে ও জননীর অনুমতিতে ক্ষণপ্রভা এবং তাদের এক সন্তান বর্তমানকালে আরেকটি বিয়ে করেন। এই বিয়ে হয়তো তখনকার সমাজের স্বাভাবিক বিষয়, কিন্তু দীনতারণের বেলায় বিষয়টা একটু জটিল। কেন-না, সে বিয়ে করেছিলেন তার শ্যালিকা অর্থাৎ ক্ষণপ্রভার নিজের বোন প্রফুল্লকে। দুই বোন পরিণত হল সতীন এ।

যদিও দুবার বিয়ে তাদের বংশগত প্রথা ও ঘরোয়া ব্যাপার। কিন্তু এর আগে কেউ নিজের শ্যালিকাকে বিয়ে করেনি তার বংশে। তার নিজের শ্যালিকাকে বিয়ে করার মূল কারণ শশুরের সম্পত্তির উপর একাধিপত্য বজায় রাখা। সতীন সমস্যা সমাধান করে নেওয়া সম্ভব, বা যেহেতু দুই বোন সতীন হচ্ছে, তাই এই সমস্যা বেশিদূর বিস্তার লাভ করবে না— এইসব বাইরের দিকগুলি ভেবে উভয়ের অভিভাকরের সম্মতিতে বিয়ে হয়। কিন্তু একজন নারীর অন্তরের

কথা কেউ ভাবেনি। ক্ষণপ্রভা মানসিক দিকটির কথা কারো ভাবার অবকাশ হয়নি। লেখক এর বর্ণনায় বলেছেন—

“যবনিকার অন্তরালে চির-অন্ধকার পরচিন্তে প্রবেশের চেষ্টা কেহ করে নাই— দীনতারণও না।”^৫

বিয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই দুই বোনের সম্পর্ক জটিল হল, দুই সতীনের সম্পর্ক জটিল হওয়া স্বাভাবিক, তার উপর এরা ছিল দুই বোন, তাই এই জটিলতা ছিল আরও একধাপ এগিয়ে। ক্ষণপ্রভার মধ্যে আশঙ্কা জন্মে, স্বামীর আকর্ষণ তার প্রতি থাকবে তো? তাই সে যেন নেমে পড়ে বোনের সঙ্গে স্বামীকে নিজের করে রাখার নীরব প্রতিযোগিতায়। ক্ষণপ্রভা জানে, প্রফুল্ল নব যৌবনা, তার উপর স্বামীর টান বেশি থাকাই স্বাভাবিক, এদিকে সে এক সন্তানের জননী, তাই স্বামীকে নিজের দিকে বেশি টেনে আনতে ব্যবহার করে সন্তানকেই। সন্তানের দৌলতে স্বামীকে নিজের করে রাখার চেষ্টা তার মনের জটিলতাকে উদ্ঘাটিত করে। ক্ষণপ্রভা ছেলেকে পরিপাটি করে সাজিয়ে দীনতারণের কাছে পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু ছেলেকে সময় দেওয়ার অবকাশ দীনতারণের নেই। বার্থ চেষ্টা চালিয়ে যায় ক্ষণপ্রভা।

নারীর মনের খবরের আভাস কিজুটা নারীই পায়। কমবয়সি প্রফুল্ল বুঝতে না পারলেও শাশুড়ি সুভদ্রা বুঝতে পেরেছে ক্ষণপ্রভার মানসিক যুদ্ধ, আশঙ্কা, যন্ত্রণার। লেখক এর ভাষায়—

“সুভদ্রা বুঝিয়াছেন যে, স্বামীতে বধিগত হইবার আশঙ্কায় ব্যগ্র হইয়া বধু নিরিশয় বিপন্নর মতো অতি উগ্র সন্তানমমতাকেই শেষ অবলম্বনের মতো একাগ্রভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে-”^৬

প্রফুল্ল অসুস্থ হয়ে পড়লে ক্ষণপ্রভার মনের স্তরগুলি আমাদের সামনে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দীনতারণ নতুন যুবতীর যৌবনের টানে প্রফুল্লকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখতে আসে, যে দীনতারণের তার নিজের ছেলেকে সময় দেওয়ার মতো একটুও সময় বের করতে পারেনি, সে আজ প্রফুল্লর জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় বের করছে। ক্ষণপ্রভার মধ্যে চলতে থাকে, এক নিরব অভিমান। ক্ষণপ্রভাকেও দীনতারণ এভাবে দেখতে আসত কী না, ভাবে যেন মনে পড়ছে না তার।

“দীনতারণ তাকেও এমনই করিয়ায়ই দেখিতে আসিত কিনা তাহা যেন ভালো করিয়া ক্ষণপ্রভার এখন মনে পড়ে না... কিসের একটা ঢেউ উতরোল হইয়া তাকে শৃঙ্গে তুলিয়া লইয়া নাচাইতেছে... এই আলোড়নে তার মনের খেই হারাইয়া গত দিনগুলি অস্পষ্ট হইয়া গেছে”^৭

দিদির সন্তানের সঙ্গে সময় কাটাতে কাটাতে এক সময় প্রফুল্লের মধ্যেও মাতৃহের সত্তা সচেতন হয়ে ওঠে, সে মা হতে চায়। এতদিন ক্ষণপ্রভা দীনতারণের শয়্যাসঙ্গিনী ছিল এবার প্রফুল্ল সেই দাবি করে। স্পৃহা জাগে স্বামীর শারীরিক সম্পর্কের। এখন থেকেই ক্ষণপ্রভার যত্নাণা অনেক গুণে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এতদিন যে অদৃশ্য যত্নাণা তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল, আজ থেকে তা যেন স্পষ্ট আকার নিল।

“...যেন প্রফুল্ল বুকে দাঁত বসাইয়া তাহার দেহের রক্ত শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত এক নিমিষেই চুসিয়া -শুষ্কিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেছে এমনি বিবর্ণ পাংশুমুখো ক্ষণপ্রভা সম্মুখের দিকে চাহিয়া কেবল শূন্যকেই দেখিতে লাগিল।-”^৮

এই সময় থেকেই পুরুষের অর্থাৎ দীনতারণের ভোগবিলাসী সত্তাকে স্পষ্ট বুঝতে পারে ক্ষণপ্রভা। সে বুঝেছে দীনতারণের মতো পুরুষের কাছে কোনো নারীর নারীসত্তার বা জননীসত্তার কোনো মূল্য নেই, তাদের কাছে নারী কেবল শরীরিক উপভোগের বস্তু। এই বিষয়ে সচেতন হওয়ার পর তার মানসিক পীড়ন বৃদ্ধি পায় অনেক গুণে।

ক্ষণপ্রভার মনে হতে থাকল তার জীবন মিথ্যে, মিথ্যে আশায় এ জীবন সে অতিবাহিত করছে। এই সন্তান ধারণও মিথ্যে। তার স্বামী তাকে ভালোবাসেনি কখনো, খেলা করেছে। হয়তো পুরুষরা এরকমই হয়। শুরু হয় স্বামীর প্রতি তার ঘৃণা। তার চারিদিক যেন অন্ধকারে ঘনিয়ে আসে। প্রফুল্ল যখন স্বামীর জন্য সাজগোজ করে তখন সতীন ক্ষণপ্রভার কিছু করার থাকে না। তার স্বামীকে চোখের সামনে অন্য কেউ ভাগ বসাবে, হোক না তার বোন কিন্তু স্বামীর ভাগ দিতে কোনো নারী চায় না। ক্ষণপ্রভা বুঝে গেছে, যে খেলা তার সঙ্গে তার স্বামী খেলেছিল, আজ সেই খেলাই প্রফুল্লের সঙ্গেও খেলছে। আর সে আজ যেমন পুরনো খেলনা হয়ে অবহেলিত, প্রফুল্লও হয়তো একসময় পুরনো খেলনা হয়ে যাবে। ক্ষণপ্রভা কেঁদেছে, তবে তার স্বামীর জন্য নয়, কেঁদেছে বোন প্রফুল্লের জন্য। জীবনে আজ স্বামীকে পেয়ে এত হাসি খুশি আনন্দিত, সে বোনকেও একসময় হয়তো এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তার মতোই তার বোনও হয়তো একসময় নিস্তেজ হয়ে পড়বে। তার বোনও তার মতো একসময় বুঝবে যে এসব মিথ্যে। আজ তার স্বামী শুধুই যৌবনের টানে তার দিকে ধেয়ে আসছে।

মনের মণিকোঠায় আঘাত পেতে পেতে হঠাৎ সহ্যের সীমা একসময় অতিক্রম করে গেছে ক্ষণপ্রভার। সে পারেনি নিজেকে আর সুস্থ রাখতে, সে উন্মাদ পাগল হয়েছে। সে শেষ যেদিন তার স্বামীর কাছে শুতে যায়, সেদিন তার স্বামীর প্রকৃত স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

“এই শয্যায় প্রবেশ করিতে তার গা ঘিনঘিন করিতেছে... অদূরবর্তী ওই লোকটা কেবল একটা মাংসপিণ্ড... যেমন কদর্য তেমনি লোলুপ; তার মাংসাশী দেহটা যেন সর্বাঙ্গ দিয়া হাঁ করিয়া আছে... মন দিয়া ঐ দেহ স্পর্শ করা সে যেন স্মরণাতীত কোন যুগে পরিত্যাগ করিয়াছে—”^{১৯}

সে সেই রাত্রেই উন্মাদ হয়ে বাড়ি থেকে মাঝ রাতে বেরিয়ে গেছে। তাকে পাওয়া গেছে নগ্ন অবস্থায়, কিন্তু কোলের মধ্যে সন্তানটি তখনও ছিল। আসলে সে তার শেষ পর্যায়ে মাতৃত্বের সত্তা নিয়েই বাঁচতে চেয়েছে। মাতৃত্বের এই চিরন্তন সত্তাটিই লেখক গল্পের শেষে দেখাতে চেয়েছেন। সমালোচকের ভাষায়—

“অদ্ভুতভাবে জগদীশ গুপ্তের এই গল্পটি একটি অপশ্রেমের গল্প হয়ে উঠেছে। সেখানে বিবাহের নামে শুধুমাত্র দুই নারীকে ভোগ করাই হয়নি, একাদিক্রমে তাদের শারীরিক ও মানসিক হেনস্থা করা হয়েছে।”^{২০}

তথ্য সূত্র :

১. দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ, ৮ মে, ২০০০, পৃষ্ঠা - ১২১
২. চৌধুরী, শ্রীভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লাইটেড, পঞ্চম সংস্করণ ২০০৩, পৃষ্ঠা - ৩৫৮
৩. চৌধুরী, সুবীর রায়, জগদীশ গুপ্তের গল্প, অয়ন, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট - ১৯৭৭, পৃষ্ঠা - বারো
৪. মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার, পার্থ শর্মা, গল্পচর্চা পার্থ শর্মা, চন্দ্র সূর্য যতদিন : একটি নিরীক্ষণ, তৃতীয় সংস্করণ - ২০১৮, পৃষ্ঠা - ২৮২
৫. চৌধুরী, সুবীর রায়, জগদীশ গুপ্তের গল্প, অয়ন, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট - ১৯৭৭, পৃষ্ঠা - ৪২-৪৩
৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৯
৭. তদেব,, পৃষ্ঠা - ৫৫
৮. তদেব,, পৃষ্ঠা - ৫৭
৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ৬১
১০. মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার, পার্থ শর্মা, গল্পচর্চা পার্থ শর্মা, চন্দ্র সূর্য যতদিন : একটি নিরীক্ষণ, তৃতীয় সংস্করণ - ২০১৮, পৃষ্ঠা - ২৮৪

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সংকলন
 'বউ' অবলম্বনে অসুখী দাম্পত্যের কারণ
 অনুসন্ধান ও তার প্রতিকার— একটি অধ্যয়ন

কাশীনাথ বর, গবেষক

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান যুগে, দাম্পত্য কলহ এবং তার চরম পরিণতি ডিভোর্স যেন একটি সংক্রামক ব্যাধির রূপ নিয়েছে। অথচ সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে মানুষ আরও বেশি সহিষ্ণু, আরও বেশি উদার, আরও বেশি বিবেচক হওয়ার কথা ছিল। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ', শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' থেকে শুরু করে তার পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের লেখকরাও প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন দাম্পত্য ভাঙন রোধ করার। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে', 'চোখের বালি' কিংবা অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'টোঁড়াই চরিত মানস' অথবা জীবনানন্দের 'মাল্যবান', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'বাদশা' কিংবা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'নীলঘুণী'র মতো রচনাগুলি এই মর্মে স্মরণযোগ্য। সব রচনায় হয়তো সরাসরি দাম্পত্য অশান্তির প্রতিকার দেখানো হয়নি কিন্তু সেই সব বিয়োগান্তক বেদনার

অতলে ডুব দিয়ে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, কী কারণে সুখী দাম্পত্য নষ্ট হল এবং চরিত্রদের কোন ভুলগুলি ব্যবহারিক জীবনে আমাদেরও এড়িয়ে চলা উচিত। এমনই আর এক সামাজ্য-শিক্ষামূলক ছোটোগল্প সংকলন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বউ’।

‘বউ’ সিরিজে মোট ১৩ জন স্ত্রীর কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। এই দাম্পত্য কাহিনির মধ্যে মুখ্য যে বিষয়গুলি লেখক আলোকপাত করতে চেয়েছেন তা হল—

- (১) স্ত্রী হিসেবে সংসারে নারীর ভূমিকা কী?
- (২) মাতা হিসেবে সংসারে নারীর ভূমিকা কী?
- (৩) স্ত্রী হিসেবে নারী তার স্বামীর কাছে আসলে কী চায়?

এবং

(৪) পুরুষের কোন অভ্যাসগুলি একটু সংশোধন করলেই দাম্পত্য অশান্তি এড়িয়ে চলা সম্ভব হত?

সংকলনের ১৩ জন স্ত্রীর কাহিনির মধ্যে ৬ জনের স্ত্রী তাদের দৈনন্দিন অভাব, অনটন, অসুখের মধ্যেও মোটের উপর সুখী। এরা হলেন— ‘দোকানীর বউ’, ‘তেজী বউ’, ‘কুষ্ঠ রোগীর বউ’, ‘উদারচরিতের বউ’, ‘অন্ধের বউ’ এবং ‘জুয়ারির বউ’। আবার সংসারে কোনো অভাব না থাকলেও এমন ৭ জনের বউকে লেখক হাজির করলেন যারা দাম্পত্য জীবনে জীবন-মৃত অবস্থার মধ্যে দিন গুজরান করতে বাধ্য হচ্ছেন। এরা হলেন, ‘কেরানির বউ’, ‘সাহিত্যিকের বউ’, ‘বিপত্নীকের বউ’, ‘রাজার বউ’, ‘পুজারিণীর বউ’, ‘প্রৌঢ়ের বউ’ এবং ‘সর্ববিদ্যাশিষ্যদের বউ’।

ছোটোগল্প সংকলনের প্রথম গল্প ‘দোকানির বউ’। দোকানির বউ সরলা। তাকে একদা অনেক গঞ্জনা সহিতে হয়েছে, তাকে একসময় দাসীদের মতো দিন-রাত সংসারের কাজ করতে হত। স্বামী তখন বেকার ছিল সেজন্য ভরপেট খাওয়া পর্যন্ত হত না তাদের। সরলার ব্যবসায়িক বাবার কথামতো শম্ভু তার ভাইদের থেকে আলাদা হয় এবং শ্বশুরের সাহায্যে ও পরামর্শের দোকান করে। আর সে অল্প দিনের মধ্যেই খুব সচ্ছল হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সচ্ছলতা খুব বেশিদিন সুখী করতে পারেনি সরলাকে। তার কোথাও যেন মনে হতো— দেওর ভাসুরদের নিত্যদিনের অভাব অনটনের পাশে নিজেদের এই সচ্ছলতা— অর্থহীন, মেকি। তাই সে চায়, আবার ভাই ভাই এক সাথে থাকুক। এর বদলে নিজের জন্য সে শুধু একটু সমীহ ছাড়া আর কিছুই চায় না। সরলা চাইত তার স্বামী নিজের পায়ে দাঁড়াক। পিতার টাকায় ব্যবসা দাঁড় করিয়ে হয়তো সহজেই স্বামী আনুগত্যকে সে কিনতে পেরেছে, কিন্তু এই রকমভাবে স্বামীকে বশ করার মধ্যে সে সার্থকতা পায়নি। স্বামীর স্বাভাবিক নিখাদ ভালোবাসা সে মনে মনে কামনা করত। যে জন্য সে স্বামীর সঙ্গে অন্য পুরুষের তুলনাও করেছে মনে মনে। বিয়ের আগে পত্র লেখা কাজ করতো শম্ভু। সরলার পিতা তাকেই মেয়ে দেয়। কিন্তু সরলা তাতে যেন আজ সুখী না—

“নাই বা দিত! পাশের গ্রামের জগৎ নামে যে লোকটা জমি চাষ করিয়া খায় তার সঙ্গে দিলেই হইত, সে লোক এমনই বসে থাকিত, সরলার অদৃষ্টে থাকলে তাকে দিয়া আস্তে আস্তে

অবস্থার উন্নতি করিয়া এমন দিন হয়তো সে আনিতে পারিত, যখন ডুরে শাড়ি পরিয়া মল বাজিয়ে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত। না করিত সংসারের কাজ, না শুনিতো কারো বকুনি। দোকানদারের দাঁত উঁচু কালো মেয়ের মুখ্য চাষা স্বামীই ভালো, লেখাপড়া শিখিয়া পরের আড়তে যে কাজ করে আর পরের টাকায় দোকানি হয়। তার মত পাজি বজ্জাত লোক —”২

লেখক আসলেই যে কথা বলতে চেয়েছেন তা হল, নারী যতটা সরল— ততটাই জটিল। যে মেয়ে তার দোকানদার স্বামীর সঙ্গে অন্য মহিলা খরিদারের হেসে কথা বলা সহ্য করতে না পেরে অভিমানে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে গোড় খায়, যে মেয়েকে অভিমান ভেলানোর জন্য অনেকগুলি দামি লজেন্স এবং কম দামি ডুরে শাড়ি উপহার হিসাবে দিয়ে মান ভাঙ্গতে হয়, সেই মেয়েই ক্ষেত্র বিশেষ পাই পয়সার হিসাব ছাড়ে না! স্বামীর অবর্তমানে ভাসুর বৈদ্যনাথ যখন দোকানে বসে, দরজার আড়াল থেকে মুখ্য সুখ্য সরলা তখন কে কি জিনিস কেনে, কে কি বাকি নেয়— সব মনে মনে হিসাব করে রাখে এবং স্বামী ঘরে ফিরতেই ভাইয়ের থেকে সব বুঝে নেওয়ার কথা বলতে একটুকু সবুর করে না!—

“সরলা বলিলো ঠাকুরপো যা বিক্রি সিক্রি করেছে হিসাব নিও। শম্ভু বলিল, নেব। রাখাল বাবুর বাড়ি আধ মন চাল নিয়েছে। ছিনাথ উকিলের বাড়ি আড়াই সের মুগ ডাল। আর গায়ে মাখা একটা সাবান। আরও খুচরো জিনিস অনেক বিক্রি হয়েছে। ভাঁড়ে করে ঠাকুরপো তেল বাড়ি নিয়ে গেছে কাল, আর আজ

নিয়ে গেছে কতগুলি লেবেনজ্যুস আর কিসের একটা কৌটো”^২ অর্থাৎ সরলা সরল হলেও সংসার জ্ঞান তার ষোলোআনাই আছে। আর তাই তাকে উপকে ভাইদের সঙ্গে নতুন দোকান খোলার পরামর্শ করাটা সে মেনে নিতে পারেনি। তাই তো যে নতুন করে যৌথ সংসার স্বপ্ন দেখত সেই সরলাই স্বামীর কাছে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দেখে নিজের গহনা এবং টাকা চুরি করে বাপের বাড়িতে রেখে আসে। তার একটাই আবদার স্বামীর কাছে নিজের নারীত্বের সম্মান আদায়— এবং এই চেষ্টার মধ্যে সে যা করেছে তা কোনো অন্যায়ে না, বরং এর মধ্যে লুকিয়ে আছে অভাগা স্বামীর মঙ্গল কামনা এবং নিজের নারীত্বের মর্যাদা আদায়ের চেষ্টা। সংসার অনেক সময়েই নারীর গুরুত্ব ভুলে যায়, তখন তা আদায় করে নেওয়াটাও জরুরি বৈকি। এদের দাম্পত্যে ঘুণ না ধরার আরো একটা কারণ ছিল সরলা ও শম্ভুর সম্পর্কের প্রতি সরলার পিতার সজাগ দৃষ্টি।

গল্প সংকলনের দ্বিতীয় গল্প ‘কেরানির বউ’। ফর্সা কিন্তু খুব ভালো দেখতে না রাসবিহারীর বউ সরসীকে। ১৩ বছর বয়সে সুবল তাকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল কিন্তু সে সুবলের হাতে কামড় দিয়ে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল। আর তার যখন ১৬ বছর বয়স হয়, তখন একশো টাকা মাইনে কেরানি রাসবিহারির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এ বিয়েটা হয় তার গায়ের রঙের জন্য। খুব ভালো দেখতে না হলেও সে লম্বা এবং ফর্সা। সরসীর ছোটবেলায় একটু ঘুরে বেড়ানোর নেশা ছিল, কিন্তু সুবলের সঙ্গে ওই ঘটনার পর সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল তার মাতার শাসন এবং সমাজের ভয়ে। স্বামী

সংসারে এসেও সে মোটের উপর সুখেই আছে কিন্তু আবাল্য তার সতীত্বের অহং এবং তার নিজের প্রতি নিজেকে কঠোর শাসনে রাখার প্রবৃত্তিই তাকে এক এক সময় অতিষ্ঠ করে তোলে! চার দেয়ালের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে সে যখন থাকে তখন সে গভীর কর্তব্যনিষ্ঠ কিন্তু স্বামীর শাসন উপেক্ষা করে যখন সে একটু ছাদে গিয়ে দাঁড়ায়, একটু মুক্ত হতে চায়, তখন তাকে জড়িয়ে ধরে অসংখ্য জটিল চিন্তা। তার মনে হয় আবাল্য সতীত্ব রক্ষার চেষ্টার মধ্যে আসলেই নিজেকে সে প্রবঞ্চনা করেছে এতদিন। এই চিন্তায় এক এক সময়ে সে এত আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে তার আর কোনও বাহ্যিক জ্ঞান থাকে না। যে কথা বলার, আমাদের সমাজের কিছু গড়ে দেওয়া নিয়মের কবলে পড়ে এমন অনেক নারী আজকের দিনে জীবন-মৃত অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের একটুকু ভালো করে বুঝতে চাইলে, তাদের অনেকের আজ এই দশা হত না। সারা দিনে অল্পটুকু সময় মাত্র তারা নিজেদের স্বামীকে পায়। বাকিটুকু সময় তাদের কাটাতে হয় একাকী। এই একাকিত্বের ফুরসতই তাদের কুড়ে কুড়ে নষ্ট করেছে দিনের পর দিন। সরসীকে সংসারে কাজ করতে হয় খুব কম, অফুরন্ত সময় তার একা একা বিভিন্ন কল্পনায় কাটে। সেই কল্পনায় নিজের দমিয়ে রাখা বাসনা, নিজের সতীত্বের অহং, নিজের মনগড়া পাপবোধ তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে— এটাই সরসীর জীবনের ট্রাজেডি। সরসীর যদি মন খুলে কারো সঙ্গে গল্প করার অবসর পেত কিংবা স্বামীর সান্নিধ্য একটু বেশি রকম পেত তাহলে হয়তো সে সব দিক থেকে রক্ষা পেতে পারত!

তৃতীয় গল্প শিরোনাম ‘সাহিত্যিকের বউ’। কমলা উনিশ বছরের শিক্ষিত মেয়ে। বিয়ের তিন মাস আগে তাদের দেখাশোনা ঠিক হয়। ওই তিন মাস স্বামীর সম্বন্ধে তার যে সব ভাবনা ছিল, বিয়ের পর সেই ভাবনার সাথে মিল পায় না অমলা। তার চেয়ে আরও বেশি অসাধারণ সূর্যকান্ত। তাই বিয়ের পর সরলার প্রায়ই মনে হত সে তার স্বামীর উপযুক্ত না। এটা অসহ্য লাগে সাহিত্যিক সূর্যকান্তেরও। তাই সে নতুন নতুন অজুহাত খুঁজত প্রেমের জন্য। একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনার জন্য প্রতিনিয়ত নতুন অভিনয়ের চেষ্টা করত সূর্যকান্ত। আর নতুন নাটক যদি কঠিন হয়, যদি অমলা না বুঝতে পারে তাও এক সমস্যা—

“কিন্তু কিভাবে ওর সঙ্গে আজ সে মধুর কলহ আরম্ভ করিবে? কিভাবে আর সে নতুন একটা বৈচিত্র্য আনবে তাদের প্রেম অভিনয়ে, বেশি জটিল হইলে বেশি আর্টিস্টিক হইলে অমলা আবার বুঝিতে পারে না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে সে তার উপযুক্ত বউ না, তার মরহাই ভালো, ফেনা ভালোবাসে অমলা, শুধু ফেনা! ওর জন্য জলকে সোডা ওয়াটারের মতো, সিদ্ধিশরবতকে মদের মতো ফেনিল করিয়া তুলিতে হয় তাকে। নতুবা তাদের নাটক জমে না, নাটক না জমিলে অমলার মত তারও মনে হয় জীবনটা বৃথা হইয়া গেল, বাঁচিয়া থাকার কোন মানেই রইল না”^৩

যে কথা বলার, বিচক্ষণ মানুষের স্ত্রী যদি বুদ্ধিহীনা-সরল-সাধারণ হয় স্বামী পক্ষে তা জীবন মৃতের চেয়ে কম কিছু না। এই একই কথা

স্ত্রীর ক্ষেত্রও খাটে। তাই সাহিত্যিকের হাবাগোবা বউদের জীবনের এই ট্রাজেডি চিরন্তন। সাহিত্যিক সূর্যকান্ত নিজের বউয়ের কাছ থেকে পালানোর অজুহাত খোঁজে। এবং পাটনা গিয়ে চিঠিতে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে লিখল ‘কল্যাণীয়াসু’—

“সময় মত খাওয়া দাওয়া করিতে, শরীরের দিকে নজর রাখিতে, বাড়ি ফিরে আসে যদি অমলাকে মোটাসোটা দেখে সেকত আনন্দ হইবে এই কথা”^৪

সাহিত্যিক সূর্যকান্ত তার আইডিয়া মোতাবেক স্ত্রীকে পাইনি। জীবনে অমলার সঙ্গে যেটুকু শারীরিক সম্বন্ধ তার হয়েছিল সে নিতান্তক খেলার চলে। তার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না। স্বামীর অবহেলা অমলা টের পায় বিবাহের বছর দুয়েকের মধ্যেই। স্বামী পাটনা চলে যাওয়াটাই তার পরিণতি। এই অবজ্ঞা, অপমান সহ্য করতে না পেরে মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী হয়ে পড়ে অমলা। অথচ সাহিত্যিক সূর্যকান্ত নিজের সেই দায় বরাবর অস্বীকার করে। সে এটিকে ইস্টেরিয়া এবং তা আমলার বংশগত রোগ বলে কৌশলে নিজের অপরাধ ঢাকতে চায়। যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর রহস্যময়তার ভাঙার একটা সময়ে গিয়ে শেষ হবেই, তাই বলে নিজের স্ত্রীকে ঘৃণার পাথেয় করে দূরে সরিয়ে রাখার খুবই অন্যায়। এই বদ অভ্যাস আমাদের সব সমস্ত পুরুষকে ত্যাগ করা উচিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ‘বিপত্তীকের বউ’। রমেশের দ্বিতীয় স্ত্রী প্রতিমা। রমেশের ৩০০ টাকা মাইনে সরকারি চাকরি। তার ছয়

বছরের একটা ছেলে আছে। রমেশের বয়স ৩১। বিয়ের কিছুদিন আগে রমেশকে সম্মান দিয়ে প্রতিমা যখনি কিছু ভাবতে চাইত—

“একই সাথে ঈর্ষা ও গ্লানিতে মন ভরাক্লাস্ত হইতো, আর রমেশকে দেখিবার পর, সে অসাধারণ রূপবান পুরুষ বলিয়ায়, আরেকটি মেয়ে যে তাকে চার পাঁচ বছর ধরিয়া ভোগ দখল করিয়াছিল এ ব্যাপারটা প্রতিমার মনে ভয়ংকর অশ্লীল হইয়া উঠিত। তার মনে উদিত হইত দ্যোদীপমাণ কামনার মতো ঈষৎ স্কুলঙ্গী এক রমণীর আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় বিতৃষ্ণায় প্রতিমার কুমারী দেহ কাঁটা দিয়ে উঠতো”^৫

তবে বিয়ের পর রমেশের প্রথম পক্ষের বউয়ের ফটো দেখে ঈর্ষা বা ঘৃণার তার প্রতি কমে গেল প্রতিমার। কারণ ফটোতে রমেশের প্রথম স্ত্রীর মৃত মুখখানা ছিল নিতান্ত সাদামাটা গোবেচারা টাইপের। এবং রমেশও অনেক সংযমী পুরুষ। পুরুষের এই পরিচয় প্রতিমার মনে এক করুণা জন্ম দিল—

“গালে ওই দাগটা কিসের আহা! দাড়ি কামাইতে গিয়া গালটা অতখানি কাটিয়া ফেলেছে”^৬

কিন্তু তাও মৃত মানুষের সঙ্গে প্রতিমার মিল খুঁজে চলা বাড়ি শুদ্ধ সবার কাছে সে ক্রমে ক্রমে নিজের নিজস্বতা হারাতে বসলো। সকলের মন রাখতে সে যেন ক্রমে অভিনয় করতে শুরু করল। রমেশও যখন পুরাতন বউয়ের সাথে প্রতিমাকে মেলাতে চাইত তখন সে খুব বিরক্ত ও হতাশ হত। তার প্রায়ই মনে হত প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে কেউ না এ সংসারের। নিত্য নৈমিত্ত দরকারের

অতিরিক্ত যেন মূল্য নেই তার। এখানেই তাদের দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ। রমেশ যদি একটু সচেতনভাবে প্রতিমার প্রতি যত্নবান হত এবং সে যদি তার প্রথম পক্ষের বউয়ের স্মৃতিচারণ এড়িয়ে চলত একই সঙ্গে সে যদি তার মৃত স্ত্রীর ফটো একটু গোপনে কোথাও রাখার ব্যবস্থা করতো, তাহলে তাদের দুজনের দাম্পত্য জীবন একেবারে তাসের দেশের মতো ভেঙে যেত না!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ শিরোনাম 'তৈঁজি বউ'। সুমতীর ছোটবেলায় খুব তেজ ছিল। দেখতে ভালো সে, মুখ বুঝে কাজও করে কাজের সময়ে। কিন্তু একটাই তার বদভ্যাস অস্বাভাবিক তেজ। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল যে মেয়ে কুমারী কালে সকলের সঙ্গে তেজ দেখাত, বিয়ের পর সে গেল সম্পূর্ণ পালটে। বিয়ের পর স্বামীর প্রতি কখনো সে উচ্চবাচ্যে কথা পর্যন্ত বলেনি, তেজ তো দূর! সে যে কঠোর ব্যক্তিকে স্বামী হিসাবে পেয়েছে তাও না। স্বামী তার নিপাট ভদ্র মানুষ। কুমারী কালে তেজ দেখিয়ে বেড়ানো মেয়ে শাশুড়ির অনুশাসনও মাথা পেতে নিল! তাছাড়া সুমতী মান্য করে চলতে চেষ্টা করেছে অন্য সবার সঙ্গে! এই পরিবর্তন মেয়ে থেকে নারী হয়ে ওঠার পরিবর্তন। যা তাকে সুখী দাম্পত্য জীবন উপহার দিয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'কুষ্ঠ রোগীর বউ'। মহাশ্বেতা স্বামী যতীন। তার ২৮ বছর বয়স। যতীনের বাবার অনেক টাকা, অনেক পাপও করেছে শোনা যায়। সুতরাং তার উত্তরাধিকারী যতীনের হয়েছে কুষ্ঠ রোগ। বিয়ের পর থেকেই স্বামীকে খুব ভালোবাসতো মহাশ্বেতা। স্বামী যতীন কুষ্ঠ হওয়ার পরও স্বামীর প্রতি তার

ভক্তি কমেনি। স্বামীকে যতটা সম্ভব সেবা করা যায়, তা সে নিষ্ঠার সঙ্গে করত। কিন্তু যতীন ক্রমে ক্রমে স্ত্রীকে সন্দেহ করা শুরু করে। সে ভাবত গোপনে মহাশ্বেতা অন্য ছেলেকে ভালোবাসে। এই নিয়ে তাদের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। মহাশ্বেতা স্বামীর কল্যাণের জন্য, ঈশ্বর অবিশ্বাসী হয়েও পূজা দেয় এবং বাড়িতে কুষ্ঠ রোগীর সেবার জন্য আশ্রম খোলে। স্বামীর সন্দেহ দূর করতে মহাশ্বেতা নিজেকে কুষ্ঠ রোগীদের সেবায় উৎসর্গ করে। কিন্তু যেদিন থেকে স্বামী তাকে সন্দেহ চোখে দেখেছে, সেদিন থেকে স্বামীর কাছে যাওয়া সে একপ্রকার ছেড়ে দিয়ে দূর থেকে তার খেয়াল রাখত। কারণ একটাই; নিজের নারীত্বের অবহেলা সে সহ্য করতে পারেনি। তাই মিথ্যা সন্দেহের বসে যতীন যখন তীব্র আক্রোশে ও রাগে নিজের কুষ্ঠ রোগের জীবাণু স্ত্রী মহাশ্বেতার অঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে মনগড়া সন্দেহের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল তখন মহাশ্বেতা খুব অবলীলায় নির্বিকার থাকতে পেরেছে—

“হিংস্র ক্রোধের বসে যতীন আঙুলের ক্ষতগুলি মহাশ্বেতার হাতে জোরে জোরে ঘষিয়া দেয়।... ধরলে, ধরলে, তোমাকেও ধরলে, আমাকে ঘৃণা করার শাস্তি তোমাকে ছুলে বলে! আর দেরি নেই!”^৭

এই ঘটনার পর মহাশ্বেতার স্বামীর প্রতি তার নিষ্ঠা বিশ্বাস দেউলিয়া হয়ে যায়। কিন্তু তার পরেও সে পরপুরুষের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক গড়ার কথা কখনও ভাবেনি। তবে নারীত্বের অবহেলার কথাটা সে ভুলতে পারেনি। সেজন্য সে নিজেকে নিয়োজিত করে অন্য কুষ্ঠ

রোগীদের সেবায়। এ তার নীরব প্রতিবাদ। বউ সিরিজের সপ্তম গল্প ‘পূজারিণীর বউ’। কাদম্বিনীর স্বামী গুরুপদ। কাদম্বিনী ১২ বছর বিবাহিত জীবনে কখনো স্বামীকে নিয়ে সমালোচনা জাগেনি। কিন্তু আজ তাদের দু দুটি সন্তানের মৃত্যুর পরও স্বামীর নিশ্চিন্ত ঘুম দেখে স্বামীর প্রতি তার ঘৃণা জন্মায়। পূজারিণী বউ দেবতার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে শ্যামমূর্তির ঘট নদীতে ফেলে দেয় দুঃখের বশে। সন্তানহারা মাতার চিরন্তন বেদনা কাদম্বিনী মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

অষ্টম গল্প ‘রাজার বউ’। রাজা ভূপতির বউ যামিনী। যামিনী রূপসী তাই সে রাজার বউ হবার যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। যামিনী “রাজার বউ বলে সে রূপসী নয়, রূপসী বলিয়া সে রাজার বউ”^৮। যামিনীর ছেলে হওয়ার পর তার স্বামীর তাকে আর ভালো লাগে না। ভূপতি খুঁজত প্রেমের মধ্যে নতুনত্ব, নতুন রকমের অন্য মানুষ এবং এজন্য সে যামিনীর থেকে দূরে দূরে থাকত। যামিনী তা বুঝতে পেরে কষ্ট পেল এবং নিজেকে সে দু ভাগে ভাগ করে নিল। জীবনযাপন শুরু করল একদিকে সংসার ও পুত্র পালনের কর্তব্যে নিজেকে ব্যস্ত রেখে এবং একদিকে বিবাহিত জীবনের প্রথম বছরের সুখী দাম্পত্যের স্মৃতিতে নিজেকে ভুলিয়ে রেখে। ক্রমে এটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়াল। স্বামীর অবহেলা সে এইভাবে সয়ে গেল ঠিকই : স্বামীর প্রতি একটু জোর খাটাতে না চাওয়ায় উভয়েরই জীবন হয়ে উঠল দুর্বিষহ এবং নষ্ট। ভূপতিও নতুন বিয়ে আর করল না। সে দীর্ঘ উপেক্ষার পর একদিন আবিষ্কার করল যামিনীকেই তো নতুনভাবে ভালোবাসা যেত। কিন্তু যতদিনে সেই উপলব্ধি তার জাগল ততদিন যামিনী

নিজেকে অন্য অভ্যাসে মানিয়ে নেওয়ায়— দুজনের দৈহিক এবং মানসিক মিলন রইল অধরা। একই সঙ্গে বসবাস করলেও কেউ কাউকে আর একান্তভাবে পেল না। এখানে যে শিক্ষা আমরা পাই তা হল, দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে চাইলে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই সম্পর্ক সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। কেউ যেন ভুল অভ্যাসের দাস না হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিনের দীর্ঘ উপেক্ষা— দাম্পত্যে কখনোই কাম্য নয়। আর একটা বিষয় এই পর্বে খুব গুরুত্বপূর্ণ— যাদের পরিবারে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আছে তারাই যে ব্যবহারিক জীবনে সুখী হবে তা কিন্তু নয়। বাড়ির সমস্ত কাজ দাস দাসী করলেও যামিনীর মনে সুখ ছিল না। প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েও ভূপতি বাঁধা ধরা নিয়মের বাইরে খুব বেশি বেরোতে পারেনি।

নবম গল্প ‘উদারচরিতানামের বউ’। শতদলবাসিনীর স্বামী যতীন। সব মানুষ জানে যতীন ভীষণ উদার কিন্তু বন্ধুদের আমন্ত্রণ করে এনে চা করার সময় বউকে সে আস্তে আস্তে সাবধান করে দিয়ে গেছে চায়ের দুধ এবং চিনি যাতে কম দেওয়া হয়। যতীনের মা কালা তাই সে বৌমার কাছে জানতে চায় ঘরে এসে কী বলে গেল তার ছেলে? সেই কথাটা কালা শ্বাশুড়ির কাছে একটু জোর করে বলতে গিয়ে বিপত্তির সূত্রপাত। কথাটা যতীনের বন্ধুরাও শুনে ফেলে। যতীন বউকে এই নিয়ে সাজা দেয় সকলে চলে যাওয়ার পর রাত্রে বেলায়। সে ইচ্ছাকৃতভাবে সারারাত পা টেপায় বউকে দিয়ে— এটাই শাস্তি। এই সাজার স্বরূপ অনেক আগে থেকেই জানত শতদলবাসিনী। তবু সে এখানেও জয়ী হতে চায়। তাই এটাকে সাজা

হিসেবে সে নিত না। দাম্পত্যে এইটুকু সাজা সহ্য করা তার পক্ষে সুখের হয়েছিল। শতদল বাসিনীর মনে একটা সময় স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগল যখন সে জানতে পারে যে পাতানো বোন শান্তির বিয়ের বাকি থাকা পণের হাজার টাকা যতীন নিজের টাকা থেকে দিয়েছে। সংসারে নিত্য দিনের অভাব, পণের জন্য যতীনের নিজের বোন কৃষ্ণাকে ভালো পাত্রের হাতে দেওয়া যাচ্ছে না অথচ পাতানো বোনের জন্য স্বামীর এই দরদ তার কাছে উদারতার পরিবর্তে অন্যায় রূপে বিবেচিত হল। তাই সে কৃষ্ণাকে তার গোপন প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যেতে পরামর্শ দিল এবং স্বামীর দেওয়া সাজাকে সে প্রতিহত করার বাসনায় মশগুল হয়ে থাকে কিন্তু যতীন বউকে আর শান্তি দিতে ডাকে না! সরল স্বামী মনা শতদলবাসিনীর স্বামীর এই শান্তি না দেওয়াটাকে আরও বেশি অস্থির এবং চঞ্চল করে তোলে! শেষে সে নিজেই যেচে গিয়ে ঘুমন্ত স্বামীর পা টিপে দিয়ে তবু শান্তি পায়! স্বামীর সাজা দেওয়াকে একদা সে গলার মালা রূপে বরণ করতে পেরেছিল বলেই না— আজ তারা অনেক অশান্তির মধ্যেও মোটের উপর সুখী!

সংকলনের দশম গল্প ‘প্রৌঢ়ের বউ’। রসিকের আগের বউটা মারা গেছে। দ্বিতীয় বউটা নিতান্ত বালিকা। বিবাহের পর থেকেই রসিক তার কুড়ি বছরের বালিকা বধূর সঙ্গে মন খুলে মিশতে পারে না। সংসারের কোনও পরামর্শের প্রয়োজন হলে রসিক যেমন প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্রমিলার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরামর্শ নিয়ে সুখ পেত তা একেবারেই

নেই সুলচনার মধ্যে। তাই রসিকের মনে হয়েছে সুলচনা নিতান্ত বাচ্ছা এবং ফাজিল।

“সুলচনা যতই চেষ্টা করুক, রসিক তাই মনের বিরাগ জয় করিয়া কোন মতেই নতুন বউকে কাছে টানিতে পারিবে না। এবং এমনিভাবে দিন কাটতে থাকে। সুধারানীর মুখের বিস্ময় ও বিষাদ ঢাকিয়া ক্রমে ক্রমে দুর্বোধ্য অন্ধকার ঘনিয়া আসতে থাকে”^৯

যে কথা বলার, বয়সের বিস্তর পার্থক্যে বিয়ে করা উচিত না। রসিককে যদি দ্বিতীয় বিয়ে করতেই হত তবে সে দোজপক্ষ এবং বয়স্ক একটি মেয়েকে বিয়ে করতে পারত। তাতে তাদের দাম্পত্য জোড়া তালি দিয়ে হলেও একটু সুখের সন্ধান পেলে পেতে পারত। কিন্তু তা যখন হল না, তখন অসীম দুঃখে সুধারানী তো ডুবলই সঙ্গে সুখী হল না রসিকও।

একাদশতম গল্প ‘সর্ববিদ্যাশিষ্যদের বউ’। সুকুমারী স্বামী নিবারণ আচার অনুষ্ঠান ও নিয়মের সময় নিবারণ রসিকতা পছন্দ করে না। বাইরে সে অনেক অনিয়ম সহ্য করে ঘরে না। শুধু নিবারণ তার পিসিকে কিছুতেই নিয়মের অধীনে আনতে পারে না। অধ্যাপক শালার সঙ্গেও তার প্রায়ই তর্ক বাঁধে। নিজের জ্ঞান ও যুক্তির সঙ্গে শ্যালক পরমেশের মিল হয় না। তাই যে কোনো আলোচনা শেষপর্যন্ত ঝগড়ায় রূপ নেয়। এই বিষয়টি সামাল দিতে সুকুমারী তার দাদাকে বিভিন্নভাবে বোঝায় যে নিবারণ যাই বলুক তা যেন পরমেশ হেসে উড়িয়ে দেয়। স্ত্রী ও শ্যালকের এই অগ্রিম চুক্তিটিও নিবারণ টের

পায়। ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু নিবারণ এই নিয়ে বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে না। অন্যদিকে সুকুমারী যতই স্বামীকে চিনতে চায় ততই তার কাছে স্পষ্ট হয় যে নিবারণের কাছে এসে শুধু একটা অভ্যাস— একটা নিয়মের দাস। তার মুখে রুচি আনার জন্য নিত্য নির্বাচিত খাবার কিনে দেওয়া বলো, মুখে মাখা ক্রিম কিনে দেওয়া বলো— এসব দায়িত্বের খাতিরে করে নিবারণ প্রকৃত ভালোবাসা সেখানে নেই! নিজের স্বামীর এই আচরণে কোথাও কোনও সান্তনা পায় না সুকুমারী।

“নিবারণ ঘরে ফিরে আসে, তারপর কানের কাছে অতি মৃদুস্বরে তার প্রশ্ন শুনতে পায়, কাঁদছো কেন?”

সুকুমারীর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে, এক মুহূর্তে তার সমস্ত জানা যেন বাতিল হইয়া যায়। চোখে একটু জল দেখিবা মাত্র রাগ কমিয়া গিয়াছে। দাদাকে পরামর্শ দিয়া অপমান করানোর মতো অমার্যনীয় অপরাধের জন্য যে রাগ হইয়াছিল। এমন গভীর মায়া তার জন্য তার স্বামীর! আর সে এতক্ষণ সন্দেহ করছিল কিছুই ব্যবহার আন্তরিক নয়! ”^{১০}

এই বলে সুকুমারী স্বামীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তে চাইল নিবারণ তাকে বুকে টেনে এমন আর একটা নিয়মের কথা বলে বসল যা সুকুমারীর অপমানকে প্রশমিত করার অপেক্ষায় আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিল—

“আমার সত্যি রাগ হয়েছিল। রাগ করে থাকতে পারলাম না, কেন জানো? সুকুমারী একটু মাথা কাত করে মনে মনে বলিল জানি আমাকে ভালোবাসো বলে”^{১১}

কিন্তু নিবারণ বলিল অন্য কথা।

“আজ জানতে পারলাম কিনা তোমার খোকা হবে, জানা মাত্র রাগ কমে জল হয়ে গেল।”^{১২}

যে কথা বলার, জীবন সম্পর্কের সবটুকু জানা এবং খুঁটিনাটি সব বিষয় কেবল দায়িত্বের খাতিরে পালন করা— এই নিরস আন্তরিকতা নিয়ে আর যাই হোক সংসার করা যায় না। তাই বিবাহের অল্পকালের মধ্যেই এদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি ঘনিয়ে এসেছিল। সংসারের জন্য মাঝেমাঝেই অকারণ ক্ষমা, অকারণ রাগ, এবং নিজের ভালোবাসার মানুষের প্রতি গভীর নিষ্ঠা খুবই প্রয়োজন। সংসার কি সর্বদা কারণের উপর নির্ভর করে চলে? এর উত্তর— না। অপরিসীম আবেগ, অবুঝ নিষ্ঠা, পাগলামি এসবেরও একটা ভূমিকা আছে সংসারে। নিবারণ সর্ববিদ্যা বিশারদ হয়েও এটা কেন যে জানলো না— সেটা একই সঙ্গে আশ্চর্যের এবং চরম দুর্ভাগ্যের।

সিরিজের দ্বাদশ গল্প ‘অন্ধের বউ’। বিবাহের এক বছরের মাথায় বিবাহ বার্ষিকীর দিন ধীরাজ অন্ধ হয়ে যায়। অন্ধ হলেও স্ত্রী তাকে ত্যাগ করার কথা মুহূর্তের জন্য ভাবে না বরং স্বামীর দুঃখে সুনয়না সঙ্গ দেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত হয় এবং নিজের মনকে শক্ত করে। সংসারের দুঃখের কবলে পড়লে নারী বোধহয় একটু বেশি মমতাময়ী হয়ে ওঠে!

গল্প সংকলনের শেষ তথা ১৩তম গল্প ‘জুয়ারির বউ’। নলিনীর স্বামী মাখন। নলিনীকে দেখতে ভালো না। নলিনীর দাদা আর মাখন একসঙ্গে পড়ত। মাখন নলিনীর দাদার থেকে টাকা ধার নিয়ে ফেরত দিতে পারে না। ফলে সে ধারের টাকা আগাম পণ স্বরূপ নিয়ে নলিনীকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। নলিনীর বাবা ও দাদার চেষ্টায় মাখনের চাকরি হলেও সে তার পুরাতন জুয়ার নেশা ছাড়তে পারেনি। নলিনী এই নিয়ে স্বামীর সাথে রাগারাগি করলেও কোনও লাভ হয় না। মাখন বারবার জুয়ায় হারত এবং স্ত্রীর কাছে নির্বিকার অবস্থায় থাকত। একদিন নলিনী মাখনকে রাগাতে জোর করে বেশি বেশি সেজে পাশের বাড়ির সইয়ের বাড়িতে খেয়েদেয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে। সইয়ের বর ঐ রাতে এগিয়ে দিতে আসে। এইসব নিয়ে মাখনের রেগে যাওয়ার কথা কিন্তু সেদিনও সে নির্বিকার থাকে। এবং স্ত্রীকে সে একটা গহনা উপহার হিসেবে দিতে চায়। কিন্তু আজ স্বামীর কাছে রাগ শাসন ও ভালোবাসা ছাড়া কিছুই চায় না নলিনী।

“নলিনী চুপ করিয়া থাকে। নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবে কে চায় তুমি জুয়া হেরেছো কি জিতেছো? কে চায় তোমার গহনা? একবার কাছে ডাকতে পারো না আমায়?”^{১৩}

যে কথা বলার, স্বামীর জুয়াড়ি হলেও এখানে সম্পর্কের মান অভিমান পর্ব এবং মান ভাঙ্গানোর চেষ্টা আছে— যা দাম্পত্যে খুবই কাজিফত। এই জন্যই মোটের উপর এদের দাম্পত্য জীবন সুখী।

সমগ্র গল্প সংকলন অবলম্বনে লেখক যে দীক্ষাটা আমাদের

দিতে চেয়েছেন, তা হল— নারী খুব অল্পতেই সুখী হতে চায়। তাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিছু বাসনা পূরণ করলেই তারা স্বামীর জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিতে দুবার ভাবে না। কিন্তু পুরুষ তাদের সেই ইচ্ছা, বাসনা, তাদের নারীত্বের সম্মান, তাদের ত্যাগের প্রতিদান দিতে প্রায়ই অস্বীকার করে। যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ওরা কেউই টাকা চায় না, ওরা চায় স্বামীর নিখাদ ভালোবাসা, সংসারে নিজের মর্যাদার ন্যূনতম স্বীকৃতি। তা যেখানে নেই সেখানে দাম্পত্য সুখ বলে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। আরেকটি বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে— নারীর মধ্যে পুরুষ যে নিরন্তর রহস্যময়তার অনুসন্ধান করে, বাস্তবিক তা কোনও নারীর মধ্যেই থাকে না— নিজের আইডিয়াকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পুরুষ এখানে অবলা সরল নারীর প্রতি অসীম মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করে বসে। যা কখনোই কাঙ্ক্ষিত না।

তথ্যসূত্র :

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র। তৃতীয় খণ্ড। প্রথম প্রকাশ- ১৩৪৬-৪৭ বঙ্গাব্দ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭
২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯
৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩
৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪
৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭
৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭
৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭

৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬
৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৭
১০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৮
১১. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৮
১২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৯
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০

রাহুল সাংকৃত্যায়নের তিব্বতে সওয়া বছর :
 জ্ঞানসন্ধান ও অভিযাত্রার বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ
 মৌসুমী বর্মন
 কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

ধ্বংসাবশেষে পরিণত হওয়া নালন্দার সামনে দাঁড়িয়ে যিনি ভেবেছেন কৃতবিদ্য মণীষী পণ্ডিতদের চরণস্পর্শে পবিত্র হয়েছিল যে পথ, সেই পথেই তিব্বত যাত্রা করতে হবে; তিনি হলেন পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন। ভারতীয় ভ্রমণসাহিত্য, ইতিহাসচর্চা ও বৌদ্ধধর্ম-গবেষণার ক্ষেত্রে রাহুল সাংকৃত্যায়ন এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত ভ্রমণগ্রন্থ ‘তিব্বত মে সওয়া বর্ষ’ এবং গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন মলয় চট্টোপাধ্যায়। মহাপণ্ডিত নামে পরিচিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ছিলেন একজন দার্শনিক এবং বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক। যিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভ্রমণ সাহিত্য এবং বিশ্বদৃষ্টিতে সাহিত্যিক অবদান রেখেছিলেন। তাকে হিন্দি ভ্রমণ সাহিত্যের জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বৌদ্ধধর্মের উপর তাঁর গবেষণা হিন্দি সাহিত্যে বিপ্লবী হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার জন্য তিনি তিব্বত

থেকে শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করেছিলেন। রাল্ফ সাংকৃত্যায়ন কেবল একজন পর্যটক বা সাহিত্যিক নন, বরং ভাষাবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানী এবং সমাজচিন্তক হিসেবেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রচিত ‘তিব্বতে সওয়া বছর’ গ্রন্থটি বাংলা ও হিন্দি ভ্রমণসাহিত্যের ইতিহাসে এক মাইলফলক। ‘তিব্বতে সওয়া বছর’ বইয়ের ‘বাংলা অনুবাদ প্রসঙ্গে’ শীর্ষক অংশে অনুবাদক মলয় চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—

‘লেখকের অনুরাগী বন্ধু শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মতে এটি হিন্দী সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণ কাহিনী। ...১৯৩৪ সালে মূল বইটি দিল্লি থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।... রাল্ফজীর বাসনা ছিল যে তাঁর এই ভ্রমণ বৃত্তান্তটি যেন ১৯৩৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয় কিন্তু নানা কারণে বইটির প্রকাশে আরও কিছু সময় লেগে যায়। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক কারণে যে প্রেসে বইটির মুদ্রণ কাজ চলছিল সেখানে হামলা হয় এবং তার ফলে গ্রন্থের একটি অধ্যায় খোয়া যায়। যতদূর মনে হয় পরবর্তীকালে সেই অধ্যায়টি পুনরায় আর লেখা হয়নি। তবে গ্রন্থ-সম্পাদক তাঁর লেখা ভূমিকায় ঐ অধ্যায়ে কি ছিল তা সংক্ষিপ্তভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগে, যখন তিব্বত ছিল এক নিষিদ্ধ দেশ, তখন পণ্ডিত রাল্ফ সাংকৃত্যায়ন এক মহৎ সঙ্কল্পে ব্রতী হয়ে, প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে গোপনে সে দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন, তাঁর সেই নিষিদ্ধ যাত্রার বর্ণনা আজও আমাদের মুগ্ধ করবে নিঃসন্দেহে।’

এই প্রবন্ধে আলোচিত হবে— গ্রন্থটির রচনাপটভূমি, ঐতিহাসিক গুরুত্ব, ভ্রমণবৃত্তান্তের সাহিত্যরূপ, তিব্বতি সমাজ-সংস্কৃতির বিশ্লেষণ, বৌদ্ধধর্মীয় পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহের তাৎপর্য এবং সামগ্রিকভাবে এই গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা।

গ্রন্থটির রচনাপটভূমি, ঐতিহাসিক গুরুত্ব, ভ্রমণবৃত্তান্তের সাহিত্যরূপ, তিব্বতি সমাজ-সংস্কৃতির বিশ্লেষণ, বৌদ্ধধর্মীয় পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহের তাৎপর্য এবং সামগ্রিকভাবে এই গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা।

গ্রন্থটিতে লেখক তাঁর তিব্বত-যাত্রার অভিজ্ঞতা, দুঃসাহসিক অভিযান, বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহ এবং তিব্বতি সমাজ-সংস্কৃতির বিশদ চিত্র তুলে ধরেছেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থান এবং প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসন্ধানের এক নবজাগরণ দেখা যায়। এই সময়ে বহু মনীষী ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও দর্শনের হারিয়ে যাওয়া সূত্র পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। বৌদ্ধধর্মের বহু মূল গ্রন্থ ভারতে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও সেগুলির অনেক অনুবাদ ও প্রতিলিপি তিব্বতে সংরক্ষিত ছিল।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে হলে তিব্বতের মঠগুলিতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলি অনুসন্ধান করা অপরিহার্য। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি তিব্বতের রাজধানী লাসায় পৌঁছেছিলেন ১৯২৯ সালে ১৩ জুলাই। যাওয়ার সময় ভেবেছিলেন দীর্ঘ সময় থাকবেন কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিব্বতে যান তা ততটা পূরণ হয় না। ফলে

প্রত্যাশিত সময়ের আগেই ১৯৩০ সালের ২৪শে এপ্রিল ফিরে আসেন। তিনি সওয়া বছর সেখানে অবস্থান করেন। তাঁর এই যাত্রা কেবল ভ্রমণ ছিল না-এ ছিল জ্ঞান ও ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের এক ঐতিহাসিক অভিযান।

তিব্বত তখন ছিল অত্যন্ত দুর্গম ও রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল। সেখানে প্রবেশ করতে হলে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হত, এবং বিদেশীদের প্রতি সন্দেহ ছিল প্রবল। রাহুল সাংকৃত্যায়ন ছদ্মবেশে, কখনও সন্ন্যাসীর বেশে, কখনও বৌদ্ধ ভিক্ষুর পরিচয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেন। দুর্গম পথ, তুষারঝড়, খাদ্যাভাব, আর্থিক সমস্যা, শারীরিক কষ্ট-সবকিছুকে উপেক্ষা করে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন তাঁর লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে। এই দুঃসাহসিকতার বিবরণ বইটিকে কেবল তথ্যসমৃদ্ধ নয়, রোমাঞ্চকরও করে তুলেছে। পাঠক যেন তাঁর সঙ্গে পথ চলেন, বিপদ অতিক্রম করেন এবং অজানাকে আবিষ্কার করেন। ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থ সমূহ তথা সিংহল থেকে শুরু ফেরা, অজন্তা, কনৌজ কৌশাম্বী, সারনাথ বৈশালী-লুম্বিনী থেকে বিদায় নিয়ে নেপালের সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে অবশেষে তিব্বতে প্রবেশ করেছেন। তিব্বতে প্রবেশ করার অনুভূতি ব্যক্ত করতে তিনি বলেছেন—

‘দু’ঘণ্টার মধ্যে সীমান্তবর্তী সেই সেতুটির কাছে পৌঁছালাম, যেটি নেপাল ও তিব্বতের মধ্যকার সীমানা নির্দেশ করছে। সেতুটি পার হয়ে তিব্বতের মাটিতে পা রাখতেই মন আনন্দে ভরে উঠল। কত দীর্ঘ পরিশ্রম আর ঝুঁকি নেওয়া এতক্ষণে সার্থক হলো।’^২

এই গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের বিবরণ। তিব্বতের বিভিন্ন গুফা বা মঠে সংরক্ষিত ছিল প্রাচীন ভারতীয় আচার্যদের রচিত অসংখ্য দার্শনিক ও ধর্মীয় গ্রন্থের তিব্বতি অনুবাদ। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বহু দুর্লভ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে ভারতে নিয়ে আসেন। এগুলির মধ্যে ছিল নাগার্জুন, ধর্মকীর্তি, শান্তরক্ষিত, আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রমুখ দার্শনিকের রচনা। এই পাণ্ডুলিপিগুলি পরবর্তীকালে ভারতীয় দর্শন ও বৌদ্ধধর্ম গবেষণায় অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর এই প্রচেষ্টা ভারতীয় জ্ঞান-ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বলা যায়, তিনি একপ্রকার ‘জ্ঞান-অভিযাত্রী’ যিনি ইতিহাসের হারানো অধ্যায় পুনরুদ্ধারে জীবন বাজি রেখেছিলেন। তাঁর কথনে—

‘এত কষ্ট স্বীকার করে এ দেশে আসার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, তা হলো, এ দেশের সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি অধ্যয়ন এবং ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত আলোচনা সম্বলিত বইপত্র, ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শান্তরক্ষিত থেকে আরম্ভ করে একাদশ শতাব্দীতে বিক্রমশীলা বিহারের আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সময় পর্যন্ত তিব্বত এবং ভারতবর্ষের (উত্তর ভারত) মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান ছিল। ভাষা, বর্ণমালা এবং ধর্ম এই তিনটি জিনিসই তিব্বত ভারতবর্ষ থেকে নিয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে জ্ঞানী, গুণী পণ্ডিতেরা এ দেশে এসে সহস্র সহস্র গ্রন্থ সংস্কৃত এবং অন্যান্য

ভাষা থেকে তিব্বতি অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদ কাজ যে কি বিরাট পরিমাণে হয়েছিল তার একটা আভাস দেওয়া যেতে পারে। সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের অনুবাদের দুটি সংগ্রহ এখানে আছে যার একটির নাম কঞ্জুর ও অপরটির নাম তঞ্জুর। এই দুটি গ্রন্থে ২০ লক্ষের অধিক অনুষ্ঠুপ ছন্দে রচিত শ্লোক বর্তমান। কঞ্জুরে যে সমস্ত গ্রন্থাদির অনুবাদ সংগৃহীত আছে, তার সমস্ত কিছুই ভগবান বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত বলে তিব্বতীরা বিশ্বাস করে। কঞ্জুর মুখ্যত, সূত্র, বিনয় এবং তন্ত্র এই তিন ভাগে বিভক্ত। এই কঞ্জুরের আর এক নাম হলো শতপুঁথি। তার কারণ এটি একশো বেষ্টনীতে বাঁধা।’^৩

এছাড়া, এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় কালিদাস, দণ্ডী, হর্ষবর্ধন, ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতি আদি কবিরাও যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন তঞ্জুরের মধ্যে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পণ্ডিত অষ্টাঙ্গহৃদয়, শালিহোত্র লিখিত গ্রন্থ এবং তার টীকা-উপটীকা, মহারাজ কণিষ্কে লেখা মতিচিত্রের পত্র, যোগীশ্বর জগদ্রবের মহারাজ চন্দ্রকে লেখা পত্র, একাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ যোগী, অনেক অবধূত ইত্যাদির রচিত দোহা, বচন, ইত্যাদি মূল্যবান গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন —

‘এই সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই কৈলাস-মানসসরোবরের কাছাকাছি খোলিং গুন্ডা (বিহার), মধ্য তিব্বতের সাক্যা, সম-য়ে ইত্যাদি বিহারগুলিতে বসেই রচিত বা ভাষান্তরিত হয়েছিল। এই সমস্ত বিহার থেকে আমরা সংস্কৃত বা অন্য ভারতীয় ভাষায়

লেখা মূল গ্রন্থগুলোকেও হয়ত পেতে পারতাম, যদি বিদেশী বর্বর হামলা-কারীদের হাতে সেগুলো নষ্ট না হতো। অনূদিত রচনাবলী তিব্বতের বহু জায়গায় ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে ওগুলো বিদেশী আক্রমণ সত্ত্বেও টিকে গেছে। সঠিকভাবে খুঁজলে এখনও কিছু একাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত পুঁথিপত্রের হদিশ মিলতে পারে বলেই আমার অনুমান।^৪

তাঁর সংগৃহীত বহুমূল্য চিত্রপট, গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপিগুলির মাধ্যমে ভারতীয় পণ্ডিতসমাজ পুনরায় নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, ধর্মকীর্তি আর্যদেব, শান্তরক্ষিত, চন্দ্রকীর্তি, চন্দ্রগোমী, কমলশীল, নীল, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রমুখ মনীষীদের দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের কাজ ভারত ও তিব্বতের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন রচনা করেছে। তিনি দেখিয়ে দেন যে, তিব্বতের ধর্মীয় ও দার্শনিক ঐতিহ্যের মূল উৎস ভারতীয় বৌদ্ধচিন্তা। তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি ও গবেষণা ভারতীয় পণ্ডিতসমাজকে তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়তা করে। একইসঙ্গে তিনি তিব্বতি সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকেও স্বীকার করেছেন। এই আন্তঃসাংস্কৃতিক বিনিময় বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বৌদ্ধ দর্শনকে কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের কাঠামোতে আবদ্ধ রাখেননি তিনি একে যুক্তি, বিশ্লেষণ ও মানবমুক্তির দর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। একই সঙ্গে গ্রন্থটি তিব্বতি সমাজ-সংস্কৃতির এক জীবন্ত দলিল। লেখক তিব্বতের গ্রামীণ জীবন, ধর্মীয় আচার, অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক

স্তরবিন্যাস, নারী-পুরুষের অবস্থান এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিব্বতের সমাজব্যবস্থা ছিল ধর্মনির্ভর। লামা সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল ব্যাপক। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ছিল কঠোর ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রামমুখর। লেখক এই জীবনকে একদিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছেন, অন্যদিকে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণও করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে ধর্মীয় কর্তৃত্ব কখনও কখনও সামাজিক অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আবার একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিব্বতির তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীরভাবে অনুগত। তিব্বতের সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল বৌদ্ধধর্ম, বিশেষত লামাতন্ত্র। লেখক দেখিয়েছেন যে ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি। মঠ (গুম্ফা) ছিল শিক্ষা, প্রশাসন ও ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্র। লামারা সামাজিক মর্যাদা ও প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। তিব্বতের সমাজ লামা সম্প্রদায়, জমিদার শ্রেণি ও সাধারণ কৃষক জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। লেখক দেখিয়েছেন যে জমিদারি ও ধর্মীয় ক্ষমতার সমন্বয়ে এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

নারীর অবস্থান সম্পর্কেও তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে নারীরা গৃহস্থালি ও অর্থনৈতিক কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও সামাজিক সিদ্ধান্তে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত ছিল। তবে পাহাড়ি জীবনের কঠোরতা নারী-পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে পরিশ্রমী করে তুলেছিল।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পদ্ধতি, এবং উৎসবের বর্ণনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে ধর্ম তিব্বতি মানুষের জীবনের প্রতিটি স্বরে প্রভাব বিস্তার করেছে। তিব্বতের লোকবিশ্বাস, তান্ত্রিক প্রথা ও স্থানীয় দেবদেবীর পূজার উল্লেখ করেছেন।

তিনি অন্ধভক্তির সমালোচনাও করেছেন-বিশেষত যখন ধর্ম সামাজিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। ‘পাহাড়ী জাতির সৌন্দর্য’ শীর্ষক অধ্যায়ে সেখানকার লোকবিশ্বাস কিংবা তান্ত্রিক রীতিরীতির গল্প শুনিয়েছেন—

‘খাওয়া-দাওয়ার পর কামরায় বসে আমরা নিছক গল্পগুজব করছি, এমন সময় সরাইখানায় একজন স্ত্রীলোক এবং একজন পুরুষের আগমন ঘটল।... শুনলাম মহিলাটি নাকি দেববাহিনী। ফলে মাঝে মধ্যেই দেবতারা তার ওপর ভর করে থাকেন।... মহিলার সামনে একটা পিতলের পাত্রে খানিক কাঁচা মদ অর্থাৎ ছঙ রাখা আছে।... দেববাহিনী মহিলা একটা ধনুকের মতো কাঠি দিয়ে সেটিকে বাজাতে শুরু করল। শুনলাম এ বার মহিলার জিভে স্বয়ং দেবী সরস্বতী আবির্ভূত হবেন। এরপর মহিলার সমস্ত কথাবার্তাই পদ্যছন্দে হতে লাগল। প্রথমে দেবী পদ্যে আপন পরিচয় দিলেন।... একজন প্রশ্ন করল-আমার খচ্চরটিকে যথেষ্ট সাবধানে রাখি, যত্ন আত্তির করি কিন্তু তবু সে রোগা প্যাঁটকা হয়ে যাচ্ছে কি কারণে? কি করলে এ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে? তৎক্ষণাৎ দেবী পদ্যছন্দে বিধান দিলেন :

হ্যাঁ হ্যাঁ বিষয়টি আমি জানি
 খচ্চরের রোগের কথাও মানি
 রাস্তার ধারে আছে কালো এক ক্ষেত
 সেইখানে বাস করে ভীষণ এক প্রেত
 সে প্রেতের কাজই হলো এই
 কিন্তু জেনো খচ্চরের মরণ নেই
 ছঙ আর ডিম দিয়ে পূজা দিলে পরে
 খচ্চরের সব রোগ যাবে চলে দূরে।

... আমি একটু কৌতুক করবার জন্য কান্ছাকে বললাম, প্রশ্ন করতে। কান্ছা দেবীর সামনে পয়সা রেখে উকীল মারফৎ প্রশ্ন করল-বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে ছেলের খুব অসুখ, সে সম্বন্ধে দেবী কি বলেন? বলা বাহুল্য পদ্যছন্দে উত্তর পাওয়া গেলো—

জানি অসুস্থ হয়েছে তোমার ছেলে
 এসেছ আমার কাছে যদি কোনো উপায় মেলে
 যদিও দেবতাগণ আছেন নারাজ
 তবু বলি ভাবনাতে নেই কোনো কাজ
 নগর দেবতা যিনি, তিনি হবেন সহায়
 যদি কেউ ভক্তিভরে পূজা চড়ায়
 দেবতার কৃপা হলে নেই কোনো ডর
 মঙ্গলে ভরে যাবে সকলের ঘর।

উত্তর শুনে কান্ছা তার পাশের লোকটিকে চুপিচুপি বলল,
 আমার ছেলে তো দূরের কথা আমার তো এখনও বিয়েই হয়নি। তবে

দু' একজন অবিশ্বাস করলে কি-ই বা এসে যায়, যেখানে প্রত্যেকেই বিশ্বাস করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। আসলে দেবী সরাইখানাতে অনেক লোকের ভিড় দেখে আবির্ভূতা হয়েছেন এবং বেশ সহজেই ছুঁ পান করতে করতে টাকা তিন-চার রোজগারও করে ফেলেছেন^৫

তিব্বতের মঠগুলি ছিল জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র। বৌদ্ধ দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ ও আচার-অনুশাসনের পাঠ সেখানে দেওয়া হত। রাল্ফ সাংকৃত্যায়ন তিব্বতি পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে তিব্বতের পাণ্ডিত্যচর্চা অত্যন্ত সুসংগঠিত ও শাস্ত্রনির্ভর।

তিব্বতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন-

‘একটি গৃহী অপরটি ভিক্ষু। তিব্বতের শিক্ষাব্যবস্থাও এই দুই ধারার মধ্যে সঙ্গতি রেখেই গড়ে উঠেছে। ভিক্ষুদের শিক্ষাদানের জন্য হাজার খানেকেরও বেশী ছোট-বড় মঠ বা বিদ্যালয় আছে। কখনও কখনও গৃহী ছাত্ররাও ব্যাকরণ, সাহিত্য, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। অবশ্য এ ব্যবস্থার সুযোগ মুষ্টিমেয় ধনী এবং অভিজাত বংশের ছাত্ররাই শুধু নিতে পারে। তবে অনেক ভিক্ষু লেখাপড়া শেষ করে আবার গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে আসে। কিন্তু দেশের বড় বড় বিহারগুলো, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেখানে ধনী-দরিদ্র বা অভিজাত, কোনো গৃহী ছাত্রেরই প্রবেশাধিকার নেই। এ দেশকে প্রধানত ভিক্ষুদের দেশ বলা চলে।... পড়ার বিষয়টি আলাদা। ব্যাকরণ, সাহিত্য, ন্যায় এবং ধর্ম বিষয়ক যা কিছু

পাঠ তা সবই গ্লোকবদ্ধ।... তিব্বতে কিছু কিছু মঠ আছে যা একান্তভাবেই ভিক্ষুণীদের জন্য নির্দিষ্ট। সেই মঠগুলিতে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ আছে। মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট মঠগুলি, ভিক্ষু মঠ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং বেশ দূরে দূরে অবস্থিত। তবে এই মঠগুলোতে শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাই দেওয়া হয়। এ সমস্ত মঠে উচ্চশিক্ষার কোনো বন্দোবস্ত নেই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিক্ষুদের সঙ্গে এক সঙ্গে পড়াশুনা করার কোনো সুযোগও এ দেশে ভিক্ষুণীদের দেওয়া হয়নি। মেয়েদের শিক্ষা প্রধানত, সামান্য এবং কিছু কাব্য সাহিত্য পাঠ, ধর্মশাস্ত্রের কিছু প্রাথমিক জ্ঞান এবং পূজাপাঠের নিয়ম- কানুন ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।”^৬

‘তিব্বতী নাচ ও চিত্রকলা’ শীর্ষক অধ্যায়ে বলেছেন—

‘প্রতিভার আপন নিয়মে বিকশিত হবার সুযোগ এ দেশে প্রায় নেই বললেই চলে।’^৭

‘তিব্বতী সাহিত্য অধ্যয়ন’ শীর্ষক অধ্যায়ে মন্তব্য করেছেন—

‘বস্তুত তিব্বত ব্যবহারিক জীবনে চীনের কাছে ততটাই ঋণী যতটা আধ্যাত্মিক বিষয়ে ভারতবর্ষের কাছে।’^৮

গ্রন্থটিতে তিব্বতের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সূক্ষ্ম চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। এখানকার খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন চম্বা নামক একপ্রকার খাদ্য, যা রাজা মহারাজা থেকে শুরু করে নিতান্ত হত দরিদ্র লোকেরও এটাই প্রধান আহার। এছাড়া চা, শুকনো মাংসের উল্লেখ রয়েছে। পোশাক পরিচ্ছদ ছিল আবহাওয়া নির্ভর;

পশমি পোশাক ও চামড়ার ব্যবহার ছিল সাধারণ। এইসব বিবরণ তিব্বতি সংস্কৃতির পরিবেশ-নির্ভর চরিত্রকে স্পষ্ট করে। তিব্বতিদের জীবন ও জীবনযাত্রার পরিচয় মেলে এমন কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল-

১. ‘একদিকে মাখন চা তৈরি হচ্ছিল আর একদিকে চমরীর সাহায্যে চলছিল মাড়াই-এর কাজ। সকলেই কাজের মধ্যে গুনগুন করে গান গাইছিল। এ দেশের মানুষেরা বড় সরল এবং আবেগপ্রবণ। যে কোনো কাজেই, তা ভেড়া বা চমরী চরানোই হোক কিম্বা ক্ষেত-খামারের কাজই হোক অথবা সরকারী বেসরকারী বেগার মেহনৎ করাই হোক, কাজ করতে করতে ওরা গান গেয়ে থাকে।’^৯
২. ‘পরদিন ১৫ই মার্চ, প্রকৃত নববর্ষ। এই দিনটিতে লোকে প্রিয়জনকে নানা উপহার ইত্যাদি পাঠায় এবং প্রাচীন মঙ্গোলিয় গাথা গেয়ে পরস্পরের মঙ্গল কামনা করে। দুপুরের পর থেকে যা শুরু হলো, তা আর কহতব্য নয়। মদের স্রোত বইতে শুরু করল। পান করা এবং করানো দুটোই চলতে লাগল সমান তালে, আর সেইসঙ্গে নাচ আর গান-চতুর্দিকেই এক দৃশ্য। তবে মদ্যপানের এত ঢালাও কারবার থাকা সত্ত্বেও কাউকে খুব বেশী একটা বেসামাল হতে দেখলাম না। তাই আমাদের প্রতিবেশী সত্তর বছরের বৃদ্ধ অণু-কেও (কাকা) দেখলাম একদল কিশোরীর মাঝখানে কেঁপে ঠাকুরটি সেজে দিব্যি রাসলীলা চালিয়ে যাচ্ছেন। নাচের দৃশ্য আমাদের দেশের গ্রাম্য মেলায় কখনো মনে করিয়ে দেয়।’^{১০}

৩. ‘মসলা সহযোগে মাংস রুঁধে খাওয়াটা এখানে বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে।’^{১১}
৪. ‘তিব্বতীয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানে কিম্বা আধুনিক শিক্ষার নিরীখে পৃথিবীর বহু দেশ থেকে হয়ত অনেক পশ্চাদপদ অবস্থায় আছে কিন্তু শিল্পকলা বিষয়ে এ দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ধরনের সচেতনতা বর্তমান তা বিশ্বের আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না।’^{১২}
৫. দেশের চিত্রশিল্পীরা যা কিছু সৃষ্টি করে, তাকে বোঝবার জন্য, তার রসাস্বাদনের জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তা সর্বসাধারণের বোধগম্য করেই সৃষ্টি করা হচ্ছে। চিত্রশিল্প ছাড়া ধাতু বা মাটির মূর্তি নির্মাণও এ দেশের একটি বিশেষ শিল্পকর্ম।’^{১৩}

তিব্বতের প্রাকৃতিক পরিবেশ-উচ্চ মালভূমি, তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণি, নির্মম শীতলতা-গ্রন্থে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। লেখক প্রকৃতিকে কেবল পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেননি; বরং প্রকৃতি যেন তাঁর সহযাত্রী। হিমালয়ের নীরবতা, বিস্তৃত নীল আকাশ, তুষারঝড়ের প্রলয়ংকরী রূপ এসব বর্ণনায় রয়েছে একাধারে কাব্যিকতা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণ। প্রকৃতির এই কঠোরতা তিব্বতি মানুষের জীবনযাত্রাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। বর্তমান পরিবেশ-সংকটের যুগে এই পর্যবেক্ষণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সার্বিকভাবে বলা যায়, “তিব্বতে সওয়া বছর”—এ তিব্বতের সংস্কৃতি এক জীবন্ত, বিশ্লেষণাত্মক ও বহুমাত্রিক রূপে ধরা পড়েছে। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, লোকবিশ্বাস, উৎসব ও দৈনন্দিন জীবন-সবকিছুর সমন্বয়ে লেখক তিব্বতির এ পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করেছেন। রাহুল সাংকৃত্যয়ন-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একই সঙ্গে সহানুভূতিশীল ও সমালোচনামূলক। ফলে পাঠক কেবল তিব্বতের রূপকথাময় ছবি পান না; বরং একটি জটিল ও বাস্তব সমাজের গভীর চিত্র লাভ করেন। এই কারণেই গ্রন্থটি তিব্বতি সংস্কৃতি-অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আজও এক গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত। তিব্বত তখন চীন, ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে ছিল। লেখক তাঁর পর্যবেক্ষণে এই আন্তর্জাতিক রাজনীতির এবং চীন, নেপাল, ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্কের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। বিপুল আয়তন তিব্বত রাজনৈতিক ভাবে চীন সাম্রাজ্যের অধীন। তিব্বতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক প্রসঙ্গে ‘তিব্বতের নেপালী’ শীর্ষক অধ্যায়ে বলেছেন—

‘স্রোঙচেন নেপালে তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীন করে, নেপালের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন, তৎকালীন চীন সাম্রাজ্যেরও অনেকাংশ দখল করে, চীন সম্রাটকেও বাধ্য করেছিলেন তাঁকে কন্যা দান করতে। কথিত আছে সম্রাট স্রোঙচেন-এর রাজত্বের আগে তিব্বতী ভাষায় কোনো লিপি ছিল না।

সম্রাট শ্রোঙচেন, সম্মোটা নামে জনৈক ব্যক্তিকে অক্ষর লিপি শেখার জন্য নেপালে পাঠিয়ে ছিলেন। সম্মোটা নেপালী অক্ষর লিপি শিখে, তিব্বতী হরফের জন্ম দেন। নেপাল রাজদুহিতাই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম নিয়ে আসেন। আর এভাবেই এক সময় রাজনৈতিক যুদ্ধে বিজয়ীরা ধর্ম ক্ষেত্রের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে। আজও নেপালের সেই রাজকন্যা তারা দেবী সারা তিব্বতে অবতার-জ্ঞানে পূজা পেয়ে আসছেন। এ দেশে সভ্যতা, সংস্কৃতির বিস্তারে নেপালের ভূমিকাই প্রধান।^{১৪}

পরবর্তী ‘তিব্বত-নেপাল দ্বন্দ্ব : যুদ্ধের আশঙ্কা’ শীর্ষক অধ্যায়ে বলেছেন—

‘নেপাল তিব্বতী সরকারী কর্মচারীরা এ বার বুক ফুলিয়ে জোর গলায় বলে বেরাচ্ছিল, -আসুক না নেপাল, এখন আমরা আর একলা নই, চীনের দূত লাসা পৌঁছে গেছে। আবার এ দিকে বৃটিশ দূত লে-দন-লা সম্পর্কেও খবর এল যে তিনি ছু-শুর (লাসা থেকে দু’দিনের পথ) পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন। কিন্তু সর্দার বাহাদুর এলেই বা কি হবে। চারদিকের যা অবস্থা তাতে সন্ধির আশা সকলের মন থেকেই উবে গিয়েছে’^{১৫}

‘তিব্বত ও ভুটান’ শীর্ষক অধ্যায়ে মন্তব্য করেছেন—

‘ভুটানের সঙ্গে তিব্বতীদের মিল সর্বক্ষেত্রে নেপালিদের চেয়ে বেশি।’^{১৬}

গ্রন্থটিতে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে একটি ছোট ও ধর্মনির্ভর রাষ্ট্র বহির্বিশ্বের শক্তির চাপে নিজের স্বাভাবিক রক্ষার চেষ্টা করছে।

এই বিশ্লেষণ বইটিকে কেবল ব্যক্তিগত ভ্রমণকাহিনি নয়, সমসাময়িক ইতিহাসের দলিলে পরিণত করেছে। ‘তিব্বতে সওয়া বছর’- গ্রন্থটির আত্মজৈবনিক উপাদানও বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। ‘আবার লঙ্কায়’ শীর্ষক অধ্যায়ে বলেছেন-

‘আমার এবং ভদন্ত আনন্দের উপাধ্যায় ত্রিপিটকাবাগীশ্বরচাৰ্য শ্রীধৰ্মানন্দ নায়ক মহাস্থবির ২২শে জুন আমার প্রব্রজ্যার দিন নির্দিষ্ট করলেন। শ্রমণ হতে প্রব্রজ্যা নেবার প্রাকমুহূর্তে আমার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব এল। মুহূর্তের মধ্যেই নাম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। রামোদারের ‘রা’ শব্দটিকে নিয়ে নিজের নামকরণ, করলাম রাহুল এবং নিজের সাংকৃত্য গোত্রের সঙ্গে মিলিয়ে অবশিষ্টাংশকে করলাম সাংকৃত্যায়ন। ২২শে জুন, ভিক্ষুর জন্য নির্দিষ্ট পীত বস্ত্রের সঙ্গে আমার নতুন নামকরণ হলো -রাহুল সাংকৃত্যায়ন।’^{১৭}

তিব্বতে অবস্থানকালে রাহুল সাংকৃত্যায়ন বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি গভীর অনুরাগ অনুভব করেন। তিনি নিজেকে একপ্রকার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিসেবেও গড়ে তুলেছিলেন। বইটিতে তাঁর আত্মদর্শন ও চিন্তার বিবর্তন স্পষ্ট। তিনি যুক্তিবাদী মনোভাবের সঙ্গে ধর্মীয় দর্শনকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর কাছে ধর্ম কেবল আচার নয়, জ্ঞান ও মানবমুক্তির পথ। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে একাধারে মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মানসিক বিবর্তন, বিশ্বাসের পরিবর্তন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী থেকে যুক্তিবাদী চিন্তকে রূপান্তর-এসব বিষয় গ্রন্থে পরোক্ষভাবে

প্রতিফলিত হয়েছে। এই আত্মঅন্বেষণ বইটিকে কেবল বহির্জগতের বর্ণনা নয়, অন্তর্জগতেরও অনুসন্ধানের পরিণত করেছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন একসময় বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে দীক্ষিত হলেও পরবর্তীকালে তিনি মার্কসবাদী দর্শনের প্রতিও আকৃষ্ট হন। তিব্বতে অবস্থানকালে তিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তি ও সীমাবদ্ধতা উভয়ই প্রত্যক্ষ করেন। তিনি লক্ষ করেন, ধর্মীয় আচার ও লামাতন্ত্র তিব্বতি সমাজে শৃঙ্খলা ও ঐক্য বজায় রাখলেও কখনও কখনও সামাজিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। তাঁর বিশ্লেষণে স্পষ্ট যে, তিনি অন্ধভক্তির বিরোধী, বরং তিনি যুক্তিনির্ভর ও মানবকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার পক্ষপাতী। রাহুল সাংকৃত্যায়নের আরেকটি অসাধারণ দিক হল তাঁর ভাষ্যজ্ঞান। ‘তিব্বতি সাহিত্য অধ্যয়ন’ অধ্যায়ে জানিয়েছেন—

‘তিব্বতে আসার আগে বইপত্র দেখে সামান্য কিছু ভোট বা তিব্বতী ভাষ্য আমার শেখা ছিল। লাসায় আসবার পথে সর্বত্রই তিব্বতী ভাষাতেই মনের ভাব ব্যক্ত করতে হয়েছে। তার ফলে এ দেশের ভাষার চলিত রূপটা এখন আমার মোটামুটি আয়ত্তে, কিন্তু আমার প্রয়োজন তো সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে, যেখানে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বহু অজানা সম্ভার অনুদিত রয়েছে। ঠিক করলাম প্রথমে সংস্কৃত এবং তিব্বতী এই দুই ভাষাতেই পাওয়া যাবে যে সমস্ত গ্রন্থ, পুঁথিপত্র তারই খোঁজ করব, এর ফলে আমার ভাষা শেখবার ব্যাপারটাও সহজতর হবে। আমার কাছে বোধিচর্যাবতারের সংস্কৃত ভাষার সংস্করণ মজুত ছিল।’^{১৮}

সংস্কৃত, পালি, তিব্বতি, হিন্দি, উর্দু ও আরও কয়েকটি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল বিস্ময়কর। তিব্বতে তিনি তিব্বতি ভাষা আয়ত্ত করেন এবং সেখানকার পণ্ডিতদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। এই ভাষাজ্ঞান তাঁকে শুধু তথ্যসংগ্রহে সহায়তা করেনি; বরং স্থানীয় সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছে। তিনি ভাষার মাধ্যমে মানুষের চিন্তাপদ্ধতি ও জীবনদর্শন বোঝার চেষ্টা করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি বইটিকে কেবল বর্ণনামূলক নয়, সমালোচনামূলক গ্রন্থে পরিণত করেছে। এই গ্রন্থে ভ্রমণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনচর্চা। এই বহুমাত্রিকতা পরবর্তী ভ্রমণসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। লেখক প্রমাণ করেছেন যে, ভ্রমণ কেবল স্থানপরিবর্তন নয়-এ এক জ্ঞানান্বেষণ ও আত্মবিকাশের প্রক্রিয়া। যদিও গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান, তবুও সমালোচনার অবকাশ রয়েছে। কখনও কখনও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ইউরোপীয় যুক্তিবাদী মানদণ্ডে তিব্বতি সমাজকে বিচার করেছে বলে মনে হয়। আবার তাঁর রাজনৈতিক মন্তব্যে ব্যক্তিগত মতাদর্শের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে এই সীমাবদ্ধতাগুলি সত্ত্বেও গ্রন্থটির সামগ্রিক মূল্য অপরিসীম। কারণ এটি একাধারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দলিল এবং গভীর গবেষণার ফল। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের গুরুত্ব অপরিসীম। 'তিব্বতে সওয়া বছর' আমাদের শেখায়-অন্য সংস্কৃতিকে জানার জন্য প্রয়োজন কৌতূহল, সহনশীলতা ও অধ্যবসায়।

এছাড়া, হারিয়ে যাওয়া জ্ঞানভাণ্ডার পুনরুদ্ধারের যে প্রয়াস রাখল সাংকৃত্যায়ন গ্রহণ করেছিলেন, তা আজও গবেষকদের অনুপ্রাণিত করে। ডিজিটাল যুগে আমরা তথ্য সহজে পাই, কিন্তু সেই তথ্যের পেছনে যে সংগ্রাম ও ত্যাগ রয়েছে, এই গ্রন্থ আমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের গবেষকদের জন্য এটি এক মূল্যবান দলিল। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহের বিবরণ এবং স্থানীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর সংলাপ গবেষণার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কাজ পরবর্তী বৌদ্ধধর্ম-গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং ভারতীয় দর্শনের পুনরুজ্জীবনে সহায়ক। তিনি যে সাহসিকতা, অধ্যবসায় ও জ্ঞানপিপাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা ভারতীয় সাহিত্য-ইতিহাসে বিরল। তাঁর রচনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একজন লেখক একই সঙ্গে গবেষক, দার্শনিক ও সমাজচিন্তক হতে পারেন। সবশেষে বলা যায়, ‘তিব্বতে সওয়া বছর’ এক বহুমাত্রিক সৃষ্টি। রাখল সাংকৃত্যায়ন কেবল তিব্বতের পথে যাত্রা করেননি, তিনি সময় ও ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। বর্তমান বিশ্বে যখন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও আন্তঃসাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান, তখন ‘তিব্বতে সওয়া বছর’ নতুন অর্থে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এই গ্রন্থটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে জ্ঞান ও মানবতার সন্ধানে সীমান্ত কোনো বাধা নয়; বরং তা এক নতুন দিগন্তের সূচনা কিংবা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রকৃত ভ্রমণ মানে অজানার

পথে পা বাড়ানো, জ্ঞানের সন্ধানে আত্মনিবেদন এবং মানবসভ্যতার
বিস্মৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের সাহস।

তথ্যসূত্র :

- ১। চট্টোপাধ্যায়, মলয় : 'তিব্বতে সওয়া বছর' (অনুবাদিত), প্রথম
সংস্করণঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা-৭৩,
পৃঃ-৭-৮
- ২। তদেব, পৃঃ ৭২
- ৩। তদেব, পৃঃ ১২১-১২২
- ৪। তদেব, পৃঃ ১২৩
- ৫। তদেব, পৃঃ ২১৯-২২১
- ৬। তদেব, পৃঃ ১৪০-১৪৩
- ৭। তদেব, পৃঃ ১৯০-১৯১
- ৮। তদেব, পৃঃ ১৬৭
- ৯। তদেব, পৃঃ ১৭৪
- ১০। তদেব, পৃঃ ১৯০
- ১১। তদেব, পৃঃ ১৪৬
- ১২। তদেব, পৃঃ ১৪৭
- ১৩। তদেব, পৃঃ ১৪৮
- ১৪। তদেব, পৃঃ ১৫০
- ১৫। তদেব, পৃঃ ১৬৪
- ১৬। তদেব, পৃঃ ১৫৫
- ১৭। তদেব, পৃঃ ২২৪
- ১৮। তদেব, পৃঃ ১৬৬

গিরীন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র': শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটন

জুয়েল সরকার

বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : বাংলা কথাসাহিত্যে গিরীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের অধিক পরিচিতি 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থটির জন্য। তিনি একধারে লেখক, ভূপর্যটক ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রবর্তিত ধর্ম পরিমণ্ডলের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ব্রহ্মদেশে বসবাস করেছেন। ১৯০০ সালে তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় রেঙ্গুনে 'রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি' প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। শরৎচন্দ্র ১৯০৩ সালে জীবিকার তাগিদে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে গিয়েছিলেন। সে সময় গিরীন্দ্রনাথ বাবুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ১৯১৬ সালে শরৎচন্দ্র স্থায়ীভাবে কলকাতায় ফিরে আসার সময় পর্যন্ত দুজনের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। শরৎচন্দ্রের প্রায় চৌদ্দ বছরের ব্রহ্মদেশের জীবনযাত্রাকে গিরীন্দ্রনাথ বাবু খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। শরৎচন্দ্রের প্রবাস জীবনের নানা অজানা কথাই গিরীন্দ্রনাথ মহাশয় তাঁর ব্রহ্মদেশে

শরৎচন্দ্র গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন রচনায় ব্রহ্মদেশের যে-চিত্র উঠে এসেছে, সেই বাস্তবতারে চলচিত্রের সাক্ষ্য বহন করে 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' (১৯৩৯) গ্রন্থটি। রেঙ্গুন শহরের উপকণ্ঠে বসবাসকারী বিভিন্ন কারখানার মিস্ত্রি ও শ্রমিকরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানবেতর জীবনযাপন করত। তারা যা মজুরি পেত তাতে দুবেলা পর্যাপ্ত খাবারই জুটতো না। তার ওপর মালিকপক্ষ শ্রমিক-কুলি-মজুরদের মধ্যে পরোক্ষভাবে মাদকজাতীয় নেশার জোগান দিয়ে তাদের আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছিলেন। আসলে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থায় শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত লাঞ্চিত, অত্যাচারিত, শোষিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র 'বোটাটং', 'পোজোন ডং' অঞ্চলের এমনই এক দরিদ্র মিস্ত্রি পল্লিতে বসবাস করার সময় এসব ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী থেকেছেন। তিনি 'পথের দাবী', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত: দ্বিতীয় পর্ব' উপন্যাসে শ্রমিকদের এই দুর্বিষহ জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। গিরীন্দ্রনাথ সরকারের 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে বর্ণিত শরৎচন্দ্রের প্রবাস জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা শরৎ উপন্যাসে কীভাবে জায়গা করে নিয়েছে তা তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে।

সূচক শব্দ : ব্রহ্মদেশ, রেঙ্গুন, শরৎচন্দ্র, শ্রমিক, পুঁজিবাদ, পথের দাবী।

মূল আলোচনা (Discussion) :

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)-এর জীবন ঘটনাবহুল ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য

জীবনের সূত্রপাত মামারবাড়ি ভাগলপুরে। শৈশব থেকেই তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ভাগলপুরের খঞ্জরপুরে থাকাকালীন বন্ধুদের নিয়ে একটি সাহিত্যসভা স্থাপন করেছিলেন। সপ্তাহে একদিন এর সভা বসত। এই সভার প্রধান কাজ ছিল সাহিত্য কি, তার স্বরূপ উপলব্ধি করা। শরৎচন্দ্র ছাড়া বাকি সদস্য- বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমা দেবী, যোগেশ চন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই সভার একমাত্র নারী সদস্য ছিলেন নিরুপমা দেবী। শরৎচন্দ্রের এই সময়কার রচনাগুলি ‘বাগান’ নামে তিনটি খণ্ডে সংকলিত ছিল। প্রথম খণ্ডে ছিল- ‘বোঝা’, ‘কাশীনাথ’, ‘অনুপমার প্রেম’, ‘সুকুমারের বাল্যকথা’। দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল ‘কোরেল’, ‘বড়দিদি’, ‘চন্দ্রনাথ’। তৃতীয় খণ্ডে ‘দেবদাস’।^১ ১৯০০ সালে শরৎচন্দ্র হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে এই সাহিত্য সভাটি ভেঙ্গে যায়। শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসী হয়ে বিহারের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে শেষে মজঃফরপুর পৌঁছান। শরৎচন্দ্র এই সন্ন্যাসী জীবনের অভিজ্ঞতার কথা ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসের প্রথমপর্বে তুলে ধরেছেন। ১৯০২ সালে পিতার মৃত্যুর পর তিনি ভাগলপুরে ফিরে আসেন। পিতার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে ভাই-বোনদের আত্মীদের কাছে রেখে প্রথমে কলকাতায় ও পরে ১৯০৩ সালে ব্রহ্মদেশে যাত্রা করেন।

শরৎচন্দ্রের জীবনের প্রায় চৌদ্দ বছর কেটেছে বার্মায়। তিনি বার্মায় ছিলেন ১৯০৩ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত। ১৯১২ আর ১৯১৪ সালে চিকিৎসার জন্য কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে অবশ্য কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু তা কিছুদিনের জন্য মাত্র। রেঙ্গুনে গিয়ে শরৎচন্দ্র

মেসোমশাই সম্পর্কিত উকিল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে ওঠেন। অঘোর বাবু চেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র স্থানীয় বর্মীভাষা শিখে উকিল হবেন। তাই তিনি শরৎচন্দ্রকে একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জন্য বর্মা রেলওয়েতে পঁচাত্তর টাকা বেতনের একটি অস্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করেন। শরৎচন্দ্র প্রায় দেড় বছর রেলওয়ে অফিসে কাজ করেছেন। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় গিরীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের। অঘোনাথবাবুর মৃত্যুর শেষদিনগুলিতে শরৎচন্দ্র ও গিরীন্দ্রনাথ দুজনে মিলে রাত জেগে সেবা করেছিল। অঘোরনাথ বাবু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯০৫ সালের ৩০ শে জানুয়ারি মারা যান। ফলে শরৎচন্দ্রের আশ্রয় ও কাজ দুটোই চলে যায়। শরৎচন্দ্র কিছুদিন পর বন্ধু গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে ‘পেগু’ নামের বার্মার অপর একটি শহরে যান। পেগুতে প্রথমে ওঠেন পি. ডবলিউ. ডি. অফিসার সি. কে. সরকারের বাড়িতে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর শরৎচন্দ্র আশ্রয় পান পেগুর অ্যাডভোকেট মি. চ্যাটার্জীর বাড়িতে। এই বাড়িতেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হয় পেগুর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অফিসের হিসাব পরীক্ষক মি. এম. কে. মিত্রের সঙ্গে। মি. মিত্র শরৎচন্দ্রকে তাঁর অফিসে একটি চাকরি পাইয়ে দেন। বেতন ছিল মাসে পঞ্চাশ টাকা। আড়াই মাস পরে শরৎচন্দ্রের এই চাকরি চলে যায়। শরৎচন্দ্র প্রায় এক বছর পেগুতে ছিলেন। শেষের কয়েক মাস তিনি ধানের কারবারের সহকারি হিসেবে মি. মিত্রের এক ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করেন। কিন্তু ধানের কাজে তাঁর মন বসেনি।

এই পেশা শহরের বর্ণনা রয়েছে শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ (১৯২৬) উপন্যাসে।

শরৎচন্দ্র ১৯০৬ সালের শুরুতে পুনরায় রেঙ্গুন চলে আসেন। পেশার পূর্ব পরিচিত মি. এম. কে. মিত্র তখন পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস বিভাগের ডেপুটি একজামিনার হিসাবে রেঙ্গুনে বদলি হয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর অফিসে শরৎচন্দ্রকে পুনরায় পঞ্চাশ টাকা বেতনের একটি ক্লার্কের চাকরি দেন। এই কাজে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় তিন মাস পর তাঁর বেতন বেড়ে হয় পঁয়ষট্টি টাকা। এক বছর পর তাঁর মাইনে হয় আশি টাকা। ১৯১২ সালে তাঁর পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস অফিস ও অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিস যুক্ত হয়। শরৎচন্দ্র ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রেঙ্গুনের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে বদলি হয়ে আসেন। ১৯১৬ পর্যন্ত তিনি এই অফিসে কাজ করেন। শেষে তাঁর মাইনে বেড়ে হয়েছিল নব্বই টাকা। অফিসের কঠোর নিয়ম-কানুন ও কাজের চাপ শরৎচন্দ্রের মনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন চিঠিতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। ৩১.০৫.১৩ তারিখে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে প্রেরিত চিঠি থেকে জানা যায়, তাঁর অফিসের নিউমার্চ সাহেব এক বছরে ৩৭ জন কেরানিকে ছাঁটাই করেছিল। এই সাহেবের অত্যাচারে অফিসের বেশ কয়েকজন কর্মচারি নিজেরাই ইস্তফা দিয়েছিল। শরৎচন্দ্র নিজেও ইস্তফা দিতে চাইতেন। কিন্তু সেই সময় তাঁর অন্য কোনও সংস্থান না থাকায় মুখ বুজে সহ্য করে থাকতেন। ১৯১৬ সালের মার্চ মাসে ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার কর্ণধার ও বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে

এক চিঠিতে স্ফোভ প্রকাশ করে শরৎচন্দ্র লিখেছেন- ‘ছুটিতে আপিস হইতে কি পাইব জানি না- এখানকার নিয়মকানুন সবই বড় সাহেবের মর্জি।’^২ অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এদের মধ্যে একজন ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ১৯০৬ সালের প্রথম দিকে। এই পরিচয় পরে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের রূপ নেয়। অন্য সহকর্মীদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ বসাক, মাদ্রাজী ল্যাজারো সাহেব এবং দাদামশাই নামের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস অফিসে চাকরিতে যোগদানের প্রথমদিকে শরৎচন্দ্র মি. মিত্রের বাড়িতেই থাকতেন। কিন্তু প্লেগের আতঙ্কে মিত্র মহাশয় গৃহ পরিবর্তন করলে শরৎচন্দ্রকে একটি মেসে আশ্রয় নিতে হয়।

শরৎচন্দ্রের এই মেসজীবনের এক বন্ধু ছিলেন বঙ্গচন্দ্র দে। তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। বঙ্গচন্দ্রবাবুর মাধ্যমেই শরৎচন্দ্র পূর্ববঙ্গের খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে পরিচিত হন। মেসে বঙ্গবাবু একবার চূড়ান্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। শরৎচন্দ্রের আন্তরিক সেবাযত্নে তিনি সে যাত্রায় আরোগ্য লাভ করেন। শরৎচন্দ্রের দরদী মন তাকে আর্থের সেবায় বারবার নিয়োজিত করেছে। তিনি সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিকেল সাড়ে ছটা পর্যন্ত আট ঘণ্টা অফিসে পরিশ্রম করে মেসে ফিরে আবার গভীর রাত পর্যন্ত সাহিত্য চর্চায় মগ্ন থাকতেন। কয়েকমাস পর শরৎচন্দ্র মেস ছেড়ে পোজুনডাঙ পল্লিতে একটি ছোটো বাড়ি ভাড়া করে বসবাস করতে শুরু করেন।

জায়গাটি ছিল শহরের বাইরের একটি বস্তি অঞ্চল। এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দারাই ছিল শহরের বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক, মিস্ত্রি প্রভৃতি পেশার মানুষ। আর্থিক অভাব অনটন ছিল এই মানুষগুলির নিত্য সঙ্গী। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এখানকার বাসিন্দারা নেশা, মাদকসেবন ও অনৈতিক কদর্য জীবনে অভ্যস্ত ছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর ‘পথের দাবী’, ‘চরিত্রহীন’, ‘শ্রীকান্ত’ (দ্বিতীয় পর্ব) উপন্যাসে এই বস্তি জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর ‘ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র’ গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের এই পল্লিতে বসবাস প্রসঙ্গে লিখেছেন—

‘গলির ভিতর একটি পুরাতন কাঠের বাড়িতে শরৎচন্দ্র বাস করিতেন। এই পল্লীর বাঙ্গালী মিস্ত্রিরা বহুকাল হইতে এখানে বাস করে। উহাদের সকলেরই বিবাহিত স্ত্রী সঙ্গে না থাকিলেও এখানে আপোষের মধ্যে বিবাহাদির আদান প্রদান করিয়া সপরিবারে বসবাস করে।...শরৎচন্দ্র এই সকল মিস্ত্রিদের ছোট লোক বলিয়া ঘৃণা করিতেন না, অধিকন্তু তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতেন।’^৩

এই বাড়িটিতে শরৎচন্দ্র প্রায় আট বছর ছিলেন। এই দরিদ্র পল্লিতে বাস করার ফলে শহরের তথাকথিত ভদ্র বাঙালি সমাজ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। গিরীন্দ্রনাথ ও যোগীন্দ্রনাথের মতো সীমিত সংখ্যক বন্ধুরাই এসময় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নারী চরিত্র- চন্দ্রমুখী, বিজলী-র নির্মাণে এই বস্তিতে বসবাসের অভিজ্ঞতার ছাপ চোখে

পড়ে। রেঙ্গুনের বাঙালি সমাজের একজন সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ভারত থেকে কোনও ব্যক্তি রেঙ্গুনে গিয়ে কোনও উপায় করতে না পারলে তাঁর অতিথিশালায় আশ্রয় পেতেন। কুঞ্জবিহারী বাবুর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীও অতিথি-পরায়ণ ও দয়াশীল ছিলেন। শরৎচন্দ্রের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথের কুঞ্জবাবুর বাড়িতে যাতায়াত ছিল। একদিন কলকাতা থেকে দুজন যুবক ও একজন যুবতী ভদ্রমহিলা এসে কুঞ্জবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কুঞ্জবাবুর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী লাভণ্যময়ী এই যুবতিকে নিজের মেয়ের মতো যত্নের সঙ্গে গ্রহণ করেন। মেয়েটির নাম ছিল গায়ত্রী। প্রথম পরিচয়ে আগত দুই যুবকের মধ্যে একজন গায়ত্রীকে তাঁর স্ত্রী বলে পরিচয় দেন। কিন্তু পরে জানা যায় গায়ত্রী বাল্যবিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা। বাবার বাড়িতে সৎমায়ের দ্বারা অনবরত লাঞ্চিত হয়ে গৃহত্যাগ করার সময় প্রতিবেশি যুবক তাকে ছলনা করে রেঙ্গুনে নিয়ে এসেছে। শরৎচন্দ্র গিরীন্দ্রনাথের সাহায্যে গায়ত্রীকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে ও তার দেখাশোনার দায়িত্ব নেন। এসময় গায়ত্রীর ব্যবহার শরৎচন্দ্রকে মুগ্ধ করে। এই মুগ্ধতা ভালোবাসার রূপ নেয়। শরৎচন্দ্র গায়ত্রীকে শাক্ত-সঙ্গীত শুনিয়ে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন এবং শেষপর্যন্ত শরৎচন্দ্র গায়ত্রীকে সরাসরি তাঁর মনের কথা বলেন—

‘আমার জীবনের মাঝখানে যে আপনার আসন পাতা হয়ে গিয়েছে, গায়ত্রী দেবী। আমাকে একেবারে ঠেলে ফেলে দিয়ে কি আপনি চলে যেতে পারবেন?’^৪

কিন্তু গায়ত্রী শরৎচন্দ্রের প্রেম প্রস্তাব ক্ষমা চেয়ে প্রত্যাখ্যান করে। এই ঘটনায় শরৎচন্দ্র মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং বেশ কিছুদিন পর গিরীন্দ্রনাথের কাছে শরৎচন্দ্র তাঁর মনবেদনা ব্যক্ত করে বলেন-

‘অপরিনত বয়সে নিজেকে বিসর্জন দেবার আকাঙ্ক্ষা অল্প বিস্তর সকল মানুষেরই থাকে, অসংযমী মনের ওপর প্রভুত্ব করা শক্ত। এমন কত পুরুষের মন কত নারীর মনকে গোপনে চেয়ে এসেছে তার সংখ্যা করা যায় না।... গায়ত্রীর আকর্ষণের দুঃসহ বেগ সহ্য করে বহু বার পালাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু গোলোক ধাধার মত সকল পথই আবার আমাকে সেখানই ফিরিয়ে এনেছিল।’^৫

শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে থাকাকালীন যৌবনের শুরুতে বাল্যবিধবা নিরুপমা দেবীর কাছে প্রথম প্রত্যাখ্যান পেয়েছিলেন। তিনি দ্বিতীয় আঘাতটি পেলেন বিধবা গায়ত্রীর কাছে। বিধবা নারীদের দুঃখে শরৎচন্দ্রের প্রাণ সর্বদাই কাতর হত। এই সহানুভূতিই অনেক সময় ভালোবাসায় পর্যবসিত হয়েছে। এই বিধবা নারীদের যত্নগাই শরৎচন্দ্র সাহিত্যে উঠে এসেছে। ‘পঙ্কী সমাজ’ (১৯১৬) উপন্যাসের রমা, ‘বড়দিদি’ (১৯১৩)-র মাধবী, শ্রীকান্তের (১৯১৭-১৯৩৩) রাজলক্ষ্মী, কমললতা বা ‘অনুপমার প্রেম’ গল্পের অনুপমার মতো বিধবা চরিত্রগুলি বাস্তবের নিরুপমা, গায়ত্রীর চিত্রিত রূপ। শরৎচন্দ্র গিরীন্দ্রনাথের কাছে একদিন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, খ্রিস্টান বা মুসলিম সমাজে অসহায় বিধবা নারীদের নতুন করে জীবন

শুরু করার সুযোগ রয়েছে কিন্তু হিন্দু সমাজে নেই। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই সব নিগূহীত নারীরা অসহায় অবস্থায় নরপশুদের প্রলোভনে পাপ ব্যবসায় লিপ্ত হয় ও পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে এমন অনেক বাঙালি পতিতা নারীর সন্ধান পেয়েছিলেন যারা সমাজপতিদের অত্যাচারে বা মিথ্যা প্রলোভনের শিকার হয়ে ব্রহ্মদেশে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তিনি অন্যদের মতো পতিতাদের ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখেননি, বরং তাদের দুঃখ, নৈরাশ্য ও বেদনার করুণ কাহিনি তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্র গিরীন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে ছিলেন নারীদের যত অখ্যাতি ও দোষ সমাজে প্রচলিত ততখানি অখ্যাতির যোগ্য তারা নয়। কেন-না, সকল নারীরাই নিজেদের দুঃখের কথা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না, আর পারলেও তা সবাই তা উপলব্ধি করতে পারে না। ‘দেবদাস’ (১৯১৭) উপন্যাসে পতিতা বিজলী চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্র সমাজের এই আমানবিক দিকটিই ফুটিয়ে তুলেছেন-

‘...চঞ্চল এবং অস্থিরচিত্ত বলে স্ত্রীলোকের যত অখ্যাতি, ততখানি অখ্যাতির তারা যোগ্য নয়। অখ্যাতি করতেও তোমরা, সুখ্যাতি করতেও তোমরা। তোমাদের যা বলবার-অনায়াসে বল; কিন্তু তারা তা পারে না। নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে পারে না; পারলেও, তা সবাই বোঝে না। কেননা, বড় অস্পষ্ট হয়- তোমাদের মুখের কাছে চাপা পড়ে যায়। তার পরে অখ্যাতিটাই মুখে মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।’^৬

শরৎচন্দ্র সমাজ ও লোকলজ্জার ভয় করতেন না। তিনি চলতেন সমাজের রীতি-নীতির বিপরীতে। তাই রেঙ্গুনে বসবাসের জন্য বেছে নিয়েছিলেন অভিজাত বাঙালি সমাজের বাইরের দরিদ্র পল্লি-জীবন। প্লেগে তাঁর প্রথম স্ত্রী শান্তি দেবীর মৃত্যু হলে সৎকারের জন্য গিরীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ এগিয়ে আসেনি। এই ঘটনা শরৎচন্দ্রকে গভীরভাবে আহত করেছিল।

রেঙ্গুনে বসবাসের একপর্যায়ে শরৎচন্দ্র শহর থেকে দুই মাইল দূরে বোটাটং ও পজোন ডং অঞ্চলের মিস্ত্রি পল্লিতে বাস করতেন। এই মিস্ত্রি পল্লিতেই রেঙ্গুন শহরের অধিকাংশ কাঠের কল, ধানের কল, ডকইয়ার্ড, ঢলাইয়ের কারখানায় বাঙালি মিস্ত্রীদের বসবাস ছিল। ফলে এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী। আবার যাদের বাড়ি ভাড়া দেবার সামর্থ্য ছিল না তারা কারখানার পাশের বস্তিতে বসবাস করতেন। এই মিস্ত্রি-বস্তিবাসী মানুষের দুর্দশার বর্ণনা শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ উপন্যাসে অনন্যমাত্রায় প্রতিভাসিত হয়েছে-

‘ডানদিকে সারি সারি করোগেট লোহার গুদাম ও তাহারই ও-ধারে কারিগর ও মজুরদিগের বাস করিবার ভাঙ্গা কাঠ ও ভাঙ্গা টিনের লম্বা লাইনবন্দী বস্তি। সমুখ দিকে সারি সারি কয়েকটা জলের কল, এবং পিছন দিকে এমনি সারি সারি টিনের পায়খানা। গোড়াতে হয়তো দরজা ছিল, এখন খোলে ও চট-ছেঁড়া ঝুলিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষীয় কুলী-লাইন।’^৭

এই বস্তিতে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন জাতের মানুষ ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাস করতেন। শরৎচন্দ্র দেখিয়ে ছিলেন যে, সব বাঙালি নিজ দেশে অন্য বর্ণের মানুষদের নীচু চোখে দেখতেন তারাই এই বস্তিতে এক সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কারখানার মালিকদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল মুনাফা অর্জন করা। তাই তারা পণ্য উৎপাদনে যতটা মনোযোগী, শ্রমিকদের বিষয়ে ছিলেন ততটাই উদাসীন। এই শ্রমিক সমস্যার দিকটি শরৎ সাহিত্যে গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে।

‘ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র’ গ্রন্থে গিরীন্দ্রনাথবাবু সমাজব্যবস্থা, নারী সমস্যা ও পুঁজিবাদের বিষয়ে শরৎচন্দ্রের নানা চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করেছেন। শরৎচন্দ্র জরাজীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার থেকেছেন তাঁর রচনায়। এক্ষত্রে পল্লীসমাজ, অরক্ষণীয়া, বামুনের মেয়ে উপন্যাসের কথা বলতে পারি। অন্যদিকে বড়দিদি, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, দেবদাস উপন্যাসে বিধবা ও বিপথগামী নারীদের দুর্দশার করুণ বিবরণ তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে-ব্যক্তি-মালিকাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রমিকদের শোষণ করে যেভাবে মুনাফা অর্জনে ব্যস্ত এবং তারই ধারাবাহিকতায় সমাজে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এই প্রসঙ্গটিকে বিশেষভাবে উপস্থাপন করার প্রাণবন্ত প্রচেষ্টা করেছেন। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতেও আমরা পুঁজিবাদের এই নগ্ন-রূপটি দেখতে পারছি।

তথ্যসূত্র :

১. ঘোষ, অজিতকুমার, ১৯৯৩, 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার', কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং সংস্করণ, পৃ. ৪৭।
২. তদেব, পৃ. ৬৫।
৩. সরকার, গিরীন্দ্রনাথ, ১৯৩৯, 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' কলকাতা- ২৬, সাহিত্য-ভবন, পৃ. ৯৬-৯৭।
৪. তদেব, পৃ. ১৪৬-১৪৭।
৫. তদেব, পৃ. ১৫৭-১৫৮।
৬. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, ২০০২, 'শরৎ রচনাবলী-প্রথমপর্ব', কলকাতা, সাহিত্যম্, পৃ: ২৮৩।
৭. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, ২০০২, 'শরৎ রচনাবলী-প্রথমপর্ব', কলকাতা, সাহিত্যম্, পৃ. ৯৮-৯৯।

ঝাডেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গীয় সমাজজীবনের চালচিত্র ও তার পর্যালোচনা

কানাই হালদার

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

কথাসাহিত্যিক ঝাডেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ডহারবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আজন্ম পরিচিত সুন্দরবনের নোনামাটি ও লবণাক্ত জীবনের স্বাণ তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছে। মানবজীবন প্রবাহের বিস্তৃত কালসীমার খণ্ড জীবনধারার আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের সামগ্রিক রূপ ধরা পড়েছে। সুন্দরবনের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনীকার হলেন ঝাডেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রায় সকল গল্পের আনাচে-কানাচে বিচরণ করছে নিম্নবিত্ত মানুষের দল। তাঁর চিন্তা-চেতনার দর্পণে সর্বদা ফুটে উঠেছে নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি। যার প্রমাণ মেলে তারই স্বরচিত গল্পগুলিতে। 'হাড' গল্পটির দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাব যে গল্পকার এই গল্পে যে চরিত্রগুলি ব্যবহার করেছেন সেগুলি একেবারে সমাজের নীচু শ্রেণির খেটে-খাওয়া মানুষের চরিত্র। যেমন-পুঁটি,

হরিচরণ মিস্ত্রি, বাঁশিওয়ালা খগেন প্রমুখ। যাদের কর্মজীবন ও উন্নতমানের ছিল না। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিচরণ মিস্ত্রিকে দেখি হাড়ের ব্যবসা করতে। সে নৌকা বেয়ে বেয়ে গাঙের চর ধরে ধরে গো-ভাগাড়ের কত কুকুর, কত গরু মড়া ঘেঁটে হাড় সংগ্রহ করে, এমনকি কেঁচু দাসের চড়া থেকে মেয়েমানুষের হাড় কাঠামো কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলি পরবর্তী সময়ে হাড় ফ্যাক্টোরিতে দিয়ে আসত। এইভাবে হরিচরণ ব্যাপারি নিজের দারিদ্র্য দূর করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করত। গল্পের অন্যতম চরিত্র পুঁটির নিকট হরিচরণ মিস্ত্রির কার্য ঘণ্টকের মনে হলেও নিজেকেও হাড় কুড়ানোর কাজে যুক্ত থাকতে দেখি। পুঁটি একটা পুরানো চটের সাদা থলি নিয়ে হাড় কুড়িয়ে হরিচরণের কাছে বিক্রি করে নিজের জীবন অতিবাহিত করে। পুঁটিকে তার পিতা যাত্রা দলের বাঁশিওয়ালা খগেনের সঙ্গে বিয়ে দিলে ও শেষে দেখি উভয়ের বিচ্ছেদ হয় এবং সে হাড় কুড়ানোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। গল্পের মধ্যস্থলে দেখি হরিচরণ মিস্ত্রির সঙ্গে পুঁটির প্রেমের সম্পর্ক দানা বাঁধতে শুরু করে। পুঁটির কিছু শখ-আহ্লাদের কথা সে হরিচরণের কাছে ব্যক্ত করেছে, যা হরিচরণ পূরণ করার চেষ্টা করেছে। পুঁটির জন্য সে দু-গাছি কাঁচের চুড়ি কিনে এনে পুঁটিকে দিয়েছে এবং পুঁটি দুই হাত বাড়িয়ে চুড়িগুচ্ছ নিজের হস্তে পরিধান করেছে। গল্পের শেষে হরিচরণ নৌকার খোলে পড়ে থাকা হাড়গুলোর স্তুপের দিকে তাকিয়ে শুধু দেখতে থাকে এক মাথা রুকু চুলে পুঁটির মুখ। ‘হাড়’ গল্পে গল্পকার ব্যবহার করেছেন গ্রাম্য ও নিম্নবিত্ত মানুষের মুখের চলিত ভাষা। নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন কথার

উপর ভিত্তি করে রচিত হওয়া 'হাড়' গল্পটি 'সমতট' নামের লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে আহূত একটি ছোটোগল্প প্রতিযোগিতায় ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে এনে দেয় ঝড়িঝড়ি প্রশংসা।

চার দশক ও তার বেশি সময় ধরে গল্পকার ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মানবজমিনের ক্ষেতমজুর। সুন্দরবনের ভূমিপুত্র ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সরকারি কর্মজীবন ছিল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। তাই জল-কাদা-মাটি তাঁর চিন্তা-চেতনায় বেশি স্থান দখল করে নিয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জলা-আবাদ, নোনা জলের খাঁড়ি, ঘেরি, নোনা লাগা মাটি ও লবণাক্ত জীবনের ঘ্রাণ তাঁর কথাশিল্পকে আবেষ্টন করে আছে। এমনই একটি তাঁরই স্বরচিত গল্প 'ঘেরি'। যেখানে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন-জীবিকার কথা আশ্চর্য ভঙ্গিমায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পে নিম্নবিত্ত সমাজের প্রতিনিধিরূপে যে সকল চরিত্রগুলি গল্পের গতি সঞ্চারণ করেছে তারা হল ভুঞ্জু, গোপাল, রাধা, নয়ানজুলির সুখদা, বিধবা লক্ষ্মী ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে নদী চরের গন্ধ। 'ঘেরি' গল্পটিকে চারিদিক থেকে ঘিরে রয়েছে গ্রাম বাংলার নীচু শ্রেণির মানুষজন। গল্পের অন্যতম চরিত্র মালাদি, ভালো চাকরি-বাকরি করা স্বামী এখন পাগল। তাই ছেলেমেয়ে নিয়ে নাস্তানাবুদ তুখোড় সংসারী মালাদি। মিলিটারি-ঝিল মালাদি লিজ নিয়ে ঘেরি করেছেন। বিশ হাজার টাকায় সাঁইত্রিশ বিঘে জলকর ঘেরি। এই ঘেরির পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত করেছে গোপাল ও ভুঞ্জুকে। বিনিময়ে ভুঞ্জু মালাদির উপর খেয়ে-মেখে সত্তর টাকা পায়। জেলেনি

ও মেছোনিরা রাত্রি বারোটোর সময় মালাদির ঘেরিতে জাল দিতে আসে। মেছোনিদের দ্বারা ধরা মাছ মালাদি চালান করে মালবাবুর কাছে। বিনিময়ে মেছোনিরা পায় জাল পিছু আড়াই-শো গ্রাম করে মাছ ও দেড় টাকা করে মজুরি। মেছোনিদের মধ্যে ছিল দুই বিধবা বুড়ি। যাদের স্বামীরা একই ইলশে জালি কেটে গিয়ে বেগোখালির গাঙে থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ভাদুরের ঝড়ে প্রায় বছর দশেক আগে। এস.ডি-ও সাহেব তাদের দুঃখে ব্যথিত হয়ে বুড়ি দুটোকে দু-শো করে টাকা দান করেছিল। তারপর মেছোনি বুড়ি দুটো নিজের জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে জীবন চালিয়ে নিয়ে যায়। গল্পটির সমগ্রতা জুড়ে কাহিনির গতিসঞ্চর করেছে ভুজু ও সুখদা চরিত্র দুটি। সুখদা আইবুড়ো মেয়ে বয়স বাইশ বছর। বাবা ছিল এক কাঠুরে। কাট কাটতে গিয়ে সুন্দরবনের গরানবাণীর জঙ্গলে বাঘের আক্রমণে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর সুখদা বুড়ি মাকে নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালায়। কিন্তু ভুঞ্জুর সাথে সুখির প্রেম গল্পটিকে অন্যদিকে মোড় নিতে দেখি। সুখীর আর ভুঞ্জুর প্রেম-পিরিতি দেখে আর সকল মেছোনিরা ঈর্ষা করতে থাকে। শেষপর্যন্ত ঘেরি লিজের মালিক মালাদি চুরি জোচ্চুরির কারণে কর্মচারী ভুঞ্জুকে ছাড়িয়ে দেয়। হঠাৎ কাজ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়ার ঘটনা ভুঞ্জুকে টাল-মাটাল করে তোলে। কারণ যার উপর নির্ভর করে তার পেট ও সংসার দুই চলত আজ তারই একটি ছোট্ট ভুল তাকে অপরাধী কাটগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল। ভুঞ্জু লুকিয়ে খান-চারেক ট্যাংরা মাছ সুখীকে দিয়েছিল-এটাই ছিল তার ভুল। যার পরিণামে তাকে কর্মত্যাগী হতে হয়। গল্পের শেষে

আমরা দেখি যে নিম্নবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি রূপে ভুজু যেন সবকিছু হারিয়ে ভাঙ্গা হৃদয় নিয়ে তার ভালোবাসার মানুষ সুখীকে নিয়ে পথ চলতে শুরু করে। গল্পকার ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় নিম্নবিত্ত সমাজের কাহিনি সমৃদ্ধ 'ঘেরি' গল্পটি খুবই সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন যা অন্যান্য গল্পকারদের রচনায় আমরা কম দেখতে পাই।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে লৌকিক কাহিনি ও নিম্নবিত্ত মানুষের কুসংস্কার গল্পের অনেকাংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যা পাঠক অনায়াসে দৃষ্টিগোচর করতে পারে। এমনকি লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কারের কাহিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত নানা গল্পে চিত্রিত হতে দেখি। যেমন-একরাত্রি, ডাইনি, দেবতার ব্যাধি ইত্যাদি গল্পে। তাছাড়া ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে জানতে ও চিনতে গেলে আমাদেরকে তো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসতে হয়। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন কথা রচনা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে থাকা লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে সুন্দরভাবে রচনা করেছেন। তাঁর এমনই একটি স্বরচিত গল্প 'নতুন ব্রতকথা'। যার সম্পূর্ণ কাহিনিটি নির্মিত হয়েছে লোককথা, লোকবিশ্বাস ও লোককুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে। গল্পের প্রধান চরিত্র বিধবা উর্মিলা। ষোলো-সতেরো বছর পড়তে না পড়তেই উর্মিলার বিয়ে হয়। দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে তার সংসার। হঠাৎ কারখানায় গুলি-গালাজে উর্মিলার স্বামী প্রাণ হারায়। এরপর উর্মিলা দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে

বাপের বাড়িতে চলে এসে দুর্গা মন্দির সামলায়। নানা ব্রতকথা ও কুসংস্কারের গল্প সাধারণ মানুষের কাছে বলতে লাগলো। মন্দিরটি পনেরো বিঘা মস্ত পুকুর পাড়েই অবস্থিত। মন্দির শীর্ষে লোহার ত্রিশূল। মন্দিরে বসে দুর্গা কুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। তাকে ঘিরে ভক্তিমতী মেয়ে-বউরা কোলে বাচ্চা নিয়ে সেই মাহাত্ম্যর কথা শুনতে থাকে। শ্রোতাদের মধ্যে উর্মিলার ছোটবেলায় খেলনাপাতির বাস্কবী রাবেয়া বিবিও ছিল। উর্মিলা জানায় সাতপোতায় আদি গঙ্গার পাড়ে কোনো এক ব্রাহ্মণ পনেরো বিঘা বেষ্টিত তো পুকুর থেকে শক্ত কষ্টি পাথরের দুর্গা মূর্তিটি উদ্ধার করেছেন। সেই থেকে এই পুকুর দুর্গা কুণ্ড। কত রোগ, ব্যাধি নিরাময় হয়, বলতে কি মরা মানুষের গায়ে এই কুণ্ডের জল ছড়া দিলেই সেই মৃত মানুষও জীবন ফিরে পেল। এমনকি এক বুড়ো বাগান হাতের ব্যাগে ফুল, দুর্বা ও কাঁচা-দুধ একখানা মুখটা কাঁচের বয়ামে করে এনেছে। মন্দিরের দাওয়ায় পুজোর উপাচারগুলো রেখে অভিমানে জানায় মা দুর্গাকে, মাগো কত মেটাসিড ওষুধ বিশুদ্ধ গাছের গায়ে দিলাম। তবুও ফল ধরে আর ঝরে ঝরে নীচে পড়ে যায়। বড়ো হতে দেয় না, মহাব্যাধি যে বাগানে ধরেছে। সেই ফল বাগানী মা দুর্গার উপর বিশ্বাস করে মায়ের জল চরণামৃত নিয়ে বাগানে যায়। অর্থাৎ নিম্নবিত্ত মানুষের দেবত্ববাদে বিশ্বাস যে কতখানি দৃঢ় তা এই গল্পে সুন্দরভাবে গল্পাকার বর্ণনা করেছেন। ভক্তদের মধ্যে একজন জানতে চায় দুর্গা মা এত যদি জাগ্রত তাহলে উর্মিলার এমন সাদা থানে বৈধব্য ও দৈন্য দশা কি কারণে। উত্তরে উর্মিলা শুরু করে গাজী সাহেবের গল্প। উর্মিলা

ভক্তবৃন্দদের জানায় মন্দিরের পাশে একখানা গ্রাম পরে এক গাজী সাহেবের বাস ছিল। কত রোগী তার কাছে গিয়ে ব্যাধিমুক্ত হয়ে আসত। গাজী সাহেব এইসব সহ্য করতে না পেয়ে তার সৈন্যদের দিয়ে গোমাংস কাটা ছুরি দুর্গাকুণ্ডের জলে ধুইয়েছিল। তারপর থেকে দুর্গাকুণ্ডের জল অপবিত্র হয়ে যায়। দূর-দূরান্ত থেকে মরা মানুষ নিয়ে আসে আত্মীয়-স্বজনেরা। মৃতের দেহে দুর্গাকুণ্ডের জল ছড়ালেও সেই মৃত আর জীবন ফিরে পায় না। দশ-বারোজন ভক্তবৃন্দদের মধ্যে থাকা রাবেয়া বিবি গাজী সাহেব আর দুর্গা'মার গল্পের কথা শুনে ভারী কষ্ট পেয়ে সেখান থেকে উঠে চলে যায়। এইভাবে এক একটি করে নতুন ব্রতকথা রচনা করে নিম্নবিত্ত মানুষদেরকে শোনাতে থাকে তাদেরই সমাজের প্রতিনিধি উর্মিলা মুখুজ্যে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা রচিত এমন লোকবিশ্বাসের কথা একেবারেই কল্পিত নয় অনেকাংশ বাস্তবিক। আমরা পৌরাণিক কাহিনির দিকে তাকালে এমন অনেক গল্পকথার সম্মুখীন হই। বর্তমান সময়ে অনেক সাধারণ মানুষও এমন সব বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে জীবন অতিবাহিত করছে। 'নতুন ব্রতকথা' গল্পে গল্পকার নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনকথা বলতে গিয়ে তাদের এক নতুন জীবনের স্বাদ আমাদের আত্মদান করিয়েছেন।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন গল্পে গ্রামীণ সমাজের দীন-দরিদ্র শ্রেণির মানুষের ছোটোখাটো সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, যন্ত্রণা ও কর্মজীবনে খুঁটিনাটি বিষয়ের পুঞ্জানুপুঞ্জ বর্ণনা করেছেন। সাহিত্যের দিকে লক্ষ করলে বিভিন্ন গল্পকারের গল্পে এমন লেখা আমরা দেখতে

পাই। বিশেষ করে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘মহেশ’ কিংবা ‘অভাগীর স্বর্গ’ ইত্যাদির মতো ছোটোগল্পে। ‘মহেশ’ ছোটোগল্পে দেখি গল্পকাল গল্পের চরিত্র কাশীপুর গ্রামের দরিদ্র কৃষক গফুর মিয়া, তার কন্যা আমিনা ও মহেশ নামক গরুকে নিয়ে তাদের পরিবারের দৈন্য দশার কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ‘মহেশ’ বা ‘অভাগী’র স্বর্গের মতো ছোটোগল্পে গ্রামীণ সমাজের দিন দরিদ্র অবহেলিত চরিত্রগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষার রসোজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায়। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের এমনই একটি ছোটোগল্প ‘তিনি আসবেন’। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কামিল্যা। তিনি ছিলেন সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের লোক। সেই আন্দোলন ধরার অনুগামী মানুষজনের একজন কদিন আগে ভোটে জিতে এম.পি হয়েছেন। দিল্লির পার্লামেন্টের সদস্য। তাকে সবাই দেখতে যাবে। তাই দরিদ্র কামিল্যা তার দশ-মাসের পোয়াতি বউমাকে দিয়ে গাঁদা ফুলের মালা গাঁথায় তার অনুগামীকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য। কামিল্যা এক সময়ে ছিলেন তখনকার জোতদার বুড়ো সামন্তের ছোকরা কর্মচারী। বন্দুক নিয়ে হরিণ শিকারে যেত ধঞ্চি কিংবা তমলুকের চড়ার জঙ্গলে। বোমা-গুলিতে তার লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল। কত বাঘ-হরিণকে সে আহত করেছে। কিন্তু আজ বৃদ্ধ বয়সে তিনি ও তার পরিবার দারিদ্র্যতায় আহত। তার বড়ো ছেলে বাবুর ট্রলারে সমুদ্রে জাল দিয়ে মাছ ধরে সংসার চালায়। এছাড়াও বাড়িতে কিছু নাইলন সুতোর মেছোজাল রাখত। মাঝে মাঝে জেলেরা ঘরোয়া পুকুরঘুলিতে মাছ ধরতে ভাড়া নিয়ে যায়। বিশ-পঞ্চাশ টাকা ভাড়া পায়। সেই অর্থে তাদের সংসার

নির্বাহ হয়। কামিল্যা পুরোনো দিনের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গী বেঁটে খগেনকে নিয়ে যায় তাদের ওই অনুগামী এম.পি-কে সংবর্ধনা জানাতে। সঙ্গে এম.পি-কে জানাতে চায় মনের কিছু দুঃখ-কথা, এছাড়াও গ্রামের মানুষের চরম দুঃখ-দারিদ্র্যতা ও যন্ত্রণার কথা। এখানে গল্পকার কামিল্যা চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন গ্রামীণ সমাজের খেটে-খাওয়া দারিদ্র্যপূর্ণ অবহেলিত মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও ভালোবাসা। এম.পি-কে জানানো সম্বর্ধনার গাঁদা ফুলের মালাটি কামিল্যা এনে শুকনো চালার বাতায় বুলিয়ে রাখে। মনের কোণে ছোট্ট একটা আশা রাখে যে এম.পি একদিন তার গৃহে আসবেন। কিন্তু ফুলের মালা শুকিয়ে যায় অথচ তার কাঙ্ক্ষিত এম.পি আসে না। কামিল্যার মনের এই ইচ্ছা নিয়ে সকলে ঠাট্টা করতে থাকে। এখানে নিম্নবিত্ত মানুষের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ গল্পকার তুলে ধরেছেন। এই গল্পের সমগ্রতা জুড়ে যেন দারিদ্র্যতার ছোঁয়া লেগেই রয়েছে। যা নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গল্পের মাঝে আমরা দেখি কামিল্যার নৃত্য সংগীত খগেনের বৌমা এসে জানায় যে তোমার বন্ধু পনেরো-ষোলোদিন জ্বরে শেলেষ্যায় ভুগছে। তার ঘরে দু-বেলা খাওয়ার অম্নের বাড়ন্ত। এ কথা শুনে কামিল্যা জানায়- “সেকি! খোরাক..... পেটের খাদ্যের জন্যে আন্দোলন লড়াই। সেই খোরাক কমে গেছে। মানুষের ভালো তাহলে কোন সংগ্রাম কিসে”। এই উক্তির মধ্য দিয়ে গল্পকার বলতে চেয়েছেন যে অম্নের জন্যে কিংবা দীনতা দূরীভূত করার কারণে তারা এই সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে বাঁপিয়ে পড়েছিল মানুষের দুঃখ-

দুর্দশার কথা ভেবে ব্যথিত হয়ে কামিল্যা লেঠেলগিরি, বন্দুকবাজির চাকরি ছেড়ে যোগ দিয়েছিল কৃষক আন্দোলনে। তাদের ওই অনুগামীকে ভোটে জিতিয়ে করেছে এম.পি। অথচ সেই অন্নাভাব আজও বিদ্যমান। খগেনের বৌমার কাছে এই কথা শুনে কামিল্যা বড়ই ব্যথিত হয়। এখানেই গল্পকার কামিল্যা ও খগেনের পরিবারের চিত্র অঙ্কন করে নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষের জীবনকথাকে এক আশ্চর্য ভঙ্গিমায় বর্ণনা করে গল্পটিকে এক অনন্য মাত্রা এনে দিয়েছেন। গল্পটিতে তিনি ব্যবহার করেছেন দোখনে ভাষা ও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত মুখের সহজ, সরল ভাষা।

ঝাড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় অন্যান্য গল্পের ন্যায় ‘স্নানঘর’ গল্পেও নিম্নবিত্ত মানুষের সমাজ-জীবনের কথা অত্যন্ত দরদ দিয়ে রচনা করেছেন। এই গল্পে নিম্নবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ যে সকল চরিত্রগুলি গল্পকার তুলে ধরেছেন। সেগুলো হল ধীরেন মুনিয়ান, স্ত্রী বিনা মুনিয়ান, কন্যা নীতা মুনিয়ান ও ভ্যান চালক প্রশান্ত। গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় গঙ্গাসাগরে মাঘী পূর্ণিমার দিন দূর-দূরান্ত থেকে আগত স্নানার্থীদের লজ্জা ঢাকবার জন্য স্নানঘর নির্মাণ। যার মধ্য দিয়ে গল্পকার ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন এক গ্রামীণ সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র। শুরুতে আমরা দেখি গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধীরেন হাত-তিনেক চওড়া ও হাত-পাঁচেক লম্বা কয়েকটি বাঁশের চেলা নিয়ে ঘর বানানোর প্রস্তুতি নেয়। প্রথমে চারটি বাঁশের টুকরোকে একত্রে দড়ি দ্বারা তারা বাঁধনের মধ্য দিয়ে একটি আয়তকার ফ্রেম বানিয়ে ফেলে। পর মুহূর্তে পূর্বের ন্যায় আর একটি নির্মাণ করে। এবং চারিদিকে

ঘিরে দেওয়ার জন্য তিন বাঙালি হলুদ পলিথিনের কাগজ এনে রাখে। পরদিন সকাল সকাল হতেই প্রশান্তর ভ্যান রিকশায় চড়ে ধীরেন মুনিয়ান, স্ত্রী বিনা ও কন্যা নীতা মুনিয়ান একত্রে গিয়ে পোঁছায় গঙ্গাসাগরে সমুদ্রের নিকটে। ধীরেন জোয়ারের জল দেখে খানিক দূরে তার তৈরি স্নানঘরটি প্রস্তুত করে দেয়। হলুদ পলিথিনের চট চারিদিকে ঘিরে দিতেই নির্মিত হয় ঘর। যার মধ্যে ঢুকে সমুদ্রে স্নানের পর কিশোরী, যুবতী, বউ-মেয়েরা ভিজে শায়া, শাড়ি অনায়াসে পরিবর্তন করতে পারবে। নীতা নিমের দাঁতন দিয়ে হলুদ চটের গায়ে লিখে দেয় মহিলা স্নানঘর। রেট মাত্র দু- টাকা জন প্রতি। পিতা জানায় যদি বিদেশি গুজরাটি, হিন্দুস্তানি, বিহারীরা আসে তারা কীভাবে বুঝবে?। মাধ্যমিক পাশ করা নীতা হিন্দি বর্ণমালা তার আয়ত্তে না থাকায় সে লিখে দেয় LADIES BATHROOM। এইভাবে খরিদারের পরিসংখ্যা বাড়িয়ে অর্থ উপার্জনের পথ প্রশস্ত করে। গ্রাম-পাড়ায় খ্রি-ফোরের টিউশনি করত ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের নীতা। একটা ক্লাস ওয়ানের ছাত্র আর একটি ক্লাস টু। যাদের থেকে নীতা পনেরো পনেরো করে ত্রিশ টাকা পেত। গল্পের মধ্যে দেখি অর্থের অনটনে ধীরেন মুনিয়ান তার ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের মাধ্যমিক পাশ করা কন্যাকে বিবাহ দিতে পারে না। ঘটক যে সম্বন্ধ আনে সে পাত্র ছিল প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। পাত্রপক্ষ নগদ চল্লিশ হাজার টাকা দাবি করে যা কন্যার পিতা দিতে অপারগ। নীতা মাধ্যমিক পাশ করার কারণে পাত্রপক্ষ পাঁচ হাজার টাকা কম দাবি করে। তাতেও ধীরেন মুনিয়ানের ক্ষেত্রে দেওয়া সম্ভব হয় না। বাস্তু আর পুকুর নিয়ে

দশ কাঠা, ধান জমি বিঘা খানেক। সবটুকু বিক্রি করলেও পণ-এর টাকা তো আসবে না। সুতরাং পাত্র ভালো মনে হলে তার যে উপায় নেই। তাই কন্যাকে বিয়েও দিতে পারে না। এই কাহিনির মধ্যে দিয়ে গল্পকার একজন নিম্নবিত্ত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার আর্থিক দুরবস্থার চিত্র ও সেই সঙ্গে পণ-প্রথার চিত্রটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন স্নানঘর গল্পের মধ্যে। আলোচ্য ‘স্নানঘর’ গল্পে সাধারণ গ্রামীণ সমাজের আর্থিক অভাব অনটনের সুর আরও সুস্পষ্ট ভাষায় শুনতে পাই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধীরেন মুনিয়ানের কণ্ঠে— “জীবনতলা সুমতিনগর বরাবর মজা গাঙে চর জেগেছে, সেখানে খুঁটি গাড়ব..... ছাউনি দুবো। সেইখান থেকে চিমাগুড়ি বাজার তো কাছ বরাবর কিনবো-বেচবো বেচবো কিনবো”।

চার দশকের বেশি সময় ধরে গল্পকার ঝড়েখর চট্টোপাধ্যায় যতগুলো গল্প রচনা করেছেন তার বেশিরভাগ গল্পেই সুন্দরবনের বাদা-বন বেষ্টিত গ্রামীণ সমাজের নিম্নবিত্ত জেলে-বাউলে-মউলে ও কৃষক শ্রেণির মানুষের জীবন চিত্র বর্ণিত হয়েছে। তিনি যেহেতু ‘ভূমি ও ভূমি সংস্কার’ দপ্তরে কর্মজীবনে আবদ্ধ ছিলেন। তাই জল-কাদা-মাটির সঙ্গে মিশিয়ে থাকা মানুষের জীবন-জীবিকার প্রসঙ্গগুলি তার গল্পের আনাচে-কানাচে ভিড় করে। তাঁর কলমের ডগা থেকে রচিত এমন একটি গল্প ‘হলুদ কাগজের হ্যান্ডবিল’। গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় ভ্রমণ কেন্দ্রিক। অথচ গল্পের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে আছে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন কথা। গল্পের মধ্যে দেখা যায় ভবেন একগাদা হলুদ কাগজের হ্যান্ডবিল বগলে গুঁজে নিয়ে যাত্রীদের ধান্দায় ছুটে

বেড়াচ্ছে। হলুদ রঙের হ্যাণ্ডবিলের শুরুতেই লেখা “আনন্দ সংবাদ! সপরিবারে বেরিয়ে আসুন?”। দেওঘর, রাজগীর, ম্যাসেঞ্জোর-। মাত্র সাত আট দিনের ভ্রমণ থাকা-খাওয়া বাসে, না হলে ধর্মশালা, হোটেল ভাড়া। অভাব অনটন থাকুক আর নাই বা থাকুক সকলের মন সকল কর্মের মধ্যে থেকেও মাঝে মাঝে ভ্রমণের দিকে উঁকি মারে। দীন-দুঃখী অমূল্য বৈদ্য ও মধ্যবয়সী বৌদির জীবনেও সেই উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু দারিদ্র্যতা তাদের শখ পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে। গল্পের শুরুতেই প্রত্যক্ষ করি একটি মস্ত বটবৃক্ষ। যার শাখা-প্রশাখা উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। এর দক্ষিণ শাখা মূলে অমূল্যের দোকান। কাঠের ফ্রেমে বোর্ডে লেখা- “মহাকালী সাইকেল হসপিটাল যাবতীয় পার্টস পাওয়া যায় ও অভিজ্ঞ মিস্ত্রি দ্বারা সারাইয়ের ব্যবস্থা আছে। প্রোঃ অতুল্য বৈদ্য, বর্তমান অমূল্য বৈদ্য”। অমূল্য পৈতৃক তিন-চার বিঘে জমিতে ধান ফলিয়ে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করত। দাদা অতুল্য বৈদ্য মারা যাওয়ার সময় তাকে মিস্ত্রি রেখে সাইকেল সারাই দোকানটা চালাতে বলে। দাদার কথার মান রাখতে গিয়ে অমূল্য চরম দৈন্য সংকটে পড়ে। অনেক ভেবে ওই দোকানে বিনা পুঁজির সাইকেল জমা রাখার গ্যারেজ করে। প্রতি সাইকেল পিছু রেট পঞ্চাশ পয়সা দিনে তিরিশ-চল্লিশ টাকা রোজগার। এইভাবে স্বল্প উপায়ে দারিদ্র্যতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে ম্লান হয়ে আচমকা মনে পড়ে যায়। কোনও এক সময়ে হাওড়া পোলের নীচে পঞ্চবটি আশ্রমে কাঙালি ভোজনে লাইন দিয়েছিলাম বড়বাজারের কোটিপতিদের দানে চাল ডালের খিচুড়িতে দামি ঘি আর চারটি করে গরম জিলিপি। এছাড়াও লছমন

ঝোলার গাঙ ধারে মোটা মোটা স্বামী-স্ত্রী দুইজনে একত্রে মিলে নিজ হস্তে বিপ্লি করছিল লুচি ও মিষ্টি এবং একটি করে কম্বল দান করছিল। অমূল্য ভাবে দোকানপাট ফেলে রেখে সেখানে চলে যায়। অমূল্য আজ ক্লাস্ত। গল্পের শেষে দিকে দেখা যায় অমূল্য সারাদিন ঘর-সংসার টেনে ক্লাস্ত বউটাকে অনুরোধ করে কয়েক-দিন সাইকেল গ্যারেজটা চালিয়ে দিতে। বউ তাতে রাজি হয় না বরং ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অমূল্য প্রতিদিনের মতো সারাদিন দোকানে কাটানোর জন্য লুঙ্গি, গামছা, এক পোঁটলা মুড়ি ও শিশিতে ক-ফোটা সরষের তেল স্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। এইভাবে গল্পকার অমূল্যের পারিবারিক চিত্র অঙ্কন করার মধ্য দিয়ে এক নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন চিত্র অঙ্কন করেছেন। এছাড়াও গল্পের অন্যতম চরিত্র মধ্যবয়সি বৌদি যার কণ্ঠে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে আরও এক নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন কথা যিনি জীবন নির্বাহ করে তেলেভাজা দোকানের উপর নির্ভর করে। ভবনের কাছে জানতে চাওয়ায়, সে বলে সাত-আট দিনের ভ্রমণ। এই শুনে মধ্যবয়সী জানায়- “অতদিন! না..... একটু কথার মধ্যে অর্থের টানাটানি ব্যথার চেয়ে দোকানটা এক সপ্তাহের বেশি বন্ধ করে গেলে খদ্দের..... কত কষ্টের খদ্দের সব তছনছ হয়ে যাবে.....। তারপরে দোকানের মাল বেচতে পারব? ভাত জুটবে? খোরাক?”। সুতরাং এখানে দারিদ্র্যতা তার মনের ইচ্ছাকে কাবু করে রেখেছে। তাই ইচ্ছা থাকলেও তার উপায় থাকে না। সমাজ থেকে পিছিয়ে পড়া নিম্নবিত্ত মানুষের ছোটো-ছোটো দুঃখ কথা গল্পকার মর্মে মর্মে অনুভব করে তার লেখনীর মাধ্যমে পাঠকের দরবারে পৌঁছে

দিয়েছেন। সাহিত্যিক দেবেশ রায় তাঁর বেশ বড়ো মাপের আলোচনাতেই এক স্থানে লেখেন- “ঝাড়েশ্বরের এই গল্পগুলি জীবনযাপনের সত্য হয়ে উঠেছে। তাই কোনো গল্পেই কোনো ঘটনা প্রায় ঘটেই না আর সেটুকুই ঘটে চলে যা জীবনযাপনের সঙ্গে একেবারে মাখামাখি হয়ে আছে। কেউ শেষ রাত পোহাবার আগে হাঁটা দিয়েছে, তাঁর হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে রাত পোহাতে থাকে। কেউ শেষ সকালে মিনের চারা ধরতে পুকুরে নেমেছে শাড়ি খুলে হাফ-সেমিজকে গুটিয়ে নিয়ে। কেউ মিষ্টি জলের তেষ্ঠা মেটাতে গরমেন্টের কোয়ার্টারে যাচ্ছে। কেউ সাগরের ঢেউয়ের ভেতর থেকে আশ্রয় চেয়ে হাত বাড়াচ্ছে। কেউ লাল-লাল ছোট-ছোট কাঁকড়ার সরু সরু গর্ত খুঁজে মোহনার নদীতীরে ঘুরছে। কেউ সামাজিক বন তৈরির যোজনার ভিতর নিজের গাছ খুঁজছে। কেউ আবার পঞ্চগয়েতের ভোটে দাঁড়াচ্ছে মেয়েদের জন্যে রাখা আসনে। রাতের কোনো আওয়াজে সন্দেহ হলে কোনো লাটদার শোয়ার গদির ভিতরে বন্দুকে হাত রাখে-গদিটা বন্দুক লুকোনোর মতো করেই বানানো।”। কথার খুঁটে শিকড় চালাবার মতো মাটি পেয়ে যায় কোনো আধা-শহুরে কেউ। কোনো লাটদার তার আধা-শহুরে খাতকের সাইকেলের পিছনে সিটে বসে থেকে জানায় “কতদিন যে হরিণ খাবা হয়নি..... না.....”। পরিকল্পিত ‘অবাধ বাণিজ্য’ বন্দরের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গঠিত থানায় নির্জন নিঃসঙ্গ কোনো এ-এস-আই লাল রঙের টেলিফোনের সামনে বসে থাকে। বাঁজা মেয়ের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে ভিডিয়ো পার্লারের লাইসেন্সের জন্য কেউ দৌড়াদৌড়ি করছে। কেউ

বা কেউ খ্রিস্টান হয়ে গিয়ে বিশ্বাস বদলে জীবন বদলাতে যায়, ও অনুতাপ শেখে।”।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে খাল-বিল, নদী-নালা, সাগর-সমুদ্র, নোনা জল তার উপর নৌকা ভাসিয়ে মাছ ধরে জীবন নির্বাহ করা জেলে জীবনের গল্প আমরা অনেক দেখি। ঝড়েশ্বরের স্বরচিত ‘ডায়াল’ গল্পটিতেও তেমনি বর্ণিত হয়েছে এক জেলের জীবন কাহিনি। এখানে লক্ষ করা যায় গল্পের অন্যতম চরিত্র সুদীপ ঢালি। তার ছিল ট্রলারের ব্যবসা। কোনো এক শীতের সময় মেজোভাই, সেজোভাই সহ মোট চোদ্দো জনে যায় সমুদ্রে ইলিশ মাছ ধরতে। কিন্তু মাছ সমুদ্রে হঠাৎ প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ট্রলার জলে ঘূর্ণনে পাক খেয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম করলে সকলে প্রাণ বাঁচানোর প্রচেষ্টায় জলে বাঁপ দেয়। বড়োদাদা সুদীপ ঢালি প্রাণে বাঁচলেও মেজো-সেজোভাই-সহ অতল সমুদ্র জলে তলিয়ে যায়। মেজোবউ ও সেজোবউ-এর জীবনে নেমে আসে চরম দুঃখ-দুর্দশা। তবুও সেজোবউ সুলেখা মনে আশা রাখে একদিন স্বামী ফিরবে। তাইতো আজও সিঁদুর পরে, শাঁখা নোয়ায় সিঁদুর ছুঁয়ে গড় জানায়। মা ব্রহ্মময়ী থানে নৃত্য সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালায়। নদীর পথ চেয়ে অপেক্ষা করে। তবুও স্বামীর দর্শন প্রাপ্তি সম্ভব হয় না। সংসারে নেমে আসে দারিদ্র্যতার ছায়া। মেজোবউ ও সেজোবউ তাদের পরিবার দারিদ্র্যতার ঘূর্ণিপাকে হিমশিম খেতে থাকে। বড়োবউ তার স্বামী সুদীপ ঢালিকে নিজের মাথার দিব্যি দিয়ে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করে। সংসারে অভাব অনটন থাকলেও স্বামীকে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে দেয় না। কারণ পুরুষ মানুষ সংসারে না

থাকলে অভাব অনটন সংসারে নেমে আসাটাই স্বাভাবিক। ‘ডায়াল’ গল্পে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এমন এক আশ্চর্য ভঙ্গিমায় এক জেলে জীবনের কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় কৃষক পরিবারের মানুষ না হলেও জল-মাটির-গন্ধ তাঁর লেখায় আমরা সর্বত্র পাই। যে জল-মাটির সঙ্গে নিম্নবিত্ত মানুষ ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গল্পগুলোর মতো ‘প্রচার তরঙ্গে আদি মানব’ গল্পেও এক নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার কথা চিত্রের ন্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন। শুরুতেই প্রত্যক্ষ করি গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভ্যানচালক অর্জুন। যার গেঞ্জির বুকে বড়ো বৃত্তের মধ্যে আঁকা জার্মান, ইংল্যান্ড, আমেরিকা....ভারত সাগর, চীন সমুদ্র.... পাহাড় নিয়ে মস্ত বিশ্ব। স্ত্রী সনকা ও এক সন্তান নিয়ে তাদের অভাবের সংসার। পাশ বাড়ির মুছুরী বীরেন ঝুলকি কোনো এক শীতের সময় ইলিশ মাছ বাড়িতে আনে। ভাজা ইলিশের গন্ধ বীরেন ঝুলকির বাড়ির উঠোন পেরিয়ে অর্জুনের উঠোন ভরে যায়। স্ত্রী সনকা অর্জুনের কাছে ইলিশ মাছ খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। স্বামী যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ না থাকায় ইচ্ছা পূরণ করতে অসমর্থ হয়। বরং বউকে বলতে থাকে- ‘বর্ষায় না হলেও মাছের স্বাদ থাকে?’। অর্থাৎ নিজের দুর্বলতাকে ঢাকতে চায় অর্জুন। ভ্যান গাড়ির উপর থেকে সামান্য রোজগারে অর্জুনের সংসার চলে। তাই ভালো-মন্দ, থাকা-খাওয়া থেকে তাদেরকে বিরত থাকতে হয় সর্বদা। যাত্রীদের ধান্দা নিয়ে তাকে সর্বদা থাকতে হয়। তাই কোনো যাত্রী কম দিতে চাইলেও অর্জুন মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে পারে না। আর্থিক পিছুটান তাকে সবকিছুর কাছে

বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করে।

গল্পের মাঝে আমরা দেখি যে ঝুলনঘাটার মোড়ে খালেক ও মালেক যখন এক মিষ্টি দোকানের সামনে বসে হাত-চারেক হলুদ পলিথিনের কাগজের উপর কচি খাসির মাংস বিক্রি করছিল। কেজি প্রতি মাত্র সত্তর টাকা। অথচ উপযুক্ত পরিমাণ মাংসের উপযুক্ত সংখ্যায় খরিদার না পাওয়ায় অর্জুনকে ডেকে খালেক বলে ঝুলন ঘাটার মোড়ে সকল সার দোকান, তেলেভাজা দোকান, এছাড়াও যাদের দোকানে খন্দের ভালো আছে কিম্বা যাদের দোকান ভালো চলে, তাদেরকে মাংস নেওয়ার কথা বলে আসতে। পরিবর্তে খালেক অর্জুনকে দেবে বলে পাঁচ-শো মাংস। যা শুনে অর্জুন হঠাৎ চমকে যায়। নাকে ভেসে আসে পেঁয়াজ, রসুন, আলু ও মাংসের সুবাস। ভাজা ইলিশের গন্ধ কোথায় বিলীন হয়ে যায়। এরপর হলুদ পলিথিনের সিটটা হাতে নেয় খালেক। পাট খুলে অর্জুনের গেঞ্জির জার্মানি, ইংল্যান্ড, আমেরিকার উপর বেড় দিয়ে বাঁধে। কাঁধে কালো লোমের ছাগল চামড়া ঝুলিয়ে দেয়। বুক-পেট-কোমর ছাপিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে দেয়। এখানে গল্পকার আধুনিক সভ্য মানুষদেরকে আবার তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যেন পরিচয় করিয়ে দিলেন। অর্জুন হয়ে উঠল ছাল পরিহিত আদিম মানুষের বংশধর। প্রথমে মনিহারি দোকান, তারপর সার দোকান একের পর এক দোকানে গিয়ে মাংস নেওয়ার কথা প্রচার করতে থাকে। অর্জুনের বাণিজ্যিক কৌশল দেখে দোকানদাররা অবাক হয়ে যায়। ছাল-বাকল গায়ে পরিহিত যেন এক আদিম অরণ্য মানুষ। পলিথিনের ঠোঙায় মাংস নিয়ে মাটির মোটা

দেওয়াল বারান্দার উপর টালির ছাউনি বাড়িতে রাত আট-টার সময় প্রবেশ করে। স্ত্রী সনকা হ্যারিকেনের আলোয় স্বামীর হাতের প্যাকেটে কচি খাসির মাংস আছে জানতে পেরে আনন্দে আত্মতৃপ্ত। দারিদ্র্যতার মধ্যে এমন দামি ভোজ্যবস্তু আয়োজনে কার না মন ভরে। এই কথা ভাবতে সনকার মনে খুশির হিল্লোল ওঠে। লাল ছাপা শাড়ি পরিহিত সনকা খুশিতে রাঙা। এরপর স্বামীর পরিহিত গেঞ্জির উপর কাঁচা মাংসের গন্ধ নাকে পেয়ে আদি মানবের চিত্র চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এইভাবে গল্পকার একেবারে সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের কথা বর্ণনা করেছেন। যার ফলে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়-এর গল্প পাঠকের মনের মনিকোঠায় স্থান পেয়েছে।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় যে নিম্নবিত্ত মানুষ সমাজের কারিগর ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁরই স্বরচিত গল্পগুলি পাঠ করলে। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে দরদ দিয়ে সমাজের ছড়িয়ে, ছিটিয়ে থাকা মানুষজনের কথা বর্ণনা করেছেন। ‘আধার প্রাঙ্গণ’ গল্পটিতে এমনই এক নিম্নসমাজের জেলে জীবনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। গল্পের সর্বান্তে যেন মিশে রয়েছে খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের জীবন কথা। গল্পের অন্যতম চরিত্র গুণধর। স্ত্রী রোগা ফর্সা লম্বা চেহারায় মাতঙ্গিনী ও একছেলে একমেয়েকে নিয়ে তার দারিদ্র্যতার সংসার। জীবন জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় জাল দিয়ে নদী-সমুদ্রে মাছ ধরা। পি.ডব্লিউ.ডি রাস্তার পাশে সরকারি জায়গা দখল করে টালি, খর, ছাউনি দিয়ে ছিটে বেড়ায় গুণধরের আস্তানা। বর্ষার সময়ে গুণধর জ্ঞানদাস বাবুর ট্রলারে যায় মাছ মারতে। আট-দশ দিনের

জন্য লোকটা সমুদ্রে গেছে তাই স্ত্রী মাতঙ্গিনী এবং ছেলে-মেয়ে দুটো উৎকর্ষায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কচি ছেলেটার পিতার দর্শন সান্নিধ্যলাভের আশায় মন কেমন করে। মায়ের কাছে জানতে চায় বাবা কবে আসবে। মা তার শিশু সন্তানকে ক্ষীণ আশ্বাস দিয়ে জানায়, আসবে। ছ-বছরের মেয়ে মায়ের কাছে বলে- ‘মা..... বাবু আর কোনো কাজ করতে পারে না.....?’। এখানে পিতার প্রতি সন্তানদের আন্তরিক ভালোবাসা ও মমত্ববোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাদের শিশুমনে ফাঁকা বুক বাবার জন্য আকুতি দলা পাকিয়ে পুঞ্জ তৈরি করে। মাতঙ্গিনী গাঙকিনারে গিয়ে সমুদ্রেরে নজর ফেলে। স্বামীর আগমনের চিন্তায় সাত-পাঁচ ভাবনা ভাবতে থাকে। মাতঙ্গিনী দেখে ভুটভুটি, ট্রলার, ডিঙ্গিগুলো চর ঘেঁষে নোঙর গাঁথা। ট্রলারগুলোর গায়ের রং, ভুটভুটির চেহারা, ডিঙ্গির হাল মাস্তুল খুঁটে খুঁটে দেখে। নোনা কাঁদা প্যাচপ্যাচে গাঙচর। ট্রলার থেকে চাকন ভর্তি ইলিশ মুটের মাথায় চলে যায় আড়তে। ভুটভুটির মাছ ঝোড়া ভরে চলে যায় সাহা বাবুর আড়তে। বাচ্চা কোলে মাতঙ্গিনী মাছ দেখে না, মুটে মজুরদের দেখে না। দেখে ভুটভুটির মেশিন চালক কিংবা মেছুরে ছোকরাদের। ট্রলারের ড্রাইভারদেরকেও দেখে। মাতঙ্গিনীর দু-চোখ তাদের মধ্যে খুঁজতে থাকে পরম-পতিকে। শেষপর্যন্ত তার দু-চোখ ব্যর্থ হয়। মাতঙ্গিনী ভাবে কী হলো বাবা-মায়ের পাশ-টাশ করা বর নিয়ে? সেইতো সোনা গাও পেরিয়ে সমুদ্রে ট্রলারে মজুরিতে মাছ মারে। তার চেয়ে মুটে মজুর হলে তবু ঘরে থাকত। প্রত্যহ ঘর-দোরে দেখা হত। এমন আকাশ-পাতাল ভাবনায় যখন মগ্ন মাতঙ্গিনী তখন মুটেদের

মধ্যে একজন এসে মাতঙ্গিনীর হাতে ধরিয়ে দেয় এক মস্ত ইলিশ। লোকটি জানায়, গুণধর দা পাঠিয়েছে। মাতঙ্গিনী ব্যতিব্যস্ত হয়ে জানায়- “কবে ফিরবে বলেছে?”। লোকটি জানায়, সকালের জোয়ারে চালান হলে এ বেলা, না হলে মাঝরাতে। গল্পকার মুটে মজুরদের কথাও এই গল্পে বর্ণনা করেছেন।

ইলিশ মাছের গন্ধ পেয়ে শিশু-দুই বাপের স্নেহময় গায়ের গন্ধ ভুলে যায়। মাছটিকে দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। চোখ ও মুখ ঝলমল করে ওঠে। মাতঙ্গিনী গৃহে গিয়ে ইলিশ মাছটি কেটে খাওয়ার আয়োজন করতে থাকে। হঠাৎ প্রতিবেশিনী রাউত বাড়ির বউ নন্দা কলসি কাঁখে কলতলায় যাবার পথে মাতঙ্গিনী বাড়ির উঠানে পা রাখে। মাতঙ্গিনীর হাতে লাল টকটকে রাঙা কাটা মাছের টুকরোগুলো দেখে নন্দা তার স্বামীর প্রশংসা করতে থাকে। গুণদার মতো বউ-বাচ্চা দরদী অমন স্বামী এ কলোনিতে পাওয়া দুর্লভ। স্বামী গুণধরের সুখ্যাতি শুনে স্ত্রীর বুক ভরে ওঠে। মাতঙ্গিনী প্রতিবেশিনী নন্দার দুই বাচ্চা-কেও মাছ পাঠিয়ে দিতে চেয়েছে। এখানে এক প্রতিবেশীর দুঃখ-যন্ত্রণায় সমব্যথিত হতে দেখি মাতঙ্গিনীকে। সমাজে-সংসারে ভালো-লোক যেমন আছে, তেমন মন্দ-লোকের ও অভাব নেই। মাতঙ্গিনী দুই শিশু-সন্তানকে নিয়ে নির্জন ঘরে দিন কাটায়। স্বামী তো প্রায় সময় কোন সমুদুরে ভেসে বেড়ায়। প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার অমিয় মণ্ডল নানাভাবে মাতঙ্গিনীকে বিরক্ত করে। এই নিয়ে মাতঙ্গিনী মহিলা কমিটি থেকে থানা পর্যন্ত দৌড়ায়। তাই সে শিশু সন্তানকে নিয়ে সর্বদা ভয়ে ভয়ে দিন যাপন করে। আর স্বামীর ফেরার

পথ চেয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রতিটি মানুষকে যেন প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। ছয়-বছরের মেয়ে কচি ছেলেটা মাছ ভাত খেয়ে ঘুমোয়। মাতঙ্গিনী রাত্রি জেগে থাকে। হঠাৎ উঠোনে পায়ের শব্দ। চমকে যায় মাতঙ্গিনী। বিড়ি দেশলাইয়ের শব্দ কানে আসে। সকল চিন্তার অবসান ঘটে, মনের মধ্যে জমতে থাকা ভয়-ডর মুহূর্তে লীন হয়ে যায়। স্বামীর আগমনে যেন শিরা-ধমনীতে আবার রক্ত সঞ্চালন শুরু হয়। মাস্টার অমিয় মণ্ডল যে আবার কুমতলব নিয়ে গুণধরের বাড়িতে এসেছিল সে কথা জানিয়ে স্বামীকে মহিলা কমিটির পারুলদির বাড়িতে যেতে বলে। কিন্তু স্বামীর দিক থেকে কোনও আগ্রহ নেই দেখে মাতঙ্গিনী মনের দিক থেকে ভেঙে পড়ে। প্রতিবেশিনী নন্দার মুখে স্বামীর সুখ্যাতির কথা মনে হতে মাতঙ্গিনী যেন ক্ষোভে-দুঃখের ফেটে পড়ে। এখন শুধু সারা উঠান ঘন-কালো-অন্ধকারে আচ্ছন্ন নয় বরং মাতঙ্গিনীর মনের মধ্যেও সেই ঘন-কালো-অন্ধকার বাসা করে নিয়েছে। গল্পকার ‘আধার প্রাঙ্গণ’ গল্পে প্রকৃতির চিরাচরিত অন্ধকারের সঙ্গে এক নিম্নবিত্ত জেলে পরিবারের অন্ধকারময়তাকে এক আশ্চর্য ভঙ্গিমায় রচনা করেছেন। সুন্দরবনের নিম্নবিত্ত মানুষ অর্থাৎ জেলে-মউলে-বাউলে ও কৃষক শ্রেণির মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা রচনা বড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে এক মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ গল্পকারকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের পাশে সম্মানের আসন লাভের মর্যাদা প্রদান করেছে।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, ঝাড়েস্বর, 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প', প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১১, রথযাত্রা ১৪১৮ দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, পৃ. ২০৪
২. তদেব, পৃ. ৩১৩
৩. তদেব, পৃ. ১৭৬
৪. তদেব, পৃ. ১৭২
৫. তদেব, পৃ. ১৮০
৬. তদেব পৃ. ৯
৭. তদেব, পৃ. ১২৭
৮. তদেব, পৃ. ১১৭

প্রফুল্ল রায়ের ‘আকাশের নিচে মানুষ’ :

দাসত্ব মুক্তির সংগ্রাম

ইতি সরকার

“আমিই রাজা, আমারই নীতি- ইটাই রাজনীতি।”

বিজন ভট্টাচার্যের ‘দেবীগর্জন’ নাটকে অনৈতিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়ম রাখার কথা জোর গলায় ঘোষণা করেছে জমির মালিক প্রভঞ্জন সরদার। এই স্বঘোষিত উক্তি কেবলমাত্র তার স্বদেশে নয়, বহির্বঙ্গের তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে ক্ষমতালোভী জমির মালিকদের অমানবিকতার অজস্র দৃষ্টান্ত। বিহারের প্রসঙ্গও তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রফুল্ল রায়ের ‘আকাশের নিচে মানুষ’ উপন্যাসের মধ্যেও দেখা যায়, জমির মালিকদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভূমিহীন জল অচল অচ্ছুতদের নিজেদের জমিতে বেগার দিতে বাধ্য করে। জ্যেষ্ঠের প্রখর রোদকে উপেক্ষা করে একদল ভূমিদাস তাদের বাপ ঠাকুরদার কর্তৃক শোধ করার জন্য বছরের পর বছর ধরে বেগার দিয়ে যাচ্ছে জমির মালিক বড় সরকার রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে। জমির মালিক রঘুনাথ

সিংয়ের জমিতে একাধিক ভূমিদাসেরা মুখ বুজে বেগার দিলেও, প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জল হওয়া ইত্যাদির উপর তাদের অগাধ ভরসা। পৃথিবী তার স্নিগ্ধতা ও শীতলতায় তৃপ্ত করবে জ্যেষ্ঠের প্রখর তাপকে। জ্যেষ্ঠের শেষে কিংবা আষাঢ় মাসের শুরুতেই যে পৃথিবী শীতল হবে সেই আশায় বুক বাঁধে ভূমিহীন বেগার খাটা অচ্ছুতরা। কারণ তারা জানে এই বেগার খাটা জীবন থেকে মুক্তির সমস্ত পথ বন্ধ। পুরুষানুক্রমে বেড়ে চলেছে চক্রবৃদ্ধি সুদের হার। যা থেকে তাদের নিস্তার নেই-

“পৃথিবীর মাটি ক্ষতবিক্ষত আর উথলপাথল করে বছরের পর বছর রঘুনাথ সিংয়ের জন্য ফসল ফলানো ছাড়া তাদের উপায় নেই। অহেতুক হা-হতাশ করে কী হবে? তাদের জন্য যুগ-যুগান্তর ধরেই তো এত কষ্ট জমা হয়ে আছে।”^২

কেবল ক্ষেত চষা মরশুমে নয়, সারা বছর কাজ চলে ধর্মীদের। বীজ রোয়া, নিড়ান দেওয়া, ফসল কাঁটা, ফসল খামারে তোলা। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তাদের বেগার খাটা কর্মজীবন। সারাদিন চলে অক্লান্ত পরিশ্রম। পাখিদের ঘরে ফেরার পর সূর্যাস্তের নিস্তেজ আলোয় ধর্মরা ধীর পায়ে উঠে আসে জমি থেকে, কিন্তু আবহমানকাল থেকেই তাদের পেতে হয় ফাঁকিবাজের তকমা। এখানেই কাজের শেষ নয়, সকালে বড় সরকারের খামার থেকে নিয়ে আসা পশুগুলিকে নিয়ে যায় আবার খামারে। খামারে হাল ও বয়েল দুটি নিয়ে রামধনিয়ার কাছে গেলে বয়েলের মুখে ক্ষতের চিহ্ন দেখে রামধনিয়া ধর্মাকে মনে করিয়ে দেয়, তাদের জীবনের

মূল্যের থেকে গরুর মূল্য রঘুনাথ সিং-এর কাছে অনেক বেশি। রামধনিয়াও পুরুষানুক্রমে রঘুনাথ সিংয়ের ক্রীতদাস হলেও খামার বাড়িতে থাকার দরুন তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয় বহু প্রজন্মের শোষণের ব্যাধি।

ভারতীয় সংবিধানের শাসন-ব্যবস্থা বা আইন-কানূনের তোয়াক্কা না করে রঘুনাথ সিং-এর শাসন চলে গারুদিয়া তালুকে। হিন্দু কোর্ট বিল পাস হওয়ার আগেই দ্বিতীয় বিয়ে সম্পন্ন করেন রঘুনাথ সিং। যদিও গারুদিয়া তালুকে আইন লাগু হয় শুধুমাত্র ভূমিহীন অচ্ছুতদের উপর। কারণ গারুদিয়া তালুকের শাসক বা আইন-কানুন হলেন স্বয়ং রঘুনাথ সিং। কিন্তু ল্যান্ড রিফর্মের আইন কড়াকড়ি হতে শুরু করলে নড়ে-চড়ে বসে রঘুনাথের মতো জমির মালিকেরা। গরিব-ভূমিহীন-ক্রীতদাসদের দিয়ে বেগার খাটানো বন্ধ হলে, জমির মালিকদের সাম্রাজ্য টালমাটোল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে ভূমিহীন অচ্ছুতেরা। স্বাধীন হওয়ার দামামা বাজিয়ে বুঝে নেবে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার। রঘুনাথ সিং ও তার ইয়ার দোস্ত বা পা চাটা কুত্তারা অনুভব করে আইনি শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য বা জমির মালিকদের আধিপত্য কয়েম রাখতে সামাজিক ক্ষমতার পাশাপাশি প্রয়োজন রাজনৈতিক ক্ষমতা। তাই রঘুনাথ সিং সমাজ-রাজনীতির কথা মাথায় রেখে পাটনা থেকে নিয়ে আসে এম এল এ হওয়ার টিকিট। গারুদিয়াতে শুরু হয়ে যায় নির্বাচনের হাওয়া। কিন্তু ভোটে দাঁড়ালেই যে ভোটে জেতা সম্ভব নয় তা অনুভব করে রঘুনাথ সিং। ভোটে জেতার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত

ভোট। তাই রঘুনাথ সিং উপটোকন নিয়ে দ্বারস্থ হয় বিজুরি তালুকের মিশিরলালজির কাছে। বিস্তীর্ণ বিজুরি তালুকের একছত্র আধিপত্য মিশিরলালজির। তার এক কথায় বিনা বাক্যে বিজুরি তালুকের পনের-ষোলটি গ্রাম তথা লক্ষাধিক মানুষ ভোট দেবে রঘুনাথ সিংকে। তাই রঘুনাথ সিং-এর কাছে মিশিরলালজির মন জয় করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ স্বাধীন ভারতে পুরনো ফিউডাল সিস্টেমকে কায়েম রেখেছে গারুদিয়া ও বিজুরি তালুকের মিশিরলালজি ও রঘুনাথ সিং। একে অপরের সখ্যতাও প্রবল কিন্তু মিশিরলালজির চোখে-

“পোলটিক্স বহোত গান্ধা চীজ।”^৩

রঘুনাথ সিং মিশিরলালজিকে প্রবল বুদ্ধিদীপ্তভাবে ল্যান্ড রিফর্মের কানুন, লোকসভা ও বিধানসভায় ভূমি সংস্কারের কানুন পাশ ইত্যাদি বুঝিয়ে বলে। তিনি আরও জানান ভূমি সংস্কার আইন রদ করতে না পারলে তাদের সাম্রাজ্য স্থলন অনিবার্য।

স্বাধীন-মুক্ত-নিশ্চিত জীবন স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে প্রতিটি মানুষের প্রাপ্য। কিন্তু ভূমিহীন জল অচল অচ্ছুতদের জীবন পরাধীনতার সুতোয় বাঁধা। অচ্ছুত পাড়ার গণেরী, শনিচারী, বুধেরী সকলে মেনে নিয়েছে রঘুনাথ সিংয়ের দাসত্বের জীবন। জমিদারি প্রথার অবসান ঘটলেও রঘুনাথ সিং অচ্ছুতদের নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে আগুলের ছাপ নেয়। স্বপ্ন দেখায় স্বতন্ত্র জমির মালিক হওয়ার। তাদের বোঝানো হয় ভূমি সংস্কার আইনের কল্যাণে তারা একেক জন হয়ে উঠবে জমির মালিক। আনন্দে আত্মহারা ভূমিহীন অচ্ছুতরা জমি পাওয়ার আশায় দিনের পর দিন বেগার খাটে নিজেদের

জমিতে। কিন্তু একসময় তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে যখন জানতে পারে জমি পাওয়া তো দূরের কথা, তাদের ভূমিদাসের জীবন থেকেই মুক্তি নেই। দুটি আঙুলের ছাপে তারা নির্ধারণ করেছে নিজেদের নিয়তি, যা হল ভূমিদাসের জীবন। কারণ অচ্ছূতদের বুড়ো আঙুলের ছাপ নিয়ে ভূমি সংস্কার আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রঘুনাথ সিং সকল জমি বেনামী করেছে। আর দ্বিতীয় ছাপটি নিয়েছে জমি বাঁধা রাখার জন্য মিথ্যে ঋণের দায় চাপাতে। অচ্ছূতরা বুঝতে পারে-

“দিনের পর দিন,মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শুধু খোরাকির বদলে খেটে খেটে পূর্বপুরুষের ঋণ তাদের শোধ করে যেতেই হবে।”^৪

কিন্তু সকলের মতো ধর্মা ও কুশীর জীবনধারা ভূমিদাসের হলেও তাদের স্বপ্ন একে অপরের সাথে ঘর বাঁধার। আর এই ঘর বাঁধার স্বপ্নে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় পরাধীনতার গ্লানি। তবুও ধর্মা স্বপ্ন দেখে স্বতন্ত্র হওয়ার। কল্পনা করে কুশীকে, নিজের ও কুশীর মা-বাবাকে নিয়ে নিজেদের মুক্ত স্বনির্ভর সংসারের। তার এই অভিপ্রেত স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন দুই হাজার টাকা। টাকা জোগাড়ের পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাত ও সাবুই ঘাসের জঙ্গল। দুই-তিন বছরে পাঁচ-সাত হাজার পশুর চামড়া, পশু ও পাখির জীবনের বিনিময়ে পায়ে পায়ে ধর্মা ও কুশী এগিয়ে যায় তাদের অভীষ্টের পথে। ঠিকাদার অযোধ্যাপ্রসাদ বগেড়ির জন্য যে দাম দেয় তার থেকেও বেশি দাম দিতে চায় ময়ূরের জন্য।

বেশি টাকার জন্য ধর্মার ময়ূর মারার ইচ্ছে থাকলেও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ময়ূর মারা নিষিদ্ধ সরকারি চ্যাঁড়া, তাই-

“আজও গলানো চাঁদির মতো টলটলে অলৌকিক জোৎস্না গায়ে মেখে ধর্মা আর কুশী দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের বালি মাড়িয়ে হাইওয়ের দিকে এগিয়ে চলল।”^৫

জ্যৈষ্ঠ মাসের গনগনে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে নেমে আসা শীতলতা যেমন পৃথিবীকে শান্ত, অপরিচিত আর মায়াবী করে তোলে; তেমনি ধর্মা আর কুশীর সারা দিনের বেগার খাটা ক্রীতদাসের জীবনে দুর্ভাবনা শূন্য, সুখী ও স্বাধীনতার ছোঁয়া লাগে মাস্টারজি বদ্রীবিশাল পাণ্ডে ও চৌকাদ গ্রামের মহাদেয় ও বিজরির সংস্পর্শে এসে। সুপ্রাচীন সীমাহীন আকাশের নীচে মানুষের সুখী দাম্পত্য দেখে যৌবনের ছোঁয়া লাগে কুশী ও ধর্মার মধ্যে। কিন্তু এই সুখী দাম্পত্য স্বপ্নের মাঝে করাল মূর্তির মতো হানা দেয় রঘুনাথ সিংয়ের কাছে থাকা পূর্বপুরুষদের ঋণের বোঝা। আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ধর্মা সংকল্প করে, ঋণ মুক্ত সুখী গৃহকোণ কুশীকে উপহার দেওয়ার -

“তারপর সীমাহীন স্বাধীন আকাশের তলায় জোৎস্নালোকিত প্রান্তরে মানুষের তৈরী নির্দয় পৃথিবীর এক ক্রীতদাস এবং এক ক্রীতদাসী মিথুনমূর্তির মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।”^৬

দোসাদটোলায় ভূমিদাস অচ্ছুতদের জীবন স্থবির ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাদের প্রতিটি দিন চলে সমান তালে। ক্লটিং কখন যদিও কোনও ঘটনা ঘটে তাও ঘটে নাটকীয়তার ঢঙ্গে। একজন ভূমিদাসের জীবনে সেই ঘটনার পরিমাণ কিঞ্চিৎকর। যেমন

নির্বাচনের জন্য রঘুনাথ সিং পাটনা থেকে এমএলএ হওয়ার টিকিট পাওয়ার আনন্দে, ভূমিদাস অচ্ছুতদের নিজেদের হাতে লাড্ডু বিলি করা। এই ঘটনা প্রতিদিনের আবর্তিত জীবনের গতিপথে এক আকস্মিক বাঁক বদল। যা দোসাদদের মধ্যে সৃষ্টি করে গভীর উত্তেজনা। কিন্তু ভূমিদাসদের মনের ক্ষণিকের উত্তেজনা নিস্তেজ হয়ে আসে দোসাদটোলার প্রতিটি ভগ্নপ্রায় জীর্ণ ঘরের দিকে তাকালে। কারণ স্বাধীন ভারতের চকচকে, আলোকোজ্জ্বল, প্রাচুর্য এখানে প্রবেশ করে না। দোসাদটোলায় স্বাধীনতার উজ্জ্বল দীপ্তির প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু রঘুনাথ সিংয়ের কঠোর নিষেধাজ্ঞা না মেনে ধর্মার মনে প্রবেশ করে মুক্তির বাসনা-

“ধর্মা ভাবতে থাকে, কবে রঘুনাথ সিংয়ের কাছে তাদের ‘খরিদী’ জীবন শেষ হবে, কবে তারা পূর্বপুরুষের করজ শোধ করে স্বাধীন হতে পারবে, কে জানে।”^৭

এই ভাবনার মাঝে ধর্মার কাছে আসে রাঁচীর হোটেলের ওয়েটার টিরকে। বিদেশি সাহেবদের কাছ থেকে কোটারার বাচ্চা ধরার অর্ডার নিয়ে। যা ধর্মাকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় দাসত্ব মুক্তির পথে। দোসাদটোলার সকলে পরাধীন এমনটা নয়, কিছু স্বাধীন মানুষও বসবাস করে সেখানে। রঘুনাথ সিংহের মহানুভবতা যে, দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি পাবার পরেও তাদের দোসাদটোলা থেকে উচ্ছেদ করেননি। এছাড়াও রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে কাজ করে যারা বাতিলের খাতায় নাম লিখিয়েছে বা বাড়ির ছোটো সদস্যদের,

দোসাদটোলা থাকার অনুমতি দিয়ে রঘুনাথ সিং ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন।

গারুদিয়া তালুকে অচ্ছুতদের জীবন যেন পশুত্বে আবদ্ধ এক পরাধীনতার গ্লানিতে নিমজ্জিত। পরাধীনতা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে উৎকৃষ্ট জীবন বেছে নিয়েছে গনা। দোসাদটোলার ভূমিদাসদের জীবন থেকে পালিয়ে নিজেকে উপহার দিয়েছে একটি বন্ধনহীন জীবন। বাল্যবন্ধু ভূমি দাসের জীবনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়াতে ধর্মা একদিকে যেমন খুশি হয়েছে তেমনি অপরদিকে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছে নিজের না পারার আত্মগ্লানিতে-

“এক বছর আগে যেদিন গণা দোসাদটোলা থেকে ভেগে যায় সেইদিন থেকেই মনে মনে একই সঙ্গে তাকে শ্রদ্ধা এবং ঈর্ষা করে আসছে ধর্মা। অচ্ছুৎ ভূমি দাসদের ঘৃণ্য জীবন থেকে নিজের হাতে মুক্তি জুটিয়ে নেবার জন্য শ্রদ্ধা, আর ধর্মা নিজে তা না পেরে পরাধীন ক্রীতদাসের মতো দিন কাটাচ্ছে বলে ঈর্ষা।”^৮

সৌখির মুখে বাল্যবন্ধু গণার কথা শুনে উৎফুল্ল হয় ধর্মা। আরও চমৎকৃত হয় গণার সাথে হাইওয়েতে দেখা হওয়ার পর। তার পোশাক-আশাক, কথা-বার্তায় ছিল মুক্ত জীবনের প্রলোভন। গনা কেবল নিজের স্বাধীনতার কথা না, দোসাদটোলার প্রত্যেকের পরাধীনতা নিয়ে ওয়াকিবহাল। নিজের মুক্ত জীবনের পথেই ধর্মকে পালিয়ে আসার পরামর্শ দেয় গনা। কিন্তু মরসুমে আদিবাসী ওরাওঁ, সাঁওতাল মুণ্ডাদের বেছে নিয়ে দোসাদটোলায় ফিরে এসে গনার দুর্দশা

দেখে বুঝতে বাকি থাকে না দাসত্ব জীবনে মুক্তি একটা অভিশাপ। গনা শাস্তি পায় দাসত্বের অভিশাপ থেকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার জন্য। কিন্তু গনা পেয়েছে মুক্ত জীবনের স্বাদ। তাই তাকে আর আটকে রাখার ক্ষমতা রঘুনাথ সিং ও তার পেহেলবানদের নেই। তিনপুরুষের বেগার খাটা দাসত্ব থেকে পরিশোধ হয়েছে গনার ক্রীতদাস জীবনের মূল্য। তাই ধর্মার কাছে বিদায় নিয়ে রাতের আঁধারে বুড়ি মায়ের হাত ধরে পাড়ি দেয় স্বাধীন জীবনের উদ্দেশ্যে। আর বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে ভীতু, দুর্বল, ক্রীতদাস ধর্মা-

“বুড়ি মাকে নিয়ে জ্যোৎস্না ধোয়া কাঁকুরে মাঠের উপর দিয়ে স্বাধীন জীবনের দিকে এগিয়ে যায় গনা। আর দোসাদটোলার সুরঙ্গের মুখে এক পরাধীন জনমদাস স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বুকের ভেতরে হঠাৎ একটা অসহ্য কষ্ট টের পায় সে।”^৯

একদিকে রঘুনাথ সিংয়ের নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে আজীবচাঁদ গনার পালিয়ে যাওয়া নিয়ে আশ্ফালন করে, দোসাদটোলার বাকি ভূমিদাসদের শাসিয়ে রাখে। কারণ নির্বাচনের খাতায় এই অচ্ছুরতা কেবলমাত্র ক্রীতদাস নয়, তারা এক একটি ভোট। কিন্তু ভূমিদাসদের শাসনে রাখলেও শাসনের রাখতে পারে না দোসাদটোলার জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের প্রাচীন প্রথাকে। বলা যায় শাসনের রাখতে চায় না বিবাহের এই রীতিকে। বাইরের ঝকঝকে আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয়বহুল আয়োজন না হলেও বিয়ের যে যদসামান্য ব্যবস্থার প্রয়োজন তার জন্যও দোসাদটোলার বাসিন্দারা নির্ভর করে মুনশীজির দেওয়া

কর্জের উপর। আর এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জড়িয়ে যায় বেগার খাটা ভূমিদাসের জীবনের পাঁকে।

অভাব অনটন দোসাদদের নৃত্যসঙ্গী। শক্তসামর্থ্য নারী পুরুষেরা রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে বেগার দিয়ে রেশন হিসাবে যা পায় তা একজনের পক্ষেই যৎসামান্য। পরিবারের বাকিরা বা রঘুনাথ সিংয়ের জমি থেকে বাতিল হয়ে যাওয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের একমাত্র ভরসা দক্ষিণ কোয়েলের জঙ্গল। জঙ্গলের কচু, সুথনি, মছয়ার ফল খেয়েই তারা জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু বৈশাখ পড়তে না পড়তেই টান পড়ে সেই খাদ্যেও। বন বাদাড় ঘুরে না মেলে খাদ্য, না মেলে পানীয় জল। তখন তাদের দুই এক মাস বাঁচিয়ে রাখে মছয়ার ফল। কিন্তু সেই মছয়ার ফলেও নজর পরে জমি মালিকদের গাই বকড়ি চড়ানিদের। তারা গাই বকরিদের জন্য মছয়ার ফল সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। তাদের কাছে মানুষদের থেকে জানবারের বেঁচে থাকাটা বেশি জরুরি। তাছাড়া জঙ্গলের কচু, সুথনি ও মছয়া ফুলের ভরসায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাঁওতাল, আদিবাসী, ওরাওঁ-রা এসে ভিড় জমায়-

“শ দেড় দুই আদিবাসী মুন্ডা ওরাওঁ আর সাঁওতাল বালিতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে এগিয়ে আসছে। হাড়িসার ক্ষুধার্ত চেহারা, চোখ এক আঙ্গুল করে গর্তে ঢুকে গেছে। পরনে ময়লা চিটচিটে টেনি। মেয়েগুলোর বেশিরভাগই কোমরে একটা করে বাচ্চা বুলছে। মায়েদের মরুভূমির মতো ধু-ধু নির্জলা বুকের বোঁটায় চোঁ-চোঁ করে দু-একটা টান দিয়েই তারা চিৎকার করে উঠছে।

না, কিছই নেই সেখানে। দেখেই টের পাওয়া যায়, দু-তিনদিন ওদের কারও খাওয়া হয়নি।”^{১০}

ক্ষিদের তাড়নায় দোসাদদের সাথে সাথে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম থেকে আসা লোকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দোসাদটোলার ভূমিদাসেরা মছয়া ফলের আর্জি নিয়ে রঘুনাথের কাছে গেলে, রঘুনাথ সিং ভোটের তাগিদে প্রাথমিকভাবে সকলের আশ্বাস দিলেও অন্যান্য জমির মালিক এমনকি রঘুনাথ সিংয়ের গাই বকড়ি চরানিরা রাতের অন্ধকারে মছয়া ফল সংগ্রহ করে। কিন্তু প্রশ্ন যেখানে পেটের সেখানে চুপ থাকতে পারে না ভূমিদাস, ওরাওঁ, মুগুরা। রাতের আঁধারে দক্ষিণ কোয়েলের জঙ্গলে গাই বকড়ি চরানিদের মছয়া ফল সংগ্রহে বাঁধা দিলে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় তুমুল খণ্ডযুদ্ধ। নিরুম মছয়া জঙ্গলে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যরাত্রিতে পরিণত হয় পৃথিবীর আদিম রণভূমিতে। গনেরির মাথায় আঘাত লাগলে পরাধীন জনমদাসেরা পিছুপা হলেও স্বাধীন ওরাওঁ, মুগুরা কৌশল দেখায় তাদের আদিম যুদ্ধ রীতির। যা সঞ্চারিত হয় জনমদাসেদের মধ্যেও। পুরুষানুক্রমে পরের জমিতে লাঙ্গল চালাতে চালাতে প্রতিবাদের ভাষা ক্রমশ হারিয়ে গেছে তাদের। তার বদলে গ্রাস করেছে নিজীব ভীরু ও পরাধীনতার অচল অন্ধকার।।

নির্বাচনের আলোয় দোসাদদের জীবনে সাময়িক নতুনত্বের আভাস দেখা দিলেও বাস্তবে তাদের জীবন আবদ্ধ থাকে চির পরিচিত পরাধীনতার গণ্ডিতে। জনমদাসদের জীবন থেকে মুক্তির পথ সুনিশ্চিত করতে, ধর্মা নির্বাচনের জন্য রঘুনাথ সিং-এর থেকে পাওয়া

তিনদিনের ছুটিকে কাজে লাগিয়েছে। টিরকের সাথে সওদা করেছে চিতার বাচ্চার বদলে নিজের মুক্তি। কিন্তু মুক্তির পথ সহজ নয়। তাই পরপর দুইদিন ধর্মা জঙ্গলে চিতার বাচ্চা জোগাড় করতে গিয়ে দেখেছে হরিণ, বনবিড়াল, সজারু, দাঁতাল, শ্যোর ইত্যাদি। কিন্তু ধর্মা এসব বন্য জন্তকে উপেক্ষা করে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছে গভীর জঙ্গলে, কারণ তার আসল উদ্দেশ্য চিতার বাচ্চা। চিতার বাচ্চার বিনিময়েই ঘটবে ধর্মার দাসত্ব মুক্তি। তাই ধর্মা দমে না গিয়ে আরও দৃঢ় সংকল্প করে চিতার বাচ্চা জোগাড় করার। দ্বিতীয় দিনের ব্যর্থতার পর সে টাঙ্গি হাতে বেরিয়ে পড়ে ঘন জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। প্রথম দুই দিন খালি হাতে ফিরে গেলেও তৃতীয় দিন ধর্মার চোখে পড়ে পীপার গাছের আড়ালে অরক্ষিত অবস্থায় চিতার তিনটি বাচ্চা। কিন্তু ধর্মা সাবধানতা অবলম্বন করে। চিতার বাচ্চার কাছে যেতেই বনভূমি কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠে বাঘিনী। ঝোপ থেকে গুড়ি মেরে বেরিয়ে আসে প্রকাশ্যে। গর-র-র গর-র-র আওয়াজ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধর্মার উপর। ধর্মাও বুঝতে পারে বাঘিনীকে পরাজিত না করে তার বাচ্চা নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাই টাঙ্গি বাগিয়ে ধরে ধর্মা। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই বাঘিনীটা ঝাঁপিয়ে পড়ে ধর্মার উপর। ধর্মার টাঙ্গির আঘাত খেয়ে বাঘিনীটা হয়ে ওঠে আরও ভয়ংকর। দ্বিতীয় আক্রমণের জন্য ধর্মা তৈরি থাকলেও কাঁধের কিছুটা মাংস উপড়ে নেয় বাঘিনীটা। অপরদিকে দ্বিতীয় বার কোপ খেয়ে বাঘিনীটাও দমে যায় খানিকটা। মাটিতে পড়ে ছটফট করে গড়াগড়ি দিয়ে দৌড়ে পালায় জঙ্গলের দিকে। ইতিমধ্যে জঙ্গলের রূপ পরিবর্তন হতে শুরু

করে। রোদের আলো নিভে এসে বনভূমি ঢেকে যেতে থাকে নিবিড় অন্ধকারে। ধর্মা বাঘিনী ও অন্যান্য জন্তুর ভয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসতে থাকে জঙ্গল থেকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ধর্মা বুঝতে পারে পিছু নিয়েছে বাঘিনীটা। নিজের সন্তানদের নিয়ে বনভূমির বাইরে কিছুতেই পা রাখতে দেবে না ধর্মাকে। ধর্মাও বাঘিনীটাকে এড়াতে পথ পরিবর্তন করে। ঘন জঙ্গল ছেড়ে ফাঁকা গাছপালার মধ্যে দিয়ে যেতে থাকে। এক সময় বাঘিনীটা ঝাঁপিয়ে পড়ে ধর্মার উপর, বুকের খানিকটা মাংস তুলে নেয়। ধর্মাও নিজের কোমরের ছুরি বসিয়ে দেয় বাঘিনীর পেটে। বাঘিনীটাকে দ্বিতীয়বার পরাজিত করে বাচ্চা তিনটিকে কোলে নিয়ে ধর্মা হাঁটতে থাকে বাইরের দিকে। কারণ নিবিড় জঙ্গলে দৌড়ানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ছুরির ঘা খাওয়ার পরেও যে বাঘিনীটা পিছু ছাড়েনি তা টের পায় কিছুক্ষণ পরেই। ডাইনি-বাঁয়ে মাথার উপর সব দিকে থেকেই শোনা যেতে থাকে বাঘিনীর ত্রুন্ধ আওয়াজ। পড়ন্ত বেলার নিঃশেষিত আলোটুকু নিভে গিয়ে নিবিড় অন্ধকারে তলিয়ে যায় বনভূমি। ধর্মা চিতার বাচ্চা তিনটিকে নিয়ে চলে আসে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতে। বনভূমির তুলনায় এখানে অন্ধকার কিছুটা কম। শরীর থেকে অনেকটা রক্ত ঝরার ফলে মাথা ঝিমঝিম করে ধর্মার। বাঘিনীর সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছেটাও ক্রমশ দমে আসে। তাই সে পা বাড়ায় হাইওয়ের দিকে। গাড়ি-ঘোড়া ও লোকজনের মাঝে বাঘিনীটা যাবে না এই ছিল ধর্মার ধারণা। তাই শুরু হয় লুকোচুরি। কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে চলার পর একসময় বাঘিনীটা ধর্মার মতলব বুঝতে পেরে সামনে এসে দাঁড়ায়। বাঘিনীটা

বুঝতে পারে জঙ্গল পেরিয়ে গেলে ধর্মা তিনটি বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাবে তার হাতের নাগালের বাইরে। শুরু হয় মুখোমুখি লড়াই। দক্ষিণ কোয়েলের জঙ্গল হয়ে ওঠে পৃথিবীর আদিম রণভূমি। প্রাণপণ লড়াই করে দুজনেই। একদিকে ছয় জন মানুষের মুক্তির দামের জন্য ধর্মা আর অপরদিকে সন্তানদের মুক্তির জন্য এক বাঘিনী মা। ঘন্টা তিনেক পরে দেখা যায় বালির ডাঙ্গার উপরে মরে পড়ে আছে বাঘিনীটা। অবশেষে চিতার বাচ্চা তিনটি নিয়ে ধুকতে ধুকতে ধর্মা পৌঁছে যায় হাইওয়েতে। সেখান থেকে শেষ রাতে চলে যায় রাঁচিতে টিরকের হোটেলে। টিরকে ধর্মার অবস্থা দেখে হোটেলের মেডিকেল অফিসারকে দিয়ে ধর্মার বুক ঘাড়ে ব্যাল্জেজ করে দেয়। চিতার দুইটি বাচ্চার জায়গায় তিনটি বাচ্চা পেয়ে সাহেব দু'শো টাকা বকশিশ দেয় ধর্মাকে।

রাঁচি থেকে গারুদিয়ায় ফিরে হাইওয়ের ওপর থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে দোসাদপাড়ার দিকে ছোটে ধর্মা। তার আনন্দ আজ অপরিসীম। প্রায় অর্ধেক রাত জঙ্গলে বাঘিনীর সাথে লড়াই করে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে ছয় জন মানুষের স্বাধীনতার দাম। কিন্তু দোসাদপাড়ায় ঢুকতেই থমকে যায় ধর্মা। কাল রাতে রঘুনাথ সিংকে মাধ্যম করে মিশিরলালজি দোসাদপাড়ার তিনটি মেয়ে সহ কুশীকে তুলে নিয়ে গিয়েছে নিজের আত্মতুষ্টির জন্য। এই ঘটনার পর ধর্মা সংকল্প করে গারুদিয়াতে না থাকার। তাই সকালে দুই হাজার টাকা নিয়ে আজীবচাঁদের কাছে যায় ও করজ'র কাগজ চায় টাকার পরিশোধের জন্য। কিন্তু ধর্মার বুক বিস্ফোরকের সৃষ্টি করে

আজীবচাঁদ জানায় করজ'র টাকার পরিমাণ দুই হাজার নয় পাঁচ হাজার টাকা। স্বাধীনতার লক্ষ্যে ধর্মার হাজার সংগ্রাম আজীবচাঁদের একটিমাত্র কথাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। নির্বাচনের সময় কুশী, ধর্মা ও গনেরীর পরিবার সহ পাঁচটি পরিবার ভোট দেয় না রঘুনাথ সিংকে কিন্তু তাতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি রঘুনাথ সিংয়ের। সুখন রবিদাস ও প্রতিভা সহায়কে পিছনে ফেলে ভোটে জিতে যায় রঘুনাথ সিং। শুরু হয়ে যায় রঘুনাথ সিংকে ঘিরে অকাল হোলির উৎসব। গারুদিয়ার আকাশে বাতাসে রক্ত রঙের আভা ছড়িয়ে দিয়ে জিপ গাড়ি নিয়ে সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাতে বেরিয়ে পড়ে রঘুনাথ সিং। হাতজোড় করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে শেষে পৌঁছায় দোসাদপাড়ায়। কৃতজ্ঞতায় রঘুনাথ সিং জানান-

“তোদের জন্যই আমি জিততে পারলাম। তোদের কী বলে যে ধন্যবাদ দেব! আর দেবই বা কেন? আমি তো তোদেরই একজন-তোদেরই লোক। তোদেরই ভালরই-”^{১১}

ভিড়ের ভেতর থেকে সব শুনছিল ধর্মা কিন্তু রঘুনাথ সিংয়ের কথা শেষ হবার আগেই চিৎকার করে প্রতিবাদ জানায় ধর্মা-

“ঝুট ঝুট ঝুট। তু হামনিকো আদমী নেহী। তুই আমাদের লোক না, আমাদের লোক না, আমাদের লোক না-”^{১২}

এই একটা কথা উচ্চারণ করতে ধর্মাদের লেগেছে কয়েক পুরুষ, কেটেছে কয়েকশো বছর। তবুও বিচার পায় না ধর্মারা। বঞ্চিত হয় নিজেদের প্রাপ্য অধিকার থেকে। সারা জীবন বহন করে দাসত্বের তকমা। লড়াই করে দাসত্ব মুক্তির। বছদিন ধরে সাহস সঞ্চয় করে,

ঘোষণা করে উচ্চারিত কথাগুলি। যার ফলে সাময়িক কিছু পরিবর্তন না ঘটলেও রঘুনাথ সিং বুঝতে পারে তার দিন শেষ হয়ে এসেছে। ধর্মাদের আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। অবসান ঘটতে চলেছে সামন্ততান্ত্রিক এক কুপ্রথার।

তথ্যসূত্র :

১. বিজন ভট্টাচার্য, দেবী গর্জন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা-৮৩
২. প্রফুল্ল রায়, আকাশের নীচে মানুষ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮১, পৃষ্ঠা-১১
৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৭৮
৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫
৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০

গ্রন্থপঞ্জি :

১. ভট্টাচার্য বিজন, দেবী গর্জন, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৩
২. রায় প্রফুল্ল, আকাশের নীচে মানুষ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮১

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে ব্যক্তির কর্মস্থল :

অভিজ্ঞতা ও ব্যবস্থাপনার সমন্বয়

জ্যোতিস্মিতা চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ- সাহিত্য মূলত সমাজেরই উপহার, যা সমকালীন সমাজচিত্র, মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। মানুষের জীবন যা কিছুকে অবলম্বন করে বিকশিত হয় তা যোগ হয় সাহিত্যে। কর্মস্থল হল মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষ জীবন ধারণের জন্য রোজগারের তাগিদে কর্মস্থলে যোগ দেয়। জীবিকার বিভিন্নতার মতই কর্মস্থলও বৈচিত্র্যময়। তাই সেখানে প্রতিটি মানুষের অভিজ্ঞতাও বহুমাত্রিক। কখনো তা ইতিবাচক আবার কখনো নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ইতিবাচক অভিজ্ঞতা মানুষের মনকে যেমন করে তোলে প্রাণোচ্ছল, আবার নেতিবাচক আবহে মানুষের মন হয়ে ওঠে বিষাদময়, কর্মের প্রতি জন্মায় নিদারুণ অনীহা। যদিও ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ব্যবধান থাকা অনেকাংশে কাম্য, তা সত্ত্বেও দীর্ঘসময় কর্মক্ষেত্রে অতিবাহিত করার ফলস্বরূপ এই দুইয়ের প্রভাব

পারস্পরিক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটোগল্পে কর্মস্থলে গড়ে ওঠা সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা, প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ের গতিপ্রকৃতি এই নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ- কর্মস্থল, পেশা, অভিজ্ঞতা, সম্পর্ক, নির্যাতন, সহানুভূতি, বন্ধুত্ব।

মূল প্রবন্ধ- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম জনপ্রিয় লেখক। তিনি প্রথম জীবনে কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, পরবর্তীতে একাধারে যেমন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক, ভ্রমণ সাহিত্যিক তেমনই একজন গল্পকারও। তাঁর জন্ম ১৯৩৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশের ফরিদপুরে। দেশভাগের কাছাকাছি সময় থেকে উত্তর কলকাতায় তাঁর বসবাস শুরু। এপার ও ওপার বাংলার মৃত্তিকার স্নিগ্ধতায় বিজড়িত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন আত্মানুসন্ধানী ও আত্মসচেতন এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর ছোটবেলায় বই পড়ার অভ্যাস তৈরি হয় মায়ের থেকে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান সুনীল স্কুল জীবনের শেষপ্রান্ত থেকে টিউশনি পড়ানো শুরু করেন। ১৯৫৩ সালে রমাপদ চৌধুরী সম্পাদিত ‘ইদানিং’ পত্রিকায় ‘বাঘ’ গল্পটি প্রকাশিত হয়। কবিতা, উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি প্রায় ৩০০ টিরও বেশি গল্প লিখেছেন। ‘আনন্দমেলা’য় ছোটোদের জন্যও তিনি বেশকিছু গল্প রচনা করেছেন। লেখালেখির পাশাপাশি তিনি ছিলেন ‘আনন্দমেলা’য় কর্মরত। এছাড়াও ‘আনন্দলোক’ পত্রিকায় দীর্ঘদিন চাকরি করেছেন। কর্মসূত্রে তিনি বিদেশে ভ্রমণ করেছেন এবং

থেকেছেন দীর্ঘদিন। এসবের মধ্যেও তিনি বাংলা তথা ভারত সহ অন্য দেশের লোকসংস্কৃতি নিয়ে কাজ করেছেন। দেশে ও দেশের বাইরে কর্মস্থলের নানান অভিজ্ঞতার প্রতিফলন আমরা তাঁর রচিত ছোটোগল্পে দেখতে পাই। কর্মস্থলে সুস্থ ও ইতিবাচক সম্পর্ক যেমন মানসিক প্রশান্তি জোগায়, উৎপাদনশীলতা বা সৃষ্টিশীলতা উন্নতি ঘটায়, তেমনই নেতিবাচক সম্পর্ক মানসিক অবসাদ, কর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা আনতে পারে। ব্যক্তিগত আক্রোশ, ঈর্ষা, পরচর্চা, গুজব ইত্যাদির কারণে অনেক সময় পেশাদারিত্ব নষ্ট হতেও দেখা যায়। আবার সুসম্পর্কের কারণে কর্মজীবন আনন্দময়ও হয়ে ওঠে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশকিছু গল্পে কর্মস্থলে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের অনুষ্ণু আমরা পাই। এই নিবন্ধে সেই সকল নানান দৃষ্টান্তের বিস্তারিত আলোচনা করা হল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছোটোগল্প ‘পোস্টমাস্টার’-এ কর্মজীবন নিয়ে আলোচনায় প্রাবন্ধিক তপোব্রত ঘোষের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ।

“অর্থাৎ নাগরিক পরিবেশ ছেড়ে কলকাতাবাসী পোস্টমাস্টার এর আগে কখনো স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করেননি। ডাঙ্গায় তোলা জলের মাছের মতোই গুণগ্রামে তাঁর ‘আধমরা’ অবস্থা। ‘প্রবাস’, ‘ঘোর প্রবাস’, ‘নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাস’- এই ধরনের কথা ধুয়ার মতোই সমস্ত গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে।”

ঠিক এমনই ‘মা’ গল্পে দেখা যায় দীপ নামক চরিত্রের কর্মস্থল বিদেশ। নিজের ভিটে মাটি ছেড়ে বাইরের দেশে গিয়ে কিন্তু পোস্টমাস্টারের মতো একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতা তার মধ্যে তেমন দানা

বাঁধেনি। দীপের সঙ্গে তার সহকর্মীদের বেশ ভালো সম্পর্ক। বিদেশের মাটিতে এ যেন এক টুকরো শান্তি। দীপকে অফিসে অন্যমনস্ক দেখলে সহকর্মী ল্যারি তার খোঁজ নেয়। লিভা, যে কিনা বয়সে ছোটো কিন্তু পদমর্যাদায় ওপরে সে সহকর্মীর থেকেও অনেক বেশি বন্ধু হয়ে উঠেছে। দেখা যায় লিভা দীপের স্বাস্থ্য নিয়ে বেশ সচেতন। তাই সে সিগারেটের প্যাকেট কাছাকাছি না রাখার পরামর্শ দেয়। দীপ তার মায়ের অসুস্থতার কারণে দেশে ফিরতে চাইলে লিভার দীপের মায়ের জন্য মন খারাপ করে। মা মারা যাওয়ার পর মাতৃশ্বেহ থেকে বঞ্চিত লিভা ভারতে গিয়ে দীপের মাকে একবার দেখতে চায়, উপহার দিতে চায়। এ থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি বিদেশে কর্মশূলে সহকর্মীর এমন বন্ধুত্বসুলভ ব্যবহার দীপের কর্মজীবনকে সহজ করে তুলেছে।

‘কেস্টপুরের জামাইবাবু’ গল্পে থানার বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি সেখানকার সহকর্মীদের সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতা প্রদর্শন বেশি হয়। যেমন : থানার বড় টেবিলে বসেন বড়বাবু, মাঝারি টেবিলে বসেন মেজবাবু আর ছোটবাবুর জন্য বরাদ্দ একটি টুল। চারজন কনস্টেবলরা বসে একটি বেঞ্চিতে। থানার বড়বাবু কনস্টেবলকে আদেশ করে তার আত্মীয়দের বাড়ি চিনিয়ে দিতে। এছাড়াও, ডিউটি চলাকালীন বড়বাবু বাড়িতে খেতে এলে কনস্টেবল বাড়ি এসে থানায় টেলিফোনের সংবাদ দিয়ে যায়। উচ্চপস্থ কর্মচারীর নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে পেশাগত কাজের বাইরে ব্যক্তিগত কাজের হুকুম দেওয়া এক প্রকার ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রতিচ্ছবি বটে।

‘জগন্নাথের হাত’ গল্পে দেখা যায় সুখেন্দু কাজের জায়গায় নিজের থেকে নীচু কুলি মজুরদের সঙ্গে কাজের এক নিজস্ব পদ্ধতি আমদানি করেছে। সে মনে করে কর্মস্থলে শুরুতেই রাগী, বদমেজাজি, কঠোর ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করা উচিত। প্রথমে তুলনামূলক নরম থেকে পরে কঠোরতা দেখানো যায় না। এমনকি এই কঠোরতা প্রয়োগের স্বার্থে সে শারীরিকভাবে আঘাত করতেও পিছপা হয় না। যদিও পরবর্তীতে নির্ধারিত কাজ সময়ের মধ্যে শেষ করলে সে আবার অধস্তন কর্মীদের সঙ্গে হাড়িয়া খেয়ে নেশা করে, বিড়ির বদলে সিগারেট প্রদান করে। এই পদ্ধতি যে সফল তা বোঝা যায়-

“ওরা সুখেন্দুকে ভালোবাসে। মনে মনে জানে, বাবুটা ভালো।”^২

দেখা যায় সুখেন্দু সত্যিই কুলি মজুরদের ভালো চায়। মজুরদের স্বাস্থ্য নিয়ে সে সচেতন। তাই কাজের মধ্যে ধূমপান করলে সে মানা করে। আবার ভগলুর অসুস্থ বৌ-বাচ্চার খোঁজও নেয়। এ থেকে তার কর্মীদের প্রতি সহানুভূতি ও স্নেহ প্রকাশ পায়।

‘মুরগির মাংস’ গল্পে আমরা কর্মস্থলে সম্পর্কের বেশ কয়েকটি রূপ দেখতে পাই। পাবলিক সার্ভিস কমিশন দিয়ে সুকুমার জীবনে প্রথম চাকরি অর্জন করে। আমরা জানি কর্মস্থলে সহকর্মীরা সকলে একরকম স্বভাবের, ব্যবহারের হয় না। প্রথম দিনে সুকুমারের যোগদানপত্রটা হাতে নিয়ে অশ্বিনীবাবু যখন বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে দেখছিল তখনই বোঝা যায়, যে তার নতুন সহকর্মী উপস্থিত হওয়ায় সে একেবারেই আনন্দিত হয়নি। সুকুমারের বয়স অল্প হলেও

সে আগে থেকে তার বন্ধুর কাছে অফিসে যোগদানের সমস্ত নিয়ম-কানুন শুনে এসেছে। তাই তাকে পরশু অফিসে যোগদান করার জন্য জোর করলে সে কিছুতেই রাজি হয় না।

“অশ্বিনীবাবু তেরছাভাবে তাকিয়ে রইলেন সুকুমারের দিকে। প্রথম দিন চাকরি করতে এসেই এমন তেঁটে-পনা তিনি আর কোনো ছেলেকে সম্ভবত করতে দেখেননি। এ ছেলেটা আবার আইনকানুনও জেনে এসেছে, মনে হয়।”^৩

অশ্বিনীবাবু প্রথমে সুকুমারের যোগদানের তারিখ পেছানোর চেষ্টা করলেও পরে সুকুমারের জেদের কাছে হার মানে। তৎক্ষণাৎ ‘আপনি’ থেকে ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করতে শুরু করে। আসলে সে জুনিয়র সহকর্মীকে ‘তুমি’ বলে ডাকার মাধ্যমে সুসম্পর্কের সূচনা করতে চেয়েছিল। চাকরিস্থলে নতুন কর্মী সুকুমারের বাকি সহকর্মীদের আচরণ ও ব্যবহার দেখে নিজেকে অবাঞ্ছিত বলেই মনে হয়েছে। সে মনে মনে ভাবতে বাধ্য হয়েছে যে তাকে কেউ পছন্দ করছে না। কারণ তার উপস্থিতি কেউ ভালোভাবে মেনে নেয়নি। এমনকি সে প্রথম দিন অফিসে গিয়ে নিজেকে ভর্তি কামরায় লটবহর নিয়ে উঠে আসা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করেছে। চাকরির প্রথম দিন অন্যান্য সহকর্মীদের সহযোগিতা যেখানে কাম্য, সেখানে এরকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া সুকুমারকে নিরাশ করে।

আবার এই গল্পে তপেন নামক চরিত্রটির সঙ্গে সুকুমারের সাক্ষাৎ হয়। তপেন সুকুমারের পোস্টে খালি জায়গায় ‘স্টপ-গ্যাপে’ কাজ করেছে। সুকুমারের আগমনে সব চাইতে ক্ষতি যদি কারোর

হয়, তা হল তপেনের। এক্ষেত্রে তপেনের মতে সে কারোর চাকরি ছিনিয়ে নেয়নি, নিজের যোগ্যতায় অর্জন করেছে। তপেন মনের দুঃখ নিয়েও হাসি মুখে সুকুমারের সঙ্গে আলাপ করেছে। নিজের জিনিসপত্র নিয়ে খালি করে দিয়েছে সুকুমারের প্রাপ্য বসার জায়গা। যার জন্য বাকি সহকর্মীর কাছে সুকুমার অবহেলা ও বিরক্তির পাত্র হয়ে উঠছিল, সেই ব্যক্তির মুখের সরল হাসি, ভালো ব্যবহার তাকে ভাবিয়ে তোলে। এরফলে ক্রমশ সুকুমারের মনে তপেন জায়গা করে নেয়। তপেনের সঙ্গে অফিসের বাইরেও দেখা হলে রেস্টুরাঁয় খাবার খেতে যাওয়ার নেমন্তৃত জানায়। অর্থাৎ কর্মস্থলে সুকুমার ভিন্ন সহকর্মীদের থেকে ভিন্ন রকম ব্যবহার পায় এবং তার প্রতিক্রিয়াও হয় ভিন্ন।

কর্মস্থলে মানসিক অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি আমরা ‘পারিবারিক’ গল্পে দেখতে পাই। অফিসের বস শশাঙ্কবাবুকে কাজের বাইরেও রত্নার নানা ব্যক্তিগত বিষয়ে নাকগলাতে দেখা যায়। শশাঙ্কবাবু রত্নার বাবার বন্ধু। সেই সুবাদেই রত্নাকে অফিসে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। এরপর থেকে তিনি অফিসে নিজেকে রত্নার অভিভাবক বলে দাবি করেন। রত্নাকে যখন-তখন কেবিনে ডাকেন। রত্না বিধবা হয়ে কেন রঙিন শাড়ি পরে সেই নিয়েও পরোক্ষভাবে কথা শোনান তিনি। অফিসের বাইরে অন্য ছেলের সঙ্গে কথা বলা নিয়েও আপত্তি জানান। রাস্তায় রত্না তার পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা অবস্থায় দেখলে সেখানেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। তাতেও ক্ষান্ত না থেকে তিনি পরের দিন অফিসের কেবিনে ডেকে আবারও সেই একই

প্রসঙ্গে তদারকি করেন। অফিসের বাইরে, ছুটির পরে অফিসের কর্মচারী কার সঙ্গে দেখা করবে, কতটা মিশবে, কোথায় ঘুরতে যাবে, কতক্ষণ সময় কাটাতে সেসব নিয়ে কোনো বক্তব্য বসের থাকা উচিত নয়, অধিকারও নয়। এতে কর্মচারীদের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। শশাঙ্কবাবুর এরূপ আচরণ রত্না কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। অর্থের অভাবে এই চাকরি সে ছাড়তে পারবে না জেনেই যেন শশাঙ্কবাবু বেশি করে রত্নার ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছে। শুধু তাই নয় রত্না শশাঙ্ক বাবুর আচরণে বিরক্ত হয়ে তিনদিন অফিসে না গেলে তিনি সোজা বাড়িতে চলে আসেন। তিনি অফিসের কাজের বাহানা নিয়ে আসেন এবং রত্নার শরীরের খোঁজ নেন। এমনকি শরীর ঠিক থাকলে রত্নাকে তখনই অফিসে যেতে জোর করেন। রত্না একজন প্রতিবাদী নারীচরিত্র। সে সরাসরি জবাব দিয়ে দেয় একদিন না গেলেও অফিসের কোনো কাজ আটকে থাকতে পারে না, সুতরাং সে ছুটি নেওয়ার পরেও যেতে বাধ্য নয়। অর্থাৎ কর্মস্থলে একজন কর্মচারীর ওপর মানসিক হেনস্থার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই এই গল্পে।

উপরে উল্লেখিত গল্পগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা কর্মস্থলে সহকর্মীদের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার যে সকল দিক পেলাম তা হল-

- সহকর্মীর থেকে প্রাপ্ত বন্ধুত্বসুলভ আচরণ।
- উর্ধ্বতন কর্মীর অযথা ক্ষমতা প্রদর্শন বা ক্ষমতার অপব্যবহারের নিদর্শন।

- সহকর্মীর প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব।
- কর্মস্থলে মানসিক নির্যাতনের শিকার।
- নতুন সহকর্মীর প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া।
- পেশাগত কাজের বাইরেও অতিরিক্ত কাজ করানোর চেষ্টা।

সব শেষে এ কথা বলতেই হয় যে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে, বিভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি বা প্রতিবেশে, বিভিন্ন স্বভাবের সহকর্মীর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে সুনামের সঙ্গে কর্মজীবন অতিবাহিত করা যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বিষয়। তাই মনে হয় ব্যক্তির কর্মস্থলের কর্মযজ্ঞ যেন কখনো দক্ষযজ্ঞ আবার কখনো রাজসূয়।

তথ্যসূত্র :

- ১। ঘোষ, তপোব্রত। ২০১৮। রবীন্দ্র- ছোটগল্পের শিল্পরূপ। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৫৪।
- ২। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২৩। সেরা বাছাই গল্প। কলকাতা : লতিকা প্রকাশনী। পৃ. ২৯২।
- ৩। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০। গল্পসমগ্র(খণ্ড২)। কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। পৃ. ২৪৬।

আকর গ্রন্থ :

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০। গল্পসমগ্র (খণ্ড২)। কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০। গল্পসমগ্র (খণ্ড৪)। কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২১। গল্পসমগ্র (খণ্ড৩)। কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২৩। সেরা বাছাই গল্প। কলকাতা : লতিকা
প্রকাশনী।

সহায়ক গ্রন্থ :

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। ১৯৯৮। সাহিত্যে ছোটগল্প। কলকাতা : মিত্র ও
ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

গিরি, রত্নদ্যুতি। ২০০৯। ছোটগল্পের অন্তর-জগৎ। কলকাতা : ক্রিয়েটিভ
পাব্লিকেশন।

চক্রবর্তী, সুমিতা। ২০২১। ছোটগল্পের বিষয়-আশয়। কলকাতা : পুস্তক
বিপণি।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। ২০০৮। বাঙালি জীবন সম্পর্কে। কলকাতা : দে'জ
পাবলিশিং।

চৌধুরী, ভূদেব। ২০০০। ছোটগল্পের কথা। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা
আকাদেমি।

দাশ, শিশিরকুমার। ২০২২। বাংলা ছোটগল্প। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

বসু, স্বপন। দত্ত, হর্ষ (সম্পা.)। ২০২০। বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও
সংস্কৃতি। কলকাতা : পুস্তক বিপণি।

প্রতিবাদের ভাষাশৈলী ও রাজা রামমোহন রায়

সোনালী দেবনাথ

সারসংক্ষেপ : রাজা রামমোহন রায় আমরা যাকে বাংলা গদ্যের জনক হিসাবে চিনি, তিনি শুধুমাত্র বাংলা গদ্যের জনক নন, তিনি হলেন বাংলা বিতর্কের গদ্যের জনক। অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষ লগ্নে জন্ম গ্রহণ করে তিনি তৎকালীন সময়ের উপযোগী ফার্সি ভাষা শিক্ষা করেন। এছাড়া তিনি সংস্কৃত ভাষাও শিখেছিলেন। কিন্তু গদ্য রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ভাষা শৈলী ব্যবহার করেছেন। বেদান্তগ্রন্থ রচনার সময় তাঁর কাছে বাংলা গদ্যের সঠিক রূপটি যথাযথভাবে ধরা না পড়লেও ‘ভট্টাচার্যের সহিত বিচার’ পর্যায়ে এসে তাঁর লেখার হাত হয়েছে সাবলীল। এই পর্যায়ে এসে তিনি যেন অনেকখানি আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছেন। তাই তাঁর লেখনী হয়েছে আরও স্মুরধার। শাস্ত্রীয় বিষয় থেকে সামাজিক বিষয়ে এসে তাঁর ভাষা সবচেয়ে সরল ও সাবলীল হয়েছে। রামমোহন রায় রচিত ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’-এর ভাষা প্রসঙ্গে দেখা যায় তাঁর লেখা সবচেয়ে সহজ ও সাবলীল গদ্য ভাষার পুস্তক হল গৌড়ীয় ব্যাকরণ। বাংলা

ভাষা না জানা যাঁরা বাংলা ভাষা শিখবেন তাঁদের যাতে বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয় সেই কারণেই এতখানি সাবলীল গদ্যে এই বইটি লেখা হয়েছে। বাক্যগুলি ছোট ছোট। অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার খুব কম। জটিল বাক্যাংশের প্রয়োগ নেই বললেই চলে। করেছেন। গৌড়ীয় ব্যাকরণ লেখার আগে বাংলা যে ব্যাকরণটি তিনি লিখেছিলেন সেটি ছিল ইংরেজি ভাষায় লেখা বাংলা ব্যাকরণ। তার নাম ছিল ‘Bengalee Grammar in the English Language’। এই দুটি ব্যাকরণের নামকরণের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি ব্যাকরণের নামটি সাদাসিধা কিন্তু বাংলা ব্যাকরণের নাম সাদাসিধা বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ হল না, হল গৌড়ীয় ব্যাকরণ। গৌড় শব্দের মধ্যে সেই প্রাচীন গৌড় রাজ্যের গরিমা লুকিয়ে আছে এই নাম ব্যবহার করে তিনি সদ্য প্রস্ফুটিত এই ভাষাকে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছেন। সহমরণ বিষয়ক বিতর্ক পুস্তিকা রচনার সময়েই তাঁর ভাষা চূড়ান্ত সফল রূপ পেয়েছে। জন মানসে তাঁর লেখার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার অংশগুলি তাঁর জ্ঞানের আলোয় আলোকিত, তার ভাষাও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিন্তু সাধারণ লৌকিক বিষয় আলোচনায় তিনি ইহজগতের নিতান্ত ঘরোয়া মানসিকতা ও প্রচলিত ভাষার ব্যবহার করেছেন তাই তা জনসমাজে আদর পেয়েছে। তাঁর লেখনী এই সময়ে বাস্তব অভিজ্ঞতায় সম্পৃক্ত, সতেজ ও সজীব। বর্তমান প্রবন্ধ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছে যে সহজ সাবলীল বাংলা গদ্য ভাষা, যা কথ্য ভাষার প্রায় সমান তার কাঠামো সর্ব প্রথম নির্মিত হয়েছে রামমোহন রায়ের বিতর্কমূলক

রচনাগুলির মাধ্যমে।

সূচক শব্দ - ভাষা, নব নির্মিত ভাষা, লিখন শৈলী, বাচন ভঙ্গি, ব্যাকরণ, পরিবর্তন, বিতর্কের গদ্য, গদ্য শৈলী

মূল আলোচনা : তিনি এমন এক সময়ের প্রতিনিধি যখন বাংলার নদীবক্ষে ইংরেজের বাণিজ্য তরী এসে ভিড়েছে কিন্তু মোগল-পাঠানের পুরনো শাসনকাল একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। মোগল দরবারে চাকরি করা ছিল তাঁদের পারিবারিক পেশা। তা থেকেই উপার্জিত হয়েছে যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি। এই ঐতিহ্যকে বজায় রেখে তিনিও শুরু করেছিলেন ফার্সি ভাষা শিখতে। আরবি ফার্সি শিখে পড়ে ফেলেছিলেন কোরান। পোষাক-আশাকে ইসলামি ঘরানার ছাপ পড়েছিল, শেষে যখন খানাপিনাতেও প্রবেশ করল মুসলমানের কালিয়া-পোলাও-কোর্মা তখন গুরুজনেরা প্রমাদ গুনলেন। পাঠানো হল কাশীতে। পুরোদস্তুর হিন্দু করে তোলার উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে রামমোহন হিন্দুশাস্ত্র পড়লেন বটে তবে এই পাঠ তাঁর চোখ খুলে দিল। বুঝতে পারলেন মূল স্বরূপ থেকে হিন্দু ধর্ম কতখানি দূরে সরে গেছে। গোঁড়ামি আর কুসংস্কারের পাঁকের তলায় চাপা পড়েছে পুণ্যসলিলা ধর্মের মর্মকথা। আবার তিনি বাইবেলও পড়েছিলেন। সবটা পড়ে বুঝেছিলেন - যে মূর্তি পূজার জন্য হিন্দুদের মুসলিম ও খ্রিস্টানরা এতদিন ধরে হেয় করে আসছে হিন্দু ধর্মের মূল স্বরূপ তার থেকে অনেক খানি আলাদা। স্মৃতি, শ্রুতি আর ন্যায় এই তিন প্রস্থানের সমন্বয়ে চালিত হিন্দু ধর্ম বর্তমানে স্মৃতিকেই শুধু আঁকড়ে ধরেছে। ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের কায়েমি স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে হিন্দু ধর্ম

হয়ে পড়েছে কেবলমাত্র ব্রত-পাঁচালি সার। আর চাল-কলার লোভে ব্রাহ্মণরা যজমানদের দিয়ে চলেছেন অন্তঃসারশূন্য নানারকম সব বিধান। সেই বিধানে অপ্রাপ্তবয়স্কা বিধবাকেও প্রাণ দিতে হত স্বামীর চিতায়। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর কপালে বৈধব্যের চরমতম কৃচ্ছসাধনের পস্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েও সমাজ ক্ষান্ত হয়নি, কেড়ে নিয়েছিল তার বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও। প্রবলভাবে ব্রহ্মচর্য পালন ও অপরিসীম কৃচ্ছসাধনের পস্থায় ভয় পেয়ে অনেক মেয়েই স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিত, কারণ সারা জীবন ধরে জ্বলেপুড়ে মরার চেয়ে একদিন আত্মহুতি দেওয়া তাদের কাছে শ্রেয় ছিল। মূলত সম্পত্তির ভাগ না দিতে চাওয়া এবং বিধবার পদস্থলনের ভয়েই পরিবারগুলি সহমরণের দিকে কন্যা বা বধূদের ঠেলে দিত। তবে সমাজের নীচুতলায় সহমরণের ঘটনা ঘটত না বললেও চলে। সতীদাহের স্বপক্ষে বলা হত এতে স্বামী সারা জীবনে বহু পাপ করলেও স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় প্রাণ ত্যাগ করে স্বামীকে নরকের দ্বার থেকে হাত ধরে টেনে স্বর্গে নিয়ে আসেন এবং স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মোক্ষলাভ ঘটে এবং তাঁরা একত্রে স্বর্গে সুখে বসবাস করেন। এই মোক্ষলাভ বাসনায় ধীরে ধীরে নিম্নবর্ণের মহিলাদের মধ্যেও সতী হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। মোগল আমলে সম্রাট শাহজাহান এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তিনি এই প্রথা বন্ধ করতে পারেননি। হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করা হবে এই ভয়ে তিনি বেশিদূর এগোতে সাহস করেননি। ইংরেজ রাজত্বের সময়ে ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরি শ্রীরামপুর অঞ্চলে একটি সমীক্ষা করে দেখতে পান

বহু সংখ্যক মেয়ে সতীদাহের ফলে প্রাণ হারাচ্ছে তার মধ্যে অনেকেই অপ্রাপ্তবয়স্কা। অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের জোর করে সতী হতে বাধ্য করা হচ্ছে, আফিম খাইয়ে নেশার ঘোরের মধ্যে তাদের চিতায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তিনিই প্রথম এই প্রথার বিরুদ্ধতা শুরু করেন। কিন্তু হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করলে তা ইংরেজদের জন্য সুবিধার হবে না এই ভেবে তাঁরা কোনো কঠিন পদক্ষেপ সেই সময় নিতে পারেননি। সতীদাহ সমাজে উত্তরোত্তর বেড়ে চলতেই থাকে। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিন্গ বাংলার গভর্নর হয়ে এলে রামমোহন রায় তাঁর কাছে আবেদন জানান সতীদাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করার। ব্রিটিশ শাসনের ভিত নড়ে যেতে পারে জেনেও শেষপর্যন্ত সতীদাহ প্রথা রদ করার আইন প্রণয়ন হয়। মুসলিম, খ্রিস্টান ও প্রগতিশীল হিন্দুরা এই বিষয়টিকে মেনে নিলেও গোঁড়া অভিজাত পরিবারগুলোর তরফ থেকে লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করা হয়। দিল্লির বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি এই আপিলের বিরুদ্ধে লড়তে লন্ডন যাত্রা করেন। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিল এই আপিল খারিজ করে লর্ড বেন্টিন্গের আদেশকেই বহাল রাখেন। আইন করেও রুখে দেওয়া যায়নি এই ঘৃণ্য প্রথাকে। রামমোহন তখন শাস্ত্র গ্রন্থ ঘেঁটে সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড়ে সচেষ্ট। এই দেশের মানুষের ঘাড়ে শাস্ত্রের ভূত এমন করে চেপে আছে যে শাস্ত্র প্রমাণের মাধ্যমেই তাকে খণ্ডিত করতে হবে। এই পর্যায় থেকেই শুরু হল রামমোহনের শাস্ত্র প্রমাণ সংগ্রহের কাজ। যার ফলশ্রুতি ‘সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ’ নামক পুস্তিকার প্রকাশ

যেখানে, প্রতিফলিত হয়েছে রামমোহনের প্রতিবাদের ভাষা।

শুধু এই সামাজিক অনাচারের প্রতিবাদ নয়, তিনি আরও গভীরে গিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন সামাজিক সমস্ত অনাচারের যা মূল, ধর্মের নাম করে চলে আসা অধর্মের বিরুদ্ধে। তিনি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন যে ধর্ম বলতে তখন মানুষ বুঝত কেবল কতকগুলি আচার-আচরণ ও বিকৃত মন্ত্রতন্ত্র। ভারতীয় ধর্মের মূল যে বেদান্ত গ্রন্থগুলি তার চর্চা প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল। তাই বেদান্ত চর্চার পুনরুত্থান ঘটিয়ে তিনি যথার্থ ধর্মবোধে জনসমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সহজ স্বাভাবিক বাংলা গদ্যে বেদান্তের অনুবাদ শুরু করলেন। ‘ভট্টাচার্যের সহিত বিচার’-এর ভূমিকায় তিনি বললেন –

“সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া বাংলা ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য এই যে সর্ব সাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ় সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্যের অন্যথা করা হয়।”

শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি ইতিপূর্বে জটিল সংস্কৃত ভাষার নিগড়ে আবদ্ধ ছিল। সাধারণ বোধগম্য সহজ ভাষায় শাস্ত্র গ্রন্থ না থাকার কারণেই মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে ছিল। কথক ঠাকুর আর কুলীন ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা করা আচারসর্বস্ব ধর্মের হাত থেকে মানুষকে রেহাই দিতেই তিনি বেদান্ত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের সিদ্ধান্ত নেন। সেই সময়ে শাস্ত্রীয় গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করছিলেন আরেকজন পণ্ডিত শ্রীরামপুর

মিশনের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। জটিল সমাসবদ্ধ পদ, সংস্কৃত শব্দ বহুল ভাষা, অলঙ্কারের পর অলঙ্কার প্রয়োগ, দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্তের অবতারণা করে তিনি যথার্থ সাহিত্য রস সৃজন করছিলেন ঠিকই কিন্তু তাতে উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছিল না। জনসাধারণের মনে এই জাতীয় গ্রন্থের কোনো স্থায়ী ছাপ পড়েনি। যেমন মানুষ সংস্কৃত পড়ে কিছু বুঝত না। নব সৃষ্ট বাংলা গ্রন্থ পড়েও কিছু বুঝত না। রামমোহন এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে বললেন -

“সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়”^২

এও তো এক ধরনের প্রতিবাদ, প্রচলিত গদ্যরীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আর এই প্রতিবাদটিও ছিল সাধারণ মানুষের স্বার্থে। সংস্কৃতের আসামান্য পণ্ডিত রামমোহন চাইলেই শ্রোতে গা ভাসিয়ে বিখ্যাত হতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করলেন না, ভাবলেন মানুষের কথা, মানুষের জ্ঞানের মুক্তির কথা। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামমোহন রায়ের গদ্য পাশাপাশি রেখে পড়লেই এই পার্থক্য বোঝা যায়। সংস্কৃত ভাষার গুণকীর্তন করে তিনি বলছেন -

“এতদ্রূপে প্রবর্তমান সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা, বহুবর্ণময়ত্বপ্রযুক্ত একদ্ব্যক্ষর পশুপক্ষীভাষা হইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্যভাষার মত ইত্যনুমাণে সংস্কৃত ভাষা সর্বোত্তমা এই নিশ্চয়।”^৩

রামমোহন সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত হয়েও এইভাবে সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারলেন না। জন সাধারণের বোধগম্য বাংলা

ভাষাকেই হাতিয়ার করে নিলেন তিনি আর এক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান হল গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা। রামমোহন রায় রচিত বেদান্তগ্রন্থের ভাষার দিকে চোখ রাখা যাক। বেদান্তগ্রন্থের অনুষ্ঠান অংশে তিনি বাংলা ভাষা লেখার নিয়ম নীতি সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন -

“বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। জে২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অঙ্কিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন নামের সহিত কোন ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন জেহেতু এক বাক্যে কখন২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না তাহার উদাহরণ এই।”^৪

এইভাবে তিনি বাংলা ভাষার অন্বয় তত্ত্ব নিয়ে তৎকালীন লেখকদের সচেতন করতে চেয়েছিলেন। বারবার এইভাবেই বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন রামমোহন রায়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষাকে একটি সুগঠিত রূপদান। কতটা পেরেছিলেন তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায় কারণ তখন বাংলা গদ্য ভাষার পূর্বনির্ধারিত কোনো সুগঠিত রূপ ছিল না।

“জে ব্যক্তি রাজপ্রাপ্ত নিমিত্ত দ্বারীর উপাসনা করে সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজা কহে না এখানে তাহার বিপরীতি দেখিতেছি জে রূপগুণবিশিষ্টকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়া উপাসনা করেন দ্বিতীয়ত রাজা হইতে দ্বারী সুসাদ্য এবং নিকটস্থ সুতরাং তাহার দ্বারা রাজপ্রাপ্তি হয় এখানে তাহার অন্যথা দেখি ব্রহ্ম সর্বব্যাপী আর যাঁহাকে তাঁহার দ্বারী কহো তেহো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন কখন তাঁহার স্থিতি হয় কখন স্থিতি না হয় কখন নিকটস্থ কখন দূরস্থ অতএব কিরূপে এমত বস্তুকে অন্তর্য়ামী সর্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন কহা জায় তৃতীয়ত চৈতন্যরহিত বস্তু কিরূপে এইমত মহৎ সহায়তার ক্ষমতাপন্ন হইতে পারেন।।”^৫

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি ভালভাবে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে ‘না’ বাচক শব্দ সহায়ক ক্রিয়ার পরে না বসে আগে বসেছে। এছাড়া এখানে ছেদ চিহ্নের ব্যবহার নেই। তাই বাক্য কোথায় শুরু হয়ে কোথায় শেষ হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। এর থেকে বোঝা যায় সেই সময়ে গদ্যের কোনো সঠিক রূপ না থাকায় রামমোহন নিজেই অস্বয় তত্ত্ব সম্পর্কে দিক নির্ধারণ করলেও তিনি নিজে যে সব ক্ষেত্রে সঠিক অস্বয় তত্ত্বের ধারা বজায় রাখতে পেরেছেন তা নয়।

অন্যদিকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্যের দিকে আরো একবার চোখ রাখা যাক -

“স্বতনয়ের এতদ্রূপ সবিনয় বচন শ্রবণ করিয়া, শ্রীল শ্রীবৈজপাল ভূপাল অত্যন্ত সন্তুষ্টকরণ হইয়া পুত্রকে

মুখচুম্বনপূর্বক স্বক্রোড়ার্চিত করিয়া কহিলেন, - হে পুত্র!
অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে নীতিবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা
রাজ্যকর্মোপযোগিনী যদিপি হয়, তথাপি অস্ত্রবিদ্যা হইতে
নীতিবিদ্যা অধিকোপযোগিনী।”^৬

এই গদ্যের মধ্যে সংস্কৃত সন্ধি-সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য
দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। তবে এর মধ্যে ছেদ চিহ্নের ব্যবহার রয়েছে।
বাক্যকে শ্রুতি মধুর করার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। এখানেই
রামমোহন রায়ের স্বতন্ত্রতা। তিনি যা বলতে চান তা স্পষ্ট করার
দিকেই তাঁর লক্ষ বেশি। তিনি বক্তব্য বিষয় একেবারে তীরের ফলার
মতো শ্রোতার উদ্দেশে নিষ্ক্ষেপ করেন। তাই তাতে থাকে না কোনো
রকম জটিলতা বা শ্রুতি মধুরতার বাহুল্য।

তবে বেদান্তগ্রন্থ রচনার সময় তাঁর কাছে বাংলা গদ্যের সঠিক
রূপটি যথাযথভাবে ধরা না পড়লেও ‘ভট্টাচার্যের সহিত বিচার’ পর্যায়ে
এসে তাঁর লেখার হাত হয়েছে সাবলীল। এই পর্যায়ে এসে তিনি যেন
অনেকখানি আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছেন। তাই তাঁর লেখনী হয়েছে
আরও ক্ষুরধার। শাস্ত্রীয় বিষয় থেকে সামাজিক বিষয়ে এসে তাঁর
ভাষা সবচেয়ে সরল ও সাবলীল হয়েছে। সহমরণ বিষয়ক বিতর্ক
পুস্তিকা রচনার সময়েই তাঁর ভাষা চূড়ান্ত সফল রূপ পেয়েছে। জন
মানসে তাঁর লেখার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয়
দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার অংশগুলি তাঁর জ্ঞানের আলোয় আলোকিত,
তার ভাষাও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিন্তু সাধারণ লৌকিক বিষয়
আলোচনায় তিনি ইহজগতের নিতান্ত ঘরোয়া মানসিকতা ও প্রচলিত

ভাষার ব্যবহার করেছেন তাই তা জনসমাজে আদর পেয়েছে। তাঁর লেখনী এই সময়ে বাস্তব অভিজ্ঞতায় সম্পৃক্ত সতেজ ও সজীব। উদাহরণের সাহায্যে বুঝে নেওয়া যাক -

“বিধবার তৈল তাম্বুল মৈথুনাদি বর্জনরূপ যে ব্রহ্মচার্য্য তাহাকে নিষ্কাম কর্ম এবং মুক্তিসাধন কথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় এবং ইহার দুই প্রমাণ দিয়াছেন। এক এই, যে মনুবচনে বুঝাইতেছে, যে পতি মরিলে সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া মরণকাল পর্যন্ত ব্রহ্মচার্য্য করিবেন, অতএব আকাঙ্ক্ষা শব্দ দ্বারা ব্রহ্মচার্য্য সকাম বুঝাইল; দ্বিতীয় মনুর পরবচনে বুঝাইতেছে, যে কুমার ব্রহ্মচারীর ন্যায় বিধবা ব্রহ্মচার্য্যধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে যান, ইহাতে স্বর্গ ফল শ্রবণ দ্বারা ব্রহ্মচার্য্য কাম্য কর্ম, ইহা স্পষ্ট বুঝাইল উত্তর।”^৭

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সতী স্ত্রীর কর্তব্য বিষয়ে মনু সংহিতার আলোচনায় রামমোহনের রায়ের গভীর শাস্ত্র জ্ঞান এখানে প্রতিফলিত। তবে তার ভাষা সাবলীল। ছেদ চিহ্নের ব্যবহার রয়েছে। স্পষ্ট করে অর্থ বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তবে বিধবাদের দুঃখ যন্ত্রণার দিকটি নিজ অনুভূতির উত্তাপে সজীব ও সতেজ। হয়তো সেই কারণেই এত গভীর শাস্ত্র আলোচনা এত সহজ স্বাভাবিক ভাষায় সম্পন্ন হতে পেরেছে। এই কারণেই বোধহয় ঈশ্বর গুপ্তের মতো প্রাচীনতার ভক্তও বোধহয় বলতে পেরেছিলেন ‘দেওয়ানজী জলের মত বাঙ্গালা লিখিতেন।’

এইবারে আসি রামমোহন রায় রচিত ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’-এর ভাষা প্রসঙ্গে। তাঁর লেখা সবচেয়ে সহজ ও সাবলীল গদ্য ভাষার পুস্তক হল গৌড়ীয় ব্যাকরণ। হয়তো বাংলা না জানা যাঁরা বাংলা ভাষা শিখবেন তাঁদের যাতে বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয় সেই কারণেই এতখানি সাবলীল গদ্যে এই বইটি লেখা হয়েছে। বাক্যগুলি ছোট ছোট। অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার খুব কম। জটিল বাক্যাংশের প্রয়োগ নেই বললেই চলে। একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে –

“শ য স এই তিন বর্ণের উচ্চারণ সংস্কৃতে তিন পৃথক স্থানে হয় অর্থাৎ তালু মূর্ধা দন্ত, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে প্রায়ই তিনের এক উচ্চারণ হইয়া থাকে অর্থাৎ তিনকে তালু হইতে উচ্চারণ করিয়া থাকে; যেমন – শব্দ, ষষ্ঠ, সেবক।”^৮

বহু তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে বাপ, মা ভাই, ভাজ, বুন বোনাই ইত্যাদি তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করেছেন। গৌড়ীয় ব্যাকরণ লেখার আগে বাংলা যে ব্যাকরণটি তিনি লিখেছিলেন সেটি ছিল ইংরেজি ভাষায় লেখা বাংলা ব্যাকরণ। তার নাম ছিল ‘Bengalee Grammar in the English Language’. এই দুটি ব্যাকরণের নামকরণের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি ব্যাকরণের নামটি সাদাসিধা কিন্তু বাংলা ব্যাকরণের নাম সাদাসিধা বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ হল না, হল গৌড়ীয় ব্যাকরণ। গৌড় শব্দের মধ্যে সেই প্রাচীন গৌড় রাজ্যের গরিমা লুকিয়ে আছে এই নাম ব্যবহার করে তিনি সদ্য প্রস্তুটিত এই ভাষাকে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছেন।^৯

গদ্য ভাষার বিকাশে রামমোহনের প্রধান দান এই যে, তিনি বিচার বিতর্কের ভাষা হিসাবে ভাষাকে সুগঠিত করে তোলেন। তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও প্রখর যুক্তি তাঁর ভাষাকে বৈদগ্ধ্য ও দৃঢ়তা দান করেছে। সমকালের প্রভাবে তিনি সংস্কৃত শব্দবহুল পণ্ডিতি বাংলাকে সমর্থন করতে পারেননি। সাহিত্য রস সৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না তাই সহজ কথা সহজ ভাষায় বলতে পেরেছেন। সমাজের অন্ধকার দিকগুলোতে আলো ফেলার জন্য শিক্ষার প্রসারই যে সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয় তা তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই শাস্ত্র গ্রন্থের, সমস্ত রকম পণ্ডিতি বর্জিত সাধারণ মানুষের ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সৌন্দর্য বিলাসকে তিনি কোথাও স্থান দেননি। ভাষা তাঁর কাছে ছিল উপায়, উদ্দেশ্য নয়। বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার মাধ্যম মাত্র। ভাষা তাঁর কাছে ছিল লক্ষ্যভেদী ব্রহ্মাস্ত্রের মতো। যে তাঁর নিজের কাছেই প্রথমে সুগম ছিল না তাকে তিনি আয়ত্ত করেছেন সুগভীর প্রত্যয়ে। বাংলা গদ্যের সূচনা লগ্নে দাঁড়িয়ে এমন কিছু বাক্যের তিনি জন্ম দিয়েছেন যেগুলির অর্থ প্রসঙ্গ না জানলে করা সম্ভব নয় বা প্রসঙ্গ থেকে সরিয়ে নিলে বাক্যগুলির কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। বাক্যে ছেদের ব্যবহার খুব কম থাকায় অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয়। এক টানা অনেকগুলি বাক্য অন্তর্ভুক্তি ছেদ ছাড়াই লিখে যাওয়ার ফলে বাক্যাংশের অর্থ নির্ণয় দুর্লভ হয়ে পড়ে। বহু ক্ষেত্রে ফার্সি বা ইংরেজির অস্বয় তত্ত্ব ধরে বাংলা বাক্য লেখার ফলে ক্রিয়ার আগে না বাচক শব্দের ব্যবহার করেছেন। তবে এই অবস্থা থেকে নিজেই দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছেন। সামাজিক বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক

করতে গিয়ে তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে পরিণত। সমস্ত রকম বাহুল্য বর্জিত প্রায় কথ্য ভাষায় তিনি অনর্গল যুক্তিজাল সাজিয়ে গেছেন। ভাষাকে করেছেন যুদ্ধের অস্ত্র। বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্য রচনার কৃতিত্ব শ্রীরামপুর মিশন গোষ্ঠীর হলেও ভাষাকে সর্ব সাধারণের কাছে প্রথম বোধগম্য করে তোলার কৃতিত্ব অবশ্যই রাজা রামমোহনের।

তথ্যসূত্র :

- ১। ঘোষ, ডঃ অজিতকুমার, ১৯৭৩, রামমোহন রচনাবলী, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, পৃ - ২৮ (ভূমিকা)
- ২। তদেব, পৃ - ২৮ (ভূমিকা)
- ৩। বিদ্যালঙ্কার, মৃত্যুঞ্জয়, ১৯০৫, প্রবোধচন্দ্রিকা, কলকাতা, শ্রী নুটুবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, পৃ - ২
- ৪। ঘোষ, ডঃ অজিতকুমার, ১৯৭৩, রামমোহন রচনাবলী, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, পৃ - ৭
- ৫। ঐ, পৃ - ৮
- ৬। বিদ্যালঙ্কার, মৃত্যুঞ্জয়, ১৯০৫, প্রবোধচন্দ্রিকা, কলকাতা, শ্রী নুটুবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, পৃ - ৫
- ৭। ঘোষ, ডঃ অজিতকুমার, ১৯৭৩, রামমোহন রচনাবলী, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, পৃ - ১৯৫
- ৮। ঐ, পৃ - ৩৭০
- ৯। দাশগুপ্ত, সুরজিৎ, ২০১০, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ - ২৬

সহায়ক গ্রন্থ :

- ১। শিবনারায়ণ রায়, রামমোহন অন্ধকারের উৎস হতে, রেনেসাঁস, কলকাতা, ২০০৮
- ২। রণজিৎ গুহ, দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা, তালপাতা, কলকাতা, ২০১১
- ৩। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২
- ৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৮৮

রস-আবেদনের সাফল্য-ব্যর্থতা :
 শচীন্দ্রনাথের 'গৈরিক পতাকা'
 অদ্বিতী বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং নাট্য-সংগঠনের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতা শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯৩-১৯৬১) যে-সময়ে নাটক রচনা শুরু করেন, সেই সময়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। শচীন্দ্রনাথ এই গতানুগতিকতা থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখতে চেয়েছিলেন প্রথমাবধি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাংলা মঞ্চ-নাটকের নিষ্প্রাণ জগতে বৈচিত্র্য আনার জন্য নতুন ধরনের সামাজিক নাটক রচনা। তাই তাঁর প্রথম নাটক 'রক্তকমল'(১৯২৯)-এর বিষয়বস্তু ছিল এক জটিল সমাজ-সমস্যা, কিন্তু তা মঞ্চ-সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এর পরেই ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে রচিত তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'গৈরিক পতাকা' (১৯৩০) মঞ্চস্থ হয়। এর থেকে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দর্শক-রচিকেকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। শুধু তাই নয়, পূর্বসূরি নাট্যকারগণের, বিশেষত গিরিশচন্দ্রের, ভাবধারার অনুসরণে জাতীয়

আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করা ও দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করার প্রেরণাতেই ঐতিহাসিক নাটক রচনাতে আগ্রহী হয়েছিলেন শচীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, একদিকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষত যুক্ত শচীন্দ্রনাথ কেবল দেশমুক্তিই নয়, দেশীয় সমাজ-অর্থনীতি-ন্যায়নীতির বৈপ্লবিক চেতনাতেও ছিলেন অনুপ্রাণিত, অন্যদিকে ছিলেন পেশাদারী মঞ্চ-নাটকেও নানাবিধ শৈল্পিক আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসাহী ও পক্ষপাতী। বস্তুত শিল্প-আঙ্গিকের সচেতন প্রয়োগের বিষয়ে তিনি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাবধারার অনুগামী। এই উভয়প্রকার বৈশিষ্ট্যের সমাহারেই শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলি এক স্বতন্ত্র মহিমা লাভ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।^১

‘গৈরিক পতাকা’ নাটকটি-“বাংলার যৌবন-আন্দোলনের ঋত্বিক, কারারুদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে” উৎসর্গ করতে গিয়ে নাট্যকার জানিয়েছেন- “নাটকখানি তাঁহার জাতি-সংগঠনের প্রয়াসের কথা মনে রাখিয়া তাঁহারই উদ্দেশ্যে” নিবেদিত। আবার এই জাতি-সংগঠনের প্রয়াসের কথা স্মরণে রেখেই নাট্যকার মারাঠা-সূর্য শিবাজীকে এই নাটকের নায়ক নির্বাচিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, মুঘল যুগের স্বাধীন হিন্দু নৃপতিগণ ইংরেজ-শাসনাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামীদের কাছে প্রেরণাশূল বলেই বিবেচিত হতেন। শিবাজীর জীবনদর্শন ছিল ভারতীয় চির-সনাতন হিন্দুদর্শনের প্রতিক্রম, - সুবিপুল ঐশ্বর্য ও অতিবিশাল ক্ষমতার মধ্যেও গভীর ত্যাগ-তিতিষ্কার সুমহান আদর্শই ছিল তাঁর ব্রত। মুঘল

সাম্রাজ্যবাদী নীতির উৎপীড়ন, পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং বিদেহ তৎকালীন ভারতবর্ষকে জর্জরিত করে তুলেছিল, রাজা শিবাজী সেই চরম সংকট থেকে প্রজা-বর্গকে মুক্ত করবার ক্ষেত্রে সামান্য মাওলা সেনাদের নিয়ে এক গৌরবময় প্রবল বিরোধিতার ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের দাসত্ব, অত্যাচার ও শোষণ থেকে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের দুর্বীর মুক্তি-আন্দোলনের প্রয়াসের সঙ্গে তুলনীয়। এই একই বিষয় অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র রচনা করেছিলেন ‘ছত্রপতি শিবাজী’ নাটক (১৯১৪)। কিন্তু ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথ কিছু উৎকর্ষের পরিচয় রেখেছিলেন— “তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মধ্য দিয়েই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। জাতি, শ্রেণি ও ধর্মের প্রাচীর মানুষের আত্মাকে ক্ষুদ্র ও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাকে ভেঙে ফেলার সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রাম। শচীন্দ্রনাথের মানসিকতায় যে বিপ্লবী চেতনা নিহিত আছে তার স্কুলিঙ্গই ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে আবেগের বহিস্রোত বহিয়ে দিয়েছে।”^২ তাই গিরিশচন্দ্রের ছত্রপতি যেখানে অকপট যবন-বিদেষী,^৩ শচীন্দ্রনাথের শিবাজী সেখানে হিন্দুজাতির হতগৌরব-পুনরুদ্ধার ও হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করেও বিধর্মীদের প্রতি অনেক নমনীয়— “—দরিদ্র মুসলমান প্রজারা তো উৎপীড়ন করে না, তারা তো মহারাষ্ট্রকে গ্রাস করতে চায় না। তারা দেশকে শস্যশালিনী করে, দেশের সকলের জন্য তারা করে স্বার্থ-বিসর্জন। ধর্মরাজ্যের অর্থ সেই রাজ্য, বন্ধুগণ, যার প্রজারা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে রাজার

সঙ্গে সমানে সকল অধিকার ভোগ করতে পারে।”(১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য)। এই ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-মুক্ত জাতীয়-নায়ক-চরিত্র-নির্ভর ‘গৈরিক পতাকা’ নাটকের অসীম মঞ্চ-সামর্থ্য সেই কারণেই তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় বিশেষ তাৎপর্য বহন করে ।

এতৎসত্ত্বেও ভুললে চলবে না, মঞ্চ-সামর্থ্যই কোনো নাটকের শিল্পগুণ-বিচারের একমাত্র মানদণ্ড নয়। একথা সত্যি যে, ঐতিহাসিক নাটকে গতিবেগের প্রচণ্ডতা ও আবেগ-প্রাবল্য,- স্বদেশপ্রেম ও মানবতাবোধের আদর্শ-প্রতিষ্ঠার খাতিরেই,- কিছুদূর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাই বলে ঘটনা-সংস্থানের অসঙ্গতি ও অসম্ভাব্যতা, অতিনাটকীয়তা ও ভাবাবেগের সীমাহীন উচ্ছ্বাস কোনো শ্রেণির নাটকের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ‘গৈরিক পতাকা’ নাটকের বিশেষ সামর্থ্য ও জনপ্রিয়তার মূলে এই ধরনের দোষ-ত্রুটি এবং চমক-সৃষ্টির প্রয়াস (gimmick) সক্রিয় ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন বহু সমালোচক। এর প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণই আমাদের বর্তমান নিবন্ধের উপজীব্য।

প্রথমে বিচার করে দেখা যাক ঘটনা-সংস্থানের প্রসঙ্গটি। নাট্য-ঘটনা-সংস্থাপনায় নাট্যকারকে দু’টি দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। এক, ঘটনাবলির একটি ঐক্যবদ্ধ সামগ্রিক রূপ বজায় রাখতে হবে। দুই, ঘটনা-বিন্যাসে যথোচিত বৈচিত্র্য ও জটিলতাও যোগ করতে হবে। দর্শকের আগ্রহ এবং কৌতূহলকে ধরে রাখার জন্য যে নাটকীয় গতিবেগ-সৃষ্টি নাট্যকারের অবশ্যকর্তব্য, তার জন্যই আবার ঘটনা-

বৈচিত্র্য ও জটিলতারও সমান প্রয়োজন। অন্যদিকে ঐ বৈচিত্র্য তথা গতিবেগের কারণেই নাট্য-ঘটনায় আকস্মিকতারও একটি স্থান আছে।^৪ কোনো এক চরিত্রের আগমন-নির্গমনের সম্ভাবনা সম্পর্কে দর্শক যদি পূর্বজ্ঞাত না থাকেন তবে সেই আকস্মিকতা তাঁদের চিত্তকে উৎসুক করে তোলে। মঞ্চে যে-দৃশ্যটি অভিনীত হচ্ছে সেই দৃশ্যের স্বধর্মী-চরিত্রের আকস্মিক উপস্থিতি ঘটিয়ে রস-প্রবাহকে ঘনীভূত ও বেগবান করে তোলা যায়, অথবা সেই দৃশ্যের বিধর্মী-চরিত্রের অবতারণা করে বিরুদ্ধ রসের প্রতিঘাত দ্বারা দৃশ্যরসের প্রবাহকে উচ্ছ্বসিত ও আলোড়িত করে তুলতে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই আকস্মিকতারও একটি সীমা আছে। নাটকীয় ঘটনা ও চরিত্র আকস্মিক হয়েও যখন দর্শক-চিত্তের মধ্যে অস্পষ্টভাবে আভাসিত এবং প্রত্যাশিত থাকে তখনই নাটকের গতিবেগ সবচেয়ে বেশি বর্ধিত হয় ও তখনই আকস্মিকতাকে নাট্যরীতি হিসাবে স্বীকৃতিযোগ্য বলা যায়। এই অস্পষ্ট প্রত্যাশার সীমাটুকুও না রক্ষা করে ঘটনা বা চরিত্রের আগমন হলে তার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে দর্শকমনে প্রশ্ন জাগে, কখনো বা হতচকিত, বিমূঢ় দর্শকের কাছে নাট্যবিষয়টিই তার যুক্তিগ্রাহ্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়, স্বভাবতই রসগ্রহণে বিঘ্ন ঘটে। তখন কিন্তু আকস্মিক ঘটনা-সংস্থান বা চরিত্রের আকস্মিক উপস্থিতি আর নাটকের গুণ থাকে না, বরং দোষ বলেই পরিগণিত হয়।

‘গৈরিক পতাকা’ নাটকে অবিকল এই দোষটিই দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে নাটকের মূল কাহিনি,- শিবাজীর স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের সঙ্গে রণরাও-বীরাবাঈয়ের প্রেমমূলক উপকাহিনিটি

সঠিক অনিবার্যতার যোগে সংযুক্ত না হওয়ায় নাটকটিকে এমনিতেই সামান্য ঘটনা-ভারাক্রান্ত বলে মনে হয়; অন্যদিকে একবার শিবাজী এবং একবার রণরাওয়ের অতিআকস্মিক দৃশ্য-উপস্থিতি পাঠক বা দর্শকের চেতনাকে বিমূঢ় করে তোলে। ওয় অঙ্ক ১ম দৃশ্যে শায়েস্তা খাঁ অধিকৃত পুণার প্রাসাদে নৃত্যগীতের আসরে শিবাজীর আকস্মিক উপস্থিতি ও প্রচণ্ড যুদ্ধের আয়োজন ঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি। অনুরূপভাবে উপকাহিনির নায়িকা বীরাবাঈ ৪র্থ অঙ্ক ১ম দৃশ্যে বিজাপুর দুর্গের ছাদে যখন একাকিনী বসে গান গায় তখন রণরাও প্রাচীর বেয়ে নিঃশব্দে সেখানে উপস্থিত হয়। সন্দেহ নেই, বীরাবাঈয়ের আত্ম-প্রতিষ্ঠা এবং পুরুষের কর্মঙ্গনে নারীর অপরিহার্যতার সার্থকতা বিষয়ে লেখকের অভিমত দর্শককে জানানোর জন্য এই দৃশ্যে একটা সুযোগ করে নেওয়া হয়েছে। তাই বীরাবাঈ রণরাওকে বলেছে- “নারীকে তুমি কী মনে কর রণরাও? সে কি হৃদয়হীন, সখেরই পুতুল কেবল যে ইচ্ছেমতো তাকে প্রত্যাখ্যান করবে, ইচ্ছেমতো তাকে আদর জানাবে?— তুমি যাও, চলে যাও রণরাও, আমি এখানে শত অসম্মানের জীবনযাপন করব তবু তোমার সঙ্গে যাব না।” উত্তরে রণরাও জানায়- “হয়তো এ শাস্তি আমার প্রাপ্যই ছিল। কিন্তু তবুও বলে যাই বীরা, যদি কখনো প্রয়োজন হয়, যদি কখনো মার্জনা করতে পারো— তাহলে রণরাওকে স্মরণ করো। প্রথম মিলনের সেই মধুর স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে সে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে।” দর্শকবৃন্দের মুখে মুখে এই ধরনের সংলাপ ফিরতে থাকবে, এই রকম একটা প্রত্যাশা নিয়েই যেন আসন্ন

বৃহৎ লড়াই-সংগ্রামের বিভীষিকার প্রাক-মুহূর্তে একেবারে শত্রুপুরীর ঠিক মাঝখানে প্রেমিক-প্রেমিকার আকস্মিক সাক্ষাৎকারটি ঘটিয়েছেন নাট্যকার এমন অনুমান করলে তা বোধহয় অসঙ্গত হবে না।

অনুরূপ আকস্মিকতা ও ভাবাবেগোচ্ছাসই পুনরাবৃত্ত হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত, রক্তাক্ত রণরাও-বীরাবাঈয়ের মিলনে, ৫ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্যে। মরণপণ সংগ্রাম করেও পরাজিত হওয়ার পর রণরাও আক্ষেপ করে - “বীর মারাঠারা সকলেই মৃত, কলঙ্কের বোঝা বইবার জন্য কেবল রণরাও রইল জীবিত।- কিন্তু বাঁচা হবে না! দূরে, দূরে ঐ অস্পষ্ট এক মূর্তি - শত্রু না মিত্র? মরণের ভয়ে কে পালাও ভীরা।” এরপর নাট্যকারের নির্দেশ- “মূর্তি ফিরিয়া দাঁড়াইল। টলিয়া টলিয়া কাছে আসিতে লাগিল।- হস্তে তার রক্তমাখা মুক্ত তরবারি, মুক্ত কেশ, বক্ষে তখনো আগুন রহিয়াছে। দেহ বহিয়া রক্ত ঝরিতেছে।” রণরাওয়ের উক্তি - “এ কে! বীরা!” বীরার উক্তি - “রণরাও!” আবার নাট্যকারের নির্দেশ- “বীরা রণরাওয়ের কাছে আসিয়া পড়িয়া গেল। রণরাও তাহারই কাছে অবশ হইয়া পড়িল।” বিদগ্ধ সমালোচক যে বলেছিলেন “বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে দেখি দর্শকদের রুচি ও প্রবণতা নাটকের বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতি নিয়ন্ত্রিত করেছে। বাঙালি প্রকৃতির মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে যেগুলি বাংলা নাটকের কয়েকটি অনিবার্য লক্ষণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। যে উচ্ছ্বাস-প্রবণতা বাঙালি চিত্তের একটি প্রধান ধর্ম তা— সংহত ট্রাজিক গান্ধীর্ষ অপেক্ষা ক্রন্দনসিক্ত কারুণ্যের মাত্রাতিশয্যের দিকেই” আকৃষ্ট করেছে নাট্যকারদের^৫ - ‘গৈরিক পতাকা’র এই অংশে দেখি মন্তব্যটি বর্ণে-

বর্ণে সত্য হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক নাটকের প্রবল গতিবেগ, ঝঞ্ঝাবাত্যার কথা স্মরণে রেখেও এই উল্লিখিত দৃশ্যটির অতিনাটকীয়তাকে প্রশংসায়োগ্য বলে মনে করা যায় না।

‘গৈরিক পতাকা’ নাটকে বেশ কয়েকখানি গান প্রযুক্ত হয়েছে। উপকাহিনির নায়িকা বীরাবাঈ, তার সখী শ্যামলী,- উভয়েই গান গেয়েছে, শ্যামলী তো এক ধরনের সমিল যুগ্মক দিয়ে ঠাট্টা-তামাশাও করেছে। আবার শায়েস্তা খাঁয়ের সেনানীদের মনোরঞ্জে নিযুক্ত বাঈজীদের কণ্ঠে গান ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও গানগুলির রচয়িতা নাট্যকার স্বয়ং নন^৬, কিন্তু এর প্রয়োগ-সঙ্গতির দায়ভার তাঁরই উপর বর্তায়। নাটকে গান ব্যবহারের একটি চিরাচরিত ঐতিহ্য থাকলেও নাট্যিক রীতি রূপে তা সর্বজনস্বীকৃত নয়। অনেকেই মনে করেন নাট্যকাহিনির গতি রুদ্ধ করে দেয় যত্র-তত্র গানের ব্যবহার। কিন্তু উপযুক্ত ভাষা-ভাব-সুর সহযোগে রচিত সঙ্গীত নাটকের গতিকে অগ্রসর করে তার রসাবেদনকে যে বাড়িয়েও দেয় কখনো কখনো, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় মোটেই। ঐতিহাসিক নাটকের ঠাস বুনোট রুদ্ধশ্বাস ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে অবশ্য যদৃচ্ছ সঙ্গীতের বহুল প্রয়োগ দোষ বলেই বিবেচিত হবে। কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি বাঙালি দর্শকদের একটি স্বাভাবিক আসক্তি আছে বলে সব শ্রেণির বাংলা নাটকেই গানের বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে। ‘গৈরিক পতাকা’ও এর ব্যতিক্রম নয়। তদুপরি, এই নাটকের গানগুলির লঘু ভাষা ও ভাব অনেক সময়ে প্রায় চটুলতার পর্যায়েও পড়েছে। দু’একটি গান দৃষ্টান্ত হিসাবে বিচার করে দেখা যেতে পারে প্রসঙ্গত। ১ম অঙ্ক ২য়

দৃশ্যে জাবলীর উদ্যানে বীরাবাঈয়ের গানের শেষে সখী শ্যামলী যে
ছন্দোবদ্ধ ভাষায় তার সঙ্গে কৌতুক করে তা এই রকম -

অজানা কোন্ বুক-বাগানে সই লো, আমার সই

পীতম তোমার তুলছে কুসুম - পষ্ট কথা কই

অনুরূপ লঘু তারল্য খুঁজে পাওয়া যায় বাঈজীদের গানের

ভাষাতেও ওয় অঙ্ক ১ম দৃশ্যে -

কুসুমে আজ ঘুম ভেঙ্গেছে, শ্যামের সাথে খেলব হোরী

শিউলি ফুলি কাপড় ছেড়ে ডালিম ফুলি বসন পরি

মন কুসুমে রং গুলেছি, সরম-ভরম সব ভুলেছি

তোমার রাঙা হাসির রঙে পিচকারী আজ দাও না ভরি।

কেবল গান নয়, এই সমগ্র প্রমোদ-বিলাসের পরিবেশটিই
এখানে অত্যন্ত অমার্জিত যা ঐতিহাসিক ও জাতীয় সংগ্রামের
পরিপূরক নাটকটির মূল ভাব-সঙ্গতির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখতে
পারেনি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দর্শক-রুচির পোষকতা করতে গিয়ে
এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের মোহে পড়ে একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ
নাটকেরও প্রথম শ্রেণির শিল্পকর্ম হয়ে ওঠার পথটি কন্ট্রাকার্ক হতে
পারে। যে সংহতি, বিষয়-নিবদ্ধতা, ওজস্বিতা ও যুক্তিবোধ এই
নাটকটিতে আশা করা গিয়েছিল, অনেক সময়েই সেই প্রত্যাশা পূর্ণ
হয়নি। তবুও আমরা সমালোচক অর্জিত ঘোষের সঙ্গে একমত যে-
“শচীন্দ্রনাথের নাটকে অতিনাটকীয়তা, কারণ ও কার্যের অসঙ্গতি,
বক্তৃত্যধর্মী উচ্ছ্বাসময় সংলাপ প্রভৃতি ত্রুটি লক্ষ করা যায়। কিন্তু

এগুলি হল তৎকালীন সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপযোগী দর্শকপ্রিয় নাট্যলক্ষণ। দোষত্রুটি সত্ত্বেও ‘গৈরিক পতাকা’ও ‘সিরাজদৌলা’ আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামে যে প্রেরণা জুগিয়েছিল তা অবিস্মরণীয়”।^৭ আর এইখানেই শচীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব যে তিনি প্রথম শ্রেণির রসস্রষ্টা না হয়েও উদ্দেশ্যমূলকতা ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে একজন অত্যন্ত সফল নাট্যকার।।

টীকা ও তথ্যসূত্র :

১. গিরিশচন্দ্র ও ডি.এল.রায়ের ভিন্ন দুই ভাবধারার অনুগামী বলে মনে করা হলেও বস্তুত শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের ইতিহাস-নিষ্ঠা কিংবা ডি.এল.রায়ের বিশ্বমানবতা ও ভ্রাতৃত্বের উচ্চ ভাবাদর্শ তুলনায় অনেক কম ছিল। কিন্তু পরাধীন দেশবাসীর হৃদয়ের কথা খুব ভালো করে অনুধাবন করেছিলেন বলেই তাঁর নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল অনেক বেশি।
২. ডঃ অজিত মণ্ডল, ‘যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৫।
৩. স্মরণীয় : “একবার নয়ন উন্মীলন করে জন্মভূমির অবস্থা দেখুন, দেবভূমি বিধর্মীপীড়িত। যে গো-দুশ্কে অসহায় বাল্যাবস্থায় শরীর পুষ্ট হয়, আপনার মাতৃভূমে সেই গো-হত্যা নিত্য, উদাসভাবে আর কতদিন সহ্য করবেন? কতদিন আর স্বজাতির দুর্গতি দেখবেন? কতদিন দেবনিন্দা শুনবেন- কতদিন ধর্মের গ্লানি, প্রতিমাভঙ্গ উপেক্ষা করবেন?”- ‘ছত্রপতি শিবাজী’ নাটকে শিবাজীর সংলাপ। অবশ্য ডঃ শক্তি ভট্টাচার্য অভিমত প্রকাশ

করেছেন যে শিবাজীর অসাম্প্রদায়িকতা ইতিহাসে সমর্থিত কিন্তু এই নাটকের চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রেরই জাতি-বিদ্বেষ-পুষ্ট। দ্রষ্টব্য : 'বাংলা ঐতিহাসিক নাটক', পৃষ্ঠা ১৪১।

৪. অ্যারিস্টটলের মন্তব্যটি স্মরণীয় : "Such incidents have the very greatest effect on the mind when they occur unexpectedly." 'Poetics', অনুবাদ Bywater কর্তৃক।
৫. ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, 'নাটকের কথা', শৈব্যা পুস্তকালয়, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭।
৬. নাটকের 'নিবেদন' অংশে নাট্যকার জানিয়েছেন- "আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু 'নাচঘর'-সম্পাদক সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় এই বইয়ের গানগুলি রচনা করে দিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধনের উপরেও আমায় ঋণজালে জড়িয়ে রাখলেন।
৭. 'ভূমিকা'-অংশ দ্রষ্টব্য, 'যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত' গ্রন্থ, ডঃ অজিত কুমার মণ্ডল, পুস্তক বিপণী, কলকাতা।

ঔপনিবেশিক বাংলায় বিনোদন ও প্রযুক্তির সংযোগ:

হীরালাল সেন ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

মৃত্যুঞ্জয় রায়

ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্ব থেকে বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন— এই সময়কালটি বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রভাবে নগরায়ণ, নতুন শিক্ষাব্যবস্থা, প্রযুক্তির বিস্তার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ও রুচিবোধে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান দিক ছিল দৃশ্যভিত্তিক অভিজ্ঞতার প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ, যা পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রের আবির্ভাবের পথকে সুগম করে। তবে চলচ্চিত্রের জন্ম হঠাৎ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; তার পূর্বে বাংলায় যে দৃশ্যসংস্কৃতির বিকাশ ঘটে, সেটিই এই নবমাধ্যমের ভিত্তি নির্মাণ করে। প্রাক্‌চলচ্চিত্র বাংলায় দৃশ্যসংস্কৃতির প্রধান বাহক ছিল নাট্যমঞ্চ, যাত্রা, পটচিত্র এবং আলোকচিত্রের মতো বিভিন্ন শিল্পমাধ্যম। এই সমস্ত মাধ্যম একদিকে যেমন বিনোদনের চাহিদা পূরণ করেছিল, অন্যদিকে

তেমনি দর্শকদের চাক্ষুষ অনুভূতির পরিসরও প্রসারিত করেছিল। বিশেষত, কলকাতা কেন্দ্রিক শহুরে সংস্কৃতিতে নাট্যমঞ্চ এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, যেখানে দৃশ্য, শব্দ ও অভিনয়ের সমন্বয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে।

এই প্রেক্ষাপটে হীরালাল সেন ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত— দুই ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নাট্যমঞ্চকে আধুনিক নান্দনিকতা ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেন, যা দর্শকদের দৃশ্যসংস্কৃতির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। অপরদিকে, হীরালাল সেন সেই দৃশ্যভিত্তিক সংস্কৃতিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্যামেরার মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্পের সূচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ফলে তাঁদের কাজের মধ্যে আমরা একদিকে সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি এবং অন্যদিকে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সমন্বয় দেখতে পাই। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সূচনাপর্বে নির্বাক চলচ্চিত্র এক মৌলিক অধ্যায়। ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫ সাল চলমান চিত্র বা চলচ্চিত্রের জন্মদিন বলে স্বীকৃত। আমাদের দেশও সেদিন খুব পিছিয়ে ছিল না ‘সাত সমুদ্র তেরো নদী’ পার হয়ে আসতে সময় লেগেছিল মাত্র দু’বছর। চলচ্চিত্র শিল্পের তিনটি দিক আছে। সেগুলি হল— প্রযোজনা, পরিচালনা ও নির্দেশনা। ল্যুমিয়ারে ভাইদের ছবি ভারতে প্রথম দেখানো হয় শহর কলকাতায়। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র দেখিয়েছিলেন মি. স্টিফেন্স নামক জনৈক বৈদেশিক ভদ্রলোক। সময়টা ছিল ১৮৯৬-১৮৯৭ সাল। সময়ে স্টার থিয়েটারে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে খণ্ড খণ্ড চলচ্চিত্র দেখানো হত।

তখনকার একটি বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া যায়—

“পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! বায়োস্কোপ!

আসুন! দেখুন! যাহা কেহ কখনও কল্পনাও করেন নাই।

তাহাই সম্ভব হইয়াছে! ছবির মানুষ, জীবজন্তু জীবন্ত
প্রাণীর ন্যায় হাঁটিয়া ছুটিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে...।”

এই বিজ্ঞাপনটি স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কলকাতাসহ সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে চলচ্চিত্রের আবিষ্কারক কে! এ নিয়ে মতান্তর আছে যার সমাধান আজও হয়নি। এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তবে একথা সত্য যে, শুধুমাত্র একক বা একটি দেশে একজন ব্যক্তি মানুষের প্রচেষ্টায় চলচ্চিত্রের উদ্ভব হয়নি। অনেকের সমবেত প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে নব নির্মিত শিল্পরূপটির। মূলত বাংলায় চলচ্চিত্র শুরু হয়েছিল প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে। যখন বাংলার মানুষ বিশেষ করে কলকাতা বা তার সংলগ্ন মানুষজন থিয়েটার নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। সেই সময় হঠাৎ একদিন হৈ হৈ রবে শোনা গেল বায়োস্কোপ এসেছে কলকাতায়। এই বায়োস্কোপ নিয়ে এসেছেন একজন সাহেব তার নাম মি স্টিফেন্স। এই বিদেশি ভদ্রলোক স্টার থিয়েটারে নাটকের সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখাতে শুরু করেন। মিস্টার স্টিফেন্স নামে একজন বিদেশি ভদ্রলোক স্টার রঙ্গমঞ্চে দর্শকবৃন্দকে ছোটো ছোটো চলন্ত ছবি দেখাতেন। যেমন- ট্রেন চলেছে, ঘোড়া ছুটেছে ও একটা লোক রাস্তায় জল দিচ্ছে প্রভৃতি ছবি দেখাতেন। মি. স্টিফেন্সের চলচ্চিত্র প্রদর্শন যন্ত্রটির নাম ছিল বায়োস্কোপ। এর থেকেই বায়োস্কোপ কথাটির প্রচলন

হয়। স্টিফেন্স স্টার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতেন। এভাবেই দেখা যায় যে, বাংলার রঙ্গমঞ্চের কোলেই বাংলা চলচ্চিত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। যতদূর জানা যায়, ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে বেশকিছু ইউরোপীয় ভদ্রলোক গ্রাণ্ড হোটেলে অবস্থিত থিয়েটার চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতেন। এই সময়ে ফ্লেমিং নামে জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোক থিয়েটার রয়ালে এবং অমর দত্তের ক্লাসিক থিয়েটার বায়স্কোপ প্রদর্শন করতেন। এই ফ্লেমিং ছিলেন গ্যাঁসো কোম্পানির একজন প্রতিনিধি। বহুদিন পূর্বে অমৃতলাল বসু যখন তার সার্কাস দল নিয়ে জাভায় গিয়েছিলেন তখন বাংলা চলচ্চিত্রের বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান জ্যোতিষ সরকার মশাই ছিলেন তার সহকারী। সেই সময় ফ্লেমিং এই সার্কাস দলে যোগদান করেন। জ্যোতিষবাবু এই সাহেবের সহকারী রূপে কাজ করে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বিংশ শতকের শুরুতেই মিস্টার ইউসুফ নামে জনৈক ভদ্রলোক একটি মেশিন আনিয়ে বায়স্কোপ দেখাতেন বলে জানা যায়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার লাফেঁ তার ছাত্রদের শিক্ষাদানের সময় সিনেমার দেখানোর ব্যবস্থা করেন। সেদিনের বাঙালি জাতি ও তার ভাবাবেগ সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সাদরে গ্রহণ করল। গত শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার আগেই ১৮৯৮ সালে হীরালাল সেনও সিনেমা দেখাতে শুরু করেন। কিন্তু আমাদের দেশে এই শিল্প মাধ্যমের শুভ আবির্ভাব ঘটে প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে। ভারতবর্ষে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয় ৭ জুলাই, ১৮৯৬ সালের

মুম্বাইয়ের ওয়াটসন হোটেলে। মুম্বাই শহরের কিছু পরেই কলকাতা শহরে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়ে যায়। ১৮৯৬-৯৭ সাল নাগাদ। তবে প্রথম ভারতীয় সিনেমা ছিল ‘রাজা হরিশচন্দ্র’ (Raja Harishchandra), যা ১৯১৩ সালে দাদাসাহেব ফালকে পরিচালিত প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের নির্বাক চলচ্চিত্র হিসেবে মুক্তি পায়। এটিই ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভিত্তি স্থাপন করে। এটি ভারতের প্রথম ফিচার ফিল্ম, যা একটি পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়। পরে, ১৯৩১ সালে মুক্তি পায়, ভারতের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র ‘আলম আরা’ (Alam Ara)।

শব্দহীন দৃশ্যভাষার মধ্যে দিয়ে যে শিল্প মাধ্যম ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার দেশীয় রূপ নির্মাণে কলকাতা কেন্দ্রিক উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই প্রেক্ষাপটে হীরালাল সেন ছিলেন একজন অগ্রগণ্য পথিকৃৎ। এই সময়পর্বে হীরালাল সেন ভারতীয় উপমহাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। যিনি প্রাক-চলচ্চিত্র বাংলায় দৃশ্যসংস্কৃতির বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি নাট্যমঞ্চের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করে চলচ্চিত্র নির্মাণের সূচনা করেন এবং এইভাবে বাংলা চলচ্চিত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি’ কেবলমাত্র প্রদর্শন মাধ্যম নয়, বরং চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তবে এই শিল্পকর্মে হীরালাল বাবুকে ফাদার লাঁফো চলচ্চিত্র প্রদর্শনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। হীরালাল সেনের জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে

বিতর্ক আছে, কেউ বলেন ১৮৬৬ সালে হীরালাল সেনের জন্ম, আবার কেউ কেউ বলেন ১৮৬৮ সালে হীরালাল সেনের জন্ম। হীরালাল একজন বিদগ্ধ ও স্বনামধন্য পরিবারের সন্তান ছিলেন। পূর্ববঙ্গের ঢাকা বর্তমান বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ মহকুমায় হীরালাল সেনের জন্ম। তার পিতামহ বকুল কৃষ্ণ ঢাকার একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ছিলেন। তাঁর পিতা চন্দ্র মোহন সেন ছিলেন হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী এবং তার মাতামহ ছিলেন শ্যামচাঁদ। হীরালালের স্ত্রীর নাম ছিল হেমাঙ্গিনী দেবী। হীরালাল সেনের তিন কন্যা ও একমাত্র পুত্র ছিলেন বৈদ্যনাথ সেন। তিনি কলকাতায় শিক্ষালাভ করেন এবং শৈশব থেকেই নতুন প্রযুক্তি ও আলোকচিত্রের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। ঔপনিবেশিক বাংলায় পাশ্চাত্য প্রযুক্তির আগমনের ফলে যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়, হীরালাল সেন সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে অগ্রসর হন। হীরালাল সেন স্টিফেন্স এর কাছে গেলেন কীভাবে সিনেমা দেখাতে হয় তা শেখবার জন্য। কিন্তু মি. স্টিফেন্স তাকে সাহায্য না করে বরং হীরালাল সেন সম্পর্কে আরও সতর্ক হয়ে ওঠেন। তিনি মি. স্টিফেন্স এর কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে কিছুটা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন। তখন তাঁর এক বন্ধু গ্রে-স্ট্রিটে থাকতেন। সেখানে তিনি একটি ইংরেজি কাগজে সিনেমাটোগ্রাফির বিজ্ঞাপন দেখেন। তাঁর বন্ধুর সহায়তায় সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানিগুলির ক্যাটালগ সংগ্রহ করে বিলেতের 'জনরেঞ্জ এণ্ড সন্স'-এর কাছে সিনেমাটোগ্রাফ মেশিনের অর্ডার দেন। সেই সময়েই হীরালাল সেন বিলেত থেকে প্রদর্শনের জন্য কিছু ফিল্ম

এনেছিলেন। তখন কলকাতায় সব জায়গায় ইলেকট্রিক ছিল না। তাই তিনি লাইম লাইটের সাহায্যে সিনেমা দেখাতেন। হীরালাল সেনের অক্লান্ত চেষ্টায় গড়ে ওঠে রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানি। এই রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানি ১৮৯৮ থেকে বাংলাদেশে সিনেমা দেখাতে শুরু করেন। এই বায়স্কোপে আলিাবাবা ও মর্জিনার দৃশ্যাবলী প্রদর্শিত হয়। রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানি ক্লাসিক থিয়েটার ও মিনার্ভা থিয়েটারে প্রদর্শনীর সঙ্গে ছবি দেখাতেন। এই কোম্পানি মফস্বলেও ছবি দেখিয়ে বেড়াতেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানি চিত্রগ্রহণ ও চিত্র প্রদর্শন করতে থাকেন ভারতের এই প্রথম বাঙালি চিত্রশিল্পী। তিনি প্রথম ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে চলচ্চিত্র নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। রয়েল বায়স্কোপের সময় যে সমস্ত চিত্র প্রতিষ্ঠান শহর ও মফস্বলে বায়স্কোপ দেখাতেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- নারায়ণ বসাক ও কুমার গুপ্তের লন্ডন বায়োস্কোপ
- প্রমথনাথ গাঙ্গুলীর ওরিয়েন্টাল বায়োস্কোপ
- সত্যচরণ বসাকের বেঙ্গল বায়োস্কোপ
- উপেন মৈত্র ও জিতের মৈত্রের গ্লোটার বায়োস্কোপ
- সুরেশ রায় ও শচীন রায়ের ক্যাপিটাল বায়োস্কোপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও রয়েছে ইম্পিরিয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি, ইলেকট্রিক থিয়েটার, ক্যালকাটা বায়োস্কোপ, ওয়েলিংটন বায়োস্কোপ ভবানীপুরের মনার বায়োস্কোপ প্রভৃতি সেই সময়ে নামকরা ছিল।

নির্বাক চলচ্চিত্রের বৈশ্বিক ও ভারতীয় প্রেক্ষাপটে হীরালাল সেনের চলচ্চিত্রকর্ম, নান্দনিক কৌশল, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন কাজ। নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ প্রায় ১৮৯৫-১৯২৭ সাল পর্যন্ত। অক্সিজেন গ্যাস ব্যাগ, ইথার ও স্যাচুরেটর প্রভৃতি অনেক কিছু এই যুগের উপাদান ছিল। এই যন্ত্রাংশগুলি ছাড়াও গোরিয়ার কোম্পানির কাছে লাইম-লাইট সহ অন্যান্য সাজসরঞ্জামের অর্ডার দেন কলকাতার জন ইলিয়ট কোম্পানির কাছে। প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে শতকরা আড়াই টাকা দালালি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যন্ত্রপাতি কিনে হীরালালবাবু সিনেমা দেখাতে শুরু করেন। হীরালালবাবু প্রথমে বিলেত থেকে ফিল্ম আনালেন কিন্তু সেগুলি দেখাতে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। তখন ইলেকট্রিক আর্কল্যাম্প অথবা লাইম লাইটের সাহায্যেই সিনেমা দেখানো হত। কলকাতায় কেবলমাত্র ইডেন গার্ডেনে ইলেকট্রিক ছিল। আর ছিল হাওড়ার পুলের ধারে। কলকাতাতেই যেখানে সেখানে সিনেমা দেখানো সম্ভব ছিল না। মফস্বলের কথা তো সুদূর পরাহত। তাই লাইম-লাইটের সাহায্যেই সিনেমা দেখানো স্থির করলেন। লাইম লাইটের জন্য প্রয়োজন হত অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের। অক্সিজেন গ্যাসের জন্য প্রয়োজন হত রবার ব্যাগের। এই ব্যাগগুলি ছিল অত্যন্ত দামি। দুর্ভাগ্যবশত গ্যাস তৈরি করতে যে রবার ব্যাগটি প্রথমে আনিয়ে ছিলেন তা ফেটে গেলে কলকাতায় তন্নতন্ন করে খুঁজে কোথাও পাওয়া যায় না এই ব্যাগ। শেষপর্যন্ত নিউম্যানের দোকানে অনুরূপ একটি ব্যাগ পাওয়া যায় এবং এদের কাছ থেকেই

হীরালালবাবু সন্ধান পেলেন ফাদার লাফেঁর। তখন নিরুপায় হয়ে তিনি হাজির হলেন ফাদার লাফেঁর কাছে। ফাদার লাফেঁ রবার ব্যাগটি ভালো করে দিলেনই; অধিকন্তু নানা উপদেশ দিলেন আগ্রহশীল আশাবাদী তরুণ হীরালালকে। মি. স্টিফেনস ব্যাগের পরিবর্তে ৬ ফিট উঁচু ও তিন ফুট ব্যাসের একটি ট্যাঙ্ক ব্যবহার করতেন। তাঁর কাছ থেকেই এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য উপস্থিত হলেন। কিন্তু স্টিফেনস তখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেছেন। স্টার থিয়েটারের জনৈক লোকের কাছ থেকে শুধু এইটুকু তথ্য সংগ্রহ করলেন যে, স্টিফেনস স্টিফেনস-এর ট্যাঙ্কটিও একবার ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল। তখন গ্রে স্ট্রিটের একজন হেমমিস্ট্রী সেটাকে সারিয়ে দেন। তাই তাঁর পক্ষে হয়তো অনুরূপ ট্যাঙ্ক তৈরি করে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। হীরালালবাবু ছুটলেন হেমমিস্ট্রীর সন্ধানে। হেমমিস্ট্রীর কাছ থেকে ট্যাঙ্কটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে ‘ইনসেন অ্যান্ড সিলক’ কোম্পানিকে দিয়ে অনুরূপ একটি ট্যাঙ্ক তৈরি করিয়ে নিয়ে ছবি দেখাতে শুরু করলেন। হীরালালবাবুর অক্লান্ত সাধনায় গড়ে উঠল রয়েল বায়োস্কোপ। ১৮৯৮ সালে ‘রয়েল বায়োস্কোপ’ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনী শুরু করেন। ১৮৯৯ খ্রি. থেকেই তিনি সিনেমা দেখাতে শুরু করলেন। আমাদের এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল-১৯০৪ অথবা ১৯০৮ সালে হীরালালবাবু প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। আলিবাবা ও মর্জিনার দৃশ্যাবলি। আলিবাবা ও মর্জিনার দৃশ্যাবলি। কিন্তু তা ভুল। তার পূর্বেই ওইসব দৃশ্য প্রদর্শিত হয়। যে বছর মহারানী ভিক্টোরিয়া মারা যান। ওই বছরই

ক্লাসিকের অভিনয় তালিকায় এক বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যায়। ভারতে ১৯৯৬ সালে ‘বায়োস্কোপ’ প্রদর্শনীর মাধ্যমে চলমান ছবির সঙ্গে পরিচয় হয়। কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ এই তিন শহর প্রাথমিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। নির্বাক চলচ্চিত্র কাহিনি পরিবেশিত হত দৃশ্যভাষা ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে। প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গীত প্রায় যুক্ত থাকত। এই প্রসঙ্গে চার্লি চ্যাপলিনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব সিনেমা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য নির্বাক চলচ্চিত্রের উদাহরণ হল চার্লি চ্যাপলিন। এই পরিবেশই হীরালাল সেনের চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র তৈরি করেন। হীরালাল সেন পেশায় ছিলেন আলোকচিত্রকার। তাঁর চলচ্চিত্র কর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সমকালীন বাংলা নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য। সিনেমায় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাট্যাংশকে ক্যামেরা বন্দি করে তিনি রঙ্গমঞ্চ এবং চলচ্চিত্রের মধ্যে এক সেতুবন্ধন নির্মাণ করেন। তিনি সমকালীন বিভিন্ন জনপ্রিয় নাটকের দৃশ্য চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করেন এবং বিভিন্ন পণ্যের প্রচারের জন্য স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে সামাজিক ঘটনাগুলিও চিত্রায়িত করেছেন। পরিচিত কাহিনি ও চরিত্রের কারণে দর্শক নির্বাক ছবির ভাষা সহজে বোধগম্য করতে সক্ষম হন। ফলে নাট্যকলার সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে তা বৃহত্তর দর্শকসমাজের কাছে পৌঁছে যায়। হীরালাল সেনের চলচ্চিত্রে মঞ্চনাট্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। তার চলচ্চিত্র শৈলীর প্রধান দিক গুলি হল—

- স্থির ক্যামেরা ও দীর্ঘস্বর প্রমিনিয়াম মঞ্চের অনুকরণে দৃশ্যায়ন।

- অতিরঞ্জিত অভিনয় ও সংলাপহীনতার ঘাটতি পূরণে মুখাভিনয় এবং অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার।
- লাইভ সংগীত বর্ণনা যা প্রদর্শনীর সময় দর্শকের বোধগম্যতা বৃদ্ধি করে।
- নাট্যমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেন।
- প্রযুক্তির মাধ্যমে দৃশ্যমান অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করেন।
- বাংলা চলচ্চিত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন।
- দর্শকদের নতুন মাধ্যম গ্রহণে প্রস্তুত করেন।
- তাঁর কাজের মাধ্যমে দৃশ্যসংস্কৃতি স্থিরতা থেকে গতিশীলতায় রূপান্তরিত হয়।

এই নান্দনিক কৌশল নির্বাক চলচ্চিত্রকে কেবল প্রযুক্তিগত কৌতূহল নয়, বরং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে উন্নীত করে। হীরালাল সেনের অধিকাংশ চলচ্চিত্র নাইট্রেট ফিল্মে নির্মিত হয়। ফলে সেগুলি অত্যন্ত নশ্বর ছিল। সংরক্ষণ, যথেষ্ট পরিকাঠামোর অভাব এবং ১৯১৭ সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তাঁর বহু সিনেমা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আজ তাঁর প্রত্যক্ষ চলচ্চিত্র নিদর্শন প্রায় অনুপস্থিত। গবেষক ও চলচ্চিত্র ইতিহাসবিদদের কাছে তাঁর অবদান মূল্যায়নে একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র তৈরি করে। ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনি চিত্রের সূচনা পর্বে পরবর্তী নির্মাতারা নতুন দিশা দেখালেও প্রারম্ভিক প্রস্তুতি পর্বে হীরালাল সেনের ভূমিকা ছিল মৌলিক। তিনি চলচ্চিত্রকে নাটক ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করে দেশীয় দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। এই অর্থে তিনি ভারতীয় নির্বাক চলচ্চিত্রে

সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মাণে অন্যতম পথিকৃৎ। নির্বাক চলচ্চিত্র প্রাথমিক পর্যায়ে ও হীরালাল সেন এই দুইয়ের ইতিহাস পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। শব্দহীন ছবির মধ্য দিয়েই হীরালাল সেন এদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের সম্ভাবনা প্রথম ঘোষণা করেছিলেন। ঔপনিবেশিক বাংলায় যখন দৃশ্যভিত্তিক বিনোদনের ধারণা ক্রমে বিকশিত হচ্ছিল, তখন তিনি নতুন প্রযুক্তিকে সৃজনশীলভাবে গ্রহণ করে নাট্যমঞ্চের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেন। তাঁর ক্যামেরা বন্দি নাট্যদৃশ্য এবং বায়োস্কোপ প্রদর্শনের মাধ্যমে দর্শক প্রথমবারের মতো গতিশীল চিত্রের অভিজ্ঞতা লাভ করে, যা পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রের প্রতি সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে। হীরালাল সেনের কাজের বিশেষত্ব হল প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির সমন্বয়— তিনি শুধু একটি নতুন মাধ্যম প্রবর্তন করেননি, বরং একটি নতুন সাংস্কৃতিক চেতনার জন্ম দিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি এই রূপান্তরের কেন্দ্রে পরিণত হয়, যেখানে চলচ্চিত্র শুধু বিনোদন নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির মাধ্যম হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পায়। তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের ভিত্তি স্থাপন করে বাংলার ভবিষ্যৎ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য পথ প্রস্তুত করেন। অতএব, হীরালাল সেনকে কেবল একজন প্রাথমিক চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে নয়, বরং এক সাংস্কৃতিক নবযুগের সূচনাকারী হিসেবে মূল্যায়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই সময়পর্বে আর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি প্রাক-চলচ্চিত্র বাংলার নাট্যজগতের এক

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, যিনি নাট্যমঞ্চের মাধ্যমে দৃশ্যসংস্কৃতির বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি অভিনয়, মঞ্চসজ্জা এবং নাট্যপ্রদর্শনের নান্দনিকতায় নতুনত্ব এনে বাংলা নাট্যচর্চাকে আধুনিক রূপ প্রদান করেন। তাঁর উদ্যোগে নাট্যমঞ্চ কেবল সাহিত্যিক উপস্থাপনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ না থেকে পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যভিত্তিক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। প্রাক-চলচ্চিত্র বাংলায় দৃশ্যসংস্কৃতির বিকাশে নাট্যমঞ্চ একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এই নাট্যসংস্কৃতির আধুনিকীকরণে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নাট্যচর্চার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কলকাতা কেন্দ্রিক নগর সংস্কৃতির বিকাশের সময় তিনি নাট্যজগতে প্রবেশ করেন এবং দ্রুত একজন জনপ্রিয় অভিনেতা ও সংগঠক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর সময়ে বাংলা নাট্যমঞ্চ ছিল সমাজের বিনোদন ও সাংস্কৃতিক চর্চার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। তিনি অভিনয়শৈলীর নবনীকরণ করে বাস্তবতার প্রয়োগ ঘটান, যা পূর্ববর্তী অতিনাটকীয়তার ধারা থেকে ভিন্ন। তাঁর অভিনয়ে চরিত্রের গভীরতা ও মানবিকতা ফুটে ওঠে। ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০১ সালে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় তালিকায় ঘোষণা করেন—

“BIOSCOPE- Series of superfine pictures from our world renowned playes Vramar, Alibaba, Hariraj, Dolo Li'a, Budha Siaram Saralaa etc. will be produced to extreme astonishment of our

patrons and friends.”^২

১৮৭৬ সালে ১ এপ্রিল অমরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম। তাঁর পিতা দ্বারকানাথ দত্ত শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত শিশুকাল থেকেই নাটক-পাগল ছিলেন তাই প্রথাগত পড়াশোনায় খুব একটা এগিয়ে ছিলেন না। বাবার মৃত্যুর পর (১৮৮৯, জুলাই), অমরেন্দ্রনাথ তাঁর পাওয়া পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করেছিলেন নাটক, অভিনয় এবং অভিনেত্রীদের সংস্পর্শে আসার জন্য। তাঁর বিবাহিত জীবন খুব একটা সুখের হয়নি, তাঁর স্ত্রী হেমলিনী দেবী অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি সংসার জীবনে। যে স্বনামধন্য ব্যক্তির মাথায় নাটকের পোকা গজগজ করছে তাঁকে ঠেকাবে কে? এই নাটক-পাগল মানুষটি খুব তাড়াতাড়ি রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। বিদেশি বায়স্কোপের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে দেশীয় অভিনেত্রী বর্গদের নিয়ে অভিনয় করতে হাত মেলালেন হীরালাল সেনের সঙ্গে। ‘রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে রমাপতি দত্ত মশাই অমরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন—

“আমাদের দেশে সিনেমার আমদানী অনেক দিন হইয়াছে, কিন্তু সিনেমা লইয়া বাঙ্গালী মহলে আজকাল যেমন সাড়া পড়িয়াছে, পূর্বে এমন ছিল না। বাঙ্গালী অভিনেতারা এখন সিনেমায় ছবি দিতেছেন। নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ প্রণীত ভারতীয় পৌরাণিক চিত্র ‘শিবরাত্রি’ জে. এফ. ম্যাডানের-সম্প্রদায়াস্থ বাঙ্গালী অভিনেতৃবর্গের দ্বারা অভিনীত হইয় সর্বপ্রথম চিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। উহাই সর্বপ্রথম বাঙালী ফিল্ম। তাহার পর কত শত যে বাঙালী ফিল্ম তোলা হইয়াছে,

তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই যে বাঙালী অভিনেতৃবর্গ কর্তৃক ছবি তোলান, ইহারও প্রতিষ্ঠাতা ও পথ প্রদর্শক অমরেন্দ্রনাথ। ...এখন যেমন সিনেমা দেখা একটা নেশার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, তখন ততটা ছিল না, লোকে কখনও কালে-ভদ্রে বায়স্কোপ দেখিতেন। অমরেন্দ্র নাথ জনসাধারণের কৌতূহল অধিক পরিমাণে উদ্দীপিত করিবার জন্য অন্যান্য থিয়েটারের মতো কেবল বিদেশ হইতে আনীত ছবি দেখাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া কি উপায়ে দেশী ছবি, দেশীয় অভিনেতৃবৃন্দের দ্বারা তোলাইয়া দেখান যাইতে পারে, তাহার জন্য বিশেষজ্ঞের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার থিয়েটার সম্প্রদায় লইয়া বিখ্যাত নির্দ্বারিত দৃশ্যের চিত্র উঠাইলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের সীতারামে অমরেন্দ্রনাথ সীতারামের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া বায়স্কোপের চিত্রে যেরূপ অভিনয় দেখাইলেন, তাহা অপূর্ব ও অনুপমেয়। ইহা ছাড়া আলিাবাবা, হুসেন, ভ্রমরে গোবিন্দলাল, হরিরাজে হরিরাজ সরলায় বিধুভূষণ, বুদ্ধদেবে বুদ্ধদেব প্রভৃতি ভূমিকা গ্রহণ করিরা অনন্য সাধারণ কৃতিত্ব দেখাইলেন। নৃত্যাচার্য নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু আবদালা সাজিয়া এবং অন্যান্য নাটকে অন্য অন্য ভূমিকা লইয়া বায়স্কোপের চিত্রে যেরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন এবং নিজ নিজ গুণানুসারে যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে বাঙালী অভিনেতৃবর্গ কেবল যে থিয়েটারের অভিনয়ে সুদক্ষ তাহা নহে বায়স্কোপের নিব্বাক অভিনয়েও তাহারা অদ্ভুত পটু। একবার শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় রাজপুরুষগণের সম্মুখে এই সকল বাংলা ছবি

দেখান হইয়াছিল-তদর্শনে তাহারা বলিয়াছিলেন যে-“বাস্তব নটনটীরা বিনা চর্চায় ও বিনা অভিজ্ঞতায় যে রূপ দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়।”^৩

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের দক্ষতা ও কৃতিত্বের দিকগুলি হল —

- মঞ্চসজ্জায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করেন।
- আলোকসজ্জা ও দৃশ্য পরিকল্পনায় অভিনবত্ব আনেন।
- নাট্যপ্রদর্শনকে আরও বাস্তবসম্মত করে তোলেন।
- তিনি নাট্যমঞ্চকে দৃশ্যসংস্কৃতির কেন্দ্রে নিয়ে আসেন।
- আধুনিক প্রযুক্তি ও নান্দনিকতার সমন্বয় ঘটান।
- তাঁর শিল্পীসত্তা সাংস্কৃতিক আধুনিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

এর ফলে দর্শকদের মধ্যে দৃশ্যনির্ভর বিনোদনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং নাট্যমঞ্চ একটি প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পমাধ্যমে পরিণত হয়। অমরেন্দ্রনাথ যখন স্টার থিয়েটারে কাজ করতেন, তখন স্টুডিও নির্মাণের জন্য জমিও কিনেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে আশা ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ স্বর্গত হীরালাল সেনই ছিলেন এ যুগের মূল কর্ণধার। অমরেন্দ্রনাথ হীরালালবাবুর সঙ্গে নানাদিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের কৌতূহল অধিক পরিমাণে উজ্জীবিত করবার জন্য অন্যান্য থিয়েটারের মতো কেবল বিদেশ থেকে নিয়ে আসা ছবি দেখিয়েই নয়, অন্যান্য উপায়ে দেশীয় অভিনেত্রীবৃন্দের দ্বারা অভিনয় করে বাংলার বিনোদন প্রেমী দর্শকের মন জয় করেছিলেন। তার জন্য বিশেষভাবে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে

পরামর্শ করে স্বদেশের বিখ্যাত কলা-কুশলীদের রঙ্গমঞ্চে নিয়ে এসে অভিনয় করে দেখালেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘সীতারাম’-এ সীতারামের ভূমিকায় অভিনয় দেখিয়ে দর্শক সমাজকে অপূর্ব দৃশ্য উপহার দিলেন। এছাড়াও আলিাবাবায় হুসেন, ভ্রমরে গোবিন্দলাল, হরিরামধাতে হরিদাস এবং বুদ্ধদেবের বুদ্ধদেব প্রভৃতি চরিত্র অভিনয় করে অনন্য সাধারণ কৃতিত্ব দেখালেন দর্শকের সামনে। তবে অবশ্য মুক্ত কণ্ঠে একথা স্বীকার করে বলা যায় যে, বাঙালি অভিনেত্রীবর্গ কেবল যে থিয়েটার অভিনয়ে সুদক্ষ ছিলেন তাই নয়, বায়স্কোপের নির্বাক অভিনয়েও তারা অদ্ভুত পটু ছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্রে অমরেন্দ্রনাথের দান যে কতখানি ছিল তা আমরা জানতে পারি, অমরেন্দ্রনাথ যখন স্টুডিওর জন্য জমি কিনেছিলেন এবং হীরালাল সেনকে চলচ্চিত্রের বিষয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর এই উদ্যোগের ফলেই বাংলা সমাজে দৃশ্যভিত্তিক সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী ভিত্তি নির্মিত হয়, যা পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রের আবির্ভাবকে সহজতর করে। যদিও তিনি সরাসরি চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তবুও তাঁর নাট্যচর্চা সেই দর্শক সমাজকে প্রস্তুত করে, যারা নতুন মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে শুধু একজন নাট্যব্যক্তিত্ব হিসেবে নয়, বরং বাংলা দৃশ্যসংস্কৃতির রূপান্তরের অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসেবে মূল্যায়ন করা উচিত। তাঁর অবদান প্রমাণ করে যে, চলচ্চিত্রের জন্মের পূর্বেই নাট্যমঞ্চের মাধ্যমে যে নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক ভিত গড়ে উঠেছিল, সেটিই পরবর্তীকালে বাংলা চলচ্চিত্রের বিকাশের মূল ভিত হিসেবে কাজ করেছে।

প্রাক-চলচ্চিত্র পর্যায়ে দৃশ্যসংস্কৃতির বিকাশ ছিল দীর্ঘমেয়াদি ও গভীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ফল, যার কেন্দ্রে অবস্থান করেন হীরালাল সেন ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রভাবে যখন বাংলা সমাজে নগরায়ণ, প্রযুক্তি এবং নতুন সাংস্কৃতিক চেতনার বিস্তার ঘটছে, তখন এই দুই ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তনকে বাস্তবায়িত করেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নাট্যমঞ্চকে নান্দনিকতা, অভিনয়শৈলী এবং মঞ্চসজ্জার উন্নতির মাধ্যমে এমন এক অনন্য অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করেন, যা দর্শকদের মধ্যে দৃশ্যভিত্তিক বিনোদনের প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, হীরালাল সেন সেই প্রস্তুত দর্শকসমাজের সামনে চলচ্চিত্র প্রযুক্তিকে উপস্থাপন করে দৃশ্যসংস্কৃতিকে এক নতুন মাত্রায় উন্নীত করেন। এই দুই ধারার সম্মিলনে বাংলা সমাজে দৃশ্যভিত্তিক আধুনিকতার পূর্ণতা লাভ ঘটে। বলা যেতে পারে, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত যেখানে সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক পরিকাঠামো নির্মাণ করেন, সেখানে হীরালাল সেন প্রযুক্তিগত প্রয়োগের মাধ্যমে সেই পরিকাঠামোকে সুসংহত ও প্রসারিত করেন। তাঁদের অবদান তাই পরস্পর-সম্পূরক এবং আন্তঃনির্ভরশীল। সর্বোপরি বলা যায়, বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস কেবল চলচ্চিত্র আবিষ্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার শিকড় নিহিত রয়েছে প্রাক-চলচ্চিত্র যুগের এই সমৃদ্ধ দৃশ্যসংস্কৃতিতে। হীরালাল সেন ও অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সেই ঐতিহাসিক ধারার ভিত স্থাপন করে, যা পরবর্তীকালে বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে নতুন পথের সন্ধান দেয়।

তথ্যসূত্র :

- ১) মুখোপাধ্যায়, চণ্ডী, বাংলা সিনেমার ইতিকথা (দুই বাংলার চলচ্চিত্র), গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১১
- ২) মুখোপাধ্যায়, নিশীথকুমার, নাভানা প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৫৯, পৃষ্ঠা- ৪৩
- ৩) তদেব। পৃষ্ঠা- ৪৪

সহায়ক গ্রন্থ :

- ১) মুখোপাধ্যায়, চণ্ডী, বাংলা সিনেমার ইতিকথা (দুই বাংলার চলচ্চিত্র), গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৫
- ২) মুখোপাধ্যায়, নিশীথকুমার, নাভানা প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৫৯
- ৩) মুখোপাধ্যায়, কালীশ, বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাস, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩
- ৪) মুখোপাধ্যায়, চণ্ডী, বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাস, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ২০২৩
- ৫) রায়, সৌম্যেন্দু, চলচ্চিত্র চলচ্চিত্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৭
- ৬) রাহা, পার্থ, সিনেমার ইতিবৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জুলাই ২০০০

কাশীর লোকসঙ্গীত :
সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন
 ঙ্গিশিতা সিন্হা

বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ :

সঙ্গীত এক অবিরল ধারা, তার প্রবাহ সকলকে আনন্দিত ও আচ্ছন্ন করে। এর উৎপত্তি কবে এবং কীভাবে হয়েছে, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাই বলা যায়, মানবজাতির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গীতের সৃষ্টিও সমান প্রাচীন। বর্তমানে আমরা যে সঙ্গীত দেখি ও শুনি, তার সকলের প্রেরণার উৎস হিসেবে লোকসঙ্গীতকেই ধরা হয়। লোকসঙ্গীত কোনো নিয়ম বা শাস্ত্রের কঠোর বাঁধনে আবদ্ধ নয়। পৃথিবীর যেখানে যেখানে মানবজীবন বিকশিত হয়েছে, প্রতিটি স্থানের নিজস্ব লোকসঙ্গীত রয়েছে। উত্তর প্রদেশের লোকসঙ্গীত অত্যন্ত গৌরবময় ও সমৃদ্ধশালী। জনসংখ্যার বিচারে উত্তর প্রদেশ ভারতের সর্ববৃহৎ রাজ্য। এখানে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ বসবাস করেন, যার ফলে এখানকার লোকসঙ্গীতও

অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ। এর প্রমাণ সেখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায়। উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার, সুখ-দুঃখ— প্রতিটি ক্ষেত্রেই লোকসঙ্গীতের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, বিশেষত বারাণসী ও মির্জাপুর অঞ্চলের ঋতুভিত্তিক ও অকালক্রমিক লোকগানের শ্রেণিবিভাগ— যেমন কজরি, ফাগুয়া, চৈতি, বারোমাসা ও বীরহা— প্রেক্ষাপটসহ উপস্থাপন করা হবে এই প্রবন্ধে। এছাড়াও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভিত্তিক বীরহার রূপ, শ্রমিকগান ও রোপণ গানের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হবে। বারাণসীর বিভিন্ন মেলা ও উৎসবকে সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে শাস্ত্রীয় ও লোকসঙ্গীতের সমন্বয় কীভাবে গড়ে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করা হবে। সর্বশেষে আধুনিক প্রযুক্তি ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবে লোকসঙ্গীতের রূপান্তর, তার সংকট ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হবে।

সূচকশব্দ : উত্তরপ্রদেশ, ঋতুগান, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, মেলা, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, সংস্কৃতি।

মূল আলোচনা :

প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্য দুই ভাগে বিভক্ত— **শিষ্ট সাহিত্য** ও **লোকসাহিত্য**। রাজদরবারে বা শিক্ষিত সমাজের বিনোদনের জন্য রচিত শিষ্ট সাহিত্য সাধারণ মানুষের কাছে ছিল অপ্রাপ্য। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের আনন্দ, দুঃখ, আশা প্রকাশের জন্য সহজ ভাষায় নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীতে **লোকসাহিত্য** নামে

পরিচিত হয়। লোকসাহিত্য জনমানসে বিশেষ জনপ্রিয়তা পায় এবং এর বিভিন্ন রূপ— যেমন লোকগীত, লোকগাথা, লোককথা ও লোকনাট্য যা সমাজজীবনের বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ‘লোক’ অর্থ জনসমাজ। শুধু গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নয়, ‘লোক’ অর্থাৎ যারা নিজেদের প্রথাগত সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছেন। তাই ‘লোক’ সমাজের সেইসব মানুষেরা যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে থেকেও নিজেদের সংস্কৃতিকে জীবিত রাখেন।

রাধামোহন সেন তার গ্রন্থ ‘সঙ্গীত রত্নাকর’-এ বলেছেন: “গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।” অর্থাৎ, সঙ্গীত হল গান, বাদ্যযন্ত্র এবং নৃত্যের একত্রিত রূপ। এই তিনে সংমিশ্রণে শ্রবণেন্দ্রিয় এক ধরনের বিমূর্ত আনন্দ বা রস অনুভব করে।

লোকগানের প্রচলন বৈদিক যুগ থেকেই বিদ্যমান। সেই সময়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সঙ্গীত অপরিহার্য ছিল, তেমনি লৌকিক বা সাধারণ অনুষ্ঠানেও গান সমানভাবে ব্যবহৃত হতো। সামবেদের মধ্যে এমন উপাদান রয়েছে যা সরাসরি লোকগানের সঙ্গে সম্পর্কিত। তৎকালীন যুগে যজ্ঞ বা ধর্মীয় কর্মের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধসঙ্গীত ও অন্যান্য লৌকিক গানও সামবেদের সঙ্গে গাওয়া হতো। পরে, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগেও দেখা যায় আনন্দময় বা শুভ উপলক্ষে নারী সমাজ মঙ্গলাচরণ গাইতেন। বাল্মীকি রামায়ণ এবং রামচরিতমানস থেকে জানা যায়, রাম ও কৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষে ‘বধাই’ ও ‘সোহর’-এর মতো লোকগানের প্রচলন ছিল। অর্থাৎ,

লোকগান প্রাচীনকাল থেকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ও ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত।

মানুষের জীবন ও সঙ্গীতের মধ্যে সম্পর্ক গভীর ও অবিচ্ছেদ্য। মানবজীবনের আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, পরিশ্রম-সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক অনুভব— সবকিছুরই প্রকাশ ঘটে সঙ্গীতের মাধ্যমে। সমস্ত ললিতকলার মধ্যে সঙ্গীতকে সর্বোচ্চ ও সর্বজনীন কলা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানবসভ্যতার ইতিহাস সঙ্গীতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃতি, ধর্ম, সমাজ ও ইতিহাস— সবকিছুরই প্রতিটি স্তরে সঙ্গীতের অনুরণন শোনা যায়। ভারতীয় সমাজের সংস্কার, প্রথা ও বিশ্বাসে সঙ্গীতের প্রভাব তাই স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং আজও তা লোকজ জীবন ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিদ্যমান।

মানবজীবনের নানা কর্মকাণ্ডের সরল ও স্বাভাবিক প্রকাশ লোকসঙ্গীতে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই গানগুলোর মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্যও জানতে পারি। তাই পূর্ব উত্তরপ্রদেশের লোকগানে প্রায়ই কাশী, গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি নদীর নাম উল্লেখ করা হয়। শহরগুলোর মধ্যে বেনারস, মির্জাপুর প্রভৃতির নামও দেখা যায়। লোকগানে বাংলা ও নেপাল-এর উল্লেখও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ‘বিহুলা’ গানে মাগছি পান, বানারসি শাড়ি, মির্জাপুরের লোহার সামগ্রী, গোরখপুরের হাতি, পাটনার ফুল— এসব বর্ণনা লোকগানের ভৌগোলিক গুরুত্বকে স্পষ্ট

করে। এছাড়াও লোকগানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকের প্রতিফলনও ফুটে ওঠে, যা সমাজের জীবনধারা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা দেয়।

বেনারসকে প্রায়ই সঙ্গীতের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এখানে সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার চর্চা গড়ে উঠেছে। এই নগর কেবল সঙ্গীতেই নয়, বরং সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং ললিতকলা অন্যান্য শাখায়ও সমানভাবে খ্যাত। যেমন বেনারসের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ঐতিহ্যের জন্য প্রসিদ্ধ, তেমনি এখানকার লোকসঙ্গীতও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল মির্জাপুর অঞ্চল, যা বেনারসের সঙ্গে সংযুক্ত এবং লোকসঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত। এখানকার গানে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও স্থানীয় জীবনের ছাপ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। এমনকি বেনারসের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পীরাও তাদের গান, বাদ্য এবং নৃত্যে লোকসঙ্গীতের প্রভাব প্রকাশ করে থাকে, যা তাদের শিল্পকে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।

এক

লোকগানের ধরন এবং সময় অনুযায়ী প্রধানত দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় কালক্রমিক (periodical) এবং অকালক্রমিক (non-periodical)। কালক্রমিক গানগুলো সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং নির্দিষ্ট ঋতু বা মাসে পরিবেশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ :

- ‘চৈতা’ বা ‘চৈতি’ গান চৈত্র মাসে (মার্চ-এপ্রিল) গাওয়া হয় এবং এটি দুই প্রকারের হয়—‘চৈতা-প্রোপার’ ও ‘ঘন্টো চৈতা’।
- ‘কজরি’ গান বর্ষাকালে গাওয়া হয় এবং এর চারটি ধরন আছে— ‘ধুনমুনিয়া’, ‘কজরি-প্রোপার’, ‘শায়রি কজরি’ এবং ‘শাস্ত্রীয় কজরি’। কজরির আঞ্চলিক রূপও বিদ্যমান যেমন— ‘বানারসি কজরি’, ‘মির্জাপুরি কজরি’ এবং ‘কলকাতীয়া কজরি’।
- ‘বসন্তী’ গান বসন্ত ঋতুতে গাওয়া হয়।
- ‘ফাগ’ গান ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) পরিবেশিত হয় এবং এর তিনটি প্রধান ধরন রয়েছে— ‘লৌকিক ফাগ’, ‘গজল’ বা ‘মিশ্র ফাগ’, এবং ‘শাস্ত্রীয় ফাগ’।

অকালক্রমিক গানগুলি নির্দিষ্ট ঋতু বা সময়ের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয় এবং এগুলো বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় বা ব্যক্তিগত উপলক্ষ্যে পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে ‘বীরহা’ অন্যতম, যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা গাওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ :

- আহির সম্প্রদায়ের আহিরাউ বিরহা (খড়ি ও দাঙ্গালি)
- ধোবি সম্প্রদায়ের ধোবিয়াউ বিরহা (ছোট্টা ও বাঁধা)
- খাটিক সম্প্রদায়ের খটিকাউ বিরহা (রহচালটু ও বৈঠকি)

এর পাশাপাশি বিভিন্ন দেবীকে উপলক্ষ্য করে গান পরিবেশিত হয়, যেমন ‘পাচরা’। এছাড়াও ‘লাচারি’ গানও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়, এর মধ্যে প্রধান হল —‘লাচারি-প্রোপার’,

‘খটিকাউ লাচারি’ এবং ‘ধোবিয়াউ লাচারি’। বিশেষভাবে ধোবিয়াউ লাচারিকে আরও ভাগ করা যায় ‘রহচালিউ’ ও ‘বৈঠকি’। বিষয়ভিত্তিক অন্যান্য গানও অকালক্রমিক শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত— ভারতীয় সনাতন ধর্মে শিশু জন্ম, থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ষোলোটি সংস্কারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গানের প্রচলন পাওয়া যায় **সোহার** শিশু জন্ম উপলক্ষ্যে, **বিয়ের গান** বিবাহ অনুষ্ঠানে, এবং প্রয়াত ব্যক্তির স্মরণে ‘**নিরগুণ**’ গান, যা মূলত চামার, ধোবি ও কাহার সম্প্রদায়ের লোকেরা গায়।

ভারত ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়, ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে ঋতুচক্রের আবর্তনও ভিন্ন হয়। লোকগান এই ঋতুগুলোর সৌন্দর্য এবং ঋতুভিত্তিক অনুভূতি প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের বারাণসী অঞ্চলে **কজরি**, **চৈতি**, **হোলি**, **ফাগুয়া**, **বারোমাসা** প্রভৃতি ঋতুগান খুবই জনপ্রিয়। মির্জাপুরের নিকটবর্তী হওয়ায় বারাণসীতে এই ধরনের গানগুলোর আধিক্য লক্ষ করা যায়।

কজরি গান :

“কজরি’ বা ‘কজলি’ হল বর্ষাকালের লোকগীতি, যার নামের উৎপত্তি নিশ্চিত নয়, ধারণা করা হয় ‘কজরি’ শব্দটি কালো মেঘ বা বৃষ্টিতে পিচ্ছিল জমির সঙ্গে সম্পর্কিত। এই গানগুলির মূল বিষয় বর্ষার প্রকৃতি— মেঘ, বৃষ্টি, ব্যাঙের ডাক, শৈবাল। এবং মানসিক দিক থেকে স্বামী-বিচ্ছিন্না বা পতিতা নারীর আকুলতা ও রাখার কৃষ্ণ-বিরহ। কজরি লোকগানে **প্রেম**, **বিরহ** ও **বেদনার মতো অনুভূতির প্রকাশ** স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ড. কৃষ্ণদেব উপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- এই গানগুলি **শৃঙ্গার রসে পূর্ণ থাকে। শৃঙ্গারের উভয়**

দিক— সংযোগ ও বিরহের প্রকাশ দেখা যায়, তবে সংযোগের দিকটিই প্রধান। যেসব নারীর স্বামী বিদেশে থাকে, তাদের বিরহযন্ত্রণা প্রবল হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ তারা নিজেদের বিরহব্যথা প্রকাশ করে গান করে।

আধুনিক সময়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পীরাও কজরির উপাদানকে তাদের সঙ্গীতে অন্তর্ভুক্ত করেন। বিদ্যুৎচল দেবী ‘কজলি’-কে উৎসর্গ করে মির্জাপুরে ‘কজলি ব্রত’ পালিত হয়, সেই সময়ও কজরি গাওয়া হয়। কজরির উৎপত্তি মির্জাপুরে, সেখান থেকে এটি উত্তর প্রদেশ ও বিহারের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং পরে কলকাতা ও মুম্বাই-এর মতো শহরেও পৌঁছে যায়। ফলে প্রতিটি অঞ্চলে কজরির স্বতন্ত্র রূপ গড়ে ওঠে, আবার এক এলাকার মানুষ অন্য এলাকার রূপও গ্রহণ করতে শুরু করে।

‘কজরি’ শৈলীর দিক থেকে চার ভাগে বিভক্ত— ‘ধুনমুনিয়া’, ‘কজরি-প্রোপার’, ‘শায়রি কজরি’, এবং ‘শাস্ত্রীয় কজরি’। তবে এই আলোচনায় কেবল লোকসংগীতের অংশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তাই শাস্ত্রীয় কজরি অন্তর্ভুক্ত নয়।

‘ধুনমুনিয়া’ নামটি এসেছে ধুনমুনিয়া নাচ থেকে, যা বেনারসে বর্ষাকালে, বিশেষত ‘কজলি তীজ’ উৎসবে, বিবাহিতা নারীরা দলবদ্ধভাবে গেয়ে ও নেচে পালন করেন। এই দিনে তাঁরা দেবী কজলির পূজা করেন পুত্রসন্তান প্রাপ্তি, স্বামীর দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধির কামনায়। ধুনমুনিয়া গান কৃষিক্ষেত্রেও শোনা যায়, এবং একে কজরির প্রাচীনতম রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়।

কজরি প্রোপার মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত :

১। বারাণসী কজরি (Banarasi kajri)

২। মির্জাপুরী কজরি (Mirzapuri kajri)

বেনারস অঞ্চলে প্রচলিত **বেনারসী কজরি** সাধারণত একা কোনো মহিলা বা মহিলাদের দল গেয়ে থাকেন, এবং এটি তোলক সহযোগে পরিবেশিত হয়। এখানে বহু ধুন বা সুর প্রচলিত, যেগুলি বর্ষাকালীন আবেগ, প্রেম-বিরহ ও নারীর মনের নানা অনুভূতি প্রকাশ করে।

শায়রী কজরি-র বিভিন্ন রূপ রয়েছে, যা সাধারণত সেই অঞ্চলের নামে পরিচিত— যেমন বেনারসের শায়রী কজরি, কলকাতার শায়রী কজরি, মির্জাপুরের শায়রী কজরি ইত্যাদি। ‘শায়রী কজরি’ আক্ষরিক অর্থে হল নিয়ম বা সূত্র অনুযায়ী গঠিত কজরি, তবে এর আরেকটি অর্থ হল— প্রশ্নোত্তর আকারের গীতরূপ, যা সাধারণত দুই সঙ্গীতদলের মধ্যে ‘দাঙ্গাল’ (সঙ্গীত প্রতিযোগিতা) আকারে গাওয়া হয়। এই কারণে একে ‘দাঙ্গালী কজরি’ বলা হয়। দেবী শীতলার অলঙ্কার-উৎসব বা সাজসজ্জার অনুষ্ঠানের শুরুতে গাওয়া হয়। লোকায়ত সঙ্গীতে গাওয়া সমস্ত **লৌকিক কজরি** কিছু না কিছুভাবে **শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের** উপাদান ধারণ করে, অর্থাৎ এদের মধ্যে সর্বজনীন সঙ্গীতরীতির ছাপ লক্ষ করা যায়।

কজরি গানের উদাহরণ :

“রানঝুন খোলা ন কেভড়িয়া, হম বিদেসবা জাইব না।

জাইব জো মরে সইয়াঁ তুহঁ জাইবা বিদেসবা, তু বিদেসবা জাইবা না।

হমরা ভইয়া কে বলবা, হম নাইহরবা জাইবো না।
 জো মরি ধনিয়া তু জাইবু নাইহরবা, নাইহরবা জাইবু না।
 জেতনা লাগল বাই রূপাইয়া, ওতনো দিইকে জাইহা না।
 জৌ মরে সইয়াঁ তুহঁ লেবা রূপাইয়া, তু রূপাইয়া লেবা না।
 জেইসন বাবা ঘরবা রহনি, ওইসন কৈকে দেব না।”

গানের বাংলা অর্থ :

এই কজরি গানে এক স্ত্রী তার স্বামীকে অনুরোধ করছেন যেন তিনি বিদেশে (অন্য গ্রামে বা শহরে) না যান। সে বলে, এমনকি আমি যদি মরে যাই, তবুও তুমি আমাকে ছেড়ে বিদেশে যেও না, আমার জন্য যত ব্যয়ই হোক, আমাকে অন্য কারও হাতে দিও না। এটি এক গভীর প্রেম, বেদনা ও দাম্পত্য নিবিড়তার প্রতীকী প্রকাশ, যেখানে ‘বিদেশ’ মানে শুধু স্থান নয়— বিচ্ছেদ ও একাকিত্বের প্রতীক।

ফাগ বা ফাগুয়া :

ঋতুসংক্রান্ত গানগুলির মধ্যে- ‘ফাগুয়া’ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি মূলত হোলি উৎসবে গাওয়া হয়, যা হিন্দুদের প্রধান উৎসবগুলির একটি। এই উৎসবের উদ্দেশ্য হল সমাজে আদর্শ ও নিষ্ঠা বজায় রাখা। বসন্ত ঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হোলির আবেগ তীব্র হয়ে ওঠে, এবং সর্বত্র সঙ্গীত আসরে ফাগুয়া গাওয়া হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে এই গানগুলো বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের চরিত্রকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয়

ফাগ বা ফাগুয়া গানের উদাহরণ :

“বৃজ মে হরি হোরি মচাই,

ইততে আওত নবল রাধিকা উৎতে কুংবর কনহাই।

হিলি মিলি ফাগ পারসপর খেলত, সভা বরনী ন জাই।

বাজত তাল, মৃদঙ্গ, ঝাঁঝ, দফ, মঞ্জীরা, সহনাই।”

গানের বাংলা অর্থ :

বৃন্দাবনে হোলির দিনে কৃষ্ণ ও রাধা একসঙ্গে রঙের খেলায় মেতেছেন। চারিদিকে বাদ্যযন্ত্রের মধুর সুর, আনন্দ ও উল্লাসে মুখর পরিবেশ। এমন এক উচ্ছ্বাসময় দৃশ্য যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

চৈতি হল চৈত্র মাসে গাওয়া একটি প্রেমমুখী লোকগান। ভোজপুরিতে এটিকে ‘ঘাটো’ বলা হয়। ডা. কৃষ্ণদেব উপাধ্যায় বলেন, চৈতির মাধুর্য, কোমলতা ও সরলতা ভঙ্গিতাকে অন্য লোক গানের থেকে পৃথক করেছে।

বারোমাসা :

‘বারোমাসা’ হল ঋতু-সম্পর্কিত গানগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা, যা বিশেষভাবে বর্ষাকালের সঙ্গে যুক্ত। সংস্কৃত ও হিন্দি সাহিত্যে বারোমাসার বর্ণনা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, সুফি কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সী তাঁর ‘পদ্মাবত’ কাব্যে নাগমতীর বিরহকে বারোমাসার আকারে প্রকাশ করেছেন।

বারোমাসা মূলত বর্ষাকালের গান। বর্ষাকালে মানুষ ঘর বা ছাউনি তৈরি বা মেরামত করে, কিন্তু যাদের প্রিয়জনেরা কাছে নেই,

তাদের জন্য ঘর বা ছাউনির কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। প্রিয়জনের বিরহিনী নারীদের এই অবস্থার দুঃখ বারোমাসা গানে মর্মস্পর্শীভাবে ফুটে ওঠে।

গানের ধরন অনুযায়ী:

ছয়মাসা : যেখানে ছয় মাসের বর্ণনা থাকে।

চৌমাসা : যেখানে চার মাসের বর্ণনা থাকে।

বারোমাসা গানের উদাহরণ :

“আষাঢ় মাস মাহিনা এ সখি, ইংগুরনি মঙ্গিয়া ভরভালোঁ।
হমরোঁ ললন পরদেশ বাড়ে, ইংগুরনি মঙ্গিয়া ভরভালোঁ।
সাওন মাস সুহাবন এ সখি, পহিরিলি আগ্রা কৈ ছিঁন্ট
ইহে ছিঁন্ট মোরে পাঠায়ে ব্যালমুয়া, জিয়াসু লাখ বরিস।”

গানের বাংলা অর্থ :

আষাঢ় মাসে, হে সখি, আমি আমার আঁচলে নীলের চারা ভরেছি। আমার প্রিয় ললনা এখন পরদেশে, আর আমি একা, তার অভাবকে ভুলে যেতে এই নীলের চারাগুলোকে স্নেহের মতো আঁচলে রাখছি। সাওনের মাস কত সুন্দর, হে সখি, বাতাস, বৃষ্টি আর সবুজ ভরা প্রকৃতির মধ্যে আমি আগ্রার ছাপা কাপড় পরে আছি। এই ছাপা কাপড়ই তো আমার প্রিয় পাঠিয়েছে, যেন তার স্পর্শে আমি তাকে অনুভব করতে পারি। ঈশ্বর করুক, সে বেঁচে থাকুক লক্ষ বছর, আর আমাদের দূরত্ব যেন কখনও আমাদের প্রিয়কে মুছে দিতে না পারে।

দুই

বীরহা :

‘বীরহা’ হল একটি সামষ্টিক সঙ্গীতধারা, যা মূলত বারাণসীর নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠী যেমন— আহির, ধোবি ও খাটিক দের মধ্যে প্রচলিত। বারাণসীতে এই তিনটি জাতির বীরহার স্বতন্ত্র রীতিনীতি বিদ্যমান :

- আহিরদের গান আহিরৌ বীরহা
- ধোবিদের গান ধোবিয়ৌ বীরহা
- খাটিকদের গান খাটিকৌ বীরহা

আহির সম্প্রদায়ের গাওয়া বীরহা দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—

(১) খাড়ি বীরহা (Khari Birha) (২) দাঙ্গাল বা শায়রি বীরহা (Dangali or Shayri Birha)

‘খাড়ি বীরহা’ নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে গাওয়া হয়— গায়ক বাঁ হাত বাঁ কানে রেখে বসে গান করেন। এটি সাধারণত পশুচারণের সময়, অবসর রাত্রিতে, বিবাহ-আয়োজনে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। কখনও কখনও আহির নারীরা সন্তানের মৃত্যুতেও খাড়ি বীরহার সুরে বিলাপ করেন। দাঙ্গাল বীরহা বারাণসী, মির্জাপুর, গাজীপুর ও আজমগড় অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়। এই ধারার গায়করা বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের অন্তর্গত, যা একে বহুসাংস্কৃতিক রূপ প্রদান করেছে। প্রধান গায়ক দাঁড়িয়ে গান পরিবেশন করেন, আর সহযোগীরা বাদ্যযন্ত্র ও কণ্ঠে সঙ্গ দেন। ঢোলক, শানাই ও মঞ্জিরার পাশাপাশি করতাল এই ধারার প্রধান প্রতীকী বাদ্যযন্ত্র। ‘শায়রি বীরহা’ সাধারণত দেবতার

বার্ষিক পূজা, জন্ম, বিবাহসহ বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠানে সারারাত ধরে পরিবেশিত হয়।

ধোবি সম্প্রদায়ের মধ্যে বীরহা দুটি প্রধান রূপ প্রচলিত—

(১) ছুট্টা বীরহা (Chhootta Birha) (২) বাঁধা বীরহা (Bandha Birha)

‘ছুট্টা বীরহা’ নারী ও পুরুষ উভয়েই একত্রে বা আলাদাভাবে পরিবেশন করেন— কখনও কাপড় ধোওয়ার সময়, বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই, দাঁড়িয়ে বা বসে। শ্রমসাধ্য কাজের একঘেয়েমি দূর করতে এর বিনোদনমূলক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় মহিলারা শোক বা কান্নার মুহূর্তেও এই সুরে গান করেন। বিষয়বস্তু সাধারণত ধর্মীয় ও পার্থিব— যেমন ভোরবেলার দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা। ‘বাঁধা বীরহা’ সাধারণত পুরুষদের দল দ্বারা মৃদঙ্গ ও ছার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে পরিবেশিত হয়। দলে থাকেন একজন কৌতুকাভিনেতা, দুজন নৃত্যশিল্পী, একজন মৃদঙ্গবাদক এবং একজন কাসাভরবাদক। শ্রোতারা মূলত ধোবি সম্প্রদায়ের সদস্য, এবং গানের বিষয়বস্তু ধর্মীয় বা পার্থিব— উভয় ধরনেরই হতে পারে।

খাটিক বীরহা দুটি প্রধান ধরন হল— (১) রহচালটু বীরহা (Rahchaltu Birha) (২) বৈঠকি বীরহা (Baithki Birha)।

‘রহচালটু বীরহা’ নামের উৎস ‘রাস্তায় চলতে চলতে গাওয়া গান’ থেকে এসেছে। অতীতে এই গান দীর্ঘ পথ হাঁটার সময় গাওয়া হত, যদিও আধুনিক পরিবহণের বিকাশে সেই প্রথা এখন প্রায় বিলুপ্ত। তবুও কিছু মানুষ আজও একাকী এই গান গেয়ে থাকেন।

এর বিষয়বস্তু সাধারণত পার্থিব ও দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাভিত্তিক। বৈঠকি বীরহা নামকরণ হয়েছে কারণ এটি বসা অবস্থায় গাওয়া হয়। এটি একা বসে একজন গায়ক পরিবেশন করেন।

শ্রমিক লোকগান :

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, যেখানে কৃষিকাজ শ্রমসাধ্য। কাজের ক্লাস্তি কমাতে কৃষকরা গান করেন। বেনারসের লোকসঙ্গীতে এসব গানকে শ্রমিক গান বলা হয়। ধান রোপণের সময় নারীরা কাদা-মাটিতে কাজ করার সময় রোপণ গান গাইতেন। ঘরের কাজ যেমন আটা গুঁড়ো করার সময় গান গাইতেন।

রোপণী গান (Ropani geet) :

রোপণ গান পূর্ব উত্তরপ্রদেশে অর্থাৎ বেনারসে বিশেষভাবে প্রচলিত। ধানের ফসলের জন্য প্রথমে ছোটো কোনো মাঠে বীজ বোনা হয়; পরে স্থানীয় রীতিনীতির অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে মূল ক্ষেতগুলোতে কুঁড়ি বা বীজ রোপণ করা হয়। প্রথানুসারে এই কাজে প্রায়শই মুসাহার সম্প্রদায়ের নারীরা নিয়োজিত থাকতেন, ফলে রোপণ গান মূলত তাদের মধ্যে বেশি শোনা যেত। ধান রোপণের সময় ক্ষেতগুলো জলে ভর্তি থাকায় কাজটি কষ্টসাধ্য; তবুও গান গেয়ে মজায় দিন দ্রুত কাটে। ক্ষেতের বাইরে কাজ হওয়ায় মাঝে মাঝে পুরুষদের রসিকতা বা টানাপোড়েনও ঘটত; এমন পরিস্থিতিতে নারীরা হুঁশিয়ারি বা রসিক জবাব দিতেন — আর এগুলোই রোপণ গানের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করে।

তিন

বারাণসীর মেলার সংগীত :

বারাণসীতে উৎসবের সময় মানুষ তা মেলার আকারে উদ্‌যাপন করে, যেখানে সঙ্গীতই প্রধান আকর্ষণ। বারাণসীর মেলাগুলো বিশেষভাবে সঙ্গীতের অনন্যতা ও উচ্চমানের পরিবেশনার জন্য পরিচিত।

বারাণসীতে আঘোর সাধক বাবা কিনারাম-এর সমাধিস্থল ও ক্রিয়াক্ষেত্রকে ‘বাবা কিনারাম স্থান’ বলা হয়। ভাদ্র মাসে তাঁর বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বেনারসের চন্দৌলি এলাকার রামগড় গ্রামে যা ষষ্ঠী থেকে অষ্টমী পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী চলে। এই সময় দেশের নানা প্রান্তের সঙ্গীতজ্ঞরা এসে তাদের শিল্প পরিবেশন করেন এবং আশীর্বাদ নেন। মেলাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে সঙ্গীতময় হয়ে ওঠে।

একটি প্রচলিত লোককথা অনুযায়ী— প্রায় এক-দেড়শো বছর আগে, যখন বাবা নিজে গদিতে আসীন ছিলেন, তিনি বেনারসের প্রখ্যাত তবলা ও সারেঞ্জি বাদকদের এক গণিকার সঙ্গে বাজানোর নির্দেশ দেন। তারা উত্তর দেন, ‘আমরা গণিকার সঙ্গে বাজাই না।’ বাবা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ‘শীঘ্রই এমন দিন আসবে, যখন তোমরাই তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে বাজাবে, তবেই রুজি-রুটি চলবে।’ ইতিহাস সাক্ষী— তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছিল। বর্তমানে এই মেলা মূলত ভজন-কীর্তনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শ্রোতারা গান, দোলনায় ভগবানকে বসিয়ে দোল খাওয়ানো এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

শিবরাত্রির মেলা :

ছবি - (ইন্টারনেট)

ভগবান 'শিবকি নগরী' র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হল মহাশিবরাত্রি। এই দিনে পুরো বারাণসী শহর শিবভক্তিতে রঙিন হয়ে ওঠে। শহরের বিভিন্ন স্থানে রাতভর গান, বাদ্যযন্ত্র বাজনো ও নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য মন্দিরে গ্রামীণ ভক্তরা ঢোলক বাজিয়ে ভগবান বিশ্বনাথের গান গেয়ে ভক্তি প্রকাশ করেন, আবার কোথাও শাস্ত্রীয় সংগীতের আয়োজনও করা হয়।

'হোলিকা দহন'-এর পরের দিন, রঙ খেলার সন্ধ্যায় হাজার হাজার মানুষ চৌষটি যোগিনী ঘাটে দর্শনে যান। অতীতে বারাণসীর আট-দশটি মহল্লার সঙ্গীতশিল্পীরা মাসের পর মাস শানাই বাজিয়ে হোলি ও চৈতি গানের অনুশীলন করতেন। রঙ খেলার দিনটিকে 'ধুরডিড' বলা হয়। সন্ধ্যায়, সাদা ধুতি, পাঞ্জাবি ও টুপি পরে, শানাই বাদকদের নেতৃত্বে সবাই মন্দির পর্যন্ত গিয়ে হোলি গান পরিবেশন করতেন। মেলাগুলিতে সঙ্গীতের বিভিন্ন রূপ দেখা যেত। মন্দির থেকে ফেরার পথে দলবদ্ধভাবে চৈতি গান গেয়ে ঘাট ধরে হাঁটতেন, পরস্পরকে আলিঙ্গন করতেন, মুখে আবির্ভাব মাখাতেন এবং ভাঙের

মত্ততায় মগ্ন হয়ে এমনভাবে গান করতেন যে দর্শকরাও মুগ্ধ হতেন।

‘খমসা গান’ গাওয়ার দলও একসময় উপস্থিত থাকত, তবে বর্তমানে বারাণসীতে সেই ঐতিহ্য প্রায় লুপ্ত।

মুঘল আমলের শেষ সময়ে হিন্দুস্তানের সবচেয়ে বড় সঙ্গীত উৎসব হিসেবে পরিচিত ‘বুঢ়ওয়া মঙ্গল’ মেলা তার ঐশ্বর্য, গৌরব ও শোভায় অনন্য ছিল। এই মেলায় সেরা সঙ্গীতশিল্পী ও নর্তকীরা গঙ্গার প্রতিটি তরঙ্গ, তীরের প্রাসাদ এবং পাথরের দেবমূর্তিকে জীবন্ত করে তুলতেন। সারারাত ধরে সুরধ্বনি শোনার আনন্দ শিশু, যৌবন ও প্রৌঢ়— সকলের মনকে মুগ্ধ করত। মহাকবি কালিদাস এই ধরনের উৎসবকে ‘উমঙ্গল’ উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন গ্রন্থে এটিকে ‘মঙ্গলোৎসব’ বা ‘ক্ষত্রমঙ্গলোৎসব’ বলা হয়েছে।

মেলা সাধারণত গঙ্গার তরঙ্গে বিশাল নৌকায় বসানো হত। ভিন্ন ঘাটে তিন রাত ধরে মেলা অনুষ্ঠিত হত—

- প্রথম রাত: পঞ্চগঙ্গা ঘাট
- দ্বিতীয় রাত: দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছের ঘাট
- তৃতীয় রাত: শিবালী ঘাট থেকে রামনগর কেদ্বার নিচের ঘাটে

শেষ

প্রথম রাতে কাশী নরেশ ‘মোরপঞ্জী’ নৌকায় আগমন করতেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাতের নৌকার নাম ছিল ‘ছোড়দৌড়’। প্রথম রাতে শিব কুংয়ার বাঈ গান করতেন। দ্বিতীয় রাতের মেলা শুরু হতো ছোটে রামদাস ও হুসনাবাঈ-এর গান দিয়ে। হুসনাবাঈ

‘চৈতি’, ‘চৈতা গৌরী’ এবং শেষভাগে ‘ভৈরবী দাদরা’ পরিবেশন করা হত, যা মেলার সমাপ্তি নির্ধারিত করত।

মেলায় নৌকার ওপর মিষ্টি পান ও ভাঙ্গের বড়ি বিক্রি হয়। একসময় এত নৌকা থাকত যে মানুষ নৌকার ওপর পা রেখে গঙ্গা পার হত। এই মেলা বেনারসের মানুষের হৃদয়ে উৎসবের আনন্দের পূর্ণ প্রকাশ ঘটায়।

প্রাচীনকাল থেকেই কাশী ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষা, সাধনা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত। এই শহরের ঐতিহ্য শুধু ধর্মীয় অনুশীলন বা তীর্থযাত্রায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি জ্ঞানের সাধনা ও নান্দনিক সৃজনেরও পীঠস্থান। বর্তমান সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়ণের ফলে শহরের সীমানা ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। তবুও এর আশপাশের গ্রামীণ অঞ্চলে কৃষিকাজে নিযুক্ত মানুষজন, আর শহরের নৌকার মাঝি, শ্রমজীবী ও দিনমজুরেরা তাদের পরিশ্রম ও দৈনন্দিন ক্লাস্তির মাঝেও গান গেয়ে বা গুনগুনিয়ে জীবনের আনন্দ খুঁজে নেন। হিন্দু সমাজে মানুষের জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার— জন্ম, উপনয়ন, বিবাহ কিংবা মৃত্যু— এই সব অনুষ্ঠানেই সঙ্গীতের একটি অনিবার্য ভূমিকা রয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে গাওয়া লোকগান কেবল বিনোদনের উপকরণ নয়, বরং সমাজের আবেগ, বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক চেতনার জীবন্ত প্রতিফলন।

বেনারসের বিভিন্ন স্থানীয় মানুষের মধ্যে যারা লোকসঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে— বেনারসে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এখানে

শাস্ত্রীয় ও লোকগান একত্রিতভাবে গাওয়া হয়— একটি গানের মধ্যে উভয়ের সংমিশ্রণ দেখা যায়। অন্য অনেক অঞ্চলে এমন মিলন দেখা যায় না। আরও জানা গেছে, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীতেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। মোবাইল, ইউটিউব ও টিভির মাধ্যমে নতুন সুযোগ এসেছে, তবে দ্রুত জনপ্রিয়তার জন্য কিছু গানের অশ্লীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মূল স্বরূপে প্রভাব পড়েছে। তবু, যারা শাস্ত্রীয় ও লোকগানকে মিলিয়ে পরিবেশন করে, তারা মূল ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। এই প্রেক্ষাপটে লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্য রক্ষা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ভবিষ্যতের প্রজন্ম যাতে লোকসঙ্গীত জানতে, বুঝতে এবং উপভোগ করতে পারে, তার জন্য শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, সংগঠিত অনুষ্ঠান ও পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য। স্থানীয় উৎসব, অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা এই ধারাকে আরও সুসংহত করবে।

তথ্যসূত্র :

1. Dr. Vanmala Parvatkar, 'Sangeetmay Banaras', Sharda Sanskrit Sansthan, varanasi, 1st edition- 2012.
2. Onkar Prasad, 'Folk music and folk dances of banaras', Anthropological Survey of India, government of india, 1987.
3. Moti Chandra, 'Kashi ka itihās', Vishwavidyalay Prakashan, varanasi, 1962.

4. 'Sanakrito nagari Banaras ki sangeet kalakaro ka loko sangeet me abadan', Shurendra Mishra, Banaras Hindu University, Music Department, 2021.
5. কেশব আডু, 'বাংলা লোকসংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ', প্রঞ্জা বিকাশ, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ ২০২১।
6. <https://share.google/weTZsniNRW5ypicae> (Retrive on 1.10.2025)
7. <https://share.google/jhZLFalrMrReZRIL3> (Retrive on 5.10.2025)
8. <https://share.google/iJe2fSCIZzcvmRMmBP> (Retrive on 7.10.2025)
<https://share.google/gcptFjArxD9l7ucDD> (Retrive on 8.10.2025)

অবদমিত স্বরের ভাষান্তর : ইসমত চুগতাইয়ের
গল্পে (নির্বাচিত) নারীবাদী চেতনার প্রকাশ

ড. সুমনা পাত্র

সহকারী শিক্ষিকা

কমলা বিদ্যামন্দির হাই স্কুল ফর গার্লস (এস.এইচ)

সারসংক্ষেপ :

উর্দু সাহিত্যের একজন প্রগতিশীল নারী লেখক ইসমত চুগতাই, যিনি তাঁর গল্পে কউর পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজব্যবস্থায় নারীর ব্যক্তিগত জীবন, তার অনুভূতি এবং সামাজিক অবস্থানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। চুগতাইয়ের গল্পে নারী কেবল দমিত বা নীরব চরিত্র নয়, বরং সে আত্মসচেতন, প্রতিবাদী এবং সামাজিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী। তাঁর ‘লেপ’, ‘শিকড়’, ‘নিমপাগল’, ‘যৌবন’, ‘পাষণ’ এবং ‘শরীরের সুবাস’ গল্পগুলিতে চুগতাই মুসলিম নারীর দৈনন্দিন জীবন, যৌনতা, আত্মপরিচয় এবং সর্বোপরি পুরুষকেন্দ্রিক সমাজের ভণ্ডামি উন্মোচন করেছেন।

মবিনুল হকের বাংলা অনুবাদ এই গল্পগুলিকে নতুন পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর অনুবাদে নারীর আবেগ, নীরবতা এবং প্রতিবাদী চেতনা স্বাভাবিক ও যথাসম্ভব সাবলীল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। যদিও কিছু সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতা অনুবাদে হ্রাস পেয়েছে, তবুও এটি মূল লেখার নারীবাদী ভাবনা ও আদর্শকে সার্থকভাবে বজায় রেখেছে।

ইসমত চুগতাইয়ের সাহিত্য এবং তার অনুবাদ কেবল সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকেই নয় বরং সামাজিক সচেতনতা, 'লিঙ্গ' সমতা এবং নারীর স্বাধিকারকে সামনে আনার একটি শক্তিশালী প্রচেষ্টা। এই অনুবাদে নারীর কণ্ঠস্বর এবং অভিজ্ঞতা কীভাবে নতুন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সংরক্ষিত হয়েছে তা সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক শব্দ (Keywords) : নারীবাদ, সামাজিক প্রতিরোধ, আত্মপরিচয়, লিঙ্গ সমতা, যৌনতা, নারীর স্বাধিকার।

মূল প্রবন্ধ :

উর্দু সাহিত্যে ইসমত চুগতাই এক ব্যতিক্রমী ও সাহসী নারী লেখক হিসেবে বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে যখন নারীজীবনের ব্যক্তিগত অনুভূতি, যৌনতা ও সামাজিক দমন নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলা প্রায় নিষিদ্ধ বলে গণ্য হত, তখন তিনি নারীর অবদমিত অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের কেন্দ্রে স্থাপন করেন। তাঁর গল্পগুলি কেবল ব্যক্তিগত জীবনের আখ্যান নয়; বরং সেগুলি পিতৃতান্ত্রিক

সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত বৈষম্য, ভণ্ডামি ও দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে এক প্রখর নারীবাদী প্রতিবাদ। বিশেষত মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের ভিতরে নারীর অবস্থান, তাদের নীরব কষ্ট ও আত্মপরিচয়ের সংকট চুগতাইয়ের গল্পে গভীর মানবিকতায় ও বাস্তবতায় প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কাছে ইসমত চুগতাইয়ের এই নারীবাদী সাহিত্যচেতনা পোঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মবিনুল হকের অনুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অনুবাদের মাধ্যমে মূল উর্দু গল্পের ভাব, আবেগ ও প্রতিবাদী সুর নতুন ভাষিক পরিসরে প্রবেশ করেছে এবং ভিন্ন সামাজিক বাস্তবতায় নতুন পাঠকগোষ্ঠীর সঙ্গে সংলাপে যুক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অনুবাদক নিজেই বলেছেন,

“ইসমতের গল্পের অনুবাদ সহজসাধ্য নয়।... কেননা, তাঁর গল্পে বিষয়বৈচিত্রের সঙ্গে রয়েছে উর্দুভাষী মুসলিম সমাজের অন্দরমহলে চমকপ্রদ ভাষাবৈচিত্র। অভিজাত, মধ্য ও নিম্নবর্গীয় মুসলিম সমাজের অন্দরমহলে মহিলাদের মধ্যে ব্যবহৃত অভিধান বহির্ভূত যেসব শব্দাবলী এতদিন রক্ষণশীলতার কালো বোরখার ভিতরে গোপন ছিল, ইসমত সেগুলিকে নেকাবমুক্ত করেছেন।”^১

ইসমত চুগতাইয়ের গল্পসমূহ (নির্বাচিত) মূলত নারীর অভিজ্ঞতা, আত্মপরিচয় ও সামাজিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে নির্মিত। পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজব্যবস্থায় নারী যেভাবে পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর ভিতরে দমিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, চুগতাই সেই বাস্তবতাকে কোনওরকম আবেগ ছাড়াই নির্মোহ দৃষ্টিতে

উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গল্পে নারী কেবল করুণা বা সহানুভূতির পাত্র নয়, বরং সে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন, সে প্রশ্নকর্তা এবং অনেক ক্ষেত্রে নীরব প্রতিবাদী। এই দৃষ্টিভঙ্গিই ইসমত চুগতাইকে বিংশ শতাব্দীর একজন মৌলিক নারীবাদী সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইসমত চুগতাইয়ের নারীবাদ মূলত অভিজ্ঞতানির্ভর। তিনি নারীর শরীর, মন ও আকাঙ্ক্ষাকে সমাজের আরোপিত নৈতিকতার বাইরে এনে মানবিক বাস্তবতা হিসেবে তুলে ধরেছেন। নারী যৌনতা বা তার আবেগকে তিনি কোনো অসংগতি বা বিচ্যুতি হিসেবে দেখাননি; বরং সমাজ যেভাবে সেগুলিকে দমন ও বিকৃত করার চেষ্টা করে, সেই প্রক্রিয়াটিকেই তাঁর গল্পে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। এর ফলে নারীর ব্যক্তিগত পরিসর রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য লাভ করেছে, যা আধুনিক নারীবাদী চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

নারী চরিত্রের মানসিক গঠন ইসমত চুগতাইয়ের নারীবাদী বয়ানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর নারী চরিত্রেরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ না করে নীরব সহনশীলতার মধ্য দিয়েই নিজেদের অবস্থা জানান দিয়েছে। এই নীরবতা নিছকই দুর্বলতা নয়; বরং সমাজের সীমাবদ্ধতাগুলির ভিতর থেকে জন্ম নেওয়া এক ধরনের প্রতিবাদ। চুগতাই তাঁর গল্পে দেখিয়েছেন কীভাবে মুসলিম নারীর দৈনন্দিন জীবন, পারিবারিক সম্পর্ক ও গৃহস্থালির ভেতরেই পিতৃতন্ত্রের সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও নির্মম রূপ কাজ করে। মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান চিত্রিত করতে গিয়ে চুগতাই ধর্ম,

সংস্কার ও সামাজিক মর্যাদার দ্বিচারিতাকে উন্মোচন করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতার বোঝা প্রধানত নারীর উপর চাপানো হলেও, সেই নৈতিকতা রক্ষার দায়িত্ব পুরুষের ক্ষেত্রে প্রায়শই শিথিল থাকে— এই বৈষম্য তাঁর গল্পে গভীর ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্য দিয়ে চুগতাই নারীবাদকে কেবল লিঙ্গ-সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কের প্রশ্নে উন্নীত করেছেন।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কাছে ইসমত চুগতাইয়ের এই সাহিত্যের পরিচয় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মবিনুল হকের অনুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অনুবাদের মাধ্যমে উর্দু ভাষায় রচিত নারীবাদী চেতনামূলক গল্প বাংলা সাহিত্যভূমিতে নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ‘লেপ’, ‘শিকড়’, ‘নিমপাগল’, ‘যৌবন’, ‘পাষণ’ ও ‘শরীরের সুবাস’— এই ছয়টি গল্পের আলোকে ইসমত চুগতাইয়ের নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মবিনুল হকের অনুবাদের সার্থকতা বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হব।

ইসমত চুগতাইয়ের সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত গল্প ‘লেপ’ (লিহাফ) নারীবাদী সাহিত্যের এক মাইলফলক। গল্পটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন নবাব সাহেবের স্ত্রী বেগমজান এবং তাঁর একাকিত্ব। স্বামীর উদাসীনতা ও যৌন অনাগ্রহের ফলে বেগমজান মানসিক ও শারীরিক শূন্যতায় ভোগেন। এই গল্পে চুগতাই প্রথম মুসলিম অভিজাত নারীর যৌন চাহিদাকে সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরেন। বেগমজান ও তাঁর দাসী রব্বোর মধ্যকার সম্পর্ক ইঙ্গিতের

মাধ্যমে প্রকাশিত হলেও তার তাৎপর্য স্পষ্ট। সমাজ সেখানে নারীর যৌনতাকে অস্বীকার করে, সেখানে চুগতাই সেই নিষিদ্ধ বিষয়কে গল্পের কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। বেগমজানের একাকিত্ব লেখিকা ব্যক্ত করেছেন এভাবে —

“...নতুন তুলোর লেপ থাকা সত্ত্বেও এই ঠাণ্ডায় সে এপাশ-ওপাশ করে যাচ্ছে। প্রত্যেকবার পাশ ফেরার সময় লেপটি তার নতুন নতুন প্রতিচ্ছায়া দেয়ালে এঁকে দিত। কিন্তু কোনো প্রতিচ্ছায়াই তেমন ছিল না-যা ওকে প্রাণবন্ত রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাহলে এমন জীবনের কী দরকার? বেগমজানের যে জীবন ছিল, সেই জীবনের ভাগ্যই মন্দ ছিল। কিন্তু তবু জীবনে সে বেঁচে থাকল। এবং অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে বেঁচে থাকল।”^২

রব্বোর সঙ্গ বেগমজানকে অধঃপতিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে, তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে উষ্ণ স্পর্শ দিয়েছে দাসী রব্বো। আর তাই ঘনিষ্ঠ মহলে তাঁদের নিয়ে হাসাহাসি হলেও লেখিকার কাছে তাঁদের সম্পর্ক প্রশয় পেয়েছে। তাঁর কথায়,

“...ওদের তো পৃথিবীর কারো সঙ্গেই প্রয়োজন ছিল না। তাদের সেই জগতে কেবল ওরা নিজেরা ছিল।”^৩

ইসমত চুগতাইয়ের ‘লেপ’ গল্পে সমকামিতা সরাসরি ঘোষিত বা খোলাখুলি বর্ণিত নয়; বরং তা ইঙ্গিত, নীরবতা ও প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশিত। এটাই তাঁর কৌশল। তিনি জানতেন তাঁর সময়ে মুসলিম সমাজে নারী-সমকামিতা শুধু সামাজিকভাবে নিষিদ্ধই নয়,

ভাষাগতভাবেও অস্বীকারযোগ্য ছিল, আর তাই তিনি ‘লেপ’-এর প্রতীকি ব্যবহার করেছেন। লেপের নীচে যা ঘটে, তা সমাজ দেখতে চায় না- কিন্তু তা অস্বীকার করেও বাঁচা যায় না। তিনি দেখান যে সমকামিতা কোনো আলাদা ‘ইজম’ নয়, এটি নারীর যৌন অধিকারের প্রশ্ন, তার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পুরুষ নির্ভরতার বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ। নারী যদি পুরুষের মাধ্যমে তৃপ্তি না পায়, তবে সে অন্য নারীর মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে পারে- এটি অস্বাভাবিক নয়, বরং সামাজিক কাঠামোর ফল।

ইসমত চুগতাইয়ের ‘শিকড়’ গল্পে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, স্মৃতি ও শিকড়ের টান এবং বিশেষভাবে নারীর অস্তিত্বগত সংকটকে গভীর মানবিক দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন, ‘শিকড়’ গল্পে শিকড় কেবল বংশ বা অতীতের প্রতীক নয়; এটি পরিচয়, স্মৃতি, আবেগ ও সামাজিক বন্ধনের রূপক। এই গল্পের মাধ্যমে চুগতাই দেখিয়েছেন যে-মানুষ যতই শহুরে, শিক্ষিত ও আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত হোক না কেন, তার অতীত, পারিবারিক স্মৃতি ও সামাজিক শিকড় তাকে বারবার টানে। গল্পে বর্তমান ও অতীতের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হয়— একদিকে আধুনিকতা, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং অন্যদিকে পারিবারিক ঐতিহ্য ও সামাজিক বন্ধন এই দু—য়ের দ্বন্দ্ব নারীর মনোজগতে গভীর সংকট সৃষ্টি করে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় হল নারীর আত্মপরিচয়। সে বোঝে সমাজ তাকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে নয়, বরং শিকড়ে বাঁধা একটি সত্তা হিসেবেই দেখতে চায়। এই উপলব্ধিই তার ভেতরে অস্থিরতা তৈরি করে। এই গল্পে নারীর

অবদমিত কণ্ঠ উচ্চস্বরে কথা বলে না, কিন্তু তার নীরব প্রশ্ন সমাজের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়। চুগতাই দেখান— নারী শুধু শিকড়ে বাঁধা সত্তা নয়; সে চিন্তাশীল, দ্বিধাগ্রস্ত এবং আত্মঅশ্বেষী মানুষ। এই গল্প প্রমাণ করে, ইসমত চুগতাই নারীবাদকে স্লোগানে নয়, জীবনের গভীর সত্যে রূপ দিতে পেরেছেন।

ইসমত চুগতাইয়ের গল্পে নারী প্রায়শই ‘স্বাভাবিক’ সমাজের চোখে অস্বস্তিকর চরিত্র। কারণ সে প্রশ্ন তোলে, অনুভব করে, নিয়ম মানতে চায় না। ‘নিমপাগল’ গল্পে চুগতাই এমনই এক নারীকে কেন্দ্র করে কাহিনি নির্মাণ করেছেন, যাকে সমাজ অর্ধপাগল বলে চিহ্নিত করে। কিন্তু গল্প এগোতে থাকলে স্পষ্ট হয়— এই পাগলামি আসলে নারীর নয়, বরং সমাজেরই। চুগতাই পরিবারকে কখনো আদর্শ বা নিরাপদ স্থান হিসেবে দেখাননি, কারণ পরিবার নারীর মানসিক অবস্থাকে বোঝার চেষ্টা করে না; বরং তাকে সামলানোর বিষয় হিসেবে দেখে। ‘ও এমনই’- কথার মধ্য দিয়ে পরিবার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে। গল্পটি বারবার প্রশ্ন তোলে— কে অসুস্থ? যে নারী অনুভব করে? নাকি যে সমাজ নারীর অনুভূতিকে দুর্বলতা বলে দমিয়ে দেয়? চুগতাই কোনো ডাক্তারি বিশ্লেষণ করেননি। তিনি সামাজিক মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন। নারীর তথাকথিত পাগলামি আসলে সমাজের নিষ্ঠুরতা ও অবহেলার ফল। এখানে নারীবাদ ও মানবতাবাদ এক হয়ে যায়। ‘নিমপাগল’ গল্পে যৌনতা প্রকাশ্য নয়, তবু সেখানে দমিত আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত আছে। নারীর একাকিত্ব, স্পর্শের অভাব,

সম্পর্কহীনতা সবমিলিয়ে তার মানসিক অস্থিরতা গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা।

তাঁর ‘যৌবন’ গল্পে একটি কিশোরী নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত। তার শরীরে যৌবনের আগমন ঘটে— এটি তার নিজের কাছে যেমন নতুন, তেমনি পরিবারের কাছেও আতঙ্কের বিষয়। মা, খালা, প্রতিবেশী নারীরা সবাই তার শরীরের পরিবর্তন লক্ষ্য করে এবং এক ধরনের অতিরিক্ত সতর্কতা আরোপ করে। কিশোরীর দেহে মনে যৌবনাগমনকে লেখিকা ইসমত চুগতাই ব্যক্ত করেছেন এভাবে —

“যখন লোহার বুট চিবিয়ে ফেলা যায়, যৌবন তখন খোদা খোদা বলে জ্বরের মতো বাড়তে শুরু করল। শিরায় শিরায় বহে যাওয়া আঙনের দরিয়া উথলে উঠল। চালচলন হলো মদমত্ত, যৌবনোদ্ধত। কিন্তু সেই সঙ্গে তার নাবালিকা পায়জামা এত ছোট হয়ে গেল যে কোমরের ইজারবন্দ এক আঙুল এক আঙ্গুল করে নিচে বেঁধেও খাটো রয়ে গেল।”^৪

যৌবন গল্পে জিনোর আচমকা গর্ভধারণ নারীর শরীর, যৌনতা ও সম্মান নিয়ে সমাজের ভয়াবহ দ্বিচারিতাকে উন্মোচন করে। ইসমত চুগতাই দেখিয়েছেন, এই সমাজে গর্ভধারণ জীবনের প্রতীক নয়, বরং নারীর জন্য শাস্তি। সেখানে পুরুষের দায় অদৃশ্য হয়ে যায়, আর নারীর শরীর হয়ে ওঠে অপরাধের স্থান। আর তাই মায়ের কাছে মার খেতে খেতে জিনো শোনে—

“... আরে... এই যে... এই তোর পাপ... বাচ্চা এসে গেছে
তো...পাপি হারামখোর মেয়ে।”

এই গল্পে নারীর অবদমিত শহর শরীরের ভাষায় প্রকাশ
পায়। যৌবন নারীর নিজের হলেও তার ওপর অধিকার সমাজের—
এই নির্মম সত্যই উৎঘাটিত হয়েছে এই গল্পে। ইসমত চুগতাইয়ের
গল্পে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিষ্ঠুরতা সবসময় প্রকাশ্য সহিংসতার
মাধ্যমে নয়, বরং আবেগহীনতা, অবহেলা ও নীরব নির্যাতনের মাধ্যমে
প্রকাশ পায়। ‘পাষণ’ গল্পে চুগতাই এই নীরব নির্যাতনেরই এক
গভীর চিত্র এঁকেছেন। এখানে ‘পাষণ’ শব্দটি প্রতীকী— এটি পুরুষ
চরিত্রের অনুভূতিহীন, কঠোর নিষ্ঠুর মানসিকতার প্রতিফলন। এই
গল্পে একটি নারী ও তার স্বামীর সম্পর্কই মূল বিষয়। স্বামী চরিত্রটি
আবেগ শূন্য, অনুভূতিতে অনাগ্রহী। সে স্ত্রীর দুঃখ, ভালোবাসা বা
প্রত্যাশার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। অন্যদিকে নারী চায় সম্পর্কের
উষ্ণতা, ভালোবাসা ও স্বীকৃতি। গল্পে ভাবি স্বাভাবিকভাবেই স্বামীর
প্রতি ভালোবাসা সম্মান বজায় রেখেছেন। কিন্তু ভাইয়া প্রতিমুহূর্তে
ভাবির সন্তান হওয়ার পর মোটা হয়ে যাওয়া নিয়ে তাকে আঘাত
করেছেন, তুলনা করেছেন প্রতিবেশী নারী শবনমের সঙ্গে। তখন
আহত হয়ে কান্না ছাড়া ভাবির কাছে আর প্রতিবাদের কোনও অস্ত্র
থাকে না। লেখিকার কথায় —

“...তারপর সে তার বুকের গভীরে থাকা সমস্ত মায়ামমতা
দু'চোখে ভরে ভাইয়ার দিকে তাকাল। তার সেই দৃষ্টিতে লক্ষ

লক্ষ কাহিনী লুকানো ছিল।... উফ! এই হল সেই হিন্দুস্তান, যেখানে অশিক্ষা আর অজ্ঞানতার ফলে কত শত সুন্দর প্রাণ প্রথা আর রীতি-রেওয়াজের নামে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে! উৎসর্গযোগ্য সেসব মানুষ করুণাযোগ্যও বটে - যারা এরকম শাস্তি ভোগ করে থাকে!”^৬

ইসমত চুগতাইয়ের ‘পাষণ’ গল্প নারীর মানসিক নিপীড়নের এক শক্তিশালী আখ্যান। এখানে কোনো চিৎকার নেই, কিন্তু আছে গভীর আর্তনাদ। ‘পাষণ’ পুরুষ চরিত্র কেবল একজন ব্যক্তি নয়; সে এক সামাজিক নির্মাণ-- যে নির্মাণ নারীর অনুভূতিকে মূল্যহীন করে তোলে।

ইসমত চুগতাইয়ের সাহিত্যে শরীর কখনোই নিছক জৈব কাঠামো নয়; শরীর তাঁর কাছে স্মৃতি, অনুভূতি, পরিচয় ও ক্ষমতার ক্ষেত্র। ‘শরীরের সুবাস’ গল্পে তিনি নারীর শরীরকে সমাজের দৃষ্টিতে লজ্জার বস্তু না ভেবে বরং অভিজ্ঞতার ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই গল্প নারীর আত্মপরিচয়, দমিত কামনা ও শরীরী স্মৃতির এক গভীর নারীবাদী পাঠ। নারী তার শরীরের মাধ্যমেই নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করে। সমাজ যেখানে তার শরীরকে আড়াল করতে বলে, সেখানে সে উপলব্ধি করে— এই শরীরই তার পরিচয়, তার ইতিহাস। গল্পে নারীর আকাঙ্ক্ষা দমন করা হয়েছে সমাজের দ্বারা। ‘শরীরের সুবাস’ গল্পে যৌনতা প্রকাশ্য নয়, কিন্তু গভীরভাবে উপস্থিত। এখানে যৌনতা কোনো অশ্লীলতার বিষয় নয়; বরং জীবনের স্বাভাবিক অংশ। চুগতাইয়ের গল্পে কোনো নাটকীয়তা নেই। ছোটো ছোটো বাক্য,

অনুভবের টুকরো, স্মৃতির বলক— এইসব মিলিয়ে গল্পটি এক অন্তর্মুখী আবহ তৈরি করে। তাঁর ‘শরীরের সুবাস’ গল্প নারীর শরীর ও অভিজ্ঞতার এক সংবেদনশীল নারীবাদী দলিল। এখানে শরীর কোনো সামাজিক লজ্জা নয়; বরং স্মৃতি, অনুভূতি ও আত্মপরিচয়ের আধার। চুগতাই নারীর অবদমিত স্বরকে শরীরের সুবাসের মাধ্যমে ভাষা দিয়েছেন— এটাই এই গল্পের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। নারীর নীরবতা, লজ্জা, দমিত আকাঙ্ক্ষা এবং শরীরের অভিব্যক্তি গল্পগুলিতে তার অভ্যন্তরীণ জীবনকে ফুটিয়ে তোলে। এই দমিত কণ্ঠই চুগতাইয়ের সাহিত্যে প্রতিবাদের এক সূক্ষ্ম, কিন্তু প্রভাবশালী রূপ।

নারীবাদী দৃষ্টিতে এই গল্পগুলি সমাজের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, নারীর শরীর ও যৌনতা নিয়ন্ত্রণের প্রথা এবং আবেগহীন পুরুষতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে। নারীর অভিজ্ঞতা কেবল ব্যক্তিগত নয়, এটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্তরে প্রভাব ফেলে। ইসমত চুগতাই দেখিয়েছেন যে, নারীর কণ্ঠ বন্ধ থাকলেও তার অনুভূতি, স্মৃতি ও শারীরিক অভিব্যক্তি সাহিত্যের মাধ্যমে শক্তিশালী বার্তা প্রেরণ করতে পারে। তিনি কেবল নারীর দমন ও নিপীড়নের ছবি আঁকেননি; তিনি সেই অবদমিত কণ্ঠকে ভাষা, মর্যাদা ও রাজনৈতিক শক্তি প্রদান করেছেন। তাঁর গল্পগুলি নারীবাদী চেতনার সংবেদনশীল, অন্তর্মুখী ও তীক্ষ্ণ দলিল। এখানে সাহিত্যের মাধ্যমে নারীর ব্যক্তিগত কষ্ট, সামাজিক অবহেলা এবং আত্মপরিচয়ের সন্ধান একত্রিত হয়ে একটি শক্তিশালী প্রতীক তৈরি করেছে। চুগতাইয়ের নারীবাদী সাহিত্য প্রমাণ করে নারীর কণ্ঠ নীরব

হলেও তা শক্তিশালী, প্রতিরোধী এবং স্মরণীয়— এটাই তাঁর কীর্তির মূল সাফল্য।

তথ্যসূত্র :

- ১ . হক মবিনুল, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪২৮, লেপ ও অন্যান্য গল্প ইসমত চুগতাই, কলকাতা, খোয়াবনামা, ভূমিকা অংশ।
- ২ . হক মবিনুল, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪২৮, লেপ ও অন্যান্য গল্প ইসমত চুগতাই, লেপ, কলকাতা, খোয়াবনামা, পৃ. ১৬।
- ৩ . প্রাগুক্ত, পৃ১৮ .।
- ৪ . হক মবিনুল, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪২৮, লেপ ও অন্যান্য গল্প ইসমত চুগতাই, যৌবন, কলকাতা, খোয়াবনামা, পৃ .৭১।
- ৫ . প্রাগুক্ত, পৃ৭৬ .।
- ৬ . হক মবিনুল, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪২৮, লেপ ও অন্যান্য গল্প ইসমত চুগতাই, পাষণ, কলকাতা, খোয়াবনামা, পৃ .৮৯।

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাসে শিল্পীদের জীবন ও বাস্তবতা

আদেশ লেট, গবেষক

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক সুবীর ঘোষ, অধ্যাপক প্রকাশ কুমার মাইতি
বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নারায়ণ সান্যালের অবদান অনস্বীকার্য। পেশাগত জীবনে তিনি ইঞ্জিনিয়ার হলেও সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি আগ্রহ তাঁকে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি এনে দিয়েছে। তিনি একদিকে লেখক, অন্যদিকে আবার শিল্পীও। তাঁর লেখা বিভিন্ন বইয়ে করা অলংকরণ তাঁর শিল্পীসত্তার পরিচয় বহন করে। তিনি শিল্পী ও শিল্প বিষয়ে নানান গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ ও প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছেন। শুধু তাই নয় এই আগ্রহ থেকেই তিনি তাঁর একাধিক উপন্যাসের আখ্যান রচনা করেছেন বিভিন্ন শিল্পীদের জীবন ও বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে। তাঁর লেখা ‘প্রবঞ্চক’, ‘আবার যদি ইচ্ছা কর’, ও ‘রোদ্যাঁ’ এই উপন্যাসগুলি শিল্পীদের জীবন ও বাস্তবতার নিদর্শন।

আমরা জানি সাধারণত উপন্যাস রচিত হয় জীবন ও বাস্তবতাকে কেন্দ্র করেই। সেখানে পরিলক্ষিত হয় লেখকের কল্পনার প্রাধান্য। নারায়ণ সান্যালের এই উপন্যাসগুলিতে লেখকের কল্পনা রয়েছে ঠিকই কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে বাস্তব জীবন। সেইসঙ্গে ফুটে উঠেছে তৎকালীন সময়। ‘প্রবঞ্চক’ উপন্যাসে রয়েছে মূলত দুটি প্রবঞ্চনার কাহিনি। এখানে ফুটে উঠেছে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি অঙ্কিত ‘মোনালিসা’ চিত্রটি চুরি যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেইসময়ের ইতিহাস। সেইসঙ্গে ফুটে উঠেছে ইতিহাসের পাতায় প্রবঞ্চক হিসেবে অমর হয়ে থাকা শিল্পী হান-ভাঁ-মীংগরের জীবন। ‘আবার যদি ইচ্ছা কর’ উপন্যাসে লেখক সুকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন দুজন চিত্রশিল্পী ভ্যান গখ্ ও পল গগ্যাঁ’র জীবন। ‘রোদ্যাঁ’ উপন্যাসে আমরা পেয়েছি ভাস্কর্যশিল্পী রোদ্যাঁ’র জীবন। এখানে লেখক দেখিয়েছেন তথ্য ও সত্যের সঙ্গে কল্পনার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। যা আসলে বাংলা সাহিত্যে জীবনীমূলক উপন্যাস চর্চার এক নতুন অধ্যায়। এভাবেই উপন্যাসগুলিতে ফুটে উঠেছে জীবন ও বাস্তবতা। মূল প্রবন্ধে আমরা বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

সূচকশব্দ : প্রবঞ্চনা, মোনালিসা, ভরমেয়র, হান-ভাঁ-মীংগরে, ভিন্সেন্ট ভ্যান গখ্, পল গগ্যাঁ, অগুস্ত রোদ্যাঁ

মূল প্রবন্ধ :

বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, বিশেষ করে উপন্যাসের ধারায় কথাসাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল এক উল্লেখযোগ্য

নাম। নারায়ণ সান্যাল ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। পেশাগত জীবনে ইঞ্জিনিয়ার নারায়ণ সান্যাল রসবোধে পরিপূর্ণ ছিলেন। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি আগ্রহ তার প্রমাণ। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন শতাধিক উপন্যাস, শিশু-কিশোরদের জন্য সুখপাঠ্য নানান রচনা, রহস্য-গোয়েন্দা কাহিনি ইত্যাদি। তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসে উঠে আসা নানান বিষয় আমাদের আকৃষ্ট করে। সমকালীন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, নরনারীর সম্পর্কের টানাপোড়েন, দেশভাগ যন্ত্রণা প্রভৃতি বাস্তবচিত্রগুলি তাঁর উপন্যাসে আনুপঞ্জিকভাবে উঠে এসেছে। অন্যদিকে উঠে এসেছে শিল্পীজীবনের নানান অজানা কাহিনি ও বাস্তবিক প্রেক্ষাপট। তিনি শিল্প বিষয়ক নানান গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি সাহিত্যের বিষয় হিসেবে শিল্পকে স্থান দিয়েছেন এবং সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে একটি ওতপ্রোত যোগসূত্র তৈরি করেছেন। ‘প্রবঞ্চক’, ‘রোদ্যাঁ’, ‘স্বর্গীয় নরকের দ্বার’ প্রভৃতি গ্রন্থে নারায়ণ সান্যালের নিজস্ব করা অলংকরণ প্রমাণ করে তাঁর শিল্পসত্তার দিকটিকেও। যেহেতু তিনি শিল্পপ্রেমী ছিলেন সেহেতু শিল্পীদের জীবন নিয়েও চর্চা করেছেন। পাশ্চাত্যে চর্চিত শিল্প বিষয়ক নানান জ্ঞান অর্জন করে সুদক্ষ এই কথাসাহিত্যিক বাঙালি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন শিল্পীদের জীবন নিয়ে একাধিক উপন্যাস। উপন্যাসগুলি আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখে নেব শিল্পীদের জীবন ও বাস্তবতার দিকটিকে।

‘প্রবঞ্চক’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে এপ্রিল ১৯৭৮, বৈশাখ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে। আলোচ্য উপন্যাসটি গঠিত হয়েছে দুটি ভিন্ন আখ্যান দিয়ে। প্রথম আখ্যানটির নাম, ‘মোনালিসার প্রেমে’ দ্বিতীয় আখ্যানটি হল ‘প্রবঞ্চক’। এই আখ্যান দুটির মধ্যে সাধারণ যোগ হল “প্রবঞ্চনা”। উপন্যাসে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি অঙ্কিত ‘মোনালিসা’ চিত্রটির মূল্য সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন, ‘গিনিস বুক অফ রেকর্ডস’ অনুযায়ী সৌরমণ্ডলের এই তৃতীয় গ্রহে অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মূল্যের শিল্প সম্পদ হল— ‘মোনালিসা’ বা ‘লা জ্যকোণ্ডা’। চারশো বছরের বেশি সময় ধরে এই মূল্যবান চিত্রটি সজ্জিত আছে প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে। ছবিটি চুরি হয়েছিল ২০ আগস্ট ১৯১১ সালে। সেটি উদ্ধার হয়েছিল ৪ জানুয়ারি ১৯১৪ সালে। ছবি চুরি যাওয়ার এই আড়াই বছরের ঘটনায় কাল্পনিকভাবে বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে।

শিল্পের জগতে ‘শিল্প’ই হল মূল সম্পদ। বিখ্যাত শিল্পীদের এই শিল্পকর্মগুলিকে ঘিরে গড়ে ওঠে এক বিপুল অর্থ ব্যবসা। আর্ট-অ্যান্টিক সংগ্রহের নেশায় শৌখিন ক্রেতাগণ বহুমূল্যে তা ক্রয় করে থাকেন। এই বিপুল অর্থ-ব্যবসাকে ঘিরেই জন্ম নেয় একাধিক আর্ট ডিলার। উপন্যাসের চরিত্র ওয়ালফিয়ার্নো হলেন তেমনই একজন আর্ট ডিলার। তিনি সুদক্ষ আর্টিস্ট এবং অন্যান্য লোক লাগিয়ে বিখ্যাত ছবিগুলির নকল করে আসল হিসেবে বিক্রি করতেন। এই পদ্ধতিতে ল্যুভর মিউজিয়াম থেকে আসল ‘মোনালিসা’ চুরি করিয়েছিলেন এবং ছব্ব নকল কপি তিনি একাধিক ক্রেতাকে বিক্রি করেছিলেন। লেখক

জানিয়েছেন তিনি এই কাহিনির সিংহভাগ গ্রহণ করেছেন সেম্যুর রাইটের লেখা 'দ্য ডে দে স্টোল দ্য মোনালিজা' বইটি থেকে। এভাবেই আমরা 'মোনালিসা' চিত্র চুরি যাওয়ার বাস্তব ইতিহাস প্রসঙ্গে প্যারিসের আর্ট-অ্যান্টিকের বাজার সম্পর্কেও অবগত হই।

এখন আসা যাক দ্বিতীয় আখ্যান 'প্রবঞ্চক'-এর আলোচনায়। আলোচ্য 'প্রবঞ্চক'-এর মূল উদ্দেশ্যই হল বিশ্ব ললিতকলার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো প্রবঞ্চনার কথাটি তুলে ধরা। একজন ডাচ শিল্পী হান-ভাঁ-মীংগের যিনি শিল্পী হিসেবে বিখ্যাত হতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রবঞ্চনার জন্য কুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। কীভাবে? সেই রহস্যই উন্মোচিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। তবে শুধুমাত্র প্রবঞ্চনা এই উপন্যাসের শেষ কথা নয়, উপন্যাসের পরতে পরতে ফুটে উঠেছে হান-ভাঁ-মীংগের জীবনের নানান রহস্য এবং তৎকালীন শিল্প ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের ইতিহাস।

মীংগের একজন সুদক্ষ চিত্রশিল্পী হলেও কোনোভাবেই খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। মিকালাজ্জেলো, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, ভরমিয়র প্রমুখ সেই সময়ের ইতিহাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের তালিকায়। যে কারণে সেই সময়ের আর্ট-অ্যান্টিকের বাজারে আর্ট-ডিলাররা সেইসকল শিল্পীদের মূল্যবান শিল্পকর্ম নিয়ে চোরা কারবারি শুরু করে। মীংগের এই চোরা কারবারি করেননি, তিনি নির্জনে বসে বিখ্যাত ডাচ চিত্রশিল্পী ভরমিয়রের নাম ব্যবহার করে একাধিক ছবি সুকৌশলে অঙ্কন করেছেন এবং বড়ো বড়ো আর্ট-ডিলারদের চোখে ধুলো দিয়ে তা বিক্রি করেছেন। নামি আর্ট বিশারদ ও শিল্প

সমালোচকরা মীংগের এই চালাকি কখনই ধরতে পারেননি। অবশেষে মীংগে নিজেই ধরা দিয়েছেন। আসলে একজন শিল্পী চান খ্যাতি। আর্থিক টানাপোড়েন থেকে বেরিয়ে এসে মীংগেও তাই চেয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন—‘শিল্পী কি সহানুভূতির কাঙাল? সে চায় স্বীকৃতি।’

উপন্যাসের উপস্থাপনা পুরোপুরি রহস্য-রোমাঞ্চকর কাল্পনিক আখ্যানের আদলে। আবার তিনি নিজেই শিকার করেছেন এটি নিছক কল্পনা নয় ইতিহাস। ঔপন্যাসিকের মন্তব্য — ‘সত্যি কথা বলতে কি, এটা যদি সত্য ঘটনা না হত, ইতিহাস না হত — অর্থাৎ মীংগে যদি ঔপন্যাসিকের একটা মনগড়া চরিত্র হত, তাহলে আমি সাহস করে ঘটনাটা লিখতে পারতাম না।’ উপন্যাসের আখ্যান, সংলাপ প্রভৃতি কাল্পনিক হলেও উপন্যাসটির তথ্যসমূহ মনগড়া নয়। সেদিক দিয়ে আখ্যানটির ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে।

নারায়ণ সান্যাল রচিত ‘আবার যদি ইচ্ছা কর’ উপন্যাসটির প্রকাশকাল আগস্ট ১৯৮১ সাল। ‘আবার যদি ইচ্ছা কর’ বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এখানে লেখক উপন্যাসের তথাকথিত উপন্যাসের টেকনিক ও বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ না করে আপন ছন্দে আপন ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক কৃত্তিবাস ওঝা যেভাবে বাল্মিকী রামায়ণ এর বাংলা সংস্করণ লিখতে গিয়ে পুরাণের রাম লক্ষণকে বাংলার ঘরের সন্তান করে নিয়েছিলেন। আলোচ্য ‘আবার যদি ইচ্ছা কর’ উপন্যাস পড়তে গিয়ে আমাদের সেই কথায়

প্রথমে স্মরণে আসে। বিশ্ব ললিতকলার ইতিহাসে স্বরণীয় বিখ্যাত দুই শিল্পী ভিসেন্ট ভ্যান গগ্‌ ও পল গগ্‌গ্যার জীবনকে লেখক এই উপন্যাসে এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যেন মনে হয় তাঁরা দুজনেই ভারতীয় চিত্রশিল্পী। চিত্রশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তাঁদের সারাজীবন ধরে যে সংগ্রাম, তা ঘটেছে আমাদের বাংলার বুকে।

‘আবার যদি ইচ্ছা কর’ উপন্যাসটিতে বর্ণিত হয়েছে ভিসেন্ট ভ্যান গগ্‌ এবং পল গগ্‌গ্যার জীবন। কাহিনির দাবিতে উঠে এসেছে একাধিক কাল্পনিক চরিত্র। আমরা জানি ভ্যান গগ্‌ এবং পল গগ্‌গ্যা একই সময়কালের দুজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। যাঁরা সঠিক বোদ্ধার অভাবে জীবিতকালে খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। মৃত্যুর পর এই দুজন শিল্পীর সৃষ্ট চিত্রশিল্প জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁদের সময়কাল ছিল মূলত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ ইম্প্রেশনিজমের যুগ। ভ্যান গগ্‌ জন্মেছিলেন হল্যান্ডে এবং পল গগ্‌গ্যা জন্মেছিলেন প্যারিসে। পাশ্চাত্যের এই দুজন শিল্পী নিজেরদের জীবন দিয়ে শিল্পচর্চা করেছেন। যা বিশ্বব্যাপী একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। লেখক ভ্যান গগ্‌কে নিয়ে রচিত জীবনীমূলক উপন্যাস আর্ভিং স্টোন-এর ‘লাস্ট ফর লাইফ’ এবং পল গগ্‌গ্যাকে নিয়ে লেখা সামরসেট মম্ রচিত ‘দ্য মুন অ্যাণ্ড সিক্সপেন্স’ পড়েছেন। তিনি দেখেছেন দুজন শিল্পীর সংগ্রাম ও দুজন সাহিত্যিকের সেই সংগ্রামকে উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলার অনবদ্য কৌশল। এপ্রসঙ্গে তিনি উপন্যাসের কৈফিয়ৎ অংশে লিখেছেন — ‘সামরসেট মম্ তাঁর ‘The Moon and Sixpence’ কাহিনি লিখেছেন গোগ্‌গ্যার মৃত্যুর বছর পনেরো পরে। মম্ স্বীকার

করেছেন, গোগ্যার বিচিত্র জীবনকথা তাঁকে ঐ উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল; যদিও গোগ্যার জীবনকে তিনি হুবহু অনুসরণ করেননি। অপরপক্ষে আর্ভিন স্টোন তাঁর ‘Lust for Life’ উপন্যাসে ভান গখ-এর জীবনী সর্বতোভাবে অনুসরণ করেছেন ঐতিহাসিক নিষ্ঠায়।^২ সেই সময়ে বাংলা সাহিত্যে এতখানি উৎকৃষ্টমানের জীবনীমূলক উপন্যাস লেখা হয়নি বললে ভুল হয় না। নারায়ণ সান্যাল অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এই দুই শিল্পীর জীবনকথা পড়ে। তবে তিনি জীবনী লিখতে চাননি। চেয়েছেন উপন্যাস লিখতে। উপন্যাসে বার বার একথার উল্লেখ রয়েছে। আমাদের মনে রাখা দরকার, তখনও ‘জীবনীমূলক উপন্যাস’ সাহিত্যের পাতায় সেইভাবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। চরিত্রের ঐতিহাসিক মূল্য, তথ্য, কল্প-কাহিনীর বাহুল্যবর্জন, প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়েই ‘জীবনীমূলক উপন্যাসে’র চর্চা হয়ে চলেছে তখন তাত্ত্বিকমহলে। তাত্ত্বিকদের সেইসব চর্চা অনুযায়ী এই সময় পর্যন্ত আর্ভিং স্টোনের ‘লাস্ট ফর লাইফ’ হল একটি সার্থক জীবনীমূলক উপন্যাস। তবে আজও তাত্ত্বিকদের মধ্যে জীবনীমূলক উপন্যাসের নানান দিক নিয়ে মতভেদ রয়েছে। একথা বলা যায় যে, উপন্যাসের ভিত যেহেতু কাল্পনিক তাই হুবহু তথ্যের প্রমাণ দেওয়া উপন্যাসিকের দায় নয়। তিনি তাঁর কল্পনা দিয়ে তুলে ধরেন নিখাত জীবনসত্যকে। নারায়ণ সান্যাল তাই তথ্যগত স্থান-কাল-পাত্রের সীমায় বাঁধা পড়তে চাননি। বিশ্ববিখ্যাত এই দুজন শিল্পীকে টেনে এনেছেন বাংলার মাটিতে। উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে বাংলাকে কেন্দ্র করেই। সেইসঙ্গে ফুটে উঠেছে অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও

নরনারীর মানসিক টানাপোড়েনের দিকগুলিও।

আলোচ্য উপন্যাসে চন্দ্রভান গর্গ আসলে ভিসেন্ট ভ্যান গখ্। তাঁর ভাই সূর্যভান গর্গ বাস্তবে থিওডোরাস ভ্যান গখ্। যদি নাম অপরিবর্তিত রেখে লেখক সরাসরি অরিজিনাল নাম ব্যবহার করতেন তাহলে হয়তো বাংলা সাহিত্যের চরিত্রগুলির পাঠক সঙ্গে মিশে যেতে পারতেন না। চরিত্রের অনুভূতিগুলি পাঠকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতেই উপন্যাসিকের এই কৌশল। অন্যদিকে গগন পাল চরিত্রটি আসলে পল গঁগ্যা। বাস্তব জীবনে আপনভোলা শান্ত ভ্যান গখ্ কোনো কাজে বেশিদিন নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারেননি। বার বার কোনো না কোনো কারণে তাঁকে যেতে হয়েছে অন্যত্র। পেশাগত জীবনে তিনি হেগ শহরে ‘গোপিল আর্ট ডীলার্স’ কোম্পানিতে শিক্ষানবিশ হিসাবে প্রথম চাকরিতে প্রবেশ করেন। পাঁচ বছর পর তিনি বদলি হয়ে লন্ডনে চলে যান। লন্ডনে যে বাড়িতে তিনি থাকতেন সেই ল্যান্ড-লেডির চটুল-স্বভাবা কৌতুকময়ী কন্যা উরসুলা লায়রের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন। যখন তিনি জানতে পারেন উরসুলা বাগদত্তা তখন প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে ভ্যান গখ্ ধর্ম-জগতের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এটি হল তথ্য। এই তথ্যকে লেখক উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন অন্যভাবে। কর্মসূত্রে চন্দ্রভানকেও যেতে হয় বজবজের দক্ষিণে বাওয়ালী নামক একটি গ্রামে। সেখানে হেনরি চার্ডিন কিংবা শাঁরদা সাহেবের কুটির। শাঁরদা সাহেব খ্রিস্টান। সেখানে বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখানো ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ চন্দ্রভানকে সেই বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাতে হবে একজন সেবক

হিসেবে। চন্দ্রভান একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। তবে তার মধ্যে কোনো গোঁড়ামি নেই। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অবিভক্ত বাংলায় এমন দৃশ্য আমাদের খুবই চেনা। সেখানে শাঁরদা সাহেবের একজন ভ্রাতুষ্পুত্রী রয়েছে বয়স তেরো বছর। সেও ঠিক যেন উরসুলার মতোই। আসলে সেই উরসুলাকে উর্মিলার রূপ দিয়েছেন লেখক। চন্দ্রভান একসময় উর্মিলার প্রতি প্রেমাসক্র হয়ে পড়ে। উর্মিলা তাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং জানিয়ে দেয় সে বাগদত্তা। চন্দ্রভান মনের দুঃখে ব্রাহ্মণ ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে। উপন্যাসে সেখান থেকেই তার নাম হয় ভিসেন্ট ভ্যান গর্গ। এভাবেই উপন্যাসের আবেদনে লেখক হুবহু ঘটনাগুলিকে বদলে ঠিক চেনা আদলে আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। অপরিবর্তিত রেখেছেন শুধুমাত্র ভ্যান গর্গ-কে। চন্দ্রভান গর্গ লেখকের সৃষ্ট চরিত্র হলেও। তার নীতি-আদর্শ-ভাবাবেগ সবকিছুতেই আমরা খুঁজে পাই মহান চিত্রশিল্পী ভিসেন্ট ভ্যান গর্গ-কে। একইভাবে উপন্যাসের সূর্যভান হল চন্দ্রভানের ভাই। যে আসলে ভ্যান গর্গের ভাই থিও। তাকেও পরিস্ফুট করেছেন হুবহু। চন্দ্রভানের মৃত্যুর পর যেভাবে সূর্যভান দাদার শোকে উন্মাদ হয়ে মারা যায়। বাস্তবে থিও ওভাবেই মৃত্যুবরণ করেন। দাদার প্রতি থিওর এই ভালোবাসা ইতিহাস সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য — ‘টুথ ইস্ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শান, ভাবছেন ছ মাসের মধ্যে সূর্যের উন্মাদ অবস্থায় মৃত্যুটা সাহিত্যের বিচারে করুণরসের একটা ওভারডোস! যদি জীবনী লিখতে তাহলে কোন কথা ছিল না — কারণ ভিসেন্ট ভান গর্গের ভাইয়ের এটাই হচ্ছে সত্য ইতিহাস।’^৩

উপন্যাসে চন্দ্রভান একাধিকবার প্রেমে পড়েছেন কিন্তু সফল হতে পারেননি। তিনি উন্মাদ প্রেমিকের মতো চিত্রলেখার প্রেমের মূল্য বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন কখনও প্রদীপের শিখায় হাত পুড়িয়ে। আবার কখনও উর্মিলাকে নিজের কান কেটে উপহার দিয়ে। বাস্তবেও তাই ঘটিয়েছিলেন ভিসেন্ট ভ্যান গখ্। নারায়ণ সান্যাল ভিসেন্ট ভ্যান গখ্-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় অংশে তা স্পষ্ট করেছেন — ‘ভ্যাঁসঁ ‘কী’-এর পিতার সম্মুখে তাঁর প্রেমের একনিষ্ঠার প্রমাণ দিতে গিয়ে নিজ দক্ষিণ হস্ত প্রদীপ-শিখায় বাড়িয়ে ধরেন। এ দহন-চিহ্ন তাঁর বাকি জীবনের সঙ্গী হয়েছিল।’^৪ এরপর পুরোপুরিভাবে চন্দ্রভান ছবি আঁকায় মনোনিবেশ করে। জীবিতকালে চন্দ্রভানের কোনো ছবি বিক্রি হয় না। সম-সাময়িক পর্বে শিল্প বিশারদরা কেউই তাঁর ছবিকে স্বীকৃতি দেয়নি। এমনকি পল গঁগ্যাও চন্দ্রভানের তথা ভ্যান গগের চিত্রকর্মকে অবহেলার চোখে দেখেছেন। দারুণ অর্থকষ্ট এবং সমাজের অবহেলার ফলে চন্দ্রভান মানসিক অবসাদের শিকার হয়। অবশেষে আত্মহত্যা করে মুক্তিলাভ করে। অবশ্য পল গঁগ্যা ভিসেন্ট-এর মৃত্যুতে মর্মান্বিত হয়েছিলেন।

ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল পল গঁগ্যাকে উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন গগন পাল হিসেবে। তিনি দেখিয়েছেন চন্দ্রভান ও গগন বাল্যকালের বন্ধু। তারা দুজনেই একই শিক্ষকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। যেভাবে তিনি চন্দ্রভানের মধ্য দিয়ে ভিসেন্ট-এর জীবনসত্যকে তুলে ধরেছেন গগন পালের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। বাস্তবে যেমন গঁগ্যা ও ভিসেন্ট-এর মধ্যে

আদর্শগত পার্থক্য ছিল, শিল্প কৌশলের পার্থক্য ছিল। সেসবই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক সুকৌশলে দুই বিখ্যাত শিল্পীর জীবনকে এভাবেই তুলে ধরেছেন।

‘আবার যদি ইচ্ছা কর’ উপন্যাসের কাহিনি কাল্পনিক। আক্ষরিক অর্থে তথ্যের দাবি ঔপন্যাসিক করেননি। তাই ঐতিহাসিক মূল্যের বিচারে এই উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে না। স্থানভেদে বাস্তবের প্রায় সব তথ্যকেই অদল-বদল করতে হয়েছে লেখককে। ঔপন্যাসিক এপ্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন — ‘সমারসেট মম ও আর্ভিং স্টোনের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে আমি একটা মনগড়া কাহিনী উপস্থাপিত করেছি এমন কথা মনে নেওয়াই বোধহয় শোভন।... এ কাহিনী পড়ে পাঠকের মনে ঐ দুই বিশ্ববিশ্রুত শিল্পীর সম্বন্ধে কিছু ভ্রান্ত ধারণা জন্মাতে পারে। সেই অপরাধ স্থালনের জন্য গ্রন্থশেষে ঐ দুই মহান শিল্পীর সংক্ষিপ্ত জীবনী পরিশিষ্টে যোগ করে দিলাম।’^৫ যাইহোক, পুরো উপন্যাস জুড়ে তিনি শুধু ধরে রেখেছেন মহান দুই চিত্রশিল্পীর চরিত্রগত ভাবাবেগকে। সাহিত্যিক কৌশলে তিনি ব্যক্ত করেছেন শিল্পের জন্য জীবন বিপন্নকারী দুই শিল্পীর লড়াইয়ের কথা। আবার হুবহু বাস্তব না হলেও উপন্যাসে যে সময়কালের চিত্র বর্ণিত হয়েছে তা সেইসময়ের ব্রিটিশ ভারতবর্ষ তথা বাংলার চিত্র। তাই কাল্পনিক উপন্যাস হলেও জীবনসত্যের বিচারে ‘আবার যদি ইচ্ছা কর’ জীবন ও বাস্তবতার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

পাশ্চাত্যে রোদ্যাঁ বহুল চর্চিত একজন শিল্পী। তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে একাধিক গ্রন্থ। রোদ্যাঁর জীবনী লিখেছেন Fredric V. Grunfeld, বইটির নাম ‘Rodin: A Biography’। Heather Webb লিখেছেন উপন্যাসপ্রতিম ‘Rodin’s Lover’ এবং David Weiss লিখেছেন একটি জীবনীমূলক উপন্যাস “Naked Came I”। এই রচনাগুলি বিশ শতকীয় পাশ্চাত্য শিল্পসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে নারায়ণ সান্যাল আমাদের সেই অভাব পূরণ করে দিয়েছেন। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘রোদ্যাঁ’ উপন্যাসটি কম আলোচিত। শুধুমাত্র শিল্পপ্রেমিক কিছু পাঠকই এই উপন্যাসটি পড়েছেন একথা বলা বাহুল্য। আবার অনেকে মনে করেন এটি একটি প্রবন্ধমূলক গ্রন্থ। কিন্তু না। রোদ্যাঁ একটি জীবনীমূলক উপন্যাস। বিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যে জীবনীমূলক উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

‘রোদ্যাঁ’ উপন্যাসটিতে আমরা পেয়েছি রোঁদার সম্পূর্ণ জীবন। ‘রোদ্যাঁ’ উপন্যাস সম্পর্কে লেখক কৈফিয়ৎ অংশে বলেছেন — ‘আর্ভিং স্টোন যে শৈলীতে ভ্যান গগ্ বা মিকাল্যাঞ্জেলোর উপন্যাসপ্রতিম জীবনী লিখেছেন আমি ‘ব্যঞ্জনবর্ণ’ পর্যায়ে সেভাবেই অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু তিনি ঐ মহান শিল্পীদ্বয়ের শিল্প-মূল্যায়ন করেননি। ছবিও দেননি। যাইহোক, সজ্ঞানে তথ্যবিচ্যুতি হয়নি, যদিও কথোপকথন ও ঘটনা-সংস্থাপন আমাকে কল্পনা করতে হয়েছে।’^৬ আলোচ্য উপন্যাসের নিরিখে এই মন্তব্যটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এতদিন আমাদের যে উপন্যাসগুলি উপহার দিয়েছেন তা শুধু

কাহিনি নির্ভর। আলোচ্য ‘রোদ্যাঁ’ উপন্যাসে তিনি তথ্যকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। পাশ্চাত্যে চর্চিত ‘জীবনীমূলক উপন্যাসের’ রীতিনীতি মেনেই তিনি এই উপন্যাস রচনায় উদ্যত হয়েছেন।

‘প্রবঞ্চক’ উপন্যাসে আমরা পেলাম ল্যুভর মিউজিয়াম থেকে ‘মোনালিসা’ চুরি যাওয়ার ইতিহাস। আবার ‘প্রবঞ্চক’ শীর্ষক আখ্যানটিতে আমরা পেলাম ভরমিয়ারের শিল্পকে ঘিরে নানান জটিলতা ও হান-ভাঁ-মাঁগরের জীবন। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেখক সরাসরি কোনো জীবনের কথা বলছেন না। ঐতিহাসিক ঘটনা প্রসঙ্গে উঠে আসছে শিল্পীদের কথা। ‘আবার যদি ইচ্ছা কর’ উপন্যাসে আমরা পেয়েছি অন্য চিত্র। এখানে লেখক শিল্পী ভিসেন্ট ভ্যান গখ্ ও পল গগ্যার জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন কাল্পনিকভাবে। সেইসঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সামাজিক বাস্তবতার দিকটিও। ‘রোদ্যাঁ’ উপন্যাসে লেখক সরাসরি রোদ্যাঁর জীবনকে তুলে ধরেছেন। একইসঙ্গে ফুটে উঠেছে তৎকালীন প্যারিসের শিল্পচর্চা ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ। কাজেই বলা যায় কথাসাহিত্যিক পরীক্ষামূলকভাবে শিল্পীদের জীবনকে তাঁর উপন্যাসে টেনে এনেছেন এবং নিখুঁত বাস্তবতাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

উল্লেখপঞ্জি:

১. সান্যাল, নারায়ণ। প্রবঞ্চক। দে'জ পাবলিশিং। এপ্রিল, ১৯৭৮।
পৃ. ১৮৬।

২. সান্যাল, নারায়ণ। আবার যদি ইচ্ছে কর। নাথ পাবলিশিং। আগস্ট, ১৯৮১। কৈফিয়ৎ।
৩. সান্যাল, নারায়ণ। আবার যদি ইচ্ছে কর। নাথ পাবলিশিং। আগস্ট, ১৯৮১। পৃ. ২১১।
৪. সান্যাল, নারায়ণ। আবার যদি ইচ্ছে কর। নাথ পাবলিশিং। আগস্ট, ১৯৮১। পৃ. ২০৫।
৫. সান্যাল, নারায়ণ। আবার যদি ইচ্ছে কর। নাথ পাবলিশিং। আগস্ট, ১৯৮১। কৈফিয়ৎ।
৬. সান্যাল, নারায়ণ। রোদ্যাঁ দে'জ পাবলিশিং। ১৩ এপ্রিল, ১৯৮৪। কৈফিয়ৎ।

শাহ্‌যাদ ফিরদাউসের উপন্যাস :
বাংলা কথাসাহিত্যের নতুন আঙ্গিক
 শান্তনু মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সংক্ষিপ্তসার : শাহ্‌যাদ ফিরদাউস উপন্যাস লেখা শুরু করেছেন নব্বইএর দশকে। এখনো পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা বাইশটি। এরমধ্যে কয়েটি উপন্যাস আলোচনা করে তাঁর উপন্যাসে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। সেই সঙ্গে প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের সমগ্রতা সম্পর্কে এবং সভ্যতা ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসাগুলিকে জেনে নেওয়া যেতে পারে।

মূল প্রবন্ধ :

পণ্য সাহিত্যের এই ঠাসা ভিড়ে মাত্র তিরিশি পৃষ্ঠার একটি উপন্যাস লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশের সূত্রে আজও কোনো লেখক আত্মপ্রকাশেই বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন ঘটাতে পারেন শাহ্‌যাদ ফিরদাউস-এর ‘ব্যাস’ উপন্যাসটি প্রকাশিত না হলে তা বোঝা যেত

না। উপন্যাসটি ‘পর্বান্তর’ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বাস্তবিকই এরকম ঘটনা ঘটেছে। অবশ্য সেই আলোড়নে ঝঞ্ঝা বা কোলাহল ছিল না, ছিল মুগ্ধতা বা বিস্ময়- নবাগত লেখকের মনন ও সাহিত্য চিন্তন ঘিরে কৌতুহল। ‘ব্যাস’ উপন্যাসটির দার্শনিক বিষয় ভাবনা, ধ্রুপদী বিষয়জ্ঞান, অসাধারণ পরিমিতিবোধ এবং ললিত পদ্যভাষা মনস্ক বাঙালি পাঠককে জুড়িয়ে ছিল এক বিরল অভিজ্ঞতা।

ফিরদাউসের মতো লেখকেরা উপন্যাসে প্রচলিত ফর্মুলাকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলেন। বিষয় ও বিন্যাস এই দুই ক্ষেত্রেই তিনি নিজের পথ ধরে চলার পক্ষপাতী। ভেবেচিন্তেই তার উপন্যাসের বিষয় বেছে নেন ফিরদাউস। তথাকথিত মেট্রোপলিটন কালচার তাকে আকৃষ্ট করে না। বাংলা উপন্যাসে যে প্রচলিত ছকে গ্রাম জীবন ঘুরে ফিরে আসে সেই ছক সম্পূর্ণ পাল্টে দিতে তিনি ভালোবাসেন। তাঁর কাছে শহর বা গ্রাম বর্তমান বা অতীত সবকিছুই যেন একটি সুতোই বাঁধা। সেই সুতোটি হল জীবনের ধারাবাহিকতা। এইসব কারণে কেবল কাহিনি বর্ণনাতে তাঁর আগ্রহ তেমন নেই। তাঁর আগ্রহ জীবন সত্যটাকে তুলে ধরার জন্য যতটুকু দরকার সেইটুকু কাহিনি মাত্র উপন্যাসে আসে। আসল কথাটা বলা হয়ে গেলে অকারণ উপন্যাসকে টেনে নিয়ে যাওয়া অর্থহীন। ফিরদাউসের উপন্যাস রচনার ব্যাটারি হল এই যে তিনি আগে থাকতে একটি পটভূমি বা চরিত্রে বেছে নেন, প্রয়োজনে তাকে তিনি নিজের মতো করে তৈরি করেন। তারপর সেই পটভূমিকা বা চরিত্রকে কেন্দ্র করে সম্পর্কগুলি তীব্র ও জটিল টানাপোড়েন তিনি দেখাতে থাকেন। আবার কেবল সমকালের থেমে

থাকতে তাঁর ঘোরতর অনীহা। তাই হয় তিনি সমকালকে অতিক্রম করে যেতে চান অথবা সমকালের মধ্যেই চিরকালকে খোঁজেন। এই কারণে অনায়াসেই মহাভারতের শ্রষ্টা বেদব্যাস তার উপন্যাসের নায়ক হয়ে যান। তিনি কেবল পৌরাণিক চরিত্রই নন, তিনি চিরকালের এক জ্ঞানপিপাসু সর্বকালের এক সত্যাস্থেষী মানুষের রূপান্তরিত হন।

ফিরদাউস এমন একজন লেখক যিনি আধুনিক উত্তর-আধুনিকের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, ভারসাম্যহীন জগতের জীর্ণতার কাছে অবনত হন না। এই উপনিবেশ আর উপনিবেশের ধর্ষিত বাস্তবে দাঁড়িয়েও এক প্রজ্ঞাকে সামনে আনেন, স্বাবলম্বনে আবার ফিরতে চান নিজের ইতিহাসে অথচ কোন মৌলবাদে নয়। তার উপন্যাসের অন্তঃস্থ যে আবেগ, তা জীবন ও শিল্পের আতর্জিতে এমন স্পৃষ্ট, আজকের পশ্চিমে যে সব মূল্যবোধ আমাদের চাপিয়ে দেয়, তার বিপক্ষে এতটাই প্রতিবাদী যে শাহ্যাদের উপন্যাস পাঠ ও আলোচনা, সাহিত্যের কারণে তো বটেই অন্য সভ্যতাগত কারণেও আমাদের একটা কর্তব্য বলেই মনে হয়।

বর্তমান সময়ে যখন দায়বদ্ধতা, সমাজ সচেতনতা এসব শব্দ অচ্ছেদ হয়ে উঠেছে তখন এই লেখকের উপন্যাসের যখন দায়বদ্ধতার চূড়ান্ত প্রসারের কথা দেখা যায় তখন অবাক হতেই হয়। এই দায়বদ্ধতা কিন্তু জাতি-শ্রেণি-গোষ্ঠী-ধর্মের দায় নয়, এ শুদ্ধ মানবিক, সমগ্র। মনুষ্য অভিমুখীনতা ও সৌন্দর্য অর্থাৎ শিল্প সৃষ্টি তাগিদের সমন্বয়, টেনশন যে সাহিত্যের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান, তা এখনকার উপন্যাসেকেরা প্রায় ভুলতে বসেছেন। একজন ব্যক্তির

নির্জন হওয়ার রহস্যেও যেমন থাকে সমাজ তেমনি সমাজও থাকে ব্যক্তিতে। ব্যক্তির কথা যেমন বলা হবে এমনি বলা হবে সমাজের কথাও। এখানে ফিরদাউসের উপন্যাস ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাই প্রথম দুটি উপন্যাস তো মূল চরিত্রের নামেই। কিন্তু এই ব্যক্তির যন্ত্রণা ব্যর্থতা অন্বেষণ সবই শেষপর্যন্ত মিশে এক বৃহত্তর বীক্ষায় জিজ্ঞাসায় যা সমাজসম্পর্কিত। সভ্যতা সম্পর্কিত। যেন প্রাকআধুনিক গল্প আখ্যান কাহিনির মতো; অ্যালিদরিক্যাল কখনও প্রতীকী কখনও উপদেশমূলক। এ যাবৎ তার সব উপন্যাসেই এক প্রাচ্য, এদেশীয় প্রজায় উদ্ভাসিত আধুনিকের এক নতুন মাত্রায় ধরা দেয়।

২

শাহ্যাদের প্রথম উপন্যাস ‘ব্যাস’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় উপন্যাস ‘আলতামাস’ও প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম উপন্যাস ‘প্লেগ’, ‘মহাভার’, ‘পালট মুদ্রা’ প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমানে উপন্যাসিকের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা চব্বিশটি। তার মধ্যে একুশটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এবং তিনটি পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। এখনো পর্যন্ত গ্রন্থ প্রকাশ হয়নি। প্রকাশের তারিখ ধরলে ৯৫-৯৬ এ লেখকের জীবনে যেন এক বিস্ফোরণ ঘটে। ‘ব্যাস’ প্রকাশের পর যে আত্মবিশ্বাস তিনি অর্জন করেন তারই ফলে একের পর এক উপন্যাস প্রকাশের সুযোগও তিনি পান। প্রশ্ন জাগতে পারে উপন্যাস প্রকাশের এই বিস্ফোরণ কি অতি উৎপাদন নয়? এক বছরের মধ্যে পাঁচটি উপন্যাসের প্রকাশ? আসলে প্রচলিত বিচারে ফিরদাউস উপন্যাস

দেখতে শুরু করেছেন অনেক দেরিতে- তার বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে যাওয়ার পর। এই সমস্ত উপন্যাসের ভাবনা ভ্রুণাকারে চিন্তা ও মননে বহু দিন বাস করেছে। ‘ব্যাস’-এর পুরোভাষ পড়লেই তা বোঝা যায়। একটি তত্ত্ব-বীক্ষার কেন্দ্রবিন্দু আছে তাঁর, এ কেন্দ্রবিন্দু ভেঙে তিনি হয়তো আবার ঝাঁপ দেন আরেক স্রোতে, নির্মাণ করেন আর এক কেন্দ্রবিন্দু, এভাবেই শাহ্‌যাদ ফিরদাউস সৃষ্টি করেন তাঁর আখ্যান বিশ্ব।

সত্য তো কোনো বিশেষকালে বা বিশেষ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ‘ব্যাস’ (১৯৯৫) উপন্যাসের ব্যাসদেব ক্রমশ তাঁর অভিজ্ঞতার জগতকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, সত্যের সন্ধান করেছেন সমাজের সর্বস্তরে, এমনকি একেবারে নিচুতলায়। নানা ঘটনা ও চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁর অভিজ্ঞতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, চরিত্রটি ক্রমশ বিবর্তিত হতে থাকে। এইভাবে ব্যাস পুরাণের জগতের বাইরে অনায়াসে পা বাড়িয়ে দেন, তিনি ক্রমশ সর্বকালের সত্যানুসন্ধানীর এক প্রতীকী চরিত্র হয়ে ওঠেন। জীবন সম্পর্কে সম্মক জ্ঞান অর্জনের জন্য ঋষি আশ্রম ছেড়ে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তৃষ্ণার্ত ব্যাস চণ্ডাল সম্প্রদায়ের এক বৃদ্ধার কাছে পিপাসার জল চান। জল পেলেন বটে সেই সঙ্গে পেলেন জ্ঞান। এই নারীর কাছেই জীবনের অর্থ জানতে চেয়ে উত্তর পান “ জীবন সত্যিই আছে নাকি? কোথায় ঠাকুর, কোথায় তোমাদের জীবন? আমি কখনো জীবন দেখিনি। জীবন যদি থেকেই থাকে তো সংকট হতাশা অসম্মান ছাড়া আর কিছু নয়”। এক সাধারণ হতদরিদ্র বৃদ্ধা নারীর কাছ থেকে তার জীবনের প্রধান শিক্ষা গ্রহণ

করেন। - “মূর্খের ভাবনা মূর্খের, জ্ঞানীর ভাবনা জ্ঞানীর।” এই শিক্ষা নিয়েই পিতা পরাশরের ক্রুদ্ধ গর্জনের সামনে অবিচলভাবে ব্যাস উত্তর দেন “জ্ঞানীও বিদ্যান মূর্খও বিদ্যান।...একজন প্রাজ্ঞ যদি মানুষ হন তবে তিনি সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ থাকতে পারেন না। একজন মূর্খ যদি মানুষ হয় তবে সেও সকল ক্ষেত্রে মূর্খ থাকতে পারে না।”

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস তাঁর কথা সাহিত্যের এই প্রথম নায়ক ব্যাসদেবের ভাব শিষ্য। ব্যাস উপলব্ধি করেন- “ যার তা মাটিতে যত গভীরে সে তত সৃজনশীল। আর যে বুক দিয়ে মাটির স্পন্দনের সঙ্গে নিজের স্পন্দনকে মিলিয়ে অন্যকে তা শোনাতে পারে; সেই হল যথার্থ স্রষ্টা। এই বোধ, এই বিশ্বাস হাজার হাজার বছরের পথ অতিক্রম করে লেখকের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। সাধারণ শ্রমময় জীবন তাঁর কাছে সকল সৃষ্টির উৎস। পর্বতপ্রমাণ জীবন বিরোধী চিন্তা থেকে যে হাত একটি যবের শিষ সৃজন করতে জানে তার গুরুত্ব অনেক বেশি। যে কাজের সঙ্গে অল্প উৎপাদনের যোগ নেই সেই কাজ মূল্যহীন। প্রজ্ঞা লব্ধ জীবনকে দেখতে গিয়ে দেখেন, লোভ থেকে ঈর্ষা, ঈর্ষা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে যুদ্ধ, যুদ্ধ থেকে মৃত্যু, আর শেষাবধি এই মৃত্যুই হত্যা করে মানুষের জীবন, মানুষের সভ্যতা। এ থেকে মুক্ত হওয়ার সাধনায় জীবন। ‘ব্যাস’ লেখার সময়কার এই বোধ, এই উপলব্ধি শাহ্‌যাদ ফিরদাউস বহন করে ফেরেন আজীবন। জ্ঞান কারো একার আবিষ্কার নয়। কথিত সভ্যসমাজ যাদের মূর্খ অপাংক্তেও মনে করে তাদের মধ্যেও রয়েছে জ্ঞান, রয়েছে জীবননিষ্ঠ দর্শন। তার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা থাকে না।

‘ব্যাস’ রচনা সময় থেকে শাহ্‌যাদ ফিরদাউস নানাভাবে পাঠককে মনে করান ক্রোধ মানুষের দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে মৃত্যুর কারণ ঘটাতে পারে। ঘৃণা তার চেয়েও কঠিন। ‘ব্যাস’-এর শেষে যে ঘৃণার কথা বলা হয়েছে, যে রক্তাক্ত সংঘাতের, কালের করালরূপের ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে ‘আলতামাস’ (১৯৯৫) উপন্যাসে যেন তারই ভবিষ্যতের ছবি আঁকা। এই উপন্যাসকে কেবল দাঙ্গা বিষয়ক একটি কাহিনি ভাবলে ভুল হবে— এটি ঘৃণা ও হত্যা বিষয়ক একটা ডিসকোর্স। উপন্যাসটির প্রথম বাক্য— “দাঙ্গা চলছে, চলবে।” এই বাক্যে যেন কালের করালরূপই আভাসিত হয়। “অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউম বলবৎ করা হবে।”- এই অনির্দিষ্ট কাল শব্দটি লক্ষণীয়। এর মধ্যেই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আলতামাসের লড়াই। আলতামাস দাঙ্গাদীর্ণ সমাজের দায়ভার বহনকারী চরিত্র। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরবর্তী ভারত লেখক প্রত্যক্ষ করেন। হিন্দু-মুসলিম এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দাঙ্গায় দুই সম্প্রদায়ের মানুষের ভীতিকর দুঃস্বপ্ন, উদ্বেগ, মৃত্যু, আসন্ন মৃত্যুচিন্তা আর হত্যাযজ্ঞ দেখতে দেখতে বিপন্ন পর্যুদস্ত। হিন্দু-মুসলমান শত শত বছর পাশাপাশি বাস করেও পরস্পরের বিশ্বাস ভালোবাসার মাঝে এই যে ধুমায়িত প্রজ্জ্বলিত অবিশ্বাস ঘৃণা হিংসা তার জন্য কি শুধু সাধারণ মানুষেরাই দায়ী? আক্রান্ত সব ক্ষেত্রেই হতদরিদ্র মানুষ, নারী, শিশু। যারা মূল হোতা তারা নিরাপদ দূরত্বে। এ যেন রক্তের হোলি খেলা। কে থাকবে, কি নিহত হবে বলা কঠিন। “সকলের হাতেই রয়েছে অদৃশ্য রক্তের দাগ।

প্রত্যেকের গলায় বুলছে নিশ্চিত মৃত্যুর অদৃশ্য হাতছানি।”

কথিত সভ্যতার ধারক বাহক দর্শক সমাজের বিপরীতে একেবারে একসময় দায়ভার কাঁধে তুলে নেয় আলতামাস বা তার মতো সাধারণ মানুষেরাই। তারা বুঝতে চেষ্টা করে দেশভাগের মর্মান্তিক যন্ত্রণা। সম্পূর্ণ অসম্প্রদায় ব্যক্তি আলতামাসের পিতা একসময় বলতে বাধ্য হন— “হাজার বছর হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করলেও এ দেশ মুসলমানের নয়। যেখানে প্রাণের ভয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে ঘুরতে হয় সেখানে সারা জীবন জীবনের নিরাপত্তা মেলেনা, সেখানে জীবন কাটানো হল মানবতার অবমাননা।”

সত্তর বছরের উর্ধ্ব এই উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে নিজেদের দেশ আজও খুঁজে ফিরছে। কিন্তু কেন? এই দায় তো তাদের বহন করার কথা নয়। শত শত বছর পাশাপাশি থেকে ক্রমশই ঘৃণা আর অবিশ্বাস পরস্পরকে বিদ্ধ করেছে। আলতামাস নিজ বিবেকের সেই দায়ভার গ্রহণ করেছে। আলতামাস মানবতার চরম পরাভাবকে অবিশ্বাস করে।— “যদিও এ দেশের সমস্ত মুসলমানকে হিন্দুরা কেটে ফেলে, যদি সমস্ত হিন্দুকে মুসলমানরা কেটে ফেলে, যদি পরস্পর কাটাকাটি করে এদেশের সমস্ত হিন্দু আর মুসলমান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবু আমি বিশ্বাস করি না মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে।” আমাদের অন্তরের অলিন্দে এই একই প্রশ্ন নিত্যদিন ঘোরাফেরা করে ভিন্নভাবে, দুই সম্প্রদায়ের মানুষের দিকে তাকিয়ে, “ওরা দুজন ছিল না একজন।” উত্তর মেলে না অনেক ক্ষেত্রেই।

‘প্লেগ’ (১৯৯৬) ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই প্রশ্ন আর উত্তরে পালা আমরা দেখতে পাই। ফিরদাউসের এ যাবৎ প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘প্লেগ’ দীর্ঘতম। ব্যাসের ঘৃণা, আলতামাসের হত্যার পর এটি প্লেগ সম্পর্কে ডিসকোর্স। উপন্যাসটি নামকরণের মধ্যবিত্ত পাঠক অন্য একটি বিদেশি উপন্যাসের কথা সহজে স্মরণ করবেন। শাহ্‌যাদ জানেন এ কথা। তবুও তিনি এই নামই চেয়েছেন তার উপন্যাসে। ‘প্লেগ’ উপন্যাসটিকে ফিরদাউস চারটি অংশে ভাগ করেছেন সংক্রমণ, লক্ষণ, মড়ক ও সংক্রান্তি। প্রথম তিনটি একেবারে রোগের তিনটি ধাপ আর শেষেরটিতে রাশিচক্র চিহ্নের একটি থেকে আরেকটিতে যাওয়া। ফিরদাউসের ট্র্যাজিক বোধে পরাজয়ের মধ্যেও মানুষের মহান রূপ অঙ্কিত থাকে। ‘প্লেগ’ উপন্যাসেও ওই ট্র্যাজিক বিষাদময় চেতনার মধ্যেও তাই থাকে সঞ্জীব-সাধনার শেষ সংলাপ— সতর্ক বাণী, সভ্যতাকে বাঁচাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সভ্যতার সেই মূল ব্যাধিটিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন উপন্যাসিক তাঁর এই উপন্যাসে। প্লেগ শুধু মানুষের দেহে নয়, মনকেও সংক্রমিত করে আর সেটাই বেশি ভয়াবহ। উপন্যাসের বহুস্থানে এই মারণব্যাধির ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা এসেছে। মহামারী প্লেগ কীভাবে মানুষের মনে প্রবেশ করে, কীভাবে দৃষ্টিপ্লেগের জন্ম হয় তার বর্ণনা রয়েছে। দেহের ব্যাধি হিসেবে প্লেগের বর্ণনা দেয় বিজ্ঞান, আর মানসিক প্লেগের বর্ণনা দেয় দর্শন। এই কালান্তক রোগের বাহ্যিক কোনো লক্ষণ নেই, এর আসল লক্ষণ আত্মপরতা। এই আত্মপরতা আধুনিক সভ্যতার মূল ব্যাধি।

মাতাল অসীম সাহা চিৎকার করে যখন বলে, “আমি এই সোসাইটিকে ডিসওঁন করি। এই সভ্যতাকে গড়ে তুলবার প্রধান শর্ত ছিল পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রধান অঙ্গীকার ছিল পরস্পরের হাত ধরে সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বেঁচে থাকার গ্যারান্টি। কিন্তু সভ্যতা তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। আমি ব্রিক অফ কন্ট্রাক্ট-এর অভিযোগে গোটা মানব সভ্যতাকে অস্বীকার করলাম।” তখনই দৃষ্টি প্লেগের যথার্থ সংবাদটি পাওয়া যায়। মানব সভ্যতার ভিত্তিটি গড়ে উঠেছে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে। কিন্তু অভ্যন্তরে চরম স্বার্থপরতার জন্য এই ভিত্তিতেই সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তাই সুরাট থেকে মেঘের ভয়ে পালিয়ে আসা নিরীহ মানুষ নিজের বাসভূমিতে আক্রান্ত হয়। রোগ নির্ণয়ের আগেই তারা প্লেগ রোগী হিসেবে চিহ্নিত ও বিতাড়িত হতে থাকে।

৫

নব্বই দশকেই ফিরদাউসের লেখা আরেকটি গ্রন্থের নাম ‘মহাভার’ (১৯৯৬)। জীবন অর্থহীন। এই অর্থহীন জীবনকে অর্থময় করে তোলার জন্যই মানুষের ছুটে চলা। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র জমজম তার বাবার কাছ থেকে জেনেছে এই বিশ্বজগতে কিছুই অর্থ নেই। তাকে অর্থময় করে তোলাটাই জীবন। বাবার মৃতদেহ রাত ভোর না হতে নিজ গ্রামের মাটিতে দাফনের জন্য জলা জঙ্গল স্রোতসংকুল পথে লাশ কাঁধে নিয়ে জমজমের যাত্রা শুরু। কাহিনিটা নিতান্তই প্রতীকী। বহন করতে করতে ভারবোধ একসময় হারিয়ে যায়। জমজমের কাছে জীবন যেন এই— “অজন্ম কাঁধে নিয়ে হাঁটছে,

আমৃত্যু কাঁধে নিয়ে হাটবে। পায়ের নিচের পথ বিচ্ছিন্ন দুর্গম কিংবা সুগম কোনো পথ নয়, বহু পূর্বে আরদ্ধ এক পথের পরম্পরা। তার অভীষ্ট কাজ কোনো বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নয়। একটি অবিচ্ছিন্ন কাজের ধারাক্রম।” মানব জীবনের অসীম সীমাবদ্ধতা নিয়ে মৃত্যুর মতো শোক আর মৃত্যুকে বহন করার সীমাহীন সাহস মানুষেরই থাকে। আর অর্থহীন জীবনকে অর্থবহ করার দায়ভার মানুষকে বহন করতে হয়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

কেবলমাত্র জমজমেরই নয়, সমস্ত মানুষেরই পিঠে যেন চাপানো রয়েছে এক অদৃশ্য ক্রুশকাঠের বোঝা, এই ক্রুশকাঠ সত্যের, ন্যায়ের বা মানবতাবাদের প্রতীক। একে পিঠে বেঁধে চলা যেমন অসহ্য যন্ত্রণার তেমনি চলার পথে একে নামিয়ে রাখা যায় না। তাহলেই মানুষ সত্যভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। জমজম নামটির দিকে একবার ফিরে তাকানো যেতে পারে। মনে হয় লেখক ভেবেচিন্তেই নামটি রেখেছেন। জমজম মক্কার পবিত্র কূপ, হজ যাত্রীরা এই কূপের জল পান করে পাপমুক্ত হন। এখানে কূপটি শরীরী রূপ ধারণ করেছে। তার পিঠে সবসময়ই জীবনকে অর্থময় করে তোলার দায়িত্বের বোঝা। সব মানুষকে উত্তরণের জন্য সে যেন স্বেচ্ছায় এই বেদনাকে গ্রহণ করেছে।

পৃথিবীর গভীরতম অসুখের উৎসটিকে ঔপন্যাসিক খুঁজে চলেছেন তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসে। বলাবাহুল্য এই অসুখটিকেও তাঁর চূড়ান্ত বলে মনে হয় না কারণ এই সত্যটিও তাঁর জানা যে মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর কাছে। দেশ বা সমাজ যদি এই বিপন্ন সময়ে

মানুষকে আশ্রয় দিতে না পারে তাহলেও সর্বস্ব হারানোর কিছু নেই। মাটি তাকে আশ্রয় দেবে, প্রকৃতি তাকে নিরাপত্তা দেবে। এই দর্শনটিকে তুলে ধরবার জন্য ‘পালট মুদ্রা’ (১৯৯৬) উপন্যাসটির অবতারণা। উপন্যাসের নায়ক ভুনো শৈশবে মা-বাবা হারায়। দুটো ভাতের জন্য লড়াইয়ের মাঝে দিয়ে জীবনকে জানা-বোঝার লড়াই শুরু হয় তার। দূর সম্পর্কিত কাকার পরিবারের লাথি ঝাঁটা খেয়ে অল্প দিনের মধ্যে খিদের জ্বালা আর তার বিপরীতে সমাজটাকে দেখতে শেখে। অত্যধিক ক্ষুধাই তার অপরাধ। ভয়াবহ খিদের জ্বালায় ভুনো ক্রমাগত নামতে থাকে। মানুষের জগৎ ছেড়ে সে পশুদের জগতের অধিবাসী হয়। মানুষ ভুনোর নাম হয়ে যায় তখন ভুনুও-শুয়োর। নিতাই মণ্ডলেরা একদিকে যেমন তাদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে অন্যদিকে সমস্ত আক্রমণকে অগ্রাহ্য করে তারা বাঁচার উৎসটুকু খুঁজে পায়। তাই উপন্যাসের শেষে ভুনো তার সহযোগীদের আশ্বাস দিয়ে বলে, “ভয় নেই। এখনো ঘাসে ঘাসে আছে মন, বনে বনে আছে লতা গাছে গাছে আছে পাতা, মাঠে মাঠে আছে মাট ভয় নেই!” এই আশ্বাসবাণী তো স্বয়ং লেখকের।

৬

শাহ্‌যাদ ফিরদাউসের উপন্যাসের যে শিল্পরূপ নিরমান করতে চেয়েছেন তা খুব স্পষ্টভাবে ইতিহাসের চাপকে বহন করেছে। তাঁর কাছে ইতিহাস তাঁর মতো। পণ্ডিত শৃঙ্খলায় বন্দি নয়। আর সেই চাপকে বহন করতে গিয়ে তাঁর উপন্যাসগুলি আমাদের পরিচিত বিশ্বকে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যাওয়া শব্দাবলিকে

নতুনভাবে আবিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছে। শাহ্‌যাদ ফিরদাউস এ বিষয়ে খুব সচেতন যে, তিনি শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক ও নান্দনিক সন্দর্ভই নির্মাণ করেছেন না, সেইসঙ্গে তার পাশাপাশি তিনি একধরনের সামাজিক ও ঐতিহাসিক সন্দর্ভও নির্মাণ করেছেন। তার ফলে তাঁর উপন্যাস সবসময়েই এক ধরনের আত্মজিজ্ঞাসার সূত্রেই তিনি আমাদের প্রচলিত জ্ঞান-সাম্রাজ্যকে ইন্টেরোগেট করেন, আত্ম-আবিষ্কারের নতুন পথ নির্মাণ করেন ও সব-সময়েরা যন্ত্রণা-আততি-অভিজ্ঞানকে ধারণক্ষম শিল্পরূপ সৃষ্টি করেন। তার ফলে তাঁকে প্রচলিত স্টাইলগুলিকে বদলে নিতে হয়, সাহিত্যিক রূপটিকে নতুন আকৃতি দিতে হয়, নতুনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হয়।

সহায়ক গ্রন্থ :

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস, ব্যাস, ১৯৯৫, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা।

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস, আলতামাস, ১৯৯৫, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা।

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস, প্লেগ, ১৯৯৬, লিমেরিক লাভার্স পাবলিশার্স, কলকাতা।

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস, মহাভার, ১৯৯৬, মাস মিডিয়া, কলকাতা।

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস, পালট মুদ্রা, ১৯৯৬, বঙ্গ-বসুন্ধরা, কলকাতা।

শিল্পভাবনায় ভারতীয় সংস্কৃতি : প্রসঙ্গ সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ

বর্ণালী দত্ত

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সংস্কৃতি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। হাজার হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল এবং সেই সঙ্গেই ঘটেছিল সংস্কৃতির বিকাশ। এই সংস্কৃতি বিষয়টির সুস্পষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া কঠিন। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতিকে যেমন সংস্কৃতির অংশ হিসেবে ধরা হয়, আবার আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি ইত্যাদিও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। সৃজনশীল সৌন্দর্যের প্রকাশ হল শিল্প। ভাবকে গভীর ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করতে শিল্পের প্রয়োজন হয়। এটি চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য, স্থাপত্য ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। শিল্পের উদ্দেশ্য হল সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আনন্দ প্রদান করা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে প্রাচীন শিল্প-সংস্কৃতির অপরূপ সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। আমার আলোচ্য প্রবন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ সাহিত্যে

যে শিল্পভাবনার প্রকাশ ঘটেছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

শব্দ সূচক : সংস্কৃতি, শিল্প, চিত্র, সংগীত

শিল্প শব্দের সঙ্গে যুক্ত নানা অস্বচ্ছ ধারণার স্পষ্টতার জন্য আমাদের এই বিষয়টির ইতিহাসের দিক দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে নান্দনিক অর্থে ব্যবহৃত এই শিল্প (Art) শব্দটির অর্থ পূর্বে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। প্রাচীন ল্যাটিন ভাষায় 'Ars', গ্রিক ভাষায় 'Texvn' শব্দের অর্থ হল কোনও বিষয়ের উপর নৈপুণ্য বা বিশেষ দক্ষতা। শিল্পের আলোচনায় অন্যতম তিনটি বিষয় হল স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং ভোক্তা। স্রষ্টার প্রচেষ্টায় যে শিল্পরূপ সৃষ্টি হয় তার আনন্দ লাভ করে শিল্পরসিক। বস্তু জগৎ থেকে সংগ্রহীত উপাদান শিল্পী তাঁর মন, মস্তিস্ক ও কল্পনার দ্বারা গ্রহণ বর্জন করে শিল্পমূর্তিতে সঞ্জীবিত করে তোলেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানবৃত্তি থেকে শিল্পের জন্ম হয় না, এরিস্টটলের মতে শিল্প হল অনুকরণ। ভাস্কর্য, চিত্র, সংগীত, কাব্য সব শিল্পেরই সার্বিকধর্ম হল অনুকৃতি। ভাস্কর্যে রূপ পায় ব্যক্তির ধাতুময় বা প্রস্তরময় অনুকৃতি, চিত্রে প্রকাশ পায় বস্তু, ব্যক্তি ও দৃশ্যের রেখাবর্ণময় অনুকৃতি, সংগীতে ব্যক্ত হয় মানুষের ভাবাবেগময় ধ্বনি ও সুর, এবং কাব্যে কবির আত্মগত আবেক, অভিজ্ঞতার ভাষাময় অনুকৃতি। তবে এরিস্টটলের পরবর্তি সময় শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণে আরও কিছু ভিন্ন ভাবনার সৃষ্টি হয়। তাঁদের মতে শিল্প শুধুমাত্র অনুকৃতির রূপ প্রকাশক নয়, অনুভববৃত্তিরও বিষয়। শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে সৌন্দর্যের ভাবনা,

রসের ভাবনা, কল্পনা, আনন্দ ও অভিজ্ঞতা। শিল্পকে যারা কল্পনাশক্তির প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন তারা কল্পনাবৈভবের মধ্যে শৈল্পিক সৌন্দর্যকে খুঁজেছেন। আবার শিল্পকে আনন্দের অমৃত রূপ বলে মনে করেন, তারা আনন্দের রূপময় সত্তা হিসেবে শিল্পকে বিবেচনা করেছেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে শিল্পভাবনা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে শিল্প হল মানব সৌন্দর্য্যবোধের প্রকাশ মাধ্যম। মানুষের নানা অনুভূতি, উপলক্ষির, অনুপ্রেরণার বিচ্ছুরণ ঘটে শিল্পে। তবে শিল্পের মধ্যে অবশ্যই দেশ-কালের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকবে কিন্তু তার শিল্পগুণ হবে দেশ-কাল-পাত্রের সীমার উর্ধ্বে। এই বৈশিষ্ট্যই কোনও শিল্পকে চিরন্তনের আসনে স্থান দেয়।

“কোনও নৈতিক বা আধিভৌতিক সংকল্প বা আকাজক্ষা লইয়া শিল্প উদ্দেশ্যমূলক এবং সাকাজক্ষাই হউক, অথবা আমাদের আভ্যন্তর সৌন্দর্য্যবোধ-শক্তি স্বাভাবিক বাহ্যপ্রকাশভূমির রূপে শিল্প উদ্দেশ্যবিহীন এবং আত্মকেন্দ্রিক-ই হউক, সত্যকার শিল্প হইতে হইলে তাহাতে দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ বিশেষ গুণ থাকিবেই; তদুপতি এইরূপ শিল্প, দেশকালপাত্রের সীমার উর্ধ্বেও অবস্থান করিবে, অর্থাৎ মহৎ বা শ্রেষ্ঠ বা চিরন্তন পর্যায়ের শিল্পের মধ্যে, যুগপৎ যুগানুগতা ও যুগাতিগতা, এই দুইটি গুণই থাকা চাই।”^১ (শিল্প ও ইতিহাস)

সভ্যতার ইতিহাসের অন্যতম ধারক হল শিল্প। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন যুগের নানা শৈল্পিক উপাদান সেই দেশ-যুগের বাস্তব চিত্রকে, যুগের ইতিহাসকে বহন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অজস্তার গুহাচিত্রে ভারতীয় জীবনের যে নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায় সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে অপরিসীম।

‘শিল্প-কলা’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক শিল্পের সংজ্ঞা দিয়েছেন—

“বাহিরের পরিদৃশ্যমান বস্তু-জগৎ এবং ভিতরের অদৃশ্য মনোজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ- এই দুইয়ে মিলিয়া মানুষকে যখন একাধারে রূপের অনুকৃতি এবং রূপের মাধ্যমে অরূপের অভিব্যক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তখন হয় শিল্প-সৃষ্টি।”^২

শিল্পের প্রধান তিনটি প্রেরণার উল্লেখ তিনি করেছেন- অনুকৃতি, প্রকাশ এবং উদ্দেশ্য। সকল দেশেই সকল যুগেই শিল্প সৃষ্টির একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকে, যা প্রতি যুগেই পরিবর্তনশীল। এই শিল্পের উদ্দেশ্য বা আদর্শ বিষয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি বচনের উল্লেখ আলোচ্য প্রবন্ধে সুনীতিকুমার করেছেন। সেই বচনের অনুবাদ অনুসারে শিল্প হল আত্ম-সংস্কৃতির কারণ। শিল্পী নানা প্রকার শিল্পের দ্বারা নিজের আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে ছন্দোময় করে তোলেন। মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ থেকে সৃষ্ট অনুভূতির চূড়ান্ত প্রকাশই হল শিল্প। মানব চিন্তের উৎকর্ষ বৃদ্ধির অন্যতম পন্থা হল এটি। এর মধ্য দিয়ে কোনও জাতির শ্রেষ্ঠতার, আধ্যাত্মিক, মানসিক, জাগতিক সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। দৃষ্টিগ্রাহ্য জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই বর্ণনা বা উপস্থাপন করে শিল্প। এই শৈল্পিক

উপস্থাপনের মাধ্যম হল মূর্তিশিল্প, চিত্রশিল্প, সংগীত, নৃত্য, নাটক ইত্যাদি।

চিত্রশিল্প :

পূর্ববাংলার বেতের কাজ, কাঠের উপর নানা নকশা খোদাই করে থাম বা খুঁটি নির্মান, এই সকল শিল্প এখন লুপ্তপ্রায়। আবার প্রাচীন কালে বিভিন্ন মন্দিরের গাত্রে খোদিত নানা চিত্র, বাঙালির ঐতিহ্যময় পটচিত্র অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গের গাজীর পট, পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া পট, কালীঘাটের পট ইত্যাদি বিলুপ্ত প্রায় সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এই শিল্পরূপগুলি কোনও স্থান, কোনও সময় ও কোনও জাতীর সংস্কৃতির জীবন্ত সাক্ষ্যের প্রতিভূ।

“ইটের মন্দির; পোড়া-মাটির ভাস্কর্য্য-ইটের উপরে নানা রকমের খোদাই (মন্দির ও ইটে-খোদাই কাজের কথা বলিলে, ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বিষ্ণুপুরকে বিশেষ করিয়া এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র-স্বরূপ উল্লেখ করিতে হয়)- ইটে খোদাই ও মন্দিরের বাস্তুবিদ্যা এখন প্রায় অবলুপ্ত।”^৩
(জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য)

বর্তমান কালে আমরা আমাদের প্রতিটি বিশেষ মুহূর্তের স্মৃতি ক্যামেরা বন্দি করে রাখি। কিন্তু পূর্বে হাতে অঙ্কিত চিত্রের মাধ্যমেই সেই কাজ করা হত। ‘গোসাঁই তুলসীদাস’ প্রবন্ধে এমনই কিছু চিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ের চিত্রে তানসেনের যে ছবি পাওয়া যায় তা থেকে নিখুঁত তাঁর প্রতিকৃতির স্বচ্ছ ধারণা মেলে। আবার কখনো কখনো চিত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকে কাহিনির

পটভূমি। সংগীত শিল্পী তানসেনের গুরু ছিলেন হরিদাস স্বামী। একদিন সম্রাট আকবর তাঁর গান শোনার জন্য তানসেনের সঙ্গে গুরু হরিদাস স্বামীর আশ্রমে উপস্থিত হন। কিন্তু গুরু হরিদাস স্বামী আকবরের সামনে সংগীত পরিবেশনে অস্বীকার করেন। তখন তানসেন স্বয়ং গুরুর সম্মুখে গান ধরেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল গান করেন। তখন গুরু তাঁর ভুল সংশোধনের জন্য গান ধরেন। হরিদাস স্বামীর গান শুনে অভিভূত হয়ে সম্রাট আকবর কিছুকালের জন্য সংজ্ঞা হারান। এই সমগ্র কাহিনিটি মোগল চিত্রে অপরূপভাবে চিত্রিত—গৌরবর্ণের হরিদাস স্বামী তানপুরা নিয়ে কুটির দ্বারে বসে এবং সম্রাট আকবর দাঁড়িয়ে গান শুনছে।

চিত্রকর তাঁর তুলির টানে ফুটিয়ে তুলতে পারেন কোনও জাতীর সংস্কৃতি, সমগ্র জীবন-চিত্র। প্রসঙ্গত ‘কোল-জাতির সংস্কৃতি’ প্রবন্ধে উল্লেখিত সাঁওতাল ও কোল জনজাতির জীবনের নানা চিত্রের কথা বলা যেতে পারে, যেখানে ছবিতেই ধরা পড়েছে তাদের সংস্কৃতির নানা রূপ। সাঁওতাল যুবক বাঁশী বাজিয়ে হেঁটে চলেছে পথ ধরে সঙ্গে স্ত্রী বা প্রণয়িনী, রাখাল বালক, সাঁওতাল শিশু মায়ের সঙ্গে, মেয়েদের নাচের দৃশ্য, ধান কাটা, তাদের ঘর বাড়ি, গ্রামের চিত্র ইত্যাদি। চিত্রপটে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে সমগ্র জাতীর জীবন ও সংস্কৃতি।

প্রাচীনকালের বহু মন্দিরগাত্রে খোদিত নানা চিত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রামাণ্য দলিল রূপে সাক্ষ্য বহন করছে। যবদ্বীপের প্রাম্বানান্ মন্দির ও বোরোবুদুর চৈত্যে হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন

প্রস্তরাক্ষরে বর্তমান। রামায়ণের বিয়াল্লিশটি ঘটনার চিত্র এই মন্দিরের গায়ে খোদিত। রাবণ তার মায়া রথে সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, সীতাকে না পেয়ে রাম ও লক্ষ্মণের বিমর্ষ অবস্থা, সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে তিষ্ণগর্ত রামের জন্য ভাই লক্ষ্মণের জলের সন্ধান, বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, রামের শর নিক্ষেপে বালি বধের দৃশ্য, ইত্যাদি সমগ্র রামায়ণের কাহিনি এখানে মন্দিরের গায়ে চিত্রিত। এই সকল চিত্র হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও প্রাচীনতার প্রতীক।

“প্রাস্থানানের রামায়ণী চিত্রাবলীর শিল্প-কলার দিক দিয়া প্রাধান্য ছাড়াও, ভারতীয় কথা সাহিত্য ও পুরাণ-কাহিনীর দলিল স্বরূপেও এগুলি অমূল্য।”^৪ (প্রাস্থানান্ শৈব-মন্দিরে প্রস্তর-খোদিত রামায়ণী চিত্রাবলী)

সংগীত :

প্রাচীন পুথি পাঠ থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা গান পর্যন্ত সংগীত সাহিত্য-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিরাজ করছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল চর্যাগীতি। এরপর মঙ্গলকাব্যের ধারা, বৈষ্ণব পদাবলি সবই সংগীতের মাধ্যমেই ব্যক্ত হত। সংগীত হল মনের ভাষা, মনের অব্যক্ত কথার মূর্তরূপ।

“Schopenhauer was thinking of the abstract qualities of music; in music, and almost in music alone, it is possible for the artist to appeal to his audience directly, without the intervention of a

medium of communication in common use for other purposes.”^৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রবন্ধে সংগীতের যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন— চিত্র এবং সংগীত সাহিত্যের প্রধান দুটি উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত হল প্রাণ। মানব হৃদয়ের অন্তরের অনুভূতি ভাষারূপ পায় সংগীতে। মানুষের অব্যক্ত কথার প্রকাশ মাধ্যম হল সংগীত। (রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র, সাহিত্যের তাৎপর্য, পৃ. ৪৪৬)

‘শিল্প ও ইতিহাস’ প্রবন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংগীতকে ‘ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর’ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরা সংগীতকে ‘The most divine of the arts’ বলে চিহ্নিত করেছেন। সংগীতপ্রেমী মানুষের কাছে গান পরম তৃপ্তির বিষয়। সংগীত শ্রবণের মাধ্যমে মানুষকে সুখানুভূতি প্রদান করে। ঠিক যেন কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ।

“গানের সুরে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেম, আর সব জিনিসের মূল্য যেন এক মুহূর্তে বদলে গেল। যা অকিঞ্চিৎকর ছিল তাও অপরূপ হয়ে উঠল।”^৬ (তথ্য ও সত্য)

সংগীত কোনও অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, কাজ কর্ম, আবেগ-অনুভূতির প্রতিফলন ঘটায়। ‘কোল-জাতির সংস্কৃতি’ প্রবন্ধে উল্লেখ পাই, কোল সংস্কৃতির চিত্তবিনোদনের প্রধান উপকরণ হল নৃত্য-গীতি। তারা কঠোর পরিশ্রমী জাতি। কর্মমূখর জীবনের ক্লান্তি দূর করতে তারা মাদল বাজিয়ে গান গায়,

নাচে-গানে মেতে ওঠে। উৎসবে, আনন্দে, দুঃখে, বিষাদে তারা গান গায়। নিজেরা গান বাঁধে নিজেরাই সুর দিয়ে বাঁশীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে গায়। সংগীত তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। সাঁওতাল যুবকের কণ্ঠে গীত একটি গানের চরণ এখানে উল্লেখ করা হল—

“(মাদলের) বাজনা শুনে,

মন আমার যেন তাওয়ার তাপে তাতে।।”^৭

(কোল-জাতির সংস্কৃতি, পৃ. ৬৭)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে শিল্পকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যের নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। ইতিহাসের ধারা বেয়ে মাটির উপর দিয়ে জলস্রোতের মতো বয়ে গিয়েছে হাজার হাজার সভ্যতা। কিন্তু সভ্যতার সাক্ষ্য রূপে আজও বিরাজমান মানুষের সৃষ্ট নানা গুহা চিত্র, স্থাপত্যের নিদর্শন। সেই সঙ্গে কোনও জাতির নিজস্বতার প্রতিভূ হয়ে ওঠে তাদের নৃত্য, সংগীত ও চিত্র শিল্প।

তথ্যসূত্র :

- ১) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ২০০৩, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, পৃ. ৩৯।
- ২) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ২০১৭, সাংস্কৃতিকী (অখণ্ড), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৪৮।
- ৩) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ২০২০, বাঙালির সংস্কৃতি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৩৩।
- ৪) ২০১৭, সাংস্কৃতিকী (অখণ্ড), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৬৭৪।

- ৫) Read, Herbert, 1961, The Meaning of Art, USA, penguin, p. 15.
- ৬) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ২০১৮, রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র, কামিনী প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৯০৫
- ৭) ২০১৭, সাংস্কৃতিকী (অখণ্ড), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৬৭।

সহায়ক গ্রন্থ :

ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, ১৯৬০, শিল্প দর্শন ও সাহিত্য সমালোচনা, কলকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ।

ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, ২০০৪, শিল্পতত্ত্ব-পরিচয়, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

রহমান, এম. মতিউর (সম্পা.), ২০১৪, সৌন্দর্য শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব। ঢাকা, অবসর।

সেন, ক্ষিতিমোহন (১৯৫৪) ভারতের সংস্কৃতি। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

নির্বাচিত বাংলা প্রণয়কাব্যে অলৌকিকতা :
 প্রাক্-উপনিবেশ পর্বের সাহিত্যে অভিনব স্বাদ
 ডঃ মহঃ জামিলুর রহমান

বাংলা প্রণয়কাব্যে অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা পাঠকের মনে রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে। অনেক সময় এই অলৌকিক বিষয়গুলি কাহিনির গতি নির্ধারণও করে থাকে। তবে তা কখনোই প্রাক্-উপনিবেশ পর্বের দেবনির্ভর বাংলা সাহিত্যের মতো দেবতাদের দ্বারা নির্ধারিত নয়। প্রণয়কাব্যে দেবতার কথা আসলে তা এতটাই নগণ্য যে তাতে দেবতা কখনই কাহিনির সঞ্চালক শক্তি হয়ে ওঠে না। এছাড়া প্রণয়কাব্যে জীন, পরী, রাক্ষস, যাদু-বিদ্যার প্রয়োগ কাহিনির গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্যই কবিরা করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ওয়াকিল আহমদ জানান, “...প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা প্রতিবন্ধক হিসেবে কাল্পনিক দৈত্য-দানোর কথা আনতে হয়। দুর্ভোগের শেষেই মিলনের মাধুর্য, কদর্যের পরেই সৌন্দর্যের আকর্ষণ। কাহিনীর ভাব ও রসের ভারসাম্য রক্ষার জন্যই এসবের কল্পনা করা হয়েছে।”^১

আমরা ইউসুফ-জোলেখা, মৃগাবতী, মধুমালতী, সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামান এই চারটি প্রণয়কাব্যের আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়টি দেখতে পারি।

সর্গীরের ‘ইউসুফ-জোলেখা’ কাব্যে আমরা দেখি জোলেখা যখন তার মনোবাঞ্ছিত পুরুষকে আজিজ মিশরের মধ্যে পায় না তখন সে চরম হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। সে সময় তার হতাশা দূর করার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর আকাশবাণীর মাধ্যমে তাকে সাহুনা দেয় ও জানায় সে আজিজ মিশরের মাধ্যমেই তার বাঞ্ছিত পুরুষকে লাভ করবে—

“উঠ উঠ আয় কন্যা তাপিত হৃদয়।
তোস্কার মনের বাঞ্ছা পূরিব নিশ্চয়।।
আজিজ মিছির তোর নহে মনস্কার।
সুখ ভোগ তার সঙ্গে হইবেক বাম।।
আজিজ মিছির তোর পতি মাত্র লেখা।
তার যোগে হৈব তোর প্রভু সনে দেখা।।”^২

আবার ইউসুফের দুয়ার ফলে জোলেখা নবযৌবন পায়। এই ঘটনাটিও একটি অলৌকিক ঘটনা—

“ধর্মপদে ইছুফে মাগন্ত জেহি বর।
ততক্ষণে সেহি বর পাইলা সত্বর।।”^৩

‘ইউসুফ-জোলেখা’ কাহিনিতে এই অলৌকিক ঘটনা দুটি কাহিনির গতিতে সূত্রবন্ধনের কাজ করে মাত্র। কখনই তা কাহিনির নির্ধারক শক্তি হয়ে দাঁড়ায় না।

‘মৃগাবতী’, ‘মধুমালতী’, ‘সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামান’ প্রভৃতি
 প্রণয় কাব্যে আমরা মানুষের সঙ্গে পরী কন্যার প্রেমের চিত্র দেখ
 পাই। ফলে এই কাব্যের নায়কদের অভিযাত্রার মাধ্যমে পথের রান্ধস,
 জীন, দেওকে মোকাবিলা করে নিজের প্রেমিকা লাভ করতে হয়।
 তাই তাদের এই অভিযাত্রা যেমন হয় রোমাঞ্চকর তেমনি এইসব
 ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা অলৌকিক দৃশ্যের সম্মুখীন হই আমরা।
 ‘মধুমালতী’ কাব্যে আমরা দেখি পায়মাকে এক দেও বন্দি করে রাখে।
 কুমার মনোহর মধুমালতীর উদ্দেশ্যে অভিযাত্রার পথে পায়মার সঙ্গে
 তার দেখা হয়। পায়মার পরিচয় পেয়ে মনোহর তাকে উদ্ধার করার
 জন্য দেওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে। তবে সাধারণভাবে মারলে দেও মরে
 না। তার প্রাণ রয়েছে এক জলস্তম্ভের ভিতরে। মনোহর কৌশলে
 সেই জলস্তম্ভ ভেঙ্গে দেওয়ার পর দেওকে মারলে দেও মারা যায়—

দেখে যাই কূপ স্তম্ভ করিছে ছারখার।।

কূপজল পুষ্পবন দহিছে আনলে।

দেখে দেও মুহুশ্চিত পড়ি ভূমিতলে।।

হস্তপদ প্রসারিয়া আর্তনাদ ছাড়ি।

জীবন তেজিল দেও ভূমিতলে গড়ি।।^৪

আবার এই কাব্যেই আমরা দেখতে পাই যাদু-মন্ত্রের ব্যবহার।
 মধুমালতীর মা রূপমঞ্জরী মধুমালতীকে মন্ত্রপড়া পানি দিয়ে পাখিতে
 পরিণত করে দেন –

“তা দেখিয়া মহাদেবী মহামন্ত্র জপে ভাবি

মন্ত্র ফুকে কন্যা শির পরে।

মন্ত্র তেজে শুক হৈল

দেখি কন্যা তাপিল

পাখ-ফৈর উড়িবারে হেরে।।”^৫

‘মৃগাবতী’ কাব্যে দেখি মৃগাবতী প্রথমবার হরিণের রূপ নিয়ে কুমার জামিনীবাহানের সামনে আসে। আবার তারা যেহেতু পরীকন্যা তাই বিমানের মাধ্যমে আকাশ দিয়ে উড়তে উড়তে যাওয়া আসা করে। এই মৃগাবতীকে লাভের জন্য কুমারকে করতে হয় অভিযাত্রা। মনোহরের মতো জামিনীবাহানও তার অভিযাত্রার পথে নিশাচর নামে এক দেওকে হত্যা করে –

পাপিষ্ঠের মুখ্য মুঙ্গ কাটিয়া ফাড়িল।

শীঘ্র মুণ্ড দশধনু অন্তরে পুড়িল।।

মুণ্ড কাটা গেল যদি পাপিষ্ঠের অঙ্গ।

গড়িয়া পড়িল যেন পর্ব্বতের শৃঙ্গ।।”^৬

‘সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল’ কাব্যেও আমরা দেখি এক দেওকে সয়ফুল তার অভিযাত্রার পথে হত্যা করে। এই দেওয়ারও প্রাণ ছিল একটি পাখিতে। কুমার সেই পাখির ঘাড় ভেঙ্গে দিলে দেও মারা যায়। অর্থাৎ সমগ্র আলোচনায় আমরা প্রণয়কাব্যে অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা দেখতে পেলাম। প্রণয়কাব্যে জীন, পরী, দেওয়ার কথা পাঠ মানুষের শিশু মনের রোমান্টিকতাকেই নতুন স্বাদ-আস্বাদনে সাহায্য করে। আর এই স্বাদ প্রাক্-উপনিবেশিক বাংলা সাহিত্যের আর কোনো শাখায় আমরা পাই না। তাই বাংলা প্রণয়কাব্য বাংলা সাহিত্যের এই পর্বে অভিনব রূপে আমাদের সামনে ধরা পড়ে।

তথ্যসূত্র :

- ১। আহমদ, ওয়াকিল, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ঢাকাঃ খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৯, পৃ ৭৬
- ২। হক, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল, শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ জোলেখা, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯ পৃ. ১৫৩
- ৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫
- ৪। আহসান, সৈয়দ আলী, মধুমালতি, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৭০, পৃ. ৩৬
- ৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
- ৬। আওয়াল, মহাম্মদ আব্দুল, মৃগাবতি, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪ পৃ. ৭৬,

লোকনাথ ভট্টাচার্যের নাটক : 'শ্রী শ্রী কালীমাতা রেশন ভাণ্ডার' একটি পর্যালোচনা

সেখ নাসিরউদ্দিন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

লোকনাথ ভট্টাচার্য 'শ্রী শ্রী কালীমাতা রেশন ভাণ্ডার' নাটকটি ষাটের দশকের প্রেক্ষাপটে রচিত। এই সময় রাজ্য তথা দেশের দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তন দেখা যায় (ভারত চীন যুদ্ধ-কমিউনিস্ট বিরোধী জেহাদ, পার্টি ভাগ-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-শ্রমিক আন্দোলন-খাদ্য আন্দোলন-নকশলবাড়ি আন্দোলন) ফলে তখন দেশে এক অগ্নিগর্ভ অবস্থা। লোকনাথ ভট্টাচার্য এই সময়ে নাটকটি লিখছেন কলকাতায় বসে। লোকনাথ ভট্টাচার্যের 'শ্রী শ্রী কালীমাতা রেশন ভাণ্ডার' (১৯৬৮) নাটকটি ষাটের দশকের খাদ্য সংকটের পটভূমিতে রচিত। এখন আমরা লোকনাথ ভট্টাচার্যের 'শ্রী শ্রী কালীমাতা রেশন ভাণ্ডার' নাটকটি সম্পর্কে আলোচনা করব।

নাটকটি বহুরূপী পত্রিকায় ১৯৬৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি একটি দীর্ঘ একাঙ্কিকা নাটক। নাটকের কাহিনি

কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে। ‘শ্রী শ্রী কালীমাতা রেশন ভান্ডার’ এই নাটকটিতে দেখা যায় এক কালের প্রাচীন ভাঙাচোরা বনেদি বাড়ি। কলকাতার সামগ্রিক পরিবেশের সঙ্গে বাড়ির চেহারাটাও রীতিমতো হতাশাব্যঞ্জক আজ। চারিদিকে উঁচু উঁচু বাড়ি, রাস্তায় না নামলে আকাশ দেখা যায় না, তাই সকাল বেলায় ছায়া কোণে কোণে। সেই ছায়ার মধ্যে মাখামাখি ভাবে পড়ে রয়েছে- যেমন পথের প্রান্তের কালো ধুলো, তেমনি বাড়ির পাশে এধারে ওধারে ছোটোখাটো আবর্জনার স্তূপ। বাড়িটির প্রবেশপথে বেশ বড়ো সিঁড়িওয়ালা রক রয়েছে সেখানে তিনজন বসে। বাড়ির পাশেই ছিল রেশন তোলার লাইনে অপেক্ষমান মানুষ জনের ভিড়। এখানে প্রবেশ করতে দেখা যায় বছর আটত্রিশ থেকে চল্লিশের মতো অতীন নামক একটি ছেলেকে। সে বহিরাগত দিল্লি প্রবাসী তার যৌবনের প্রেমের শহর কলকাতায় কদিনের জন্য আসে। কলকাতার প্রাত্যহিকতাকে আমরা দেখছি এই বহিরাগত অতীন-এর চোখ দিয়ে। অতীনের অন্তত বিবিধ প্রসঙ্গে জানবার কৌতূহল থেকেই নাটকটি এগোতে থাকে। সে দিল্লি থেকে বহুদিন পর কলকাতায় এসেছে। অতীনের চেনা বন্ধু সুবীর অথচ সুবীর চিনতে পারছে না। এমন এক বন্ধুর রেশন দোকানের লাইনে সাক্ষাৎ ঘটে। সুবীরের মতই এই কলকাতা তার সেই যৌবনের কলকাতা কিনা তা নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। অতীন তার বন্ধুকে তাদের পুরানো কাহিনি শুনিয়ে মনে করানোর চেষ্টা করছে— অতীন বলে সে যতীন বাবুর ছেলে তার ভাই রথীন, মোড়ের লাল বাড়িটা তাদের তাতেও চিনতে পারছে না। তখন তাদের শেষ বারের দেখা-

ইন্টারমিডিয়েটের পড়ার ও বোটানিক্যাল গার্ডেনের শেষ পিকনিক, রিমা, অবিনাশ প্রভৃতি কথা স্মরণ করায়। সুধীরকে বলে তাদের ছেলেবেলার অনেকদিন একসাথে কাটানোর কথা। কত মজা কত সুখ দুঃখের আগের জীবনের কথা।

এরপরে অতীন সুধীরকে কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তার বেদনার কথা বলে। যে জায়গাটা, মনের জায়গাটা কলকাতাটা মানুষের পক্ষে ওরকম একটা জায়গাই সম্ভব, দুটো নয়। আবার বলে মানুষ যেখানে সেখানে বাস করতে পারে, হিল্লি, দিল্লি, লাহোরে লন্ডন বা প্যারিসে কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা জায়গা বেঁচে থাকে আর সবকিছু তার কাছে বিদেশ। আবার অতীতের ছাত্রাবস্থায় বিদেশের কথাও বলে সেখানে কত নতুন মুখ, নতুন রাস্তাঘাট, উজ্জ্বল সভ্যতার সামগ্রী, দোকান, বাড়ি ঘর, কত সূর্যোদয় কত সূর্যাস্ত, কত শিশুর হাসি তাদের স্কুলে যাওয়া হাত ধরাধরি করে, কত নানান অভিজ্ঞতা তাদের অতীন আপনার বলে এক মুহূর্তের জন্যেও নিতে পারেনি। সে যা কিছু দেখেছে ওই বিদেশিদের চোখে। এবং বিদেশের প্রতিটা জিনিস তাকে কলকাতার কথা মনে করিয়ে দেয়। সে ভিড়ের মধ্যে অতীন মনে মনে তুলনা করে দেখেছে কলকাতার ভিড়, কলকাতার গন্ধ, পুরনো দিনের কত প্রতিধ্বনি কারো কোনও কথা তা মনে করে পায়ের তলার খেই খুঁজে পায়। কলকাতাকে তার মনে হয়েছে সেই দাঁড়িপাল্লা, যার উপর বসিয়ে অন্য সমস্ত অভিজ্ঞতার সত্য ওজন ধরা পড়ে। বাইরে থাকার সময় বাংলা সিনেমা দেখা ও বাংলা খবরের কাগজ পড়ার কথা, এও জানায় কলকাতার সাথে তার সম্পর্ক ছিল

হওয়ার নয়। এ-ও তো এক সম্পর্ক স্থাপনার উদ্যোগ। কিন্তু অতীন তাতে সফল হয়নি শেষপর্যন্ত। অতীনের মধ্যে পুরনো দিনগুলোতে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা এখানে ব্যক্ত হয়। কিন্তু সেই সময় তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুধীর বলে, আমরা যে এই সময়টাতে আমাদের সংলাপগুলিকে হারিয়ে ফেলেছি, কেন-না এই শহরটা যে বড়ো সাংঘাতিক, এর ধুলোটাও সর্বনেশে, তাতে সব মুছে যায়, স্মৃতিশক্তিও লোপ পায়।

রবিবার সকাল আটটায় রেশন দোকান খোলে। রেশন দোকানের মালিক অনিলবাবু। দোকানের নাম শ্রী শ্রী কালীমাতা রেশন ভান্ডার, অবশ্য আগে দোকানের নাম ছিল শ্রী শ্রী কালীমাতা ভান্ডার। দোকান খোলার সময় পেরিয়ে গেছে অথচ দোকান খোলেনি, এদিকে লাইনে গোলমাল শুরু হয়। খাকি প্যান্ট পরা লোক ওরফে বাচ্চু সুধীরের লাইনে জায়গা রেখেছে অথচ সুধীর রেশন আনতে আসেনি। এখানে বাচ্চু ও পাঠকের মধ্যে কথা কাটাকাটি হতে দেখা যায় লাইন রাখা নিয়ে বাচ্চু সুধীরের জায়গা রাখে কারণ সুধীর নানা বামেলায় পড়ে আছে। এখানে বাচ্চু ও পাঠকের কথার মধ্যে ধরা পড়ে, রেশন দোকানি বড্ড পাজি, দুর্নীতি-টুর্নীতিও করে। তাকে জনগণ শায়েস্তা করার কথা -উত্তম মাধ্যম খাবে বলে। এখানে অতীনের কথায় উত্তরে বাচ্চু বলে ভয়ংকর শহরে বাস করি ভয়ংকর কথা না বলে যাব কোথায় বলুন, আর শুধু কথাই নয়, ভয়ংকর কাজও করি। এই বাচ্চু আসলে কমিউনিস্ট নকশালবাড়ী পন্থী, দোকানে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দেবার কথা বলে। এখানে অতীন জানতে পারে সুধীরের

আগে চাকরি ছিল, চায়ের দোকান ছিল এখন কিছুই নেয়। সে বেকার তাই তাকে তার দিল্লি যাবার কথা বলে একটা ব্যবস্থা করে দেবে। এখানে সুধীর বলে আমার অনেক কথা শুনে ও বলে- লাভ নেই লাভ লোকসানের অতীত আমি আজ।

এখানে সেই সময়ের বেকারত্বের দিকটা ফুটে উঠেছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খল বিক্ষোভ এবং আগুন জ্বালানোর ক্ষেত্রে অতীনকে বলতে দেখা যায় যে ভাঙ্গনের দরকার আছে না ভেঙে নতুন সমাজ করা যাবে না। এই সমাজকে ভাঙতেই হবে, না ভেঙে উপায় নেই। অথচ এই কলকাতা নিয়েই পাগল অতীন। সে সম্ভব হয়েছে সে কলকাতায় থাকে না বলেই। যদি এখানে থাকত বা বাস করত তাহলে সেও এই দুর্ভাগ্য শহর থেকে কোনওক্রমে পালিয়ে বাঁচতে চাইত। এরপরেই অতীনের গলায় অন্য সুর শোনা যায়। কলকাতা, কলকাতাই এখানে রিমার কথা বলে অতীন যে রিমাকে ভালোবাসতো। যখন তারা ইন্টারমিডিয়েট পড়ত তখন তার বিয়ে হয়ে যায়। কলকাতার সঙ্গে রিমার স্মৃতির একটা আশ্চর্য সম্পর্ক আছে। তাহলে অতীন কি কলকাতাকে ভালোবাসত ওই রিমার জন্যই? কিন্তু সে রিমা হারিয়ে গিয়েছে, সে কলকাতায় হারিয়ে গিয়েছে। এখন অতীনের মনে একটা কল্পনা ধরা পড়েছে। স্বাধীনতার আজ কুড়ি বছর পর আমাদের দেশের অবস্থান সম্পর্কে অতীন বলে- দেশের নিরক্ষরতার সমস্যাটা একটা প্রকাণ্ড সমস্যা, আজকের জীবনে আমাদের এই নিয়ে ভাবতে হবে। আমরা অনেক আগে স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু দেশে নিরক্ষরতা বাড়ছে বই কমছে না। এটা কেন হবে

এবং সে ঠিক করে বাংলাদেশের কোনও গ্রামে পাঁচজন নিরক্ষরকে স্বাক্ষর করবে। বয়স্ক নিরক্ষরতার দিকে তার বোঁক বেশি, কারণ অতীনের ভাবনা যে এদের শেখাতে পারলেই তারাই শেখাবে তাদের ছেলে-মেয়েদের। আরও বলে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ছেলে-মেয়ের মুখে আজ তাদের শিক্ষা নেই, অন্ন নেই, জীবনের প্রভাত বেলাতেই তাদের কুড়ি শুকনো হয়ে উঠেছে, তা মাটিতে ঝরে পড়ার জন্য ব্যথ, তা এমন কেন হবে আজ কুড়ি বছর হয়ে গেল। অতীন বাংলার কিছু গ্রামে ঘুরে এবং বিষ্ণুপুরে একটা ছেলেকে মরতে দেখে না খেতে পেয়ে। এখানে সুধীর সতীনকে বলতে শোনা যায় স্টপ।

এরপর সুধীর অতীনকে তার সমস্ত সমস্যার কথা বলে তার রেশন আনতে না আসা, কারণ তার কাছে টাকা নেই। তার তিন ছেলে আগে মারা যায় ও বর্তমানে একমাত্র সন্তান বাড়িতে তাকে খেতে দিতে না পারার কারণে মারা যাচ্ছে। তার ছেলে মারা যাচ্ছে, সেটা তাকে নিজের চোখ দিয়ে না দেখতে হয় তার জন্য রেশন আনার বাহানা করে এখানে এসে বসে থাকা, সে সব কথা বলে। এখানে আর একটা ব্যাপার ঘটে যায় সুধীর কথাগুলো বলে যখন চলে যায় তখন অতীনকে পাশে থাকা বিড়ি ফোঁকা লোকটি এসে বলে সুধীর মিথ্যাবাদী ও যা বলে গেল সব মিথ্যা কথা। কিন্তু মজার ব্যাপার হল পাঠক নামক ব্যক্তিটি বলে এই বিড়ি ফোঁকা লোকটি পাগল। এখানে অতীন বলে সুধীর যা বলে গেল তা সত্য না পাগলটা যা বলল সেটা সত্য তারপর পাঠক যা বলল— সেটা জানা তার ভয়ংকর দরকার। অথচ সে তা জানতে পারে না তা ব্যর্থ হয়।

এরপরে দেখা যায় নাটকের শেষের দিকে রেশন দোকানে আঙুন লাগিয়ে দেয় জনগণ। এবং রাজনৈতিক দলের নকশালপন্থী ও কংগ্রেসের শ্লোগান, হাঙ্গামা বেঁধে যায়। মজ্জায় মজ্জায় এখানে খুন ধরে গেছে। প্রেমে অপ্রেমে মিলে মিশে গেছে। সবটাই এখন বাসনার প্রতীক সমস্ত কলকাতাটাই শ্রী শ্রী কালীমাতা রেশন ভাঙারে হারিয়ে গেছে। এখানে প্রাণপনে পরিচয়ের সূত্র খুঁজতে চাইলেও তা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হাহাকারেই যেন মানুষের অস্তিত্ব ও অনুভূতিগুলি বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

১৯৬৪ সালে সারা দেশে খাদ্য সংকট বৃদ্ধি পেয়েছিল তার ফলে যে রেশন ব্যবস্থা চালু হয় সেই দিকটা নাটকের মধ্যে ধরা পড়ে। নাট্যকার নাটকের নাম দিয়েছে শ্রী শ্রী কালীমাতা রেশন ভাঙার যদিও প্রথমদিকে রেশনের দোকানের নামে রেশন শব্দটা ছিল না, পরে রেশন শব্দটা জুড়ে দিয়ে সেটা রেশন দোকান হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছে। প্রথম যখন খাদ্য আন্দোলন হয় ১৯৬৬ সালে আর তার আগে থেকেই খাদ্যকে সঠিক ভাবে বন্টন করার জন্য রেশন ব্যবস্থাটা চালু হয়েছিল। তখন কিছু বিশিষ্ট লোকদেরকে রেশন ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয় কিন্তু সেই দায়িত্ব পেয়েও তারা সেখান থেকে কীভাবে কালোবাজারি করে নাটকের মধ্যেও অনিল বাবুর মধ্য দিয়ে নাট্যকার সেই প্রবণতাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। আমরা দেখেছি যে ক্ষমতায় থাকার পরে কী পরিমাণ দুর্নীতি হয় নাট্যকার বলেছেন তার চেহারা দোকানের নামের সাথে রেশন যুক্ত হওয়ার

আগে কেমন ছিল রোগা মতন ভদ্রলোক এবং রেশম শব্দটা যুক্ত হওয়ার পরে নাট্যকার পাঠকের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন—

“হ্যাঁ তবে আজকে আর রোগা নেই, বরং বেশ মোটা, ইয়া বড়া ভুঁরি। মা লক্ষীর যে দয়া পেয়েছে, আর কি রোগা থাকা চলে? এখন দুবেলা ইলিশ খান, দ্বারিক ঘোষের দই রাবড়ি খান, মায় একটা এম্বাসাডার পর্যন্ত কিনেছে, একটা ড্রাইভার পর্যন্ত রেখেছেন, এমনকি বাড়িটা পর্যন্ত কিনে ফেলেছেন।”

কী পরিমাণ দুর্নীতি কালোবাজারি রেশন ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। এবং কী ধরনের অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছেন অনিলবাবু তার দোকান খোলার সময় আটটায় তিনি দোকান খুলছেন নটার পরেও অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যাদের বাড়িতে রেশন না নিয়ে গেলে দুবেলা খাবার জুটবে না, সেই সমস্ত মানুষরা অনিল বাবুদের মতো লোকের কাছে সামান্য কীট-পতঙ্গের মতো। অর্থাৎ তারা এদেরকে মানুষ হিসেবেই গণ্য করেন না। তার মধ্যে আমরা দেখেছি যে মানুষজনের সেখানে রেশন নেওয়ার জন্য জমায়েত হয়েছে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে। তার মধ্যে অতীনবাবু যিনি দিল্লি থেকে ফিরে আসা মানুষ কলকাতাতেই তার আদিবাস এবং তাঁর বন্ধু সুধীর যার পারিবারিক অবস্থা খুবই খারাপ। যার পরিবারের তিনটে সন্তান আগে মারা গেছে তাঁর পরিবারের কেউ খেতে পাচ্ছে না, রেশন তোলায় টাকা নেই চারিদিকে ধার করে বেড়াচ্ছে, আবার খেতে দিতে পারে না বলে একটু পরেই তার শেষ সন্তানটিও মারা যাবে।

এখানে আর এক ধরনের লোক যার নাম বাচ্চু যে পলিটিক্যাল গুণ্ডা তার পরিচয় নকশালপন্থী সে কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য যার মুখে শুধু খুন, রাহাজানি এই সমস্ত শব্দগুলো তার মুখে বসিয়ে দিয়ে নাট্যকার বোঝাতে চেয়েছেন যে নকশালপন্থী কমিউনিস্টদের সঙ্গে সাধারণ কমিউনিস্টদের একটা তফাত বরাবরই ছিল। মাঝখান থেকে আমরা দেখতে পাই পাঠক নামক ব্যক্তির মধ্য দিয়ে নাট্যকার এখানে বলতে চেয়েছেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে, যিনি বলতে চাইছেন যে এরা সব দালাল এবং বাচ্চুর কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন সে একটা পলিটিক্যাল গুণ্ডা, এমনকি তিনি অনিলবাবু সম্পর্কে বলতে চাইছেন যে তিনি দলের কমিউনিস্ট পার্টির বদান্যদায়ীক এত বড়ো একটা দুর্নীতি করতে সাহস পাচ্ছেন। অর্থাৎ তিনি এইটাই বলতে চাইছেন জাতীয় কংগ্রেস অনেকটাই দুর্নীতিমুক্ত। এবং শেষে দেখা যায় রেশন দোকানে তারা আঙুন লাগিয়েছে। এবং তারা একটা ব্যক্তি মানুষকে শায়েস্তা করতে চেয়েছে যে ব্যক্তি মানুষ তার পরিচয় একজন দুর্নীতি যুক্ত হিসাবে। ওখানে আরও এক রকমভাবে দেখতে পাওয়া যায় রেশনের যে খাবারটা নষ্ট হল সেটা অনিলবাবুর নয় সেটা জনগণের খাবার অর্থাৎ অনিল বাবুকে শায়েস্তা করতে গিয়ে তারা নিজেদের ক্ষতি যেন ডেকে আনল। এবং শেষমেশ সবাই নিজের নিজের পার্টির সুনাম করে স্লোগান দেয়—

“একজন- নকশালবাড়ি

অন্য পাঁচ ছ’জন- লাল সেলাম।

আরেকজন-মাও সে তুং..

অন্য পাঁচ ছ'জন- লাল সেলাম।

অন্য আরেকজন- বাংলা দেশের অনেক নাম..

অন্য পাঁচ ছ'জন- ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম।

আবার জাতীয় কংগ্রেসের ছেলেরা শ্লোগান দেয়

অন্য তিন চারজন- বন্দে মাতরম।...

তৃতীয় ভদ্রলোক - জাতীয় কংগ্রেস

অন্য তিন চারজন -জিন্দাবাদ।

তৃতীয় ভদ্রলোক -মাওবাদ।

অন্য তিন চারজন - মুর্দাবাদ।...

তৃতীয় ভদ্রলোক -চীনের দালাল...

অন্য তিন চারজন - ভারত ছাড়ো ছাড়ো”।^২

রেশন ব্যবস্থাটা কেন দরকার হল? দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই কয়েকটা দাঙ্গা হয়। দাঙ্গার কারণে সেই সময় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যের অভাব প্রভৃতি দেখা যায়। সেই সময় জাতীয় কংগ্রেসের হাতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা। রুটি-কাপড়া-মাকাম এই তিনটি শ্লোগান ছিল জাতীয় কংগ্রেসের এই তিন শ্লোগানকে সামনে রেখে তারা শাসন ক্ষমতায় নামে। কিন্তু যখন দেখল যে প্রত্যন্ত গ্রামে বা বিভিন্ন জায়গায় গরিব মানুষদের কাছে ঠিকঠাক খাবার পৌঁছেছে না। কারণ মাঝখান থেকে যাদের বন্টন করার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তারা ওই জায়গাটাকে গ্যাপ করে দিচ্ছে যেমন অনিল বাবুর বাড়িতে খাদ্য নেয় কিন্তু গুদাম ঘরে খাবারে ভর্তি রয়েছে। এই মুনাফা বাজরা এটাকে লুট করে নিচ্ছে ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় এটা পৌঁছেছে না। এবং সেই কারণে রাজ্য

সরকার তখন যুক্তফ্রন্ট তারা ভেবেছিল এই খাবারটাকে রেশন ডিলারের মধ্যে দিয়ে বিতরণ করে দিলে অন্তত গ্রামের শ্রমজীবী মানুষদের কাছে দুটো চাল পৌঁছতে পারবে। তার জন্য রেশন ব্যবস্থাটা চালু করা হল। সরকার যে রেশনের পিওর বন্টনটা করতে চেয়েছিল কিন্তু এদের হাতে দিয়েও সেটা কার্যকরী হল না। তার জন্যই উন্মুক্ত জনতাকে আগুন ধরাতে হয়।

তথ্যসূত্র :

১. লোকনাথ ভট্টাচার্য- 'শ্রীশ্রী কালীমাতা রেশন ভান্ডার', লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী (১ম খণ্ড), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৬০
২. তদেব, পৃ. ৯০

রবীন্দ্রভাবনায় হিন্দি সাহিত্য

ড. শশী অগ্রওয়ালা

সহকারী অধ্যাপক

পাটলিপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা

“দেবে আর নেবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে,

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।”

তত্ত্বটির প্রতি গভীর আস্থাশীল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হিন্দি সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কটি এই দেওয়া নেওয়া মেলা মেশা এবং এক হওয়ার তত্ত্বটির উপরই প্রতিষ্ঠিত। আর আমরা সকলেই জানি যে শৈশবে দারোয়ানদের মুখে তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ এবং হিন্দি লৌকিক সংগীত শুনেই বালক কবির মনে হিন্দির প্রতি কৌতূহলের অঙ্কুর জাগে ‘রামচরিতমানস’-এর সংবেদনশীলতা বালক রবীন্দ্রনাথের হৃদয় মনকে স্পর্শ ও মুগ্ধ করেছিল। এ বিষয়ে তিনি নিজে বলেছেন—

“আমার মন পড়ে বাল্যকালে প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির

দারোয়ানরা তুলসীদাসের রামায়ণ গান করত। তারা সেই গান

থেকে যেন অমৃত লাভ করে সমস্ত দিনের ক্লান্তি দূর করত।

তাদের অবসর সময়কে রসময় করে তুলত। তাদের ভিতর

দিয়ে আমি সর্বপ্রথম তুলসীদারের প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি।”^১

সেই সঙ্গে তিন ছোটোবেলা থেকেই হিন্দুস্থানী সংগীতের ভক্ত ছিলেন। হিন্দি উচ্চাঙ্গ সংগীত ও ব্রহ্মসংগীতের আবহাওয়া এবং ব্রজভাষা ও ব্রজবুলির বৈষ্ণবপদের ধ্বনি মাধুরীতে সে অক্ষুর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ তার সাক্ষ্য বহন করে। হিন্দির আকর্ষণেই লেখক গ্রীয়ার্সনের ‘মেথিল কবিতা সংগ্রহ’ পড়তে ও অনুসরণ করতে প্রয়াসী হন। তার ফলস্বরূপ কবিগুরু মনে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং বাংলা ভাষার সঙ্গে তার পার্থক্য ও সাদৃশ্য অনুসন্ধানের ইচ্ছা জাগে। এইজন্য তিনি তাঁর ‘শব্দতত্ত্ব’ গ্রন্থে বাংলা ভাষার বিভিন্ন দিকের আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার সঙ্গে হিন্দি ভাষার শব্দ, বিভক্তি, বচন প্রভৃতির রূপ নিয়ে সুন্দর এবং সাংগঠনিক তুলনাত্মক আলোচনা করেছেন। সম্ভবত হিন্দি বৈষ্ণব পদাবলীর পাঠও ভানুসিংহের পদ রচনার সময়ই কবির মনে হিন্দি শেখার আগ্রহ দেখা দেয়। আর তিনি তো— হিন্দির সন্তকবিদের প্রতি (কবীর, দাদ, তুলসীদাস) চিরকাল চিরদিন আকর্ষিত হয়েছেন যার ফলস্বরূপ তিনি হিন্দি ও বাংলার মেলবন্ধন রচনা করেছিলেন, তিনি একবার বলেছিলেন—

“আমি হিন্দিভাষীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে উৎসুক। সংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্য যা যা করা সম্ভব আমরা সে সব করেছি।”^২

মধ্যযুগে হিন্দি সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের উৎসুকতা বৃদ্ধি পায় বারাণসীর মানুষ ক্ষিতিমোহন সেনের সহযোগিতায়। তিনি

সম্ভবকবিদের সাধন-ভজন চর্চায় এবং পদ সংগ্রহে ব্রতী ছিলেন। সে কথা জেনে লেখক খুব খুশি হন। লেখক তার ‘সুন্দরদাস’ গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেন—

“ভাষা আপনার সাহিত্যিক মূল্যের জোরেই আন্তরিক শ্রদ্ধা দাবি করিতে পারে। সেই বিশেষ মূল্য হিন্দি ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণ আছে। মধ্য-যুগের সাধক কবিরা হিন্দি ভাষায় যে ভাবরসের ঐশ্বর্য বিস্তার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অসামান্য বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদের রচনাওয় উচ্চাঙ্গের সাধক ও উচ্চাঙ্গের কবি একত্র মিলিয়াছেন। এমন মিলন সর্বত্রই দুর্লভ।”^৩

১৯৯৩ সালে ইংরেজি ‘গীতাঞ্জলী’ নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ায় সারা বিশ্ব লেখকের সাহিত্যকৃতি নিয়ে চর্চা শুরু করে। শুরু হয়ে গেল তাঁর রচনা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে মানুষের বিভিন্ন আলোচনা, লেখালেখি। তবে তা কোনটায় কোনটার অনুকরণ নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও হিন্দি জানতেন। সেটাকে তিনি আরও ভালোভাবে জানা জন্য আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, পণ্ডিত হাজারী প্রসাদ ত্রিবেদী প্রভৃতি হিন্দি সাহিত্যের আদি কবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তিনি ক্ষিতিমোহন সেন দ্বারা সম্পাদিত ‘দাদুগ্রন্থ’-এর ভূমিকায় লিখলেন—

“জব ম্যানে হিন্দী সাহিত্যকে অপরিচিত ভাঙার সে কাব্যিক শুদ্ধ রূপকো চুন্ডনা আরম্ভ কিয়্যা। উসি সময় মুঝে একদিন ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়কে মুহসে বঘেলখণ্ডকে কবি জ্ঞানদাসকে কে কুছ পদ শুননে কো মিলে। ম্যানে কহা মিল গ্যয়া। শুদ্ধ বস্তু হে। বিলকুল

মূল্যবান বস্তু হে। ইসসে বড়কের কুছ হো হী নহি স্কতা হ্যা। জ্ঞানদাস কী রচনা শুনকর মুঝে অনুভব হুআ কী আজকাল জিসে আধুনিক কবিতা কহতে হ্যা! উসকা পরিচয় ইনকী কবিতাও মেঁ মিলতা হ্যা। ইয়ে সভি কবিতাএ সর্বদা কে লিয়ে আধুনিক হ্যাঁ।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষিত্তিমোহন সেন সম্পর্কে— “ম্যাঁ ক্ষিত্তিমোহন বাবু কী কৃপা সে হিন্দুস্তান কে অন্য কবিও কে রচনাও সে পরিচিত হুআ হুঁ।” এর থেকে আমরা বুঝতে পারি তিনি প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি আচার্য ক্ষিত্তিমোহন সেন দ্বারা সংকলিত কবীরের পদগুলিকে চয়ন করে, ‘হাভড্রেড পোয়েমস অফ কবীর’ নামে কবীরের পদগুলিকে ইংরেজি অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ সম্পর্কে হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী লিখলেন— “কবীর কী শো কবিতাও কা যো অংরেজী অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ নে কিয়া হ্যাঁ, ইসকে মাধ্যমসে উনহোনে হিন্দি সাহিত্য কো নবীন চিন্তন সামগ্রী হী নহী দী, সমস্ত হিন্দিভাষী জনতা কো দীপ্ত অর তেজস্বী বনা দিয়া হ্যাঁ। মিশ্র বন্ধুও কে ‘হিন্দি নবরত্ন’ কে প্রথম সংস্করণ ম্যাঁ কবীর কো কোই স্থান নহি মিলা থা। রবীন্দ্রনাথ নে কবীর কা জব আদর কিয়া তো দ্বিতীয় সংস্করণমে কবীর কো ভী এক রত্ন মানা গয়া।” ভারতের ইতিহাসে যেন নবযুগের সূচনা হয়। হিন্দির সাহিত্যভূমিতে ‘গীতাঞ্জলি’র আলোকরেখা দেখা দেয়। ফলত, হিন্দি লেখক লেখিকারাও ‘গীতাঞ্জলি’র অনুবাদ, তার থেকে প্রেরণা গ্রহণ করতে লাগলেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ হিন্দি সাহিত্যে নীতি নির্ধারণের সহায়ক হয়েছে। এ প্রসঙ্গে

মহাবীর প্রসাদ প্রেমচন্দ, হাজারী প্রসাদের নাম করা যায়। প্রেমচন্দ নিজে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়েছিলেন, অন্যদেরও পড়তে উপদেশ ও উৎসাহ দেন। প্রেমচন্দ তাঁর সাহিত্য কা উদ্দেশ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করেছেন এমনকি উক্তিটিও ব্যবহার করেছেন। আমরা জানি হিন্দি লেখক দেবেন্দ্রকুমার ‘গীতাঞ্জলি’র প্রথম হিন্দি অনুবাদক। ১৯১৫ সালে কাশীনাথ নামক আরও এক লেখক করেছিলেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত মোট ‘গীতাঞ্জলি’র ৩৮টি কবিতা অনুবাদ হয়েছে। যদিও এগুলি অনুবাদ হলেও আপন মহিমায় মহিমাশ্রিত। ‘গীতাঞ্জলি’র ছায়া রবীন্দ্রসংগীতের বহু অনুবাদ ও সুর সংযোজন করে গাইবার জন্য ব্যবহার করেছেন। হিন্দিতে রবীন্দ্রসংগীতকে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে গেছেন শ্রী দাউলাল কোঠারী। হিন্দি রবীন্দ্রসংগীত বাংলা স্বরলিপিতে গাইবার ব্যবস্থা রয়েছে। সহজে বলা যায় যে হিন্দি সাহিত্যের আঙিনায় আজ অজস্র রবীন্দ্রসংগীত গায়ক, রবীন্দ্র কবিতা পাঠক, রবীন্দ্র গল্প, উপন্যাস অনুবাদক, রবীন্দ্রনাটক মঞ্চায়ন হয়েছে।

১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের তৎপরতায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, রাধি-বন্ধন প্রভৃতির মাধ্যমে স্বদেশ প্রেমের নতুন ঢেউ জাগে, তা দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত প্রবাহিত হয়। ভারতবাসীর চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথের প্রতি। এই জাতীয়তাবোধ হিন্দি সাহিত্যে বেশ ভূমিকা গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠে অনুপ্রাণিত হয়ে ‘হিন্দি কবিগণ ‘কর্মযোগ’ এবং মানবসেবার ক্ষেত্রে নতুন দর্শন ও কর্মপন্থার অনুগামী হয়ে উঠলেন। এই উপাসনার মানববাদী স্বরূপকে ভিত্তি করে তাঁরা অজস্র কবিতা ও গান রচনা

করেন। কবি জয়শংকর প্রসাদ রবীন্দ্রসায়রে অবগাহনের ফলে প্রেমের বিচিত্র অনুভূতিপূর্ণ কবিতা লেখেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর ‘তুম’, ‘রত্ন’, ‘কুছনহী’, ‘কসৌটা’, ‘ধূপকা মেল’ এবং ‘বিন্দু’ প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যায়। তাঁর ‘ঝরণা’ কাব্যে ‘বিন্দু’ কবিতায় কবি বলেছেন—

হে প্রিয়, তুমি কি অপরূপ ছটা নিয়ে এলে, আমার হৃদয়
অধিকৃত হল, তুমি জিতলে আমি হারলাম।

একটু পরে—

‘পর কৈসী অপরূপ ছটা লিয়ে তুম আয়ে তুম প্যারে,
হৃদয় হুয়া, অধিকৃত তুমসে, তুম জীতে হাম হারে।’

কবি সিয়ারামশরণ গুপ্ত রবীন্দ্র অনুরাগী এবং রবীন্দ্র ভাবনায় পূর্ণ প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর ‘গীতাঞ্জলি’র ২১০ সংখ্যক— ‘আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার’ ইত্যাদির হিন্দি রূপদান করেন— ‘প্রাণ সখে, ঈশ বৃষ্টি নিশা মেঁ আজ তুমহারা হে অভিসার।’^৪ কবি সুমিত্রানন্দন পন্ত বাল্যবস্থা থেকেই রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন। তিনি ইংরেজি ‘গীতাঞ্জলি’ কিংগ্ অব ডার্ক চেম্বার’, ‘পোস্ট অফিস’ প্রভৃতি ছাত্রাবস্থাতেই পড়েছিলেন। পন্তকবির স্বদেশ বন্দনামূলক রচনাতে রবীন্দ্রনাথের ‘ভারতলক্ষ্মী’ এবং ‘জনগণ-মন-অধিনায়ক’ জাতীয় সংগীতের বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর ভারতগীতের তিনটি গানের প্রারম্ভিক পঙ্ক্তি তিনটি উদ্ধৃত করা যাক।

১. জয়জন ভারত, জয় আভারত, জয় জন রাষ্ট্রবিধাতা।
২. জয়জন ভারত, জনগণ-অভিমত, জনগণতন্ত্র বিধাতা।

৩. শক্তি স্বরূপিনী বহুবল ধারিণী বন্দিত ভারতমাতা।
শেষ গানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধিমও এসে যোগ দিয়েছেন।

রবীন্দ্রকবিতায় ভাবের মতো তার ভাষা ও ছন্দও তরুণ কবিদের মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট করে। যদিও পয়ার ত্রিপদী ছন্দের হিন্দিতে প্রচলন ঘটে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের হাতেই। পরবর্তীকালে কবি জয়শংকর প্রসাদ তাঁর কবিতায় পয়ার ত্রিপদীর পুনঃপ্রয়োগ করেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের ছন্দের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েই আধুনিক হিন্দি কবির কবিতার আঙ্গিকে নতুনত্ব এনেছেন। তাই আধুনিক বাংলা ছন্দের আদর্শে বিভিন্ন আকৃতির, পর্ব, পদ, পঙ্ক্তি ও স্তবক প্রভৃতির রচনা দেখা যায় হিন্দি কবিতায়। রীতি ও ছন্দোবন্ধের বিবিধতা ও বৈচিত্র্যে সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে আধুনিক হিন্দি কবিতা। সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী, নিরাদা এবং অবলম্বনের রচিত কাব্যধারা হিন্দিতে ‘ছায়াবাদ’ এবং কবিগণ (নিরাদা, সুমিত্রানন্দন পন্থ, মহাদেবী বর্মা, সুমিত্রা কুমারী সিনহা) ‘ছায়াবাদী’ কবি নামে অভিহিত হন। ভবানীপ্রসাদ মিশ্র ‘রবীন্দ্রনাথ কী অমরকৃতি ‘গীতাঞ্জলি’র হিন্দি পদ্যে অনুবাদ করেন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। এটি ইংরেজি ‘গীতাঞ্জলি’র অনুবাদ। বইটির প্রাক্কথন থেকে জানা যায়।

“আমার নিজের জীবন থেকে যদি সেইসব সুন্দর দিনগুলি বাদ পড়ে যায় তো জীবনটা নেহাতই মরুভূমি মনে হবে। সেইসব বাণীর গুঞ্জন এমনই যে তা অন্তরে প্রবেশ করে স্থায়ী হয়ে গেল। আমার মনে হল যেন মহাকবি নিজেই সব বল যাচ্ছেন আর রহস্যভেদ করে চলেছেন।”^৪

(হিন্দি সাহিত্য কা ইতিহাস ১৯৩৩, পৃ. ৩)

কারণ তখন ১৯৪২ সাল। শ্রী হরি বিষ্ণু কামথের অনুপ্রেরণায় ভবানী প্রসাদ মিত্র জেলে বসে ‘গীতাঞ্জলি’ পড়তেন। হিন্দি ‘সরস্বতী’ পত্রিকায় ১৯০১ সাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পের অনুবাদ প্রকাশ শুরু হয়। সর্বপ্রথম প্রেমচন্দই ছোটোগল্পের সাহিত্য রূপ লাভ করেন। প্রেচন্দের ‘মস্ত্র’ই রবীন্দ্রনাথের ‘দুর্ভিক্ষ’ গল্পের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। তিনি লেখকের ‘দিদি’ হিন্দিতে ‘বড়ীবহিন’ নামে অনুবাদ করেছিলেন। প্রেমচাঁদ রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তিনী, সুভা, ক্ষুধিত পাষণ প্রভৃতি ছোটোগল্পের উর্দু অনুবাদের একটি সংকলন প্রকাশ করেন ‘কাস মুহব্বত আওর দিওর আফসানে’ নামে। তিনি রবীন্দ্রনাথের তিনটি উপন্যাস উর্দুতে অনুবাদ করেন— ‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’ (দুলহান), ‘নৌকাডুবি’ (তুফান), আর ‘যোগাযোগ’ (কসমকস)। ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসটির হিন্দি অনুবাদও হয়েছিল ‘কুমুদিনী’ নামে। প্রেমচন্দ তাঁর প্রথম হিন্দি গল্পসংকলনটিও ভূমিকা লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু সফল হননি। প্রেমচন্দ ছাড়াও হিন্দি কথাসাহিত্যে বিভিন্ন লেখকগণ রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। জৈনেন্দ্র কুমারের উপন্যাসেও রবীন্দ্র প্রেরণা কাজ করেছে বলা যায়। ‘চোখের বালি’ উপন্যাস শিল্প, গোরার কাহিনি বৈচিত্র্য এবং যোগাযোগের চরিত্রত ও ঘটনা হিন্দি পাঠক এবং লেখক সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে আকর্ষিত করে।

কথাসাহিত্যের মতো হিন্দি নাট্যসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। তাঁর বিভিন্ন নাটক বিভিন্ন সময়ে অনুবাদ ও পাঠ করা হয়েছে। জয়শংকর প্রসাদের ‘কামনা’ এবং ‘সুমিত্রা’ নন্দন পস্তের ‘জ্যোৎস্না’

রবীন্দ্রনাথের প্রতীকাত্মক নাটকের ভঙ্গিতে রচিত। চণ্ডালিকার অনুসরণে উদয়শংকর ভট্ট ‘মৎসগন্ধা’ গীতিনাট্য রচনা করেছেন। জয়শংকর প্রসাদের ‘অজাতশত্রু’ নাটকে রবীন্দ্রনাথের ‘নটীর পূজ’র প্রভাব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রাঙ্গদা’র তিনটে অনুবাদ হয়েছিল। তাঁর ‘অচলায়তন’, ‘বিসর্জন’, ‘রাজা ও রাণী’, ‘ডাকঘর’ হিন্দি অনূদিত ও পঠিত হয়েছে। নাটকের অভ্যন্তরীণ দিক থেকে বিভিন্নভাবে হিন্দি নাটকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রচিত ছন্দে বিভিন্ন হিন্দি গীতিনাট্য রচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য ও বিভিন্নভাবে হিন্দি সাহিত্যকে উপকৃত করেছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-তত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ হিন্দি সাহিত্যে নীতি নির্ধারণের সহায়ক হয়েছে, এ প্রসঙ্গে মহাবীর প্রসাদ, প্রেমচন্দ্র, হাজারী প্রসাদের নাম করা যায়। প্রেমচন্দ্র নিজে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়েছিলেন, অন্যদেরও পড়তে উপদেশ ও উৎসাহ দেন। প্রেমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য কা উদ্দেশ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করেছেন এমনকি উক্তিটিও ব্যবহার করেছেন। জেনেন্দ্রকুমারের ‘সাহিত্য কা শ্রেয় ওঁর প্রেয়’ গ্রন্থটি ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের অনুসারী। রবীন্দ্রনাথের ‘সাহিত্য ও সাহিত্যকে পথপর’ হিন্দিতে প্রকাশিত। হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর গদ্যশৈলীতে রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গির পরিচয় মেলে। হাজারীপ্রসাদ বাবু তাঁর ‘মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৬৩) গ্রন্থে তা জানিয়েছেন।

“হিন্দি সাহিত্যিক মহলে রবীন্দ্রচর্চার আরেকটি মাধ্যম হল রবীন্দ্রসংগীত। হিন্দি লেখক হংস কুমার তেওয়ারী সুমিত্রানন্দন পন্তের কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব সুস্পষ্ট।”^৫

বাংলায় যেমন মুক্তক বন্ধের পরিণতি ঘটেছে গদ্য কবিতায়, হিন্দি মুক্তকের গতিও তেমনি গদ্য কবিতার দিকেই। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে হিন্দিতেও গদ্য কবিতায় ছন্দকে ‘ভাবছন্দ’ নামে অভিহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের হিন্দি সাহিত্যের প্রতি এই মহত্ত্ব দানের কথা মনে রেখেই হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথ ঔর আধুনিক হিন্দি সাহিত্য’ প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন—

‘রবীন্দ্রনাথের মহিমাশালী ব্যক্তিত্ব হিন্দি সাহিত্যকে দাবিয়ে দেয়নি, বরং তার স্রষ্টাদের মধ্যে আত্মগৌরব এবং আত্মচেতনার ভাব জাগিয়ে দিয়েছে। হিন্দি আজ ভারতবর্ষের উন্নতভাষাগুলির অন্যতম রূপে গণ্য, এমন একদিন আসবে যা খুব দূরে নয়, যখন তা জগতের উন্নততর পালী ভাষা রূপে স্বীকৃতি পাবে। সেদিনের সমালোচক অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে এই সাহিত্যের আদি স্রষ্টাদের দৃষ্ট ও সাহসী করার পিছনে রবীন্দ্র প্রতিভার অপরিসীম দান রয়েছে।’

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতন সমগ্র ভারতের সঙ্গে বিশ্বের মিলন সুন্দর হবে। আর হিন্দিভবন হবে সমগ্র ভারতের মিলন পাঠ। হিন্দিভবন বিশ্বভারতীর ‘বিপুল নীড়’ হবে এবং বিশাল, বিপুল ও উদার প্রাণ তাতে জন্মলাভ করবে। এই চিন্তন ও চেতনায় ভারত আত্মা রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দিভবনের মর্মধ্বনি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। হিন্দি অনুবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ভারতের সর্বত্র পৌঁছে যাবেন। এই চিন্তায় ও বিশ্বাসে সি এফ এন্ড্রুজ বিভোর থাকতেন। হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীও এ বিষয়ে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। তিনি

হিন্দিভবনে অধ্যয়ন অধ্যাপনার সঙ্গে মধ্যযুগের সাধনা নিয়ে গবেষণা ও রবীন্দ্রসাহিত্যের হিন্দি অনুবাদ করতে থাকেন। ফলে হিন্দি ও বাংলা সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হয়ে ওঠে। তাঁর গবেষণা ও নবসৃজনমূলক গ্রন্থগুলির মধ্যে ‘হিন্দি সাহিত্য কী ভূমিকা (১৯৪০), ‘কবীর’ (১৯৪২), ‘বানভট্ট কী আত্মকথা’ (১৯৪৬) ‘মধ্যকালীন ধর্মসাধনা’ (১৯৫২) উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ সালে হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী শান্তিনিকেতন থেকে আমন্ত্রিত হয়ে চলে যান বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু আমাদের ভাবতে ভালো লাগে যে হিন্দিভবনের পরিকল্পনা ও ধ্যান ধারণা রবীন্দ্রনাথের চিন্তে, তাঁর কার্যায়ণ ও রূপায়ণ ঘটে সি.এফ এন্ড্রুজের প্রয়াসে এবং মূর্তিমান ঘটে হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর অক্লান্ত পরিশ্রমে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষতার পাশাপাশি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও বৈচিত্র্য বিধানে পরম সহায়তা করেছেন আমাদের সকলের প্রিয় বিশ্বকবি, বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর প্রতিভার স্পর্শে যেমন আজ বাংলা সাহিত্যে ভাঙুর অতুলনীয়, সেইরূপ হিন্দি সাহিত্য ও তাঁর কাছে চিরঋণী। যদিও প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ও হিন্দি সাহিত্যের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের ধারা বাহিত ছিল। সেই ধারাকে তিনি যেন আরও আরও বেশি আলোকজ্বল করে দিলেন। সেই আলোকবিন্দুর কিরণেই আজ আমরা আলোকিত, উপকৃত।

তথ্যসূত্র :

১. 'রবীন্দ্র জীবনী', চতুর্থখণ্ড ১৯৬৪, পৃ. ২৪৬
২. বিশাল ভারত, (হিন্দী, রবীন্দ্রসংখ্যা) ১৯৪২, পৃ. ১৬
৩. সুন্দর দাস গ্রন্থাবলী (১৯৩৭), প্রাককথন।
৪. সুমিত্রানন্দন পন্থের আত্মজীবনীমূলক রচনাঃ ষাট বর্ষ এক রেখাঙ্কন (১৯৬৩), পৃ. ২৫-২৭
৫. মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩), পৃ. ২২৭

সহায়ক গ্রন্থ :

১. হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস— রামবহাল তেওয়ারী, সাহিত্যলোক, কলকাতা-৭০০০০৬
২. রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দি সাহিত্য, রামবহাল তেওয়ারী, সাহিত্যলোক, কলকাতা-৭০০০০৬
৩. হিন্দি সাহিত্য কা দুসরা ইতিহাস, বচন সিং, রাধাকৃষ্ণ, নয়াদিল্লী।
৪. হিন্দি সাহিত্য কা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—লক্ষ্মীনগর। লোকভারতী প্রকাশন, এলাহাবাদ।
৫. আধুনিক হিন্দি সাহিত্য কা ইতিহাস— বচনসিং, লোকভারতী প্রকাশন, এলাহাবাদ।
৬. আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি— বিপ্লব চক্রবর্তী— বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
৭. ভারতীয় ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ— নীহাররঞ্জন রায়, কলকাতা।
৮. ভারতজিজ্ঞাসা— নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা।